

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Departement 1: Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

Das Schulische Standortgespräch SSG – Einbezug des Kindes auf der Eingangs- und Unterstufe im Kanton Zürich

Eingereicht von: Hildegard Schelbert

Begleitung: Prof. Dr. Peter Lienhard-Tuggener

15. Juni 2015

Abstract

Die Kinderrechtskonvention (KRK) von 1989 sowie das Volksschulgesetz des Kantons Zürich (VSG, 2006) sprechen dem Kind einen gesetzlichen Anspruch auf Partizipation in allen dem Kinde betreffenden Belange zu. Dieser Anspruch lässt sich auch auf das Schulische Standortgespräch übertragen. Wahrnehmungen im beruflichen Umfeld der Autorin veranlassten diese zu der Hypothese: Je jünger das Kind ist, desto weniger erhält es die Gelegenheit, am Schulischen Standortgespräch zu partizipieren. Die vorliegende Forschungsarbeit untersucht mittels quantitativer Methode die Fragen, wie gross der Anteil aktiv teilnehmender Schülerinnen und Schüler am SSG auf der Eingangs- und Unterstufe ist und welche Gründe aus Sicht der Lehrpersonen für respektive gegen eine Teilnahme des Kindes sprechen.

Danksagung

Die Durchführung dieser Forschungsarbeit ist nur mit Unterstützung zahlreicher Kolleginnen und Kollegen der Primarschulen im Kanton Zürich möglich gewesen. Ihnen allen gilt mein Dank für das bereitwillige Ausfüllen des Fragebogens und das Vertrauen, das sie mir entgegengebracht haben.

Mein Dank gilt auch meinem Begleiter Prof. Dr. Peter Lienhard-Tuggener, der mich von Beginn an in meinem Vorhaben wertvoll unterstützte. Die Teilhabe an seinem fundierten Wissen trug wesentlich zum Gelingen dieser Arbeit bei.

Mein abschliessender Dank gilt meinem Partner, der stets Verständnis für meine Arbeit zeigte und mich mit der nötigen technischen Infrastruktur ausrüstete.

1 Inhaltsverzeichnis

Abstract.....	1
Danksagung	2
2 Abbildungsverzeichnis	5
3 Tabellenverzeichnis	5
4 Grafikverzeichnis	6
5 Einleitung.....	7
5.1 Ausgangslage im Kanton Zürich	7
5.2 Persönlicher Bezug zum Thema	9
5.3 Praxiserprobtes Verfahren der Grundstufe Goldbühl in Wetzikon	12
5.4 Erkenntnisinteresse und Begründung der Themenwahl	14
5.5 Bisheriger Forschungsstand	15
5.6 Gliederung der Masterarbeit	18
6 Forschungsleitende Fragestellung	18
6.1 Forschungsfrage.....	18
6.2 Hypothesenbildung	19
6.3 Zielsetzung	19
7 Theoretischer Bezugsrahmen.....	20
7.1 Schulische Standortgespräche SSG	20
7.1.1 Basis ICF	20
7.1.2 Verfahren Schulische Standortgespräche	22
7.2 Rolle der Lehrperson	24
7.3 Metakognition	24
7.4 Partizipation	27
7.5 Subjektive Theorien	28
8 Forschungsdesign	29
8.1 Methodenwahl und Stichprobe.....	29
8.2 Operationalisierung.....	30
8.3 Datenerhebung	31
8.4 Datenaufbereitung / Datenauswertung.....	32

8.5	Darstellen der Ergebnisse.....	32
8.5.1	Gesamtüberblick	32
8.5.2	Überprüfung Hypothese 1	49
8.5.3	Überprüfung Hypothese 2	50
8.5.4	Überprüfung Hypothese 3	53
8.5.5	Überprüfung Hypothese 4	55
8.5.6	Überprüfung Hypothese 5	56
8.5.7	Überprüfung Hypothese 6	57
8.5.8	Überprüfung Hypothese 7	61
8.6	Interpretation und Diskussion der Ergebnisse des Fragebogens.....	62
9	Hearing.....	68
10	Zusammenfassung.....	69
11	Beantwortung der Fragestellung	70
12	Überprüfung und Verallgemeinerung.....	71
12.1	In Bezug auf Gütekriterien	71
12.2	Methodenkritik	72
13	Fazit	73
14	Literaturliste	76
15	Anhang.....	80

2 Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: SSG Vorbereitungsformular	12
Abbildung 2: ICF-Bildkarten.....	12
Abbildung 3: Szene aus einem Vorbereitungsgespräch	13
Abbildung 4: Grafik aus der Masterarbeit Rohrer.....	17
Abbildung 5: Gliederung Masterarbeit.....	18
Abbildung 6: ICF-Analyse-Raster.....	21
Abbildung 7: Ausschnitt aus SSG Protokollbogen	23
Abbildung 8: Anlässe und Formen der Partizipation;.....	27
Abbildung 9: Beispiel Likert-Skala.....	31
Abbildung 10: Tabellenausschnitt Überprüfung Hypothese 7.....	61
Abbildung 11: Lehrer-Schüler-Beziehung	67

3 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Bildungsstatistik Kanton Zürich, 2014	33
Tabelle 2: Lebensalter der Lehrpersonen	33
Tabelle 3: Dienstalter der Lehrpersonen	34
Tabelle 4: Berufsfunktion.....	34
Tabelle 5: Klassen zugewiesene Unterrichtstätigkeit.....	34
Tabelle 6: Schulform.....	35
Tabelle 7: Grundausbildung	35
Tabelle 8: Zusatzausbildung.....	35
Tabelle 9: Ausbildungsinstitut.....	35
Tabelle 10: Anteil Weiterbildungen.....	36
Tabelle 11: Zugang der LP zum SSG	37
Tabelle 12: Kompetenzen der LP.....	38
Tabelle 13: Umsetzung in die Praxis.....	40
Tabelle 14: Bedeutsamkeit.....	42
Tabelle 15: Einschätzung der LP	44
Tabelle 16: Partizipation	46
Tabelle 17: Metakognition	47
Tabelle 18: Befindlichkeit.....	48
Tabelle 19: Kompetenzbeschreibung sprachlicher Ausdruck	52
Tabelle 20: Überprüfung Hypothese 3	54

4 Grafikverzeichnis

<i>Grafik 1: Teilhabe Kind am SSG / KG und UST.....</i>	<i>49</i>
<i>Grafik 2: Anteil LP pro Stufe, die Kind in SSG einbeziehen.....</i>	<i>50</i>
<i>Grafik 3: Kompetenz Lernreflexion der SuS.....</i>	<i>52</i>
<i>Grafik 4: Kompetenz differenziertes Äussern.....</i>	<i>53</i>
<i>Grafik 5: Teilnahme der SuS am SSG</i>	<i>55</i>
<i>Grafik 6: Mitbestimmung d. Lernziele.....</i>	<i>56</i>
<i>Grafik 7: Klassenrat</i>	<i>57</i>
<i>Grafik 8: Anteil Lernreflexion im Unterricht.....</i>	<i>58</i>
<i>Grafik 9: Kenntnis Methoden der Lernreflexion.....</i>	<i>59</i>
<i>Grafik 10: Fähigkeit zum Reflektieren und Schlüsse zu ziehen</i>	<i>59</i>
<i>Grafik 11: Auskunftsmöglichkeit der SuS</i>	<i>60</i>

5 Einleitung

5.1 Ausgangslage im Kanton Zürich

Im Jahr 2006 entwickelten Hollenweger und Lienhard im Auftrag der Bildungsdirektion das Verfahren Schulische Standortgespräche SSG (Hollenweger & Lienhard, 2007). Es handelt sich hierbei um ein Instrument auf Basis der ICF (Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit) der WHO im Sinne einer Individuellen Standortbestimmung. Als Gespräch zwischen Lehrpersonen, Eltern und Schüler bzw. Schülerin dient es als Konsensverfahren zur Einleitung von Massnahmen und bietet Gelegenheit zur Definierung der Förderziele. Nebst den genannten Personen können bei Bedarf weitere Fachpersonen wie Schulische Heilpädagogen¹, DaZ-Lehrpersonen, Therapeutinnen der Logopädie oder Psychomotorik, Kulturvermittler, Schulleitung oder Behörden beigezogen werden.

Das Verfahren gliedert sich in zwei Teile: einen Vorbereitungsteil sowie dem eigentlichen Gespräch. Alle Beteiligten bereiten sich mit Hilfe des Formulars „Persönliche Vorbereitung eines Standortgesprächs – Gemeinsames Verstehen und Planen“ auf das Gespräch vor, indem sie ihre persönliche Einschätzung der schulischen Situation treffen und auf dem Formular festhalten. Im eigentlichen Gespräch werden die verschiedenen Einschätzungen zu 10 Bereichen, die sich am ICF-Kapitel „Aktivitäten“ orientieren, wie:

1. Allgemeines Lernen
2. Spracherwerb und Begriffsbildung
3. Lesen und Schreiben
4. Mathematisches Lernen
5. Umgang mit Anforderungen
6. Kommunikation
7. Bewegung und Mobilität
8. Für sich selbst sorgen
9. Umgang mit Menschen
10. Freizeit, Erholung und Gemeinschaft

auf dem Formular „Protokoll schulisches Standortgespräch – Gemeinsames Verstehen und Planen“ zusammengeführt und daraus Schwerpunktthemen abgeleitet. Innerhalb der gesetzten Schwerpunkte setzen sich alle Beteiligte vertieft mit der Thematik auseinander. Dabei gewinnen besonders die Kontextfaktoren wie Gesundheitszustand, Körperfunktionen und Körperstrukturen, Umwelt- und Person bezogene Faktoren, Aktivitäten und Partizipation im Hinblick auf die zukünftige Förderplanung an Bedeutung. Abschluss des Gesprächs bildet die Vereinbarung von Förderzielen und daraus ableitende Massnahmen. Alle wesentlichen Punkte werden stichwortartig auf dem Protokollbogen festgehalten.

¹ Im Sinne einer besseren Leserlichkeit wird in dieser Arbeit abwechselnd die männliche oder weibliche Form verwendet. Es sind jedoch stets beide Geschlechter angesprochen. Im Folgenden wird diese Anwendung nicht mehr erwähnt.

Im Idealfall können dank des Schulischen Standortgesprächs die Kooperation gefördert und die unterschiedlichen Ressourcen genutzt werden und so zum Wohle des Kindes zum Tragen kommen.

Im Rahmen des kantonalen Grundstufenversuchs waren alle Lehrpersonen verpflichtet das Verfahren zu erproben. Es zeigte sich, dass das Instrument Praxis tauglich war und von den Lehrpersonen nach entsprechender Schulung eingesetzt werden konnte.

Mit Beginn des Schuljahrs 2008/09 trat im Kanton Zürich die Umsetzung der Verordnung über die sonderpädagogischen Massnahmen (VSM vom 11. Juli 2007) in Kraft. Die Verordnung schreibt im Zusammenhang mit sonderpädagogischen Massnahmen zwingend das Verfahren Schulische Standortgespräche vor:

3. Abschnitt: Verfahren und Überprüfung

Standortbestimmung

§ 24. 1 Die Prüfung einer sonderpädagogischen Massnahme setzt eine Standortbestimmung voraus. Diese erfolgt auf Antrag der Lehrpersonen oder der Eltern.

2 In der Standortbestimmung legen die Beteiligten den Förderbedarf, die Förderziele und den weiteren Ablauf fest. Die Bildungsdirektion regelt das Verfahren. (VSM, 11.07.2007)

Während in dem vergangenen Jahrhundert Kinder mit Förderbedarf vermehrt separiert in spezialisierten Sonderschulen unterrichtet wurden, hat in diesem Jahrhundert ein eigentlicher Paradigmenwechsel stattgefunden. Schüler und Schülerinnen mit Förderbedarf werden heute wenn immer möglich in der Regelschule geschult. Sie haben gemäss Behindertengleichstellungsgesetz sogar einen grundsätzlichen Anspruch auf integrative Schulung (BehiG, Art. 20). Des Weiteren besuchen vermehrt Kinder mit Migrationshintergrund unsere Schule (vgl. Bildungsstatistik 2014, S.6). Diese Kinder haben einen Anspruch auf Sprachförderung in Form von Zusatzunterricht in Deutsch als Zweitsprache. Der sogenannte DaZ Unterricht zählt ebenso wie weitere Fördermassnahmen (z.B. integrierte Förderung (IF), Begabungsförderung (BF), Logopädie- oder Psychomotorik Therapie) zu den Sonderpädagogischen Massnahmen und schreibt eine Standortbestimmung vor. Es ist davon auszugehen, dass in allen Klassen Kinder mit besonderen Bedürfnissen geschult werden und die Lehrpersonen das Verfahren Schulische Standortgespräche anzuwenden haben.

Ein weiterer Paradigmenwechsel bezieht sich auf die Partizipation des Kindes. Die Volksschule räumt den Kindern Mitbestimmung in Form von Partizipation ein. Dabei unterscheidet sie vier Ebenen der Partizipation:

- die Individuelle Ebene (betrifft das eigene Lernen)
- den Unterricht (betrifft das gemeinsame Gestalten der Lern- und Arbeitsformen)

- die Gemeinschaft/Klassen (betrifft kollektive Interessen des Zusammenlebens, Klassenrat)
- Schule (betrifft die Schule als Gemeinschaft; Schülerinnen- und Schülerparlament).

Gesetzlich ist dies im Volksschulgesetz von 2006 verankert:

6. Abschnitt: Stellung der Schülerinnen und Schüler sowie der Eltern

A. Schülerinnen und Schüler

Grundsätze

§ 50. 1 Der Schulbetrieb orientiert sich am Wohl der Schülerinnen und Schüler.

2 Die Schülerinnen und Schüler erfüllen ihre Pflichten und beteiligen sich aktiv am Schulbetrieb.

3 Die Schülerinnen und Schüler werden an den sie betreffenden Entscheiden beteiligt, soweit nicht ihr Alter oder andere wichtige Gründe dagegen sprechen. Das Organisationsstatut und das Schulprogramm sehen eine dem Alter und dem Entwicklungsstand entsprechende Mitverantwortung und Mitsprache der Schülerinnen und Schüler vor. (VSG, 2006).

Bezugnehmend auf das Schulische Standortgespräch heisst das, die Schüler und Schülerinnen haben einen gesetzlichen Anspruch auf Teilhabe. Dieser gesetzliche Anspruch auf Partizipation in allen dem Kinde betreffenden Belange lässt sich mit der Kinderrechtskonvention (KRK) von 1989 untermauern. Die Kinderrechtskonvention umfasst 54 Artikel zu Überleben, Schutz und Entwicklung und basiert auf den Prinzipien der Nicht-Diskriminierung, des Kindeswohls, sowie der Anhörung von Kindern und wurde 1997 von der Schweiz ratifiziert.

5.2 Persönlicher Bezug zum Thema

Von 2006 bis 2014 habe ich im Rahmen meiner beruflichen Tätigkeit in Wetzikon am kantonalen Grundstufenversuch teilgenommen. Die Grundstufe vereinte den Kindergarten mit dem ersten Schuljahr. Dem Kind sollte dadurch der fließende Einstieg in die Kulturtechniken ermöglicht werden. Kinder mit schnellerem Lerntempo konnten die Grundstufe in zwei Jahren durchlaufen. Kinder, die mehr Zeit für ihre Entwicklung benötigten, hatten vier Jahre Zeit sich in die Lernziele zu vertiefen. Die Mehrheit der Kinder durchlief diese Stufe in drei Jahren. Während der ganzen Grundstufenzeit stand den Kindern ein breites Lernangebot aus dem Kindergarten sowie der Primarschule zur Verfügung. Kein Kind musste wegen mangelnder Leistung in eine Sonderklasse wie die Einschulungsklasse versetzt werden, oder den Kindergarten für ein weiteres Jahr besuchen, oder wegen Repetition die Klasse und folglich auch die Klassenkameraden wechseln. Für die Kinder war es normal, verschieden zu sein, Verschiedenes zu unterschiedlichen Zeitpunkten und in ihrem eigenen Tempo zu lernen.

Die Grundstufe war für alle Kinder ein Ort, wo mit Freude gelernt und gelehrt werden konnte. Nach fast zwanzigjähriger Tätigkeit als Kindergärtnerin in Wetzikon war ich eine überzeugte Grundstufenlehrperson der ersten Stunde. Bereits bei der Planung und Aufgleisung konnte ich als Lehrervertretung in der Projektgruppe der Primarschule die Grundstufe Wetzikon aktiv mitgestalten. Die Arbeit im Grundstufenteam Goldbühl war für mich der Höhepunkt meiner Berufsausübung. Das Goldbühl-Team war geprägt durch eine enorme Einsatzbereitschaft und den festen Willen eine Zukunft gerichtete visionäre Schule zu gestalten. Immer wieder wurde der Blick auf das Kind und die Unterrichtsentwicklung gerichtet. Die Zusammenarbeit musste unter allen Beteiligten erarbeitet werden. Von Anfang an herrschte eine grosse Offenheit und Motivation Neues anzupacken. Der Auftrag der Bildungsdirektion, das Verfahren Schulische Standortgespräche zu erproben, nahmen wir mit Engagement wahr und erkannten schnell den Gewinn des Verfahrens. Unser Kollege Klaus-Peter Grundkötter vermisste jedoch den Einbezug des Kindes, den er in seiner jahrelangen Berufstätigkeit bisher praktizierte. So entwickelten wir auf seine Initiative hin ein Bildkartenverfahren² (vgl. Kapitel 5.3), das es dem Kind ermöglicht, als hauptbetroffene Person am Schulischen Standortgespräch aktiv teilzunehmen (Grundkötter, Beck & Schelbert, 2009). Während in den Kindergärten, Unter- und Mittelstufenklassen das SSG-Verfahren nur im sonderpädagogischen Bereich eingesetzt werden muss, verwendete die Grundstufe prinzipiell dieses Verfahren bei allen Elterngesprächen - in der Regel zweimal jährlich pro Kind. Aus Ressourcengründen nahmen SHP und weitere Fachpersonen vorwiegend an den SSG der Kinder mit Förderbedarf teil. Innerhalb dieser Gespräche wurden Förderziele und allfällige Massnahmen vereinbart und auch evaluiert. Die Schüler und Schülerinnen der Grundstufe wurden somit gemeinsam mit den Eltern aktiv in die Förderplanung einbezogen. Wir gewannen die Erkenntnis, dass das von uns praktizierte Bildkarten-Verfahren des Schulischen Standortgesprächs auf unterschiedlichen Ebenen Vorteile bot.

1. Vorteile auf Ebene des Kindes:

- a. Das Kind kann bei Fragen oder Unklarheiten jederzeit direkt zur Klärung beigezogen werden.
- b. Das Kind wird als kompetenter Partner wahrgenommen.
- c. Das Kind erfährt Wertschätzung. Dies wirkt sich positiv auf die Motivation und sein Selbstkonzept aus.

2. Vorteile auf Ebene der Eltern:

- a. Die Bildkarten erleichtern Eltern mit bildungsfernem Hintergrund den Zugang zum SSG.

² Die in dem Verfahren verwendeten Bilder stammen von C. Betschon-Minder, die sie uns freundlicherweise zu Verfügung stellte.

- b. Die Eltern erfahren durch die Lehrperson ein Coaching (im Sinne von Modelllernen, Scaffolding) betreffend Interaktion und Kommunikation, wenn sie mit dem Kind über sein Lernen reflektiert.

3. Vorteile auf der Ebene Lehrperson - Kind:

- a. Die Lehrperson erfährt Wesentliches über das Befinden und die Kognition.
- b. Die Anteilnahme und Wertschätzung wirkt beziehungsstärkend.
- c. Die gemeinsam vereinbarten Ziele und Massnahmen fördern die Verbindlichkeit beiderseits und stärken die Eigenverantwortung des Kindes.

Als mögliche Stolpersteine kristallisierten wir die folgenden Aspekte:

- Das Kind möchte nicht am SSG teilnehmen, da es nicht weiss, was auf es zukommt.
- Subjektive Theorien der Lehrpersonen verhindern die Bereitschaft das Kind einzubeziehen.
- Eine zu grosse Teilnehmerzahl wirkt sich hemmend auf das Kind aus. Es muss daher auf die Verhältnismässigkeit geachtet werden.
- Eine schwierige Familiensituation kann die Teilnahme des Kindes einschränken oder verunmöglichen.
- Eine eingeschränkte Sprachkompetenz des Kindes erschwert diesem sich adäquat mitzuteilen.

In all diesen Aspekten ist ein achtsamer Umgang vonseiten der Lehrperson und den übrigen erwachsenen Beteiligten gefordert. Es gilt für alle Teilnehmenden das Standortgespräch zu einem wertvollen und geschätzten Anlass werden zu lassen, ohne heikle oder kritische Themen zu umgehen.

Gemäss unseren Erfahrungen freuten sich die Kinder in der Regel auf das SSG und erschienen Freude strahlend in ihren Sonntagskleidern. Kinder, die ausweichendes Verhalten zeigten, konnten mit einem achtsam geführten SSG ihre Einschätzung überdenken. Ja – sie forderten nicht selten ihre Teilnahme am SSG in der nachfolgenden Stufe. Die Eltern waren über die differenzierten Rückmeldungen der Kinder sehr beeindruckt und erlebten das SSG mit Kind als positiv. Diese positive Wahrnehmung unterstützte letztendlich die Kooperation zwischen Schule und Elternhaus.

Diese positiven Erfahrungen ermunterten uns Lehrpersonen das Verfahren an Kolleginnen und Kollegen weiterzugeben. Das Verfahren findet inzwischen weit über die Kantons- und Landesgrenze hinaus unter Bildungsverantwortlichen Beachtung.

5.3 Praxiserprobtes Verfahren der Grundstufe Goldbühl in Wetzikon

Um einen vertieften Einblick zu gewinnen, wird in der Folge das Verfahren der Grundstufe Goldbühl in Wetzikon detailliert beschrieben (Grundkötter, et al., 2009).

Die Grundstufe Goldbühl orientiert sich an ihrer pädagogischen Grundhaltung.

„Das Kind ist aktiv, neugierig, emotional, geistig und körperlich beweglich. Es ist die kompetenteste Person für seine persönliche und schulische Entwicklung. Die Lehrer-Kind-Beziehung und die Kind-Kind-Beziehung bilden in unserer Grundstufe das Fundament des Lernens. [...] Die Lehrperson kennt den Entwicklungsstand der einzelnen Kinder. Die Lernstandserfassung geschieht individuell. Schulische Standort- und Zeugnisgespräche finden auf der Basis der ICF statt.“ (Grundkötter, et al., 2009, 2011).

Bei dem Verfahren handelt es sich um ein ergänzendes Verfahren zu dem ursprünglichen von Hollenweger und Lienhard (2006), das dem Kind auf einfache Weise den Inhalt des SSG verständlich macht. Als Kommunikationshilfe verwendet es hierzu 11 ICF-Bildkarten. Die Karten orientieren sich eng an den 10 Bereichen des SSG, die 11. Karte (Rankingkarte) dient zur Einschätzung der Befindlichkeit (vgl. Abb. 1 und 2).

Abbildung 1: SSG Vorbereitungsformular

Abbildung 2: ICF-Bildkarten

Das Verfahren gliedert sich in zwei Phasen:

- a. Vorbereitungsphase → Lehrer-Schüler-Gespräch
- b. Hauptphase → Schulisches Standortgespräch (Runder Tisch)

Lehrer-Schüler-Gespräch

Die Lehrperson führt im Vorfeld des eigentlichen Elterngesprächs ein Gespräch mit dem Kind. Hierzu muss die Lehrperson ein Zeitfenster von rund 30 Minuten einplanen, in dem sie ungestört mit dem Kind über sich und sein Lernen reflektiert. Je nach Möglichkeit findet dies während der regulären Unterrichtszeit oder ausserhalb dieser statt. Letzteres setzt eine Absprache mit dem Kind und dessen Eltern voraus. Anhand der ICF-Bildkarten können einzelne Bereiche mit dem Kind vertieft besprochen werden. Dem Kind wird jeweils erklärt, worum es geht. Ältere, dem Lesen mächtige, Kinder erlesen sich den Inhalt zuweilen selber (ab Unterstufe möglich). Bevor das Gespräch sich der nächsten Karte zuwendet, teilt das Kind seine Einschätzung über seine Befindlichkeit mit Hilfe der Smiley-Karte mit. Die Lehrperson notiert sich die Kommentare sowie die Einschätzung des Kindes auf einem SSG Protokoll Formular (vgl. Abb.3). Die Notizen der Lehrperson stehen nun für das Elterngespräch zu Verfügung.

Abbildung 3: Szene aus einem Vorbereitungsgespräch

Schulisches Standortgespräch (Runder Tisch)

Das eigentliche Standortgespräch mit den Eltern und gegebenenfalls mit weiteren Fachpersonen gliedert sich in zwei Teile. Der erste Teil gehört dem Kind, der zweite verläuft gemäss SSG Vorgaben (vgl.7.1.2).

1. Teil: Ebene Kind (Auswählen und Verstehen)

- I. Kind zentrierter Einstieg
- Kurze Begrüssung
- Kind zeigt Auswahl seiner Arbeiten (Lernjournal, Arbeitskiste)
- ICF-Bildkarten (kurzer Überblick)

- Kind wählt zwei Bereiche, über die es sprechen möchte (mehrheitlich Stärke orientiert)
- Gespräch
 - 2. Teil: Ebene Erwachsene
- II. Zusammenführen
 - Vergleichen der Einschätzungen und übertragen aufs Protokollformular
- III. Auswählen
 - Gemeinsames Auswählen der 1 – 2 Schwerpunktbereiche
- IV. Verstehen
 - Vertieftes Gespräch über Stärken/Schwächen unter Berücksichtigung der ICF-Wechselwirkungen (Gesundheit, Körperfunktionen,-strukturen, Aktivitäten, Partizipation, Umweltfaktoren, Personenbezogene Faktoren)
- V. Planen
 - Alle Beteiligte legen gemeinsam Ziele und Massnahmen sowie Zuständigkeiten fest.

Während das Kind im ersten Teil zwingend anwesend ist, verhält es sich im zweiten Teil unterschiedlich. Je nach Situation verbleibt das Kind am Besprechungstisch, oder wechselt zu einem Spiel- bzw. Arbeitsort in der Nähe. Das Kind kann so bei Bedarf jederzeit ins Gespräch der Erwachsenen einbezogen werden und bei Fragen oder Unsicherheiten persönlich Auskunft erteilen. In einzelnen Fällen kann es sinnvoll sein, dass das Kind für eine gewisse Zeit das Zimmer wechselt. Durch die Teilhabe erfährt das Kind Wertschätzung und übernimmt Verantwortung. Dies wirkt sich positiv auf die Motivation und sein Selbstkonzept aus.

5.4 Erkenntnisinteresse und Begründung der Themenwahl

Im Rahmen meines Studiums zur Schulischen Heilpädagogin an der Hochschule für Heilpädagogik in Zürich konnte ich meine Kompetenzen im Umgang mit dem SSG erweitern. Auch begegnete mir im Rahmen von Vorlesungen oder Wahlmodulen wiederholt das im vorangehenden Kapitel beschriebene Verfahren. Meine Studienkolleginnen und -kollegen zeigten jeweils grosses Interesse daran. Dieses Interesse vermisse ich zuweilen in meinem beruflichen Alltag. Rückfragen unter Lehrpersonen verschiedener Stufen betreffend Anwendung des SSG in der Praxis ergab oft das gleiche Bild. Während auf der Oberstufe die Schüler und Schülerinnen regelmässig am SSG teilhaben, verhält sich dies auf den unteren Stufen gegensätzlich. Vor allem auf der Kindergartenstufe begegnen mir bezüglich eines Einbezugs des Kindes wiederholt Ressentiments. Ich frage mich, womit diese ablehnende Haltung gegenüber der Teilnahme des Kindes zusammenhängt. Ist diese Haltung zufälligerweise nur in meinem schulischen Umfeld präsent, oder ist sie von grundsätzlicher Prägung?

In der Praxis lädt häufig die Klassenlehrperson zum Standortgespräch ein, in Teilen übernimmt dies auch die SHP. Im günstigsten Fall entscheiden die beteiligten Lehrpersonen gemeinsam, wer an dem SSG teilnehmen soll. Die Teilnahme des Kindes am SSG liegt somit in der Verantwortung der Lehrperson. Die Rolle, die sie diesbezüglich einnimmt, ist geprägt durch ihre pädagogische Haltung. Dieser Spannweite von grosser Begeisterung bis Ablehnung möchte ich mit dieser Arbeit auf den Grund gehen.

5.5 Bisheriger Forschungsstand

In den vergangenen Jahren rückte das jüngere Kind vermehrt in den Blickpunkt der Forschung. So wurden Forschungsprojekte im Bereich der Frühförderung wie das Projekt ZEP-PELIN (Lanfranchi), das Schuleingangsprojekt EDK-Ost 4bis8 (vgl. Grossenbacher, 2008), verschiedenste zum Thema Mathematik (Krajewski), Partizipation (vgl. Sturzbecher, 2003), um nur einige zu nennen, durchgeführt. Im Sinne einer Fokussierung auf das Thema, beschränkt sich dieser Abschnitt auf den aktuellen Forschungsstand Schulische Standortgespräche.

Obwohl das Verfahren Schulische Standortgespräche seit 2007 verbindlich ist und zwingend bei sonderpädagogischen Massnahmen angewendet werden muss, ist es bisher wenig erforscht. Dies erstaunt, da unter den gegebenen Umständen davon auszugehen ist, dass das Verfahren in grosser Anzahl durchgeführt wird. Im Kanton Zürich haben innerhalb der letzten fünf Jahre die Sonderschulungen von 2.5% auf 3.5% zugenommen. Im Schuljahr 2013/14 besuchten 105'277 Schülerinnen und Schüler die Primarschule inklusive den Kindergarten (Bildungsstatistik, 2014). Bezogen auf die Sonderschulquote bedeutet dies, dass bei rund 3'500 Schülerinnen und Schüler im Zusammenhang mit der Sonderschulfrage ein SSG durchgeführt worden ist. Hinzu kommt eine unbestimmte Zahl an Standortgesprächen, die im Zusammenhang mit sonderpädagogischen Massnahmen wie IF, Logopädie, Psychomotorik und DaZ stattgefunden haben. (Der Anteil an Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund und DaZ-Anspruch beträgt gemäss Bildungsstatistik rund 25%.) Über die tatsächliche Anzahl der durchgeführten Standortgespräche im Kanton Zürich liegen keine Angaben vor, schätzungsweise dürften es pro Schuljahr im gesamten Kanton, verteilt auf alle Stufen, über 10'000 sein. Tatsache ist, dass die steigende Sonderschulquote massiv mit zunehmenden Kosten verbunden ist. Die mit der Integration verbundene Hoffnung der Bildungspolitiker, die Kosten im Rahmen zu halten, erfüllte sich nicht. Die Gesellschaft, die letztendlich für dieses System aufkommen muss, dürfte interessiert daran sein, Ursachen und Gründe dieser Entwicklung zu erfahren. Das SSG als wichtiger Bestandteil des Zuweisungsverfahrens Sonderschulung kann und sollte in diesem Zusammenhang Gegenstand der Forschung sein.

Aktuell läuft am Institut für Schule und Heterogenität (ISH), der Pädagogischen Hochschule Luzern, ein Forschungsprojekt mit dem Titel <<Das Schulische Standortgespräch (SSG) in der Praxis – Evaluation der Umsetzung>>. Unter der Projektleitung von Annemarie Kummer Wyss möchte diese Arbeit im Auftrag der Bildungsdirektion Zürich die SSG-Praxis systematisch darstellen und Hinweise für die Weiterentwicklung gewinnen. Da das Projekt noch bis 2016 läuft, stehen für die hier beschriebene Forschungsarbeit keine Ergebnisse zu Verfügung. Die Forschungsarbeit von Kummer Wyss dürfte auch im Hinblick auf das Thema Partizipation bedeutsam sein. Wie unter Kapitel 5.1 erwähnt, hat die Partizipation auch in der Schule an Bedeutung gewonnen. So besteht heute ein definierter Auftrag an die Schulen Schülerpartizipation zu ermöglichen. In der Praxis liegt die Partizipation in der Verantwortung der Schulleitungen und ist Bestandteil des Schulprogramms.

Das SSG Verfahren als eine Form der Schülerpartizipation sieht eine Teilnahme des Kindes bei Bedarf vor. So erwähnt die Bildungsdirektion in ihrem Informationsschreiben an die Eltern „Wenn sinnvoll, nimmt die Schülerin oder der Schüler am schulischen Standortgespräch teil. Bei einer Teilnahme ist auch von ihr oder von ihm ein Vorbereitungsformular auszufüllen.“ (Bildungsdirektion Kt. ZH, 2008). Die Vorgabe, dass die Schülerin oder der Schüler das Vorbereitungsformular auszufüllen hat, kann sich nur an ältere, dem Schreiben mächtigen, Schüler und Schülerinnen richten. Der Einbezug von jüngeren Schülerinnen und Schülern kann aber durchaus sinnvoll und wichtig sein und sollte nicht durch Vorgaben, wie oben erwähnt, auf die Lehrpersonen einschränkend wirken. Es stellt sich die Frage, wie jüngere Kinder altersgemäss auf das Gespräch vorbereitet werden können, um ihnen die Teilhabe an einem Standortgespräch zu ermöglichen.

In ihrer Masterarbeit „Standortgespräche mit Lernenden auf der Kindergartenstufe“ geht Kruicker anhand einer theoriegeleiteten Untersuchung dieser Fragestellung nach. Mittels quantitativen und qualitativen Forschungsmethoden zeigt sie auf, wie die Gespräche unter Partizipation der Lernenden einen wichtigen Bestandteil der integrativen Didaktik darstellen. In ihren Augen ist es sinnvoll bereits Kindergartenkinder in das SSG einzubeziehen.

„Die Untersuchung vermag aufzuzeigen, dass die Partizipation der Lernenden an Standortgesprächen bei entsprechender Vorbereitung bereits auf der Kindergartenstufe sinnvoll ist.

Im Hinblick auf den gesellschaftlichen Wandel und der bildungspolitischen Forderung nach mehr Integration von Kindern mit besonderen Bedürfnissen und behinderten Kindern, scheint es äusserst bedeutsam, dass Lernende bereits auf der Kindergartenstufe an den Dialogen partizipieren können, um ihre Perspektiven darzulegen. Damit wird vermehrt gewährleistet, dass Kindergärtlerinnen und Kindergärtler individuell gefördert werden und zu mündigen und selbstbewussten Persönlichkeiten heranwachsen. Zudem hat die Untersuchung gezeigt, dass Vorschulkinder, insbesonde-

re Kinder mit besonderen Bedürfnissen, Fähigkeiten mitbringen oder entwickeln können, welche die Teilnahme an den Dialogen ermöglichen.“ (Krucker, 2009, S. 74)

Eine weitere Untersuchung - sie befasst sich mit der Sichtweise der Eltern im SSG - stellt die Masterarbeit von Pfahrer und Pfenninger (2008) dar. Mittels episodischer Interviews an fünf Fallbeispielen beleuchtet diese Arbeit Umstände, die im Zusammenhang mit Zufriedenheit der Eltern im Schulischen Standortgespräch stehen. Ein Faktor betrifft den Einbezug und die Kooperation der Kinder. Die Autorinnen erwähnen, dass die Eltern die Teilnahme des Kindes begrüßen. „Vier Kinder waren selber am Gespräch anwesend und konnten sich äussern, was alle Eltern begrüßten.“ (Pfahrer & Pfenninger, 2008, S. 88). Die Kinder der interviewten Eltern waren zwischen 8 und 16 Jahre alt. Aus den Aussagen der Eltern lässt sich schliessen, dass es sich bei den teilnehmenden Schülern und Schülerinnen um ältere gehandelt hat. So äusserte sich ein Elternteil wörtlich „...er hat können auch ein Formular >ausfüllen< und er hat auch gefunden eben das wo er mehr Probleme hat...“(ebd.).

Eine dritte Forschungsarbeit zum SSG geht der Frage nach, in wie weit ein Zusammenhang zwischen der Verfahrenstreue und der Güte der formulierten Förderziele im Verfahren Schulische Standortgespräche besteht (Rohrer, 2010). Mittels Inhaltsanalyse werden 80 Protokolle Schulischer Standortgespräche der Stadt Zürich auf ihre Verfahrenstreue hin untersucht. In der Untersuchung wird unter anderem der Aspekt der Teilnahme des Kindes erwähnt. Bei 18 von 80 Gesprächen konnte eine Teilnahme des Kindes nachgewiesen werden (vgl. Abbildung 4, ebd.). Es lassen sich aber keine Angaben bezüglich der Art und Weise, wie die Schülerinnen und Schüler partizipieren, noch über die Qualität der Teilnahme, ableiten.

Abbildung 4: Grafik aus der Masterarbeit Rohrer

Weitere Forschungsarbeiten, die in einem direkten Zusammenhang mit dem Schulischen Standortgespräch stehen, sind der Verfasserin nicht bekannt.

5.6 Gliederung der Masterarbeit

Die hier beschriebene Forschungsarbeit geht aus von der erprobten und bewährten Praxis des eigenen Berufsfeldes. Aufbauend auf diesem empirischen Wissen werden der Bezug zur Theorie hergestellt, eine Fragestellung formuliert und Hypothesen abgeleitet. Unter dem Aspekt der quantitativen Forschung werden geeignete Mittel der Datenerhebung generiert und konstruiert. Mit Hilfe von Informationstechnologie werden die Daten erhoben. Die Ergebnisse der Erhebung werden analysiert und auf zwei Ebenen kritisch diskutiert.

Abschliessend wird nach der Zusammenfassung aller Ergebnisse ein Fazit gezogen.

Die nebenstehende Abbildung gibt einen Überblick über die wichtigsten Teilschritte dieser Masterarbeit.

Abbildung 5: Gliederung Masterarbeit

6 Forschungsleitende Fragestellung

Aus den vorangehenden Überlegungen ergibt sich folgende Fragestellung.

6.1 Forschungsfrage

- ❖ Wie gross ist der Anteil aktiv teilnehmender Schülerinnen und Schüler am SSG auf der Eingangs- und Unterstufe?
- ❖ Welche Gründe sprechen aus Sicht der Lehrpersonen für respektive gegen eine Teilnahme des Kindes?

Darüber hinaus werden in Weiteren sieben Hypothesen abgeleitet und im folgenden Abschnitt ausformuliert wiedergegeben.

6.2 Hypothesenbildung

Hypothese 1: Je jünger das Kind ist, desto weniger erhält es die Gelegenheit, am Schulischen Standortgespräch zu partizipieren.

Hypothese 2: Lehrpersonen, die vier- bis acht jährige Schüler und Schülerinnen in das Schulische Standortgespräch aktiv einbeziehen, sprechen ihnen die Kompetenzen, die sie für die Partizipation am Schulischen Standortgespräch benötigen, zu.

Hypothese 3: Lehrpersonen mit einem erweiterten Ausbildungsprofil (Master in Schulischer Heilpädagogik) ermöglichen die Partizipation des Kindes eher als Lehrpersonen mit einer ausschliesslich seminaristischen Ausbildung (Kindergarten- oder Primarlehrer Seminar).

Hypothese 4: Lehrpersonen, die Schüler und Schülerinnen in das Schulische Standortgespräch aktiv einbeziehen, fühlen sich im Umgang mit dem Verfahren kompetent.

Hypothese 5: Lehrpersonen, die Schüler und Schülerinnen in das Schulische Standortgespräch aktiv einbeziehen, pflegen die Schülerpartizipation innerhalb ihrer Klasse.

Hypothese 6: Lehrpersonen, die Schüler und Schülerinnen in das Schulische Standortgespräch aktiv einbeziehen, fördern systematisch metakognitive Kompetenzen Ihrer Schüler und Schülerinnen.

Hypothese 7: Lehrpersonen, die Schüler und Schülerinnen in das Schulische Standortgespräch aktiv einbeziehen, haben hohe Erwartungen bezüglich ihrer Kompetenzen im Bereich Kommunikation.

Diese sieben Hypothesen sind nun wegleitend für die Auswahl der Literatur und der damit verbundenen Auseinandersetzung mit der wissenschaftlichen Theorie.

6.3 Zielsetzung

Die hierbeschriebene Forschungsarbeit soll den aktuellen Stand des Einbezugs von jüngeren Schülerinnen und Schülern ins Schulische Standortgespräch und die Umsetzung in der Praxis im Kanton Zürich aufzeigen. Da eine mögliche Partizipation des Kindes stark von der

Lehrperson abhängt, richtet sich der Fokus vor allem auf die Lehrpersonen und deren subjektive Wahrnehmung. Ab welchem Alter bzw. welcher Schulstufe erachten sie die Teilnahme des Kindes als sinnvoll? Gibt es eine Alterskorrelation? Verwenden Lehrpersonen, die die Kinder beim Schulischen Standortgespräch beiziehen, erweiterte Verfahren? Wenn ja - Welche Verfahren bewähren sich hinsichtlich der Partizipation in der Praxis? Welcher Nutzen ergibt sich durch den Einbezug der Schülerinnen und Schüler? Aus den Ergebnissen sollen Schlüsse gezogen werden, wie Lehrpersonen zum Einbezug des jungen Kindes ermuntert werden können.

7 Theoretischer Bezugsrahmen

7.1 Schulische Standortgespräche SSG

7.1.1 Basis ICF

Die ICF³ (Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit) wurde im Jahre 2001 durch die Weltgesundheitsorganisation (WHO) verabschiedet. Als Klassifikation liefert die ICF die wissenschaftliche Grundlage für das Verstehen und das Studium des Gesundheitszustandes. Sie stellt eine gemeinsame Sprache für den Gesundheitszustand und der mit Gesundheit zusammenhängende Zustände zu Verfügung. Sie unterstützt damit die Kommunikation zwischen Fachleuten im Gesundheits- und Bildungswesen, der Politik und Öffentlichkeit, einschliesslich der Menschen mit Behinderungen (Hollenweger & Kraus de Camargo, 2012, S. 32). Mit der ICF-CY liegt eine Version für Kinder und Jugendliche vor.

Die ICF ist in zwei Teile gegliedert:

1. Funktionsfähigkeit und Behinderung
 - a. mit der Komponente des Körpers
 - b. und der Komponente der Aktivitäten und Partizipation
2. Kontextfaktoren
 - a. mit den Umweltfaktoren
 - b. und den Personbezogene Faktoren

Gemäss Schuntermann „...gilt eine Person nach ICF als *funktional gesund*, wenn – vor ihrem gesamten Lebenshintergrund

(Konzept der Kontextfaktoren) –

³ ICF - International Classification of Functioning, Disability and Health

1. ihre körperlichen Funktionen (einschließlich des geistigen und seelischen Bereichs) und ihre Körperstrukturen allgemein anerkannten (statistischen) Normen entsprechen (Konzepte der *Körperfunktionen und -strukturen*),
2. sie all das tut oder tun kann, was von einem Menschen ohne Gesundheitsproblem (Gesundheitsproblem im Sinn der ICD⁴) erwartet wird (Konzept der *Aktivitäten*), und
3. sie zu allen Lebensbereichen, die ihr wichtig sind, Zugang hat und in diesen Lebensbereichen in der Weise und dem Umfang entfalten kann, wie es von einem Menschen ohne Beeinträchtigung der Körperfunktionen oder -strukturen oder der Aktivitäten erwartet wird (Konzept der *Teilhabe an Lebensbereichen*)“ (Schuntermann, 2004).

Zu den Umweltfaktoren zählen die Faktoren der materiellen, sozialen und verhaltensbezogenen Umwelt. Die Personbezogene Faktoren beruhen auf Eigenschaften und Attribute der Person (wie Alter, Geschlecht, Ausbildung, Lebensstil, Motivation, genetische Prädisposition). Diese beiden Kontextfaktoren können sich auf die funktionale Gesundheit positiv oder negativ auswirken. Im ersten Fall wird von Förderfaktoren und im zweiten von Barrieren gesprochen. Bei der Beurteilung der funktionalen Gesundheit einer Person müssen darum stets ihre Kontextfaktoren berücksichtigt werden. Um diese Wechselwirkungen aufzuzeigen bedient sich die ICF des << Bio-psycho-soziales Modells der Komponenten der Gesundheit der ICF >> (vgl. Abbildung 6: ICF-Analyse-Raster, nach Hollenweger).

Abbildung 6: ICF-Analyse-Raster

⁴ ICD - International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems

Mit der ICF können also das positive und negative Funktions- und Strukturbild (Organismus), das Aktivitätsbild und Teilhabebild einschließlich der relevanten Umweltfaktoren (Barrieren, Förderfaktoren) beschrieben werden. Sie ist die Grundlage verschiedenster Assessmentinstrumente so auch des erwähnten Schulischen Standortgesprächs, das in der Folge detailliert beschrieben wird.

7.1.2 Verfahren Schulische Standortgespräche

Das Verfahren Schulische Standortgespräche als Teil der Förderdiagnostik, -planung und Umsetzung gliedert sich in 6 Phasen:

- I. Vorbereitung eines schulischen Standortgesprächs
- II. Zusammenführen der Beobachtungen
- III. Auswählen der Bereiche
- IV. Verstehen der ausgewählten Bereiche
- V. Zielformulierungen und Verantwortlichkeiten
- VI. Umsetzen der Ziele und Massnahmen

In Ergänzung zu Kapitel 5.1 und 5.3 wird im Folgenden auf die Durchführung des Verfahrens eingegangen.

In der Regel lädt die Lehrperson oder die Schulische Heilpädagogin zu einem Schulischen Standortgespräch ein. Aber auch den Eltern steht es jederzeit offen, ein SSG zu beantragen. Während im ersten Fall häufig Fragestellungen im Zusammenhang mit sonderpädagogischen Massnahmen und Förderzielen vonseiten der Schule stehen, bilden im zweiten Fall Erwartungen, Beobachtungen und daraus resultierende Fragen der Eltern Ausgangslage eines Schulischen Standortgesprächs. Zur Vorbereitung (Phase I) erhalten alle Beteiligte ein Vorbereitungsformular, das sie im Voraus ausfüllen (vgl. Abbildung 1: SSG Vorbereitungsformular). Für fremdsprachige Teilnehmende stehen Übersetzungen in 9 Sprachen zu Verfügung (Albanisch, Englisch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Serbisch/Kroatisch/Bosnisch, Spanisch, Tamilisch und Türkisch). Auf dem Formular hält jede Person seine Sichtweise des aktuellen Entwicklungsstandes des Kindes fest. Nehmen ältere Schüler und Schülerinnen am SSG teil, füllen sie ebenfalls einen Vorbereitungsbogen aus. Diese Einschätzung dient als Ausgangslage für das Gespräch.

Bei einem SSG nehmen zwingend Eltern und die Klassenlehrperson teil, um über die aktuelle Situation des Kindes und seine Befindlichkeit zu sprechen. In wie weit die Beteiligung weiterer Personen sinnvoll ist, wird im Einzelfall entschieden. Laut Hollenweger und Lienhard (2009) sollte die Teilnehmerzahl ein möglichst sinnvolles Gleichgewicht darstellen. D.h. es sollten die Personen, die in dieser Situation wichtig und unverzichtbar sind und so wenige wie nötig, teilnehmen. Wichtig erscheint den beiden Autoren, zu klären, ob der Schüler bzw.

die Schülerin am Gespräch teilnimmt. Ihrer Meinung nach sollte die eigene Sichtweise der Schüler und Schülerinnen in Bezug auf die Fragestellung und des Problemverständnisses miteinbezogen werden. Dies kann mit aktiver Teilnahme des Kindes, oder durch ein vorausgehendes Gespräch zwischen Lehrperson (KLP oder SHP) und Kind erfolgen. Letzteres gewährt, die Sicht des Kindes auch bei dessen Abwesenheit zumindest ansatzweise einbringen zu können. Bei aktiver Teilnahme des Kindes ist die Gestaltung den individuellen Voraussetzungen anzupassen (ebd.).

Das eigentliche Gespräch im Sinne eines <<Runden Tisches>> umfasst die Phasen II – V. Nach der Begrüßung geben alle Beteiligte kurz ihre persönliche Sichtweise ab. In dieser Phase (II) wird noch nicht vertieft diskutiert. Die Leitende Person notiert wichtige Aussagen auf dem Protokollbogen und überträgt die Einschätzungen aller auf dessen Skala. Auf diese Weise wird die Bandbreite der Einschätzungen ersichtlich. Wo besteht die gleiche oder ähnliche bzw., wo herrscht eine (stark) abweichende Sicht? Aus diesem Vergleich heraus kristallisieren sich Gesprächspunkte, die auf zwei bis drei Themenschwerpunkte beschränkt werden. Für die Wahl der Themenschwerpunkte (Phase III) sollte genügend Zeit eingeräumt werden, um diese möglichst einstimmig treffen zu können. Die vereinbarten Punkte notiert die protokollierende Person auf der zweiten Seite des Protokollbogens. Sie sind nun die Grundlage dieses Gesprächsteils.

Im Sinne des ICF-Analyse-Rasters (Abbildung 6) geht es nun darum, eine Problem- oder Fragestellung besser zu verstehen. Es gilt einen Überblick der gewählten Schwerpunktthemen im Kontext der Aktivitäten und Partizipation des Kindes zu gewinnen. Welche Voraussetzungen sind beim Schüler / der Schülerin vorhanden? Welche Faktoren beeinflussen vonseiten Umfeld? Welche Faktoren wirken sich hemmend, welche förderlich aus? Die beschriebenen Beobachtungen werden auf der zweiten Protokollseite unter dem entsprechenden Schwerpunktthema notiert.

Links erfolgt die Zuordnung der Beobachtungen, die das Kind selbst betreffen, rechts die des Umfeldes wie Familie, Klasse, Lehrpersonen, Freizeit (vgl. Abbildung

7).

Abbildung 7: Ausschnitt aus SSG Protokollbogen

Aufgrund der gewonnenen Einblicke werden nun Zielsetzungen und die sich unter Umständen daraus ergebenden Massnahmen diskutiert. Da das SSG als Ressourcen orientiertes Verfahren verstanden werden möchte, sind vor allem die förderlichen Faktoren ins Zentrum zu rücken. Nur so können wichtige Ansatzpunkte für eine erfolgreiche Förderplanung gewonnen werden. Die vereinbarten Ziele, Massnahmen und Zuständigkeiten beruhen auf ei-

nem Konsens. Sie werden auf der dritten Seite des Protokollbogens vermerkt und von allen Anwesenden unterschrieben (Phase V). Sofern der Schüler / die Schülerin nicht anwesend war, wird die Person, die ihn / sie über den Inhalt des Gesprächs informiert, bestimmt. Ferner wird vereinbart, wann das nächste SSG stattfinden wird.

Die Phase VI ist die Zeit der Umsetzung aller beschlossener Ziele und Massnahmen. Sie beendet den ersten Zyklus eines Schulischen Standortgesprächs. Der zweite Zyklus läuft im Prinzip wie der erste in den identischen Phasen I – VI ab. Anstelle des SSG Vorbereitungs- sowie Protokollformulars werden jedoch die Überprüfungsformulare verwendet. Dieses SSG dient somit auch der Evaluation der im ersten Zyklus getroffenen Ziele und Massnahmen.

7.2 Rolle der Lehrperson

Das SSG verkörpert mit der Grundhaltung Ressourcen statt Defizit orientiert einen eigentlichen Paradigmenwechsel. Es ist zentral, in wie weit die Lehrperson ihren Blick auf die Stärken eines Kindes richten kann. Sieht sie in dem kindlichen Handeln Ressourcen, oder nimmt sie vorwiegend bis ausschliesslich Defizite wahr? Im Austausch mit Fachpersonen kann die Lehrperson diese Wahrnehmung schärfen und ihre Haltung überprüfen. Die Lehrperson als leitende oder moderierende Person benötigt für die erfolgreiche Durchführung des Schulischen Standortgesprächs nicht nur Kompetenzen der Kommunikation und die Fähigkeit zur Kooperation sondern auch das Wissen um ihre individuellen Ressourcen und Kompetenzen. Das „Paradigma der beruflichen Selbstüberzeugung“ ... ich als Lehrperson, die alles weiss versus bewussten Einbezug der Sicht des Kindes, der Eltern sowie weiterer Fachpersonen, die mit dem Kind zusammenarbeiten, erfordert einen bewussten Zugang zum SSG. Die Lehrperson muss sich in diesem Zusammenhang zwingend mit ihrer pädagogischen Haltung und ihren subjektiven Theorien auseinandersetzen. Schulische Standortgespräche stets förderorientiert nutzen zu können, setzt Persönlichkeit und Fachwissen gleichermassen voraus. Die Lehrperson muss nicht nur das Verhalten der Schüler und Schülerinnen sondern vielmehr auch das eigene Handeln reflektieren. Möchte sie das SSG als Chance für das Kind nutzen, kommt sie an der Partizipation des Kindes nicht vorbei. Aber gerade bei jüngeren Kindern besteht vonseiten Lehrpersonen häufig eine ablehnende Haltung aufgrund der noch fehlenden metakognitiven Kompetenzen. Der folgende Abschnitt möchte darum einen Einblick in die Entwicklung der Metakognition bei jüngeren Schülern und Schülerinnen geben.

7.3 Metakognition

„Unter Metakognition versteht man allgemein das Wissen über kognitive Zustände und Prozesse“ (Schneider et al., 2012, S. 420). Der Begriff Metakognition setzt sich zusammen aus Meta = Wissen über (Adlerperspektive) und Kognition = (die eigenen) Denkprozesse betref-

fend. Er wurde 1976 von Flavell eingeführt. Metakognition ist an die Fähigkeit und den Willen gebunden, über eigene Denkprozesse nachzudenken. Denken und Lernen sind eng miteinander verknüpft. Das Wissen über die Entwicklung der Kognition ist im Zusammenhang mit der Fragestellung dieser Arbeit von Bedeutung. Schüler und Schülerinnen, die am SSG partizipieren, müssen metakognitive Kompetenzen aufbauen. In wie weit ein Kindergartenkind dazu in der Lage ist, soll mit Hilfe des nachfolgenden Exkurs in die Entwicklungspsychologie erörtert werden.

Sowohl das Kind als auch der Erwachsene lernen einerseits mittels individuellen Entdeckens der Umwelt durch Exploration (Piaget), Konstruktivismus und selbstentdeckendes Lernen (Bruner) als auch durch vermittelndes Entdecken wie kulturelle Vermittlung (Wygotsky), Beobachtung (Bandura) und explizites Lernen (Feuerstein). Laut dem Stufenmodell der kognitiven Entwicklung von Piaget verlaufen Entwicklung und Lernen beim Kind über mehrere Phasen gemäss einem inneren Plan.

1. Sensomotorische Phase (0-2Jahre): Exploration und Manipulation von Objekten - Das Kind erkennt mittels sogenannter Schemata wie Greifen, Schlagen, Heben, in den Mund nehmen unterschiedliche Objekte und lernt sich so von sich selbst und seiner physikalischen Umwelt zu unterscheiden.
2. Präoperationale Phase (2-7 Jahre): Mentale Repräsentation - Das Kind ist in der Lage, sich ein Ereignis oder eine Handlung gedanklich vorzustellen. Gleichzeitig ist es dominiert von einem magisch-animistischen Denken und glaubt an übernatürliche Kräfte bei Märchenwesen oder Helden der Filmwelt wie Superman, Spiderman etc. Piaget (in Anlehnung an Schneider et. al) weist auf ein zentrales Merkmal der präoperationalen Phase „Ein charakteristisches Merkmal dieser Entwicklungsphase im Hinblick auf Denkvorgänge ist die Zentrierung, d.h. die Konzentration auf einen Aspekt der Situation bei Vernachlässigung anderer wichtiger Merkmale. Damit geht auch die Unfähigkeit einher, einmal beobachtete Situationen bzw. Handlungen sozusagen >im Geiste< rückgängig zu machen, also etwa bei einem Problem eine Reihe von Schritten zu erkennen und diese dann mental in der Richtung und Reihenfolge umzukehren“ (ebd.). Irreversibilität kennzeichnet somit das präoperationale Denken des Kindes. Dies lässt sich auch laut Scheider an Aufgabenstellungen zum Invarianzbegriff aufzeigen wie Experimente mit konstanter jedoch transformierter Menge. Für Kinder, die sich in der präoperationalen Phase befinden, enthält ein schmales hohes Gefäss mehr Flüssigkeit aufgrund des höheren Pegels als ein breites flaches. Piaget führte dieses Denken auf mangelndes reversibles Denken zurück. Die Kinder können sich den Vorgang des Umschüttens nicht in umgekehrter Richtung vorstellen. Auch sind sie noch nicht in der Lage die unterschiedlichen Objektdimensionen der Breite und Höhe gleichzeitig einzubeziehen. Ihnen fehlt laut Piaget die Fähigkeit zur

Dezentrierung. Eine weitere Einschränkung der kindlichen Kompetenzen interpretierte Piaget aufgrund Versuche in einer mangelnden Fähigkeit zum Perspektivenwechsel. Diese soziale Zentrierung bezeichnete er als <<Egozentrismus>>.

3. Konkret-operationale Phase (7-11 Jahre): Entstehen des logischen Denkens – Das Kind besitzt die Fähigkeit, Repräsentationen in einem System mentaler Handlungen zu koordinieren. Es kann mehrere Aspekte einer Situation gleichzeitig beachten und so konkrete Probleme lösen. Piaget entwickelte zur Erfassung der Kognitiven Entwicklung eine Reihe von Denkaufgaben, die allesamt die Fähigkeit zur Dezentrierung erforderten (Konservation, Klassifikation, Reihenbildung und Transitivität, induktives und deduktives Denken, räumliches Denken, Zahlen und mathematische Fähigkeiten).

Während lange Zeit in der Arbeit mit jüngeren Kindern Piagets Stufenmodell der kognitiven Entwicklung als eine wichtige Grundlage galt, bewerten neuere Forschungsergebnisse Piagets Ansatz kritischer. Untersuchungen sowie Erfahrungen der schulischen Praxis zeigen, dass bereits Vorschul- bzw. Kindergartenkinder in der Lage sind die oben erwähnten Aufgaben zu lösen. Auch die nach Ansicht Piagets mangelnde Fähigkeit zur Perspektivenübernahme konnte Flavell mit Untersuchungen widerlegen.

Im Alter von 3-4 Jahren entwickelt sich beim Kind die Fähigkeit, die Absichten und Bedürfnisse anderer Menschen zu verstehen (Theory of Mind). Das Kind ist somit zur Metapräsentation fähig. Schneider weist auf Forschungsarbeiten zur Theory of mind hin, die darauf hindeuten „...dass die Entwicklung des Wissens über mentale Zustände wie Wünsche, Absichten und Überzeugungen wesentlich dafür ist, dass sich metakognitives Wissen herausbildet. Grundlegende ToM-Kompetenzen wie etwa das Konzept der Repräsentation müssen verfügbar sein, damit Reflexionen über Denken, Wissen oder Gedächtnis möglich werden“ (ebd.). Das Bewusstsein ihres eigenen Denkens entwickeln Kinder erst allmählich. So untersuchten Lockl und Schneider bei Kindergartenkindern das Verständnis von metakognitiven Verben wie <<wissen>>, <<denken>>, <<glauben>>. Sie stellten fest, dass Kinder diese Verben zwar verwendeten, die Bedeutung der Begriffe aber noch nicht klar voneinander abzugrenzen vermochten. Laut Schneider ist das Verständnis von metakognitiven Verben bei jüngeren Kindern im Vergleich zu den Erwachsenen deutlich eingeschränkt. In der Entwicklung von prozeduralen metakognitiven Wissen lässt sich festhalten, dass jüngere Kinder sich sehr optimistisch einschätzen und ihre Leistung deutlich überschätzen, wenn es darum geht die eigene Gesamtleistung im Voraus zu bewerten. Lockl und Schneider sehen darin weniger metakognitive Defizite als vielmehr ein Wunschdenken oder Vertrauen in die Wirksamkeit der eigenen Anstrengung. Auch wenn die metakognitiven Fähigkeiten beim jüngeren Kind noch am Anfang der Entwicklung stehen, so rechtfertigt dies einen Ausschluss aus dem SSG Verfahren in keiner Weise. Es geht vielmehr darum, dem Kind einen Einstieg in me-

takognitive Bereiche wie der Reflexion (in diesem Sinne darf das SSG betrachtet werden) zu ermöglichen. Lehrpersonen müssen bereits auf der Kindergartenstufe Metakognition bewusst und gezielt fördern. Reflexionsgespräche zwischen Lehrperson und Kind sowie innerhalb der Klasse müssen fixe Bestandteile des Unterrichts sein. Dem Kind muss Gelegenheit gegeben werden seine rezeptive sowie aktive Sprache der Metakognition aufzubauen. Daneben gilt es das Kind ganz allgemein stärker in sein Lernen einzubeziehen und in die Verantwortung zu nehmen. Mit dieser Aufgabe treffen wir auf eine Anforderung, die in den vergangenen Jahren vermehrt an die Lehrpersonen gestellt wurde. Sie findet in der Schülerpartizipation eine gesetzliche vorgeschriebene Form.

7.4 Partizipation

Partizipation bedeutet Teilhabe und meint damit das Einbezogensein einer Person in eine Lebenssituation bzw. einen Lebensbereich. Einschränkungen der Teilhabe sind Probleme, die eine Person bezüglich ihres Einbezogenseins in Lebenssituation bzw. Lebensbereiche erlebt.

Das Volksschulgesetz regelt die Partizipation auf Eltern- als auch auf Schülerseite (VSG, 2006, §§ 50, 55, 56). Laut Bildungsdirektion sollen Schülerinnen und Schüler Verantwortung für ihr Handeln und Lernen übernehmen und sich an Entscheiden beteiligen, die sie selber betreffen. Auch sollen sie gemeinsam mit den Erwachsenen das Zusammenleben in der Klassen- und Schulgemeinschaft gestalten (Bildungsdirektion, 2007).

Demnach sind Lehrpersonen gemäss ihrem Berufsauftrag der Partizipation gegenüber den Schülern und Schülerinnen und deren Eltern verpflichtet. Abbildung 8 gibt einen Überblick über mögliche Formen der Partizipation. Es wird zwischen der informellen (nicht institutionalisierte) und der formellen (institutionalisierte) Partizipation auf der Ebene des einzelnen Kindes, der Klasse sowie der Schule unterschieden.

Ebene	Einzelnes Kind	Unterricht/Klasse	Schule
Informelle bzw. nicht institutionalisierte Partizipation	<ul style="list-style-type: none"> -Anhörung zu anstehenden Entscheiden -Lernen -Portfolioarbeit 	<ul style="list-style-type: none"> -Lernpartnerschaft -Klassenzimmer einrichten -Schulreise planen 	<ul style="list-style-type: none"> -Pausenplatz gestalten -Friedensstifter -Patensystem
Formelle oder institutionalisierte Partizipation	<ul style="list-style-type: none"> -Regelmässige Selbstbeurteilung -Regelmässige Portfolioarbeit 	<ul style="list-style-type: none"> -Schülerinnen- und Schülerfeedback -Klassenrat -Klassenstunde 	<ul style="list-style-type: none"> -Schulrat -Kinderkonferenz -Vollversammlung der Schülerinnen und Schüler

Die Teilhabe der Schüler und Schülerinnen am SSG als eine Form der regelmässigen Selbstbeurteilung kann als institutionalisierte Partizipation gelten. Die unterschiedlichen Formen der Partizipation stellen hohe Anforderungen an die Lehrpersonen und Schüler.

Abbildung 8: Anlässe und Formen der Partizipation;
©Bildungsdirektion Zürich

Sollen Schüler und Schülerinnen Verantwortung übernehmen können, so impliziert dies laut Wiedemair (2010) eine Verantwortungsabgabe auf Seite der Lehrperson. Sie betont „...dass die Umsetzung von Partizipation immer mit einer neuen Sichtweise auf der Lehrerseite ver-

bunden ist. Diese verlangt einen Mehraufwand an Vorbereitung und bringt ein gewisses Mass an Mut und Bereitschaft zur Machtgabe mit sich“ (ebd.). Sie betont ferner, dass echte Partizipation einer ehrlichen Diskursbereitschaft zwischen Lehrperson und Schüler und Schülerinnen bedarf. Aus einem neuen Rollenverhältnis heraus muss eine Basis für ein gemeinsames Aushandeln von Entscheidungen geschaffen werden. Dies erfordert vonseiten der Lehrperson Vertrauen in die Schüler, Bereitschaft zur Machtgabe und viel Zeit und Geduld. Doch Partizipation stellt nicht nur die Freiheit dar mitzubestimmen, sie verlangt auch im Gegenzug die Pflicht zur sozialen Verantwortungsübernahme. Durch die Übernahme von Verantwortung lernen Kinder sorgsamer mit sich und ihrem Umfeld umzugehen und handeln dementsprechend bewusster. Kinder sind durchaus bereit diese Verantwortung einerseits und Pflicht andererseits, zu tragen. Wie weit Partizipation in der Schule gelebt wird, hängt jedoch stark von der individuellen Bereitschaft der Lehrpersonen und der Schulhauskultur im Kontext der vorhandenen subjektiven Theorien ab.

7.5 Subjektive Theorien

In ihrer Arbeit <<Partizipation in der Volksschule>> befasst sich Wiedemair ausführlich mit der Rolle der Lehrperson und deren subjektive Theorien.

„Subjektive Theorien oder ‚Einstellungen‘, wie sie häufig auch bezeichnet werden, sind, in Anlehnung an Schwarz-Govaers (2005, S. 21), jene individuellen Erfahrungen und Konzepte, die sich der Mensch im Laufe des Lebens aneignet und durch ständige Wiederholung so stark verinnerlicht, dass sie meist nicht mehr bewusst wahrgenommen oder reflektiert werden. Obwohl dieses Wissen nicht explizit zur Verfügung steht, kommt ihm eine ‚handlungsleitende oder handlungssteuernde Funktion zu‘ (Dann, 1994, S. 167), die das Handeln einer Person ganz wesentlich mitbestimmt und ihr hilft, die sie umgebende Welt zu verstehen bzw. zu erklären“ (Wiedemair, 2010, S. 45).

Gemäss Dann stellen subjektive Theorien „relativ stabile kognitive Strukturen (mentale Repräsentationen) dar, die gleichwohl durch Erfahrung veränderbar sind“ und sind „teilweise implizit (z.B. nicht bewusstseinsfähige Selbstverständlichkeiten oder unreflektierte Überzeugungen), teilweise aber dem Bewusstsein des Handelnden zugänglich“ (Dann, 1989, S. 248). Des Weiteren besitzen sie „ähnliche strukturelle Eigenschaften wie wissenschaftliche Theorien. Insbesondere enthalten sie eine zumindest implizite Argumentationsstruktur (z.B. Wenn-dann-Beziehungen)“. Sie erfüllen „Funktionen (a) der Situationsdefinition i.S. einer Realitätskonstituierung; (b) der nachträglichen Erklärung (und oft Rechtfertigung) eingetretener Ereignisse; (c) der Vorhersage (oder auch nur der Erwartung) künftiger Ereignisse; (d) der Generierung von Handlungsentwürfen oder Handlungsempfehlungen zur Herbeiführung

erwünschter oder zur Vermeidung unerwünschter Ereignisse“ und stellen „einen bedeutenden Teil der Wissensbasis des Handelns dar“ (ebd., S. 249).

Durch den gesellschaftlichen Wandel und den einhergehenden erweiterten Anforderungen an das pädagogische Handeln sind Lehrpersonen gezwungen sich im Austausch mit Kollegen und Kolleginnen mit ihrer Profession auseinanderzusetzen. Messner und Reusser sehen die Lehrperson als <<reflective practitioner>>, deren Lernbiographie gekennzeichnet ist von (Selbst-) Reflexion, Austausch, Zusammenarbeit und Schülerverständnis (2000).

Bezogen auf die hier besprochene Forschungsarbeit sind die subjektiven Theorien der Lehrpersonen bedeutsam und müssten qualitativ erfasst werden. Da es sich hier jedoch um eine rein quantitative Arbeit handelt, kann diesem Ansatz nur bedingt Rechnung getragen werden. Das folgende Kapitel wird im Detail die gewählte Forschungsmethode vorstellen.

8 Forschungsdesign

Die hier besprochene Arbeit richtet sich nach dem Prozessmodell standardisierter Forschung im Rahmen einer quantitativen Forschungsarbeit (Flick, 2009, S.75).

8.1 Methodenwahl und Stichprobe

Die Teilnahme an der Forschungsarbeit beruht auf Freiwilligkeit der Lehrpersonen. Die Datenerhebung erfolgt auf zwei Ebenen:

- a. mittels standardisiertem Fragebogen (per Internet mittels LimeSurvey)
- b. in Form eines Hearings.

Die Stichprobe beschränkt sich auf die Gruppierung der Lehrpersonen des Kindergartens und der Unterstufe im Kanton Zürich. Um eine repräsentative Datenmenge zu erhalten, werden alle amtierenden Lehrpersonen der genannten Stufen schriftlich angefragt (Statistisches Sampling). Die Kontaktaufnahme erfolgt via Schulleitungen per Mailing⁵. Erhebungen innerhalb einer Kontrollgruppe sind nicht geplant. Erfahrungsgemäss sind die Lehrpersonen im Zeitraum⁶ der Umfrage mit Zeugnisgesprächen absorbiert. Dies kann auf der einen Seite ein Vorteil sein, da der Forschungsgegenstand so einen aktuellen Bezug darstellt. Andererseits kann dies aber zu einer schwachen Beteiligung führen. Ein ausreichend grosses Zeitfenster während der Erhebungsphase soll daher gewährleisten, dass:

- a. alle Lehrpersonen trotz gestaffelten Sportferien die Informationen erhalten und an der Erhebung teilnehmen können,
- b. bei zu geringer Beteiligung ein zweiter Aufruf erfolgen kann.

⁵ Da heutzutage die Schulen mehrheitlich einen Internetauftritt pflegen, können die Adressen aus dem Netz generiert werden.

⁶ Zeitraum der Erhebung: 2.2. – 8.3.2015

Hinsichtlich der Datenerhebung sind demografische Angaben wie Alter, Geschlecht, Berufserfahrung, Ausbildungsstandard und Funktion der Lehrperson von Bedeutung und müssen erfasst werden.

Nach Abschluss der Online Umfrage und Auswertung des Fragebogens finden mit eins bis zwei Gruppen von ca. 5 Teilnehmenden der Umfrage Hearings statt. Dies bietet Gelegenheit die Thematik zu vertiefen und einzelne Aspekte kritisch zu hinterfragen.

8.2 Operationalisierung

Bei der Konstruktion des Fragebogens wurden folgende Aspekte berücksichtigt.

1. Die Umfrage soll regelgeleitet und standardisiert sein.
2. Die Umfrage soll klar strukturiert und einfach aufgebaut sein.
3. Die Formulierung der Items soll verständlich und nachvollziehbar sein.
4. Die Teilnehmenden erhalten die Gelegenheit sich offen zu äussern.
5. Die Umfrage kann innerhalb 10 bis 15 Minuten gelöst werden.
6. Die Umfrage sichert Anonymität.

Der Fragebogen gliedert sich in zwei Hauptteile. Der erste unterteilt sich in acht Abschnitte zwischen fünf und zwölf Items.

1. Zugang der LP zum SSG

In dem ersten Abschnitt geht es darum, wie die Teilnehmenden in Kontakt mit dem Instrument „Schulische Standortgespräche (SSG)“ gekommen sind.

2. Kompetenzen der LP

In dem zweiten Abschnitt geht es um Kompetenzen der Lehrpersonen, die für die Anwendung des SSG nötig sind.

3. Umsetzung in die Praxis

In dem dritten Abschnitt geht es darum, wie die Teilnehmenden das Verfahren in die Praxis umsetzen.

4. Bedeutsamkeit

In dem vierten Abschnitt geht es darum, welche Bedeutung dem SSG beigemessen wird und welche Gründe in diesem Zusammenhang für die aktive Teilnahme des Kindes sprechen.

5. Einschätzung der LP

In dem fünften Abschnitt geht es um mögliche Gründe, die gegen eine aktive Teilnahme des Kindes am SSG sprechen.

6. Partizipation

Der sechste Abschnitt legt den Focus auf weitere Möglichkeiten der Schülerpartizipation innerhalb der Klasse und der Schule als Gemeinschaft.

7. Metakognition

Der siebte Abschnitt ermittelt, welchen Raum die Teilnehmenden der Metakognition in Ihrem Unterricht geben.

8. Befindlichkeit

Im achten und letzten Abschnitt geht es um die Befindlichkeit der Lehrperson im Kontext der oben genannten Punkte.

Im zweiten Teil des Fragebogens werden demografische Angaben erhoben. Der komplette Fragebogen ist dem Anhang beigelegt.

8.3 Datenerhebung

Die Datenerhebung erfolgt wie erwähnt per standardisierte Befragung. Die Fragen sind inhaltlich so aufgebaut, dass sie Ergebnisse liefern, die Antworten auf die Fragestellung der Forschungsarbeit bieten. Die Fragen müssen gleichzeitig stilistischen Kriterien standhalten. So formulierte Porst die «10 Gebote» der Frageformulierung (zitiert nach Flick, 2009, S.110), die als Leitlinie dienen.

Die Fragen zum SSG sind als geschlossene Fragen formuliert und mittels Antwortskala versehen (Likert-Skala). Für die Teilnehmenden besteht eine Antwortpflicht. Möglicherweise möchte oder kann die teilnehmende Person zu einzelnen Items keine Aussage machen - diesem Umstand trägt das verwendete Antwortformat Rechnung (vgl. Abbildung 9).

<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
	trifft vollständig zu		trifft eher zu		trifft weniger zu		trifft gar nicht zu		kann ich nicht beantworten

Abbildung 9: Beispiel Likert-Skala

Ergänzend zu den geschlossenen Fragen wird nach jedem Abschnitt die Möglichkeit zur freien Äusserung gegeben. Somit können noch weitere wichtige Aussagen gewonnen werden.

Die demografischen Angaben erfolgen in Multiple Choice Verfahren mit teilweiser Mehrfachnennung. Am Ende der Umfrage wird auf das Hearing und den damit verbundenen Anmeldemodus verwiesen.

Nach Konstruktion des Fragebogens findet mit ausgewählten Lehrpersonen ein Pre-Test statt, um die Reliabilität und Validität des Instruments zu prüfen. Dies sichert zum einen,

dass die Technik funktioniert und gibt zum anderen wichtige Rückmeldungen zu Form und Inhalt.

Wie unter Kapitel 8.1 erwähnt wird die Erhebung aus Ressourcengründen per Online-Umfrage mit LimeSurvey geführt. Dieses Instrument eignet sich für einen ökonomischen Einsatz. Das Vorgehen mittels Internet ist eine effiziente Methode (kostengünstig und zeitschonend). Da inzwischen die meisten Schulen einen Internetauftritt pflegen, können relativ einfach die Mailadressen der Primarschulen des Kantons im Internet eruiert werden.

Die Anfrage an die Lehrpersonen erfolgt über die Schulleitungen mittels Informationsschreiben zum Hintergrund der Forschungsarbeit. Das Schreiben ist mit dem Link zum Fragebogen versehen. Dies soll den Aufwand der Lehrpersonen möglichst gering halten und die Bereitschaft zur Teilnahme erhöhen.

Die Hearings werden mit den Personen durchgeführt, die sich im Anschluss an die Umfrage aufgrund ihres vertieften Interesses zu Verfügung stellen. Auch diese Korrespondenz läuft via Internet.

8.4 Datenaufbereitung / Datenauswertung

Nach Abschluss der Erhebungsphase werden sämtliche Daten in Excel Tabellen exportiert und bereinigt. Die Sichtung und Bearbeitung erfolgt mittels Excel Tabellen Kalkulation.

Die bereinigten Daten bilden die Basis für das Analysieren und Gewinnen der Erkenntnisse. Um eine bessere Übersicht zu erhalten, werden für die einzelnen Berufsgruppen (KG, UST, SHP, DaZ) aus der Datenmatrix Bereichstabellen erstellt. Sämtliche Bereichstabellen werden mit Filter versehen, so dass jederzeit Korrelationen hergestellt und sichtbar gemacht werden können.

8.5 Darstellen der Ergebnisse

Die Darstellung der Ergebnisse erfolgt aufgrund der umfassenden Daten jeweils auszugsweise in Form von Tabellen und Diagrammen. Der komplette Datensatz ist dem Anhang beigefügt. Um einen Überblick über die Lehrpersonen zu geben, die an der Befragung teilgenommen haben, werden die demografischen Angaben den übrigen Ergebnissen voran gestellt.

8.5.1 Gesamtüberblick

Es sind im Ganzen 151 Antworten eingegangen, davon 114 vollständig und 37 unvollständig. Für die Analyse wurden nur vollständig ausgefüllte Fragebogen berücksichtigt. D.h. es ist von einem Total von 114 auszugehen.

Der Anteil weiblicher Lehrpersonen beträgt 103 (90.35%) und der männlicher 11 (9.65%).
 Prozentual zu den Stufen sind es 5% Männer, die im Kindergarten tätig sind (2 von 38) und 18%, die auf der Unterstufe arbeiten (9 von 49).

Zum Vergleich – im Kanton Zürich⁷ arbeiteten im Schuljahr 2013/14 total 2'015 Lehrpersonen im Kindergarten, davon 98.7% Frauen und 1.3% Männer und 7'281 in der Primarstufe (1. – 6. Klasse), davon 82.2% Frauen und 17.8% Männer (vgl. Tabelle 1). Abgesehen vom Kindergarten, wo der Männeranteil mit 5% deutlich höher ist gegenüber dem kantonalen Schnitt, entspricht der prozentuale Männeranteil dieser Umfrage auf der Unterstufe den kantonalen Daten (18%).

Tabelle 1: Bildungsstatistik Kanton Zürich, 2014

Lehrpersonen an öffentlichen Schulen 2013 Kopfzählung				
Schulstufe/Tätigkeitsgebiet	Total	Männlich	Weiblich	%-Anteil Frauen
Volksschule¹	12 360	2 743	9 617	77.8
Kindergartenstufe	2 015	27	1 988	98.7
Regellehrplan	1 757	19	1 738	98.9
bes. pädagogische Bedürfnisse ²	258	8	250	96.9
Primarstufe	7 281	1 295	5 986	82.2
Regellehrplan	6 300	1 136	5 164	82.0
bes. pädagogische Bedürfnisse ³	981	159	822	83.8
Sekundarstufe	3 064	1 421	1 643	53.6
Regellehrplan	2 828	1 319	1 509	53.4
bes. pädagogische Bedürfnisse ⁴	236	102	134	56.8
Mittelschulen⁵	2 368	1 189	1 179	49.8
Berufsschulen	2 220	1 322	898	40.5
Hochschulen	6 868	4 558	2 310	33.6
Universität	4 295	2 921	1 374	32.0
Fachhochschulen ⁶	2 573	1 637	936	36.4

¹ Inkl. Lehrpersonen für Handarbeit/Hauswirtschaft; ohne Vikariate; nur kantonal besoldete Lehrpersonen
² Lehrpersonen im Bereich integrativer Förderung (IF)
³ Inkl. Lehrpersonen im Bereich integrative Förderung, Einschulungs-, Klein- und Aufnahmeklassen
⁴ Inkl. Lehrpersonen im Bereich integrative Förderung, Klein- und Aufnahmeklassen
⁵ Gymnasiale Mittelschulen sowie HMS, IMS und FMS
⁶ Über Mandate angestellte externe Personen sind seit 2013 nicht mehr berücksichtigt.

Die Lehrpersonen zwischen 41 und 60 Jahren sind mit knapp 60% am stärksten vertreten. Die übrigen 40% verteilen sich auf die Kategorien unter 30 Jahre, 31 bis 40 Jahre und über 60 Jahre (Tabelle 2).

Tabelle 2: Lebensalter der Lehrpersonen

Lebensalter	Anzahl	Prozent
< 30 Jahre	17	14.91%
31 - 40 Jahre	19	16.67%
41 - 50 Jahre	32	28.07%
51 - 60 Jahre	33	28.95%
> 60 Jahre	13	11.40%

⁷ Die Angaben beziehen sich auf die Bildungsstatik der Bildungsdirektion Zürich, 2014 (Tabelle 1)

Die Verteilung auf Dienstalter zeigt den höchsten Anteil bei Lehrpersonen zwischen 11 und 30 Dienstjahren. Gesamthaft gesehen beträgt der Anteil an erfahrenen Lehrpersonen mit über 10 Dienstjahren fast 70% (Tabelle 3).

Tabelle 3: Dienstalter der Lehrpersonen

Dienstalter	Anzahl	Prozent
0 - 5 Jahre	17	14.91%
6 - 10 Jahre	19	16.67%
11 - 20 Jahre	31	27.19%
21 - 30 Jahre	33	28.95%
31 - 40 Jahre	13	11.40%
> 40 Jahre	1	0.88%

Von 114 Teilnehmenden arbeiten aktuell 38 als Kindergarten-, 49 als Unterstufen-, 17 als DaZ-Lehrpersonen und 37 als Schulische Heilpädagoginnen/innen, zum Teil üben sie Doppelfunktionen aus (Tabelle 4).

Tabelle 4: Berufsfunktion

Aktuelle Funktion als	Anzahl	Prozent
Kindergärtner/in	38	33.33%
Unterstufenlehrer/in	49	42.98%
Schulische/r Heilpädagogin/Heilpädagoge	37	32.46%
DaZ-Lehrer/in	17	14.91%

54 Lehrpersonen arbeiten im Kindergarten an beiden Jahrgangsstufen (1. und 2. KG), 2 Lehrpersonen arbeiten nur mit Zweitkindergärtnern. Bei einer Person handelt es sich um eine SHP. In der ersten Klasse arbeiten 34, in der zweiten 38 und in der dritten 40. Die höheren Werte gegenüber Tabelle 4 ergeben sich aus Klassen mit mehreren Jahrgängen (vgl. Tabelle 5 und Tabelle 6).

Tabelle 5: Klassen zugewiesene Unterrichtstätigkeit

Aktuelle/n Klasse/n der Unterrichtstätigkeit	Anzahl	Prozent
1. KG	54	47.37%
2. KG	56	49.12%
1. Klasse	34	29.82%
2. Klasse	38	33.33%
3. Klasse	40	35.09%

Die Werte in Tabelle 6 sind mit Vorsicht zu lesen. Einige Kindergartenlehrpersonen haben, obwohl sie beide Jahrgangsstufen unterrichten, die Frage mit Jahrgangsklasse beantwortet, andere mit AdL-Klassen. Offensichtlich bestehen betreffend die Begriffe Jahrgangsklassen

und AdL-Klassen unterschiedliche Auffassungen bei den Lehrpersonen der Kindergartenstufe (Tabelle 6).

Tabelle 6: Schulform

Schulform		
	Anzahl	Prozent
Jahrgangsklassen	61	53.51%
AdL-Klassen	53	46.49%

48 Teilnehmende weisen eine Ausbildung auf der Kindergartenstufe auf, 63 auf der Primarstufe und 3 besitzen ein Doppeldiplom (Kindergarten- und Unterstufe) (Tabelle 7).

Tabelle 7: Grundausbildung

Grundausbildung		
	Anzahl	Prozent
Kindergartenlehrperson	48	42.11%
Kindergarten- und Unterstufenlehrperson	3	2.63%
Primarlehrperson	63	55.26%

Von den 114 teilnehmenden Personen besitzt ein Drittel keine Zusatzausbildung. Die übrigen Zweidrittel weisen eine bis mehrere Zusatzausbildungen auf (Tabelle 8).

Tabelle 8: Zusatzausbildung

Zusatzausbildung		
	Anzahl	Prozent
Schulische/r Heilpädagoge/Heilpädagogin	31	27.19%
DaZ-Lehrperson	22	19.30%
Grundstufen-Lehrperson	16	14.04%
Andere	29	25.44%

Knapp 80% der Teilnehmenden absolvierten ihre Ausbildung(en) auf seminaristischen Weg, 50% auf Hochschulniveau und 5% besuchten zusätzlich die Universität. Unter den ausgebildeten Schulischen Heilpädagogen ist der Anteil derer, die ihre Ausbildung auf Masterniveau absolviert haben, dreimal so hoch wie der ohne Master (Tabelle 9).

Tabelle 9: Ausbildungsinstitut

Ausbildungsinstitut		
	Anzahl	Prozent
Kindergartenseminar	43	37.72%
Primarlehrerseminar	39	34.21%
Heilpädagogisches Seminar	8	7.02%
Pädagogische Hochschule	37	32.46%
Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik	24	21.05%
Universität	6	5.26%

Lehrpersonen pflegen sich in der Regel weiterzubilden. Weniger als 9% besuchten in den vergangenen zwei Jahren keine Weiterbildung. Der am stärksten frequentierte Bereich betrifft Weiterbildungen zu Mathematik und Sprache (67%), gefolgt von Schulentwicklungsthemen (60%) und Entwicklungspsychologie (44%). Weiterbildungen im manuellen bzw. schöpferischen Bereich bilden das Schlusslicht (40%) (Tabelle 10).

Tabelle 10: Anteil Weiterbildungen

Weiterbildungen in den vergangenen 2 Jahren		
	Anzahl	Prozent
WB zu Themen der Entwicklungspsychologie	50	43.86%
WB zu Themen der Schulentwicklung	69	60.53%
WB zu Themen der Sprache und der Mathematik	76	66.67%
WB zu Themen manueller und schöpferischer Tätigk	45	39.47%
Keine WB	10	8.77%

Im Folgenden werden die Ergebnisse aller Teilnehmenden, die sich auf die Thematik der Umfrage beziehen, kurz beschrieben sowie ergänzend abschnittsweise tabellarisch⁸ dargestellt. Dies ermöglicht dem Leser einen allgemeinen Überblick zu erhalten. Es wird hier jedoch nur ein grober Einblick gewährt und auf einzelne herausstechende Ergebnisse hingewiesen. Bemerkungen, die vonseiten der Lehrpersonen geäußert wurden sind im Anhang wortwörtlich wiedergegeben. Ferner finden einzelne wertvolle Aussagen Eingang in die Diskussion (siehe Kapitel 8.6).

⁸ Um dem Leser die Übersicht zu erleichtern, sind die Tabellen in diesem Kapitel in den verschiedenen Abschnitten unterschiedlich gross dargestellt.

8.5.1.1 Zugang der LP zum SSG

Fast allen Lehrpersonen ist das Schulische Standortgespräch aus der Praxis bekannt. Ein Grossteil der Lehrpersonen hat sich im Rahmen von schulinterner oder persönlicher Weiterbildung vertieft mit dem Instrument auseinandergesetzt. Lediglich 23% wurden innerhalb der Grundausbildung mit dem SSG vertraut gemacht. 90% fühlen sich für die Anwendung in der Praxis hinreichend ausgebildet, keine einzige Lehrperson fühlt sich hingegen ungenügend ausgebildet (Tabelle 11).

Tabelle 11: Zugang der LP zum SSG

Zugang der LP zum SSG In dem ersten Abschnitt geht es darum, wie Sie in Kontakt mit dem Instrument „Schulische Standortgespräche (SSG)“ gekommen sind. ☑			
	Antwort	Anzahl	Prozent
[Ich kenne das Instrument „Schulische Standortgespräche (SSG)“ aus der Praxis.]	trifft vollständig zu (1)	103	90.35%
	trifft eher zu (2)	9	7.89%
	trifft weniger zu (3)	2	1.75%
	trifft gar nicht zu (4)	0	0.00%
	kann ich nicht beantworten (5)	0	0.00%
[Ich wurde im Rahmen meiner Grundausbildung vertieft in das SSG eingeführt.]	trifft vollständig zu (1)	18	15.79%
	trifft eher zu (2)	8	7.02%
	trifft weniger zu (3)	14	12.28%
	trifft gar nicht zu (4)	68	59.65%
	kann ich nicht beantworten (5)	6	5.26%
[Ich habe mich im Rahmen einer schulinternen Weiterbildung (SCHILW) vertieft mit dem SSG befasst.]	trifft vollständig zu (1)	44	38.60%
	trifft eher zu (2)	17	14.91%
	trifft weniger zu (3)	14	12.28%
	trifft gar nicht zu (4)	39	34.21%
	kann ich nicht beantworten (5)	0	0.00%
[Ich habe mich im Rahmen von persönlicher Weiterbildung vertieft mit dem SSG befasst.]	trifft vollständig zu (1)	32	28.07%
	trifft eher zu (2)	22	19.30%
	trifft weniger zu (3)	16	14.04%
	trifft gar nicht zu (4)	43	37.72%
	kann ich nicht beantworten (5)	1	0.88%
[Ich fühle mich für die Anwendung in der Praxis hinreichend ausgebildet.]	trifft vollständig zu (1)	56	49.12%
	trifft eher zu (2)	47	41.23%
	trifft weniger zu (3)	10	8.77%
	trifft gar nicht zu (4)	0	0.00%
	kann ich nicht beantworten (5)	1	0.88%

8.5.1.2 Kompetenzen der LP

Bei den Lehrpersonen herrscht ein relativ einheitliches Verständnis über notwendige Kompetenzen, die zum Führen des SSG nötig sind. Als vollständig - bis eher zutreffend werden die Grundkompetenzen der Kommunikation, Akzeptanz und Wertschätzung, Kooperationsbe-

reitschaft, Fähigkeit der Gespräch Strukturierung und zum Perspektivenwechsel eingeschätzt. (Die Reihenfolge entspricht der prozentualen Zustimmung.)

Die Streuung ist bei den beraterischen Kompetenzen wie aktives Zuhören, Verbalisieren, Spiegeln, Paraphrasieren, Fragetechnik geringfügig grösser. Dort finden knapp 9%, dass dies weniger zutrifft (Tabelle 12).

Tabelle 12: Kompetenzen der LP

Kompetenzen der LP In dem zweiten Abschnitt geht es um Kompetenzen der Lehrperson, die Ihrer Meinung nach für die Anwendung des SSG nötig sind. Damit Lehrpersonen kompetent Schulische Standortgespräche führen können, benötigen sie ...			
	Antwort	Anzahl	Prozent
[Akzeptanz und Wertschätzung gegenüber den Gesprächsteilnehmenden]	trifft vollständig zu (1)	98	85.96%
	trifft eher zu (2)	15	13.16%
	trifft weniger zu (3)	1	0.88%
	trifft gar nicht zu (4)	0	0.00%
	kann ich nicht beantworten (5)	0	0.00%
[Fähigkeit zum Perspektivenwechsel]	trifft vollständig zu (1)	79	69.30%
	trifft eher zu (2)	34	29.82%
	trifft weniger zu (3)	1	0.88%
	trifft gar nicht zu (4)	0	0.00%
	kann ich nicht beantworten (5)	0	0.00%
[Bereitschaft zur Kooperation]	trifft vollständig zu (1)	87	76.32%
	trifft eher zu (2)	27	23.68%
	trifft weniger zu (3)	0	0.00%
	trifft gar nicht zu (4)	0	0.00%
	kann ich nicht beantworten (5)	0	0.00%
[Offenheit gegenüber Neuem und Unbekanntem]	trifft vollständig zu (1)	65	57.02%
	trifft eher zu (2)	44	38.60%
	trifft weniger zu (3)	4	3.51%
	trifft gar nicht zu (4)	0	0.00%
	kann ich nicht beantworten (5)	1	0.88%
[Grundlagen der Kommunikation]	trifft vollständig zu (1)	101	88.60%
	trifft eher zu (2)	13	11.40%
	trifft weniger zu (3)	0	0.00%
	trifft gar nicht zu (4)	0	0.00%
	kann ich nicht beantworten (5)	0	0.00%
[Grundlagen der Beratung (wie aktives Zuhören, Verbalisieren, Spiegeln, Paraphrasieren, diverse Fragetechniken etc.)]	trifft vollständig zu (1)	68	59.65%
	trifft eher zu (2)	36	31.58%
	trifft weniger zu (3)	10	8.77%
	trifft gar nicht zu (4)	0	0.00%
	kann ich nicht beantworten (5)	0	0.00%
[Fähigkeit zum Strukturieren von Gesprächen]	trifft vollständig zu (1)	84	73.68%
	trifft eher zu (2)	28	24.56%
	trifft weniger zu (3)	2	1.75%
	trifft gar nicht zu (4)	0	0.00%
	kann ich nicht beantworten (5)	0	0.00%

8.5.1.3 Umsetzung in die Praxis

In vielen Schulen bestehen klare Absprachen im Umgang mit dem SSG. Rund 80% der Lehrpersonen geben an, sich an das Verfahren vollständig bzw. eher zu halten. Bei den restlichen 20% trifft dies weniger bis gar nicht zu. 60% verwenden das Verfahren ausschliesslich im Zusammenhang mit sonderpädagogischem Förderbedarf. Mit Ausnahme von 1 Lehrperson, auf die dies weniger zutrifft und 6 Lehrpersonen, die sich dazu nicht äussern können, beziehen nahezu alle Lehrpersonen betroffene Fachpersonen ein. Die Hälfte der Lehrpersonen wendet das SSG auch bei regulären Elterngesprächen an. Die Mehrheit lässt die Schüler und Schülerinnen am SSG nicht teilhaben (64%). Bei rund einem Drittel der Lehrpersonen ist das Kind beteiligt. 23 % verwenden hierfür ein erweitertes Verfahren. Nur wenige Kinder können die am SSG vereinbarten Lernziele mitbestimmen. Lediglich 8% geben an, dass dies vollständig zutrifft. Diese 8% lassen auch das Kind über allfällige Massnahmen mitentscheiden. Hingegen äussern sich 42% der Teilnehmenden, dass die Kinder die Lernziele nicht mitbestimmen können, betreffend Massnahmen fallen diese Werte noch höher aus (Tabelle 13).

Tabelle 13: Umsetzung in die Praxis

Umsetzung in die Praxis In dem dritten Abschnitt geht es darum, wie Sie das Verfahren in die Praxis umsetzen.			
	Antwort	Anzahl	Prozent
[In unserer Schule bestehen klare Absprachen im Umgang mit dem SSG.]	trifft vollständig zu (1)	41	35.96%
	trifft eher zu (2)	41	35.96%
	trifft weniger zu (3)	26	22.81%
	trifft gar nicht zu (4)	4	3.51%
	kann ich nicht beantworten (5)	2	1.75%
[Ich halte mich mit dem Ablauf an die Vorgaben des SSG (Verfahrenstreue).]	trifft vollständig zu (1)	32	28.07%
	trifft eher zu (2)	58	50.88%
	trifft weniger zu (3)	17	14.91%
	trifft gar nicht zu (4)	6	5.26%
	kann ich nicht beantworten (5)	1	0.88%
[Ich verwende das Verfahren ausschliesslich im Zusammenhang mit sonderpädagogischen Förderbedarf wie DaZ, IF, Logo- oder Psychomotoriktherapie etc.]	trifft vollständig zu (1)	39	34.21%
	trifft eher zu (2)	28	24.56%
	trifft weniger zu (3)	18	15.79%
	trifft gar nicht zu (4)	26	22.81%
	kann ich nicht beantworten (5)	3	2.63%
[Ich beziehe die betroffenen Fachpersonen (z.B. SHP, Therapeuten, Pädiater etc.) regelmässig ein.]	trifft vollständig zu (1)	79	69.30%
	trifft eher zu (2)	28	24.56%
	trifft weniger zu (3)	1	0.88%
	trifft gar nicht zu (4)	0	0.00%
	kann ich nicht beantworten (5)	6	5.26%
[Ich verwende das Verfahren auch bei regulären Elterngesprächen.]	trifft vollständig zu (1)	25	21.93%
	trifft eher zu (2)	34	29.82%
	trifft weniger zu (3)	26	22.81%
	trifft gar nicht zu (4)	19	16.67%
	kann ich nicht beantworten (5)	10	8.77%
[Meine Schüler/Schülerinnen nehmen am SSG teil.]	trifft vollständig zu (1)	13	11.40%
	trifft eher zu (2)	28	24.56%
	trifft weniger zu (3)	27	23.68%
	trifft gar nicht zu (4)	45	39.47%
	kann ich nicht beantworten (5)	1	0.88%
[Ich verwende ein erweitertes Verfahren, um dem Schüler/der Schülerin zu ermöglichen am SSG zu partizipieren.]	trifft vollständig zu (1)	9	7.89%
	trifft eher zu (2)	17	14.91%
	trifft weniger zu (3)	23	20.18%
	trifft gar nicht zu (4)	57	50.00%
	kann ich nicht beantworten (5)	8	7.02%
[Die Schüler/Schülerinnen können die im Rahmen des SSG vereinbarten Lernziele mitbestimmen.]	trifft vollständig zu (1)	9	7.89%
	trifft eher zu (2)	30	26.32%
	trifft weniger zu (3)	25	21.93%
	trifft gar nicht zu (4)	48	42.11%
	kann ich nicht beantworten (5)	2	1.75%
[Die Schüler/Schülerinnen entscheiden über allfällige Massnahmen im Rahmen des SSG mit.]	trifft vollständig zu (1)	9	7.89%
	trifft eher zu (2)	24	21.05%
	trifft weniger zu (3)	24	21.05%
	trifft gar nicht zu (4)	54	47.37%
	kann ich nicht beantworten (5)	3	2.63%

8.5.1.4 Bedeutsamkeit

94% empfinden das SSG als hilfreich für die Förderplanung. Und für nahezu alle Lehrpersonen stellt der Einbezug von Fachpersonen eine wertvolle Ressource und Hilfe dar, für 78 % trifft dies vollständig und für 18% eher zu. Ebenso erachten die Lehrpersonen das SSG als hilfreich für die Zusammenarbeit zwischen Schule und Elternhaus. In Bezug auf die Beziehung zwischen Kind und Lehrperson schätzen die Teilnehmenden das SSG sehr unterschiedlich ein. 50% der Lehrpersonen finden, dass das Verfahren die Lehrer-Schüler-Beziehung weniger bis gar nicht fördert, 42% empfinden es als förderlich bzw. eher förderlich. Die restlichen 8% können sich aufgrund fehlender Praxis dazu nicht äussern. Für drei Viertel der Befragten ist es wichtig oder eher wichtig, dass die Schüler und Schülerinnen persönlich über ihr Lernen Auskunft geben dürfen. Den 37%, die der Meinung sind, die Kinder können sich differenziert über sich und ihr Lernen äussern, stehen 44% gegenüber, die dem Kind diese Kompetenz absprechen. 58% geben an, wertvolle Hinweise von den Schülern und Schülerinnen zu erhalten. 62% schätzen den Einbezug des Kindes gar als hilfreich für das Lernen ein. Diese Werte erstaunen im Zusammenhang mit dem Wert der am SSG teilnehmenden Kindern (vgl. Kapitel 8.5.1.3). Die Frage ob die Schüler und Schülerinnen den Einbezug schätzen, kann von etwas weniger als der Hälfte nicht beantwortet werden. 35% der Lehrpersonen sind der Meinung, dass dies zutrifft. Diese Werte sind kongruent zu den Werten betreffend der Teilhabe des Kindes. Dies trifft auch auf das letzte Item des Abschnitts der Bedeutsamkeit zu. Auch in diesem Bereich kann sich rund die Hälfte aufgrund fehlender Praxis dazu nicht äussern. Das Drittel der Lehrpersonen, die das Kind am SSG partizipieren lassen, sind der Ansicht, dass die Eltern den Einbezug des Kindes schätzen (Tabelle 14).

Tabelle 14: Bedeutsamkeit

Bedeutsamkeit Im dem vierten Abschnitt geht es darum, welche Bedeutung Sie dem SSG beimessen und welche Gründe in diesem Zusammenhang für die aktive Teilnahme des Kindes sprechen.			
	Antwort	Anzahl	Prozent
[Das SSG ist hilfreich für die Förderplanung.]	trifft vollständig zu (1)	66	57.89%
	trifft eher zu (2)	41	35.96%
	trifft weniger zu (3)	6	5.26%
	trifft gar nicht zu (4)	0	0.00%
	kann ich nicht beantworten (5)	1	0.88%
[Der Einbezug von weiteren Fachpersonen (z.B. SHP, Therapeuten, Pädiater etc.) ist für mich eine wertvolle Ressource und Hilfe.]	trifft vollständig zu (1)	89	78.07%
	trifft eher zu (2)	20	17.54%
	trifft weniger zu (3)	1	0.88%
	trifft gar nicht zu (4)	0	0.00%
	kann ich nicht beantworten (5)	4	3.51%
[Das SSG ist hilfreich für die Zusammenarbeit zwischen Schule und Elternhaus.]	trifft vollständig zu (1)	65	57.02%
	trifft eher zu (2)	45	39.47%
	trifft weniger zu (3)	4	3.51%
	trifft gar nicht zu (4)	0	0.00%
	kann ich nicht beantworten (5)	0	0.00%
[Das SSG ist förderlich für die Beziehung zwischen Schüler/Schülerin und Lehrperson.]	trifft vollständig zu (1)	17	14.91%
	trifft eher zu (2)	31	27.19%
	trifft weniger zu (3)	37	32.46%
	trifft gar nicht zu (4)	19	16.67%
	kann ich nicht beantworten (5)	10	8.77%
[Ich finde es wichtig, dass die Schüler/Schülerinnen persönlich über sich und ihr Lernen Auskunft geben dürfen.]	trifft vollständig zu (1)	46	40.35%
	trifft eher zu (2)	39	34.21%
	trifft weniger zu (3)	17	14.91%
	trifft gar nicht zu (4)	5	4.39%
	kann ich nicht beantworten (5)	7	6.14%
[Die Schüler/Schülerinnen sind in der Lage sich differenziert über ihre Person und ihr Lernen zu äussern.]	trifft vollständig zu (1)	14	12.28%
	trifft eher zu (2)	40	35.09%
	trifft weniger zu (3)	39	34.21%
	trifft gar nicht zu (4)	11	9.65%
	kann ich nicht beantworten (5)	10	8.77%
[Ich erhalte als Lehrperson wertvolle Hinweise vonseiten der Schüler/Schülerinnen.]	trifft vollständig zu (1)	27	23.68%
	trifft eher zu (2)	39	34.21%
	trifft weniger zu (3)	29	25.44%
	trifft gar nicht zu (4)	12	10.53%
	kann ich nicht beantworten (5)	7	6.14%
[Der Einbezug der Schüler/Schülerinnen ist hilfreich für das weitere Lernen.]	trifft vollständig zu (1)	35	30.70%
	trifft eher zu (2)	36	31.58%
	trifft weniger zu (3)	22	19.30%
	trifft gar nicht zu (4)	8	7.02%
	kann ich nicht beantworten (5)	13	11.40%
[Die Schüler/Schülerinnen schätzen die Teilnahme am SSG.]	trifft vollständig zu (1)	17	14.91%
	trifft eher zu (2)	23	20.18%
	trifft weniger zu (3)	11	9.65%
	trifft gar nicht zu (4)	10	8.77%
	kann ich nicht beantworten (5)	53	46.49%
[Die Eltern schätzen den Einbezug ihres Kindes.]	trifft vollständig zu (1)	16	14.04%
	trifft eher zu (2)	31	27.19%
	trifft weniger zu (3)	7	6.14%
	trifft gar nicht zu (4)	6	5.26%
	kann ich nicht beantworten (5)	54	47.37%

8.5.1.5 Einschätzung der LP

Den Einbezug der Schüler und Schülerinnen finden nur 3 Lehrpersonen vollständig unnötig. Zählt man die 22 Lehrpersonen dazu, die es als eher unnötig betrachten, ergibt dies 22 % aller Teilnehmenden. 68% erachten den Einbezug eher als nötig. Die fehlende Bereitschaft an der Teilhabe vonseiten des Kindes ist für 40% der Lehrpersonen nicht bzw. weniger gegeben. Gut 35% können diese Frage nicht beantworten. Es zeigt sich, dass der Anteil an Lehrpersonen, die auf der Erwachsenenenebene das Gespräch führen möchten, mit fast 70% relativ hoch ist. 55% gehen davon aus, dass die Eltern es schätzen, wenn das Gespräch unter Erwachsenen stattfindet. Die Einschätzung, ob ein Kind bei einer Teilhabe am SSG überfordert sei, wurde bewusst für Kindergarten- und Unterstufe getrennt erfragt. Während im Kindergarten 34% diese Frage nicht beantworten konnten, waren es auf der Unterstufe mit 27%, 7% weniger. Einer Überforderung vonseiten des Kindes haben im Kindergarten gut 47 % zugestimmt, auf der Unterstufe nur 23%. Hier zeigt sich doch ein signifikanter Unterschied. Die Annahme, dass das Kind aufgrund seines jungen Alters nicht partizipieren kann, stützen 39%, 57% finden diese als weniger bis gar nicht zutreffend. Mangelnde Sprachkenntnisse beispielsweise bei DaZ-Kindern stellen in den Augen vieler Lehrpersonen keinen Hinderungsgrund für eine Teilhabe dar (60%). Halb so viele Lehrpersonen (30%) sehen hier jedoch einen möglichen Grund. Betrachtet man die Ergebnisse im Kontext der sprachlichen Ausdrucksfähigkeit bezogen auf die Schulstufe, so zeigt sich folgendes Bild – 36% sehen in einer eingeschränkten entwicklungsbedingten sprachlichen Ausdrucksfähigkeit einen Grund, der gegen eine aktive Teilnahme des Kindes im Kindergarten spricht. Auf der Unterstufe sehen hierin – wie im vorangehenden Punkt – nur halb so viele (17%) einen Grund. Der Anteil an Personen, die sich zu diesen beiden Punkten nicht äussern können schwankt zwischen 32% (Kindergarten) und 25% (Unterstufe). Annähernd 30% haben das SSG bisher ohne das Kind durchgeführt, zeigen aber Interesse daran, es aktiv teilnehmen zu lassen. 20% wissen nicht, wie sie das Kind einbeziehen können. 75% sagen deutlich, dass sie die Schüler und Schülerinnen nicht einbeziehen wollen (Tabelle 15).

Tabelle 15: Einschätzung der LP

Einschätzung der LP in diesem fünften Abschnitt geht es um mögliche Gründe, die gegen eine aktive Teilnahme des Kindes am SSG sprechen.			
	Antwort	Anzahl	Prozent
[Der Einbezug der Schüler/Schülerinnen ist nicht nötig.]	trifft vollständig zu (1)	3	2.63%
	trifft eher zu (2)	22	19.30%
	trifft weniger zu (3)	43	37.72%
	trifft gar nicht zu (4)	34	29.82%
	kann ich nicht beantworten (5)	12	10.53%
[Die Schüler/Schülerinnen möchten nicht am SSG teilnehmen.]	trifft vollständig zu (1)	4	3.51%
	trifft eher zu (2)	24	21.05%
	trifft weniger zu (3)	27	23.68%
	trifft gar nicht zu (4)	19	16.67%
	kann ich nicht beantworten (5)	40	35.09%
[Ich möchte auf Erwachsenenebene mit den Eltern sprechen.]	trifft vollständig zu (1)	33	28.95%
	trifft eher zu (2)	46	40.35%
	trifft weniger zu (3)	19	16.67%
	trifft gar nicht zu (4)	13	11.40%
	kann ich nicht beantworten (5)	3	2.63%
[Die Eltern schätzen, wenn das Gespräch unter Erwachsenen stattfindet.]	trifft vollständig zu (1)	16	14.04%
	trifft eher zu (2)	47	41.23%
	trifft weniger zu (3)	21	18.42%
	trifft gar nicht zu (4)	6	5.26%
	kann ich nicht beantworten (5)	24	21.05%
[Der Einbezug der Schüler/Schülerinnen auf der Kindergartenstufe überfordert sie.]	trifft vollständig zu (1)	21	18.42%
	trifft eher zu (2)	33	28.95%
	trifft weniger zu (3)	13	11.40%
	trifft gar nicht zu (4)	8	7.02%
	kann ich nicht beantworten (5)	39	34.21%
[Der Einbezug der Schüler/Schülerinnen auf der Unterstufe überfordert sie.]	trifft vollständig zu (1)	2	1.75%
	trifft eher zu (2)	24	21.05%
	trifft weniger zu (3)	31	27.19%
	trifft gar nicht zu (4)	26	22.81%
	kann ich nicht beantworten (5)	31	27.19%
[Der Einbezug der Schüler/Schülerinnen ist aufgrund ihres jungen Alters nicht möglich.]	trifft vollständig zu (1)	10	8.77%
	trifft eher zu (2)	34	29.82%
	trifft weniger zu (3)	24	21.05%
	trifft gar nicht zu (4)	40	35.09%
	kann ich nicht beantworten (5)	6	5.26%
[Der Einbezug der Schüler/Schülerinnen ist aufgrund mangelnder Sprachkenntnissen (DaZ-Kinder) nicht möglich.]	trifft vollständig zu (1)	7	6.14%
	trifft eher zu (2)	29	25.44%
	trifft weniger zu (3)	33	28.95%
	trifft gar nicht zu (4)	34	29.82%
	kann ich nicht beantworten (5)	11	9.65%
[Der Einbezug der Schüler/Schülerinnen im Kindergarten ist aufgrund entwicklungsbedingter eingeschränkter sprachlicher Ausdrucksfähigkeit nicht möglich.]	trifft vollständig zu (1)	11	9.65%
	trifft eher zu (2)	30	26.32%
	trifft weniger zu (3)	22	19.30%
	trifft gar nicht zu (4)	14	12.28%
	kann ich nicht beantworten (5)	37	32.46%
[Der Einbezug der Schüler/Schülerinnen auf der Unterstufe ist aufgrund entwicklungsbedingter eingeschränkter sprachlicher Ausdrucksfähigkeit nicht möglich.]	trifft vollständig zu (1)	2	1.75%
	trifft eher zu (2)	17	14.91%
	trifft weniger zu (3)	27	23.68%
	trifft gar nicht zu (4)	39	34.21%
	kann ich nicht beantworten (5)	29	25.44%
[Ich habe bisher das SSG ohne den Schüler/die Schülerin durchgeführt, würde ihn/sie aber gerne aktiv teilnehmen lassen.]	trifft vollständig zu (1)	6	5.26%
	trifft eher zu (2)	27	23.68%
	trifft weniger zu (3)	26	22.81%
	trifft gar nicht zu (4)	49	42.98%
	kann ich nicht beantworten (5)	6	5.26%
[Ich würde gerne den Schüler/die Schülerin am SSG teilnehmen lassen, weiss aber nicht wie.]	trifft vollständig zu (1)	5	4.39%
	trifft eher zu (2)	17	14.91%
	trifft weniger zu (3)	17	14.91%
	trifft gar nicht zu (4)	68	59.65%
	kann ich nicht beantworten (5)	7	6.14%

8.5.1.6 Partizipation

Beim Abschnitt Partizipation zeigt sich, dass Klassen bezogene Fragestellungen wie Klassenrat, Mitbestimmung der Sitzordnung, Schulreise etc. allgemein von Fachlehrpersonen weniger beantwortet werden können. Über 45% der Lehrpersonen lassen ihre Schüler und Schülerinnen die Sitzordnung bestimmen, weniger als 40% gestehen dies ihrer Klasse nicht zu. Bei 46% können die Schüler/Schülerinnen über Projekte wie Exkursionen, Schulreise, Klassenfeste mitbestimmen, bei 37% ist dies weniger bis gar nicht der Fall. 44% der Lehrpersonen geben an, die Kinder weniger die Lernziele mitbestimmen zu lassen, 10% räumen ihnen gar keine Mitsprache ein. Immerhin 40% gestatten den Kindern eine Mitbestimmung. Für die Möglichkeit der Mitgestaltung von Arbeits- und Lernformen zeigen sich Lehrpersonen offener. 68% geben an, dies ihrer Klasse zu zugestehen. Mehr als ein Viertel der Teilnehmenden praktiziert dies weniger bis gar nicht. Bei 55% können Schüler und Schülerinnen an freigewählten eigenen Projekten arbeiten. 70% haben das Gefäß des Klassenrats installiert, bei 13% ist dies nicht der Fall. Deutlich zeigt sich eine Differenz betreffend Schülerparlament - bei 56% der Teilnehmenden ist es implementiert, bei 32% fehlt es gänzlich. Bei der Hälfte der Lehrpersonen übernehmen die Schüler und Schülerinnen Aufgaben wie Mediatoren oder Peacemaker. 40% nutzen diese partizipativen Verfahren nicht (Tabelle 16).

Tabelle 16: Partizipation

Partizipation Die Teilnahme der Schüler/Schülerinnen am SSG ist eine Form der Schülerpartizipation. Der folgende sechste Abschnitt möchte den Focus auf weitere Möglichkeiten der Schülerpartizipation innerhalb der Klasse und der Schule als Gemeinschaft richten.				
	Antwort	Anzahl	Prozent	
[In meiner Klasse können die Schüler/Schülerinnen die Sitzordnung bestimmen.]	trifft vollständig zu (1)		13	11.40%
	trifft eher zu (2)		39	34.21%
	trifft weniger zu (3)		30	26.32%
	trifft gar nicht zu (4)		15	13.16%
	kann ich nicht beantworten (5)		17	14.91%
[In meiner Klasse können die Schüler/Schülerinnen über Projekte wie Exkursionen, Schulreise, Klassenfeste mitbestimmen.]	trifft vollständig zu (1)		13	11.40%
	trifft eher zu (2)		40	35.09%
	trifft weniger zu (3)		35	30.70%
	trifft gar nicht zu (4)		7	6.14%
	kann ich nicht beantworten (5)		19	16.67%
[In meiner Klasse können die Schüler/Schülerinnen ihre Lernziele mitbestimmen.]	trifft vollständig zu (1)		11	9.65%
	trifft eher zu (2)		36	31.58%
	trifft weniger zu (3)		50	43.86%
	trifft gar nicht zu (4)		11	9.65%
	kann ich nicht beantworten (5)		6	5.26%
[In meiner Klasse können die Schüler/Schülerinnen Lern- und Arbeitsformen mitgestalten.]	trifft vollständig zu (1)		19	16.67%
	trifft eher zu (2)		59	51.75%
	trifft weniger zu (3)		23	20.18%
	trifft gar nicht zu (4)		6	5.26%
	kann ich nicht beantworten (5)		7	6.14%
[In meiner Klasse können die Schüler/Schülerinnen an frei gewählten individuellen Projekten arbeiten.]	trifft vollständig zu (1)		30	26.32%
	trifft eher zu (2)		33	28.95%
	trifft weniger zu (3)		36	31.58%
	trifft gar nicht zu (4)		6	5.26%
	kann ich nicht beantworten (5)		9	7.89%
[In meiner Klasse findet regelmässig (mindestens 2x monatlich) ein Klassenrat statt.]	trifft vollständig zu (1)		61	53.51%
	trifft eher zu (2)		19	16.67%
	trifft weniger zu (3)		6	5.26%
	trifft gar nicht zu (4)		9	7.89%
	kann ich nicht beantworten (5)		19	16.67%
[In unserer Schule gibt es ein Schülerparlament.]	trifft vollständig zu (1)		64	56.14%
	trifft eher zu (2)		3	2.63%
	trifft weniger zu (3)		4	3.51%
	trifft gar nicht zu (4)		37	32.46%
	kann ich nicht beantworten (5)		6	5.26%
[In unserer Schule übernehmen Schüler/Schülerinnen soziale Aufgaben wie Mediator oder Peacemaker.]	trifft vollständig zu (1)		40	35.09%
	trifft eher zu (2)		18	15.79%
	trifft weniger zu (3)		17	14.91%
	trifft gar nicht zu (4)		28	24.56%
	kann ich nicht beantworten (5)		11	9.65%

8.5.1.7 Metakognition

Über 80% der Lehrpersonen reflektieren regelmässig mit ihren Schülern und Schülerinnen. Bei weniger als 2% trifft dies gar nicht zu. 12% geben an, dass ihre Schüler und Schülerinnen verschiedene Methoden der Lernreflexion kennen, 48% beurteilen dies mit eher zutreffend etwas vorsichtiger. Ein Drittel Teilnehmender schätzt diesbezüglich die Kenntnis der Kinder weniger hoch ein. 25% sprechen den Kindern wenig bis gar keine Kompetenz zu, ihr Lernen zu reflektieren und Schlüsse daraus zu ziehen. Die gegenteilige Einschätzung wird von deutlich 56% mit eher zutreffend sowie 13% als vollständig zutreffend – total sind dies annähernd 70% - gestützt. Setzt man diese 70 % in Bezug zu den 37 % Zustimmung zum Punkt << Die Schüler/Schülerinnen sind in der Lage sich differenziert über ihre Person und ihr Lernen zu äussern. >> (vgl. Kapitel 8.5.1.4 Bedeutsamkeit), so lässt sich eine deutliche Differenz in der Einschätzung bezüglich metakognitiver Kompetenzen wahrnehmen (Tabelle 17).

Tabelle 17: Metakognition

Metakognition Die aktive Teilnahme der Schüler/Schülerinnen am SSG erfordert metakognitive Kompetenzen ihrerseits. Der siebte Abschnitt ermittelt welchen Raum Sie der Metakognition in Ihrem Unterricht geben.			
	Antwort	Anzahl	Prozent
[In meinem Unterricht findet regelmässig Lernreflexion statt.]	trifft vollständig zu (1)	31	27.19%
	trifft eher zu (2)	62	54.39%
	trifft weniger zu (3)	17	14.91%
	trifft gar nicht zu (4)	2	1.75%
	kann ich nicht beantworten (5)	2	1.75%
[Meine Schüler/Schülerinnen kennen verschiedene Methoden der Reflexion.]	trifft vollständig zu (1)	14	12.28%
	trifft eher zu (2)	55	48.25%
	trifft weniger zu (3)	37	32.46%
	trifft gar nicht zu (4)	4	3.51%
	kann ich nicht beantworten (5)	4	3.51%
[Meine Schüler/Schülerinnen sind fähig ihr Lernen zu reflektieren und Schlüsse daraus zu ziehen.]	trifft vollständig zu (1)	15	13.16%
	trifft eher zu (2)	64	56.14%
	trifft weniger zu (3)	27	23.68%
	trifft gar nicht zu (4)	3	2.63%
	kann ich nicht beantworten (5)	5	4.39%

8.5.1.8 Befindlichkeit

Es lässt sich festhalten, dass fast alle Lehrpersonen ihren Beruf gerne ausführen, lediglich eine Person kann sich dazu nicht äussern (Tabelle 18). 94 % fühlen sich im Umgang mit dem SSG kompetent und sicher, nur auf 5% trifft dies weniger zu. Rund 20% führen weniger gerne Schulische Standortgespräche, die restlichen 80% führen das Verfahren gerne durch. Im Kontext unter Einbezug des Kindes lässt sich eine breitere Streuung feststellen. 47% stimmen der Aussage zu, dass sie gerne SSG mit dem Kind durchführen. Die 53%, die dieser Aussage nicht zustimmen, oder sich nicht äussern können, stehen kongruent in Bezug zu dem Wert der Fehlenden Teilhabe (64%) (vgl. Kapitel 8.5.1.3, Umsetzung in die Praxis).

Tabelle 18: Befindlichkeit

Befindlichkeit im achten und letzten Abschnitt geht es um Ihre Befindlichkeit als Lehrperson im Kontext der oben genannten Punkte.			
	Antwort	Anzahl	Prozent
[Ich arbeite gerne als Lehrperson bzw. SHP.]	trifft vollständig zu (1)	98	85.96%
	trifft eher zu (2)	15	13.16%
	trifft weniger zu (3)	0	0.00%
	trifft gar nicht zu (4)	0	0.00%
	kann ich nicht beantworten (5)	1	0.88%
[Ich fühle mich im Umgang mit dem SSG kompetent und sicher.]	trifft vollständig zu (1)	56	49.12%
	trifft eher zu (2)	51	44.74%
	trifft weniger zu (3)	6	5.26%
	trifft gar nicht zu (4)	0	0.00%
	kann ich nicht beantworten (5)	1	0.88%
[Ich führe gerne SSG durch.]	trifft vollständig zu (1)	41	35.96%
	trifft eher zu (2)	51	44.74%
	trifft weniger zu (3)	22	19.30%
	trifft gar nicht zu (4)	0	0.00%
	kann ich nicht beantworten (5)	0	0.00%
[Ich führe gerne SSG unter Einbezug des Schülers/der Schülerin durch.]	trifft vollständig zu (1)	37	32.46%
	trifft eher zu (2)	17	14.91%
	trifft weniger zu (3)	24	21.05%
	trifft gar nicht zu (4)	10	8.77%
	kann ich nicht beantworten (5)	26	22.81%

Unter Kapitel 8.5.2 bis 8.5.8 werden die aufbereiteten Daten zur Überprüfung der Hypothesen 1 bis 7 herangezogen und dargestellt. Zur Erinnerung wird am Anfang des Kapitels jeweils die entsprechende Hypothese nochmals aufgeführt. Die Interpretation erfolgt anschliessend unter Kapitel 8.6.

8.5.2 Überprüfung Hypothese 1

Je jünger das Kind ist, desto weniger erhält es die Gelegenheit, am Schulischen Standortgespräch zu partizipieren.

Meine Schüler/Schülerinnen nehmen am SSG teil.

Dieses Item war Ausgangslage der Überprüfung der Hypothese 1.

Von 58 Lehrpersonen, die im Kindergarten unterrichten, beziehen 5% das Kind vollständig und 12% das Kind eher mit ein (vgl. Grafik 1). Auf der Unterstufe (hier sind es total 67 LP) beziehen dreimal so viele Lehrpersonen das Kind vollständig mit ein (15%). Die Zahl der Lehrpersonen, die das Kind eher mit einbeziehen, beträgt auf der Unterstufe 40% gegenüber den 12% im Kindergarten. Auch dieser Wert ist mehr als dreimal so hoch.

Grafik 1: Teilhabe Kind am SSG / KG und UST

Der Anteil der Lehrpersonen bei der Angabe << trifft weniger zu >> beträgt im Kindergarten 24% und auf der Unterstufe 27%. Diese Werte liegen nah beieinander. Anders verhält es sich bei der Angabe << trifft gar nicht zu >>. Dort zeigt sich im Kindergarten ein Wert, der mit 57% mehr als dreimal so hoch ist wie die 18% auf der Unterstufe. Aus den Ergebnissen lässt sich ableiten, dass über 80% der Lehrpersonen auf der Kindergartenstufe das Kind nicht ins SSG einbeziehen. Auf der Unterstufe sind es 45%.

Werden die Ergebnisse der einzelnen Klassenstufen zueinander in Verbindung gesetzt, so zeigt sich auch hier, dass mit zunehmendem Alter, die Kinder stärker aktiv in das Verfahren eingebunden werden. Der Wert steigt kontinuierlich von Klassenstufe zu Klassenstufe an (1.KG/11%; 2.KG/13%; 1.KI./23%; 2.KI./25%; 3.KI./28%). Der grösste Anstieg ist beim Übertritt in die Unterstufe von 13% auf 23% Punkte zu verzeichnen (Grafik 2).

Grafik 2: Anteil LP pro Stufe, die Kind in SSG einbeziehen

Anhand dieser Darstellung der Ergebnisse wird die Hypothese 1 eindeutig verifiziert.

8.5.3 Überprüfung Hypothese 2

Lehrpersonen, die vier- bis acht jährige Schüler und Schülerinnen in das Schulische Standortgespräch aktiv einbeziehen, sprechen ihnen die Kompetenzen, die sie für die Partizipation am Schulischen Standortgespräch benötigen, zu.

Die Hypothese 2 wird in diesem Abschnitt mit folgenden Items des Fragebogens überprüft:

- Die Schüler/Schülerinnen können die im Rahmen des SSG vereinbarten Lernziele mitbestimmen.
- Die Schüler/Schülerinnen entscheiden über allfällige Massnahmen im Rahmen des SSG mit.
- Ich finde es wichtig, dass die Schüler/Schülerinnen persönlich über sich und ihr Lernen Auskunft geben dürfen.
- Die Schüler/Schülerinnen sind in der Lage sich differenziert über ihre Person und ihr Lernen zu äussern.
- Ich erhalte als Lehrperson wertvolle Hinweise vonseiten der Schüler/Schülerinnen.
- Der Einbezug der Schüler/Schülerinnen auf der Kindergartenstufe überfordert sie.
- Der Einbezug der Schüler/Schülerinnen auf der Unterstufe überfordert sie.
- Der Einbezug der Schüler/Schülerinnen ist aufgrund ihres jungen Alters nicht möglich.

- Der Einbezug der Schüler/Schülerinnen ist aufgrund mangelnder Sprachkenntnissen (DaZ-Kinder) nicht möglich.
- Der Einbezug der Schüler/Schülerinnen im Kindergarten ist aufgrund entwicklungsbedingter eingeschränkter sprachlicher Ausdrucksfähigkeit nicht möglich.
- Der Einbezug der Schüler/Schülerinnen auf der Unterstufe ist aufgrund entwicklungsbedingter eingeschränkter sprachlicher Ausdrucksfähigkeit nicht möglich.
- Meine Schüler/Schülerinnen kennen verschiedene Methoden der Reflexion.
- Meine Schüler/Schülerinnen sind fähig ihr Lernen zu reflektieren und Schlüsse daraus zu ziehen.

Aus der Datenmatrix werden die Kategorie der Lehrpersonen gezogen, die den Einbezug des Kindes mit <<vollständig>> bis <<eher zutreffend>> angegeben haben. Dies ergab ein Total von 41 Lehrpersonen. Auf eine Unterscheidung zwischen Kindergarten und Unterstufe wird bei dieser Kategorienbildung verzichtet. Allfällige stufenspezifische Ergebnisse ergeben sich aus den Items (vgl. Tabelle 19). Die oben genannten Items werden anschliessend mittels der Kategorie überprüft. Hierbei interessieren vor allem die Antworten, die dem Kind die entsprechende Kompetenz zusprechen. Die gesamte Datenanalyse zu der Hypothese 2 befindet sich im Anhang. Hier werden nur die wichtigsten Ergebnisse zusammengefasst und zum besseren Verständnis mit Grafiken ergänzt.

Auffällig ist der hohe Anteil an Lehrpersonen, die sich gegenüber dem Kindergarten spezifische Fragen nicht äussern können. Hier handelt es sich ausschliesslich um Lehrpersonen der Unterstufe. Umgekehrt fühlen sich die Kindergartenlehrpersonen durchaus kompetent die Unterstufen spezifischen Fragestellungen zu beantworten (vgl. Tabelle 19). Die Werte in der Tabelle links (blaues Balkendiagramm) beziehen sich auf die Gesamtzahl aller Teilnehmenden (114), die Werte rechts auf die beschriebenen 41 Lehrpersonen (rotes Balkendiagramm). Es zeigt sich deutlich, dass die Lehrpersonen, die das Kind am SSG teilhaben lassen, den Schüler und Schülerinnen mehr Kompetenzen zusprechen. Dabei wird auch erneut eine Korrelation zwischen den Stufen ersichtlich. In der Gruppe aller Teilnehmenden verneinen 34% der Lehrpersonen, dass eine entwicklungsbedingte eingeschränkte sprachliche Ausdrucksfähigkeit die Partizipation des Unterstufenkindes am SSG verhindert. Bei den 41 Lehrpersonen der Vergleichsgruppe verneinen diese 66 %. Das heisst, dass die 41 Lehrpersonen dem Kind die nötigen sprachlichen Kompetenzen, die es für die Teilhabe am SSG benötigt, zugestehen.

Bezogen auf den Kindergarten verhalten sich die Werte in einem ähnlichen Verhältnis. Prozentual auf die jeweilige Gruppe betrachtet sehen die Lehrpersonen mit Schülerpartizipation

am SSG mehr als doppelt so häufig keinen Hinderungsgrund in der sprachlichen Entwicklung und Ausdrucksfähigkeit.

Tabelle 19: Kompetenzzuschreibung sprachlicher Ausdruck

[Der Einbezug der Schüler/Schülerinnen im Kindergarten ist aufgrund entwicklungsbedingter eingeschränkter sprachlicher Ausdrucksfähigkeit nicht möglich.]	Antwort	Anzahl	Prozent	Anzahl	Prozent	Anzahl	Prozent
	trifft vollständig zu (1)	11	9.65%	1	0.88%	1	2.44%
	trifft eher zu (2)	30	26.32%	3	2.63%	3	7.32%
	trifft weniger zu (3)	22	19.30%	5	4.39%	5	12.20%
	trifft gar nicht zu (4)	14	12.28%	12	10.53%	12	29.27%
	kann ich nicht beantworten (5)	37	32.46%	20	17.54%	20	48.78%

[Der Einbezug der Schüler/Schülerinnen auf der Unterstufe ist aufgrund entwicklungsbedingter eingeschränkter sprachlicher Ausdrucksfähigkeit nicht möglich.]	Antwort	Anzahl	Prozent	Anzahl	Prozent	Anzahl	Prozent
	trifft vollständig zu (1)	2	1.75%	0	0.00%	0	0.00%
	trifft eher zu (2)	17	14.91%	2	1.75%	2	4.88%
	trifft weniger zu (3)	27	23.68%	7	6.14%	7	17.07%
	trifft gar nicht zu (4)	39	34.21%	27	23.68%	27	65.85%
	kann ich nicht beantworten (5)	29	25.44%	5	4.39%	5	12.20%

Deutlicher wird der Unterschied zwischen den Lehrpersonen, die das Kind mit einbeziehen und denen, die das SSG ohne dessen Teilhabe praktizieren, wenn als Vergleichsgruppe die Gruppe der Lehrpersonen ohne Partizipation der Schüler und Schülerinnen beigezogen werden (vgl. Grafik 3). Demnach geben 29% mit vollständig zutreffend sowie 61% mit eher zutreffend die Reflexionsfähigkeit des Kindes an, gegenüber den 4% respektive 53% dieser Vergleichsgruppe.

Meine Schüler/Schülerinnen sind fähig ihr Lernen zu reflektieren und Schlüsse daraus zu ziehen.

Grafik 3: Kompetenz Lernreflexion der SuS

Auch mit dem anschliessenden Item lässt sich die Hypothese 2 belegen.

Die Schüler/Schülerinnen sind in der Lage sich differenziert über ihre Person und ihr Lernen zu äussern.

Werden die in Grafik 4 präsentierten zustimmenden Werte der jeweiligen Gruppe zusammengezogen, so ergibt dies ein Ergebnis von 28% vonseiten der Lehrpersonen ohne Partizipation (vgl. unten links). Bei Lehrpersonen mit Partizipation beträgt der Vergleichswert 83%. Das ist ein dreimal so hoher Wert und belegt deutlich die Differenz zwischen den beiden Lehrpersonengruppen in der Kompetenzzusprechung gegenüber den Schülern und Schülerinnen.

Grafik 4: Kompetenz differenziertes Äussern

8.5.4 Überprüfung Hypothese 3

Lehrpersonen, die dem Kind Kompetenzen zutrauen, lassen es stärker am SSG partizipieren - so das Ergebnis der vorangehenden Hypothese. Dieses Zutrauen oder Vertrauen ins Kind und in seine Fähigkeiten setzt Wissen und Erfahrung voraus. Es ist davon auszugehen, dass Schulische Heilpädagogen, die sich im Rahmen ihrer Ausbildung vertieft mit Themen der Kognition, Entwicklungspsychologie, Interaktion, Förderdiagnostik etc. befasst haben, dieses Wissen besitzen. Wissen, dass sie ermuntern sollte, gemeinsam mit dem Kind seinen Lernweg zu planen und es dabei zu begleiten.

Lehrpersonen mit einem erweiterten Ausbildungsprofil (Master in Schulischer Heilpädagogik) ermöglichen die Partizipation des Kindes eher als Lehrpersonen mit einer ausschliesslich seminaristischen Ausbildung (Kindergarten- oder Primarlehrer Seminar).

In Tabelle 20: Überprüfung Hypothese 3, werden Schulische Heilpädagogen und Heilpädagoginnen mit seminaristischer Ausbildung als auch solche mit Hochschulstudium Lehrperso-

nen ohne Zusatzausbildung gegenübergestellt. Vergleiche zwischen den beiden SHP-Gruppen zeigen mehrheitlich parallel verlaufende Werte. Im dritten und vierten Item (Mitbestimmung der Lernziele und Massnahmen) stechen bei beiden SHP-Gruppen zwei Spitzenwerte heraus. 42 bzw. 39% der Einschätzung <<trifft eher zu>> stehen den 32 bzw. 30% <<trifft gar nicht zu>> (Item 3) gegenüber. Das gleiche Bild ergibt sich dem Leser bei Item 4. Hier zeigen sich deutlich innerhalb beider Gruppen gegensätzliche Positionen. Um die Hypothese 3 verifizieren oder falsifizieren zu können, müssen die Werte in Bezug zur Gruppe der Lehrpersonen ohne Zusatzausbildung gesetzt werden. In Tabelle 20 befindet sich diese Gruppe in der äussersten Spalte rechts. Das gelbe Balkendiagramm zeigt bei allen vier Items einen ähnlichen Verlauf. Nach unten hin steigen die Werte an und bilden jeweils einen Spitzenwert in der Einstufung << trifft gar nicht zu>> (zwischen 45 und 54%). Gegenüber den Schulischen Heilpädagogen sind diese Werte um mindesten 10% höher.

Tabelle 20: Überprüfung Hypothese 3

Überprüfung Hypothese 3: LP mit erweiterten Ausbildungsprofil ermöglichen die Partizipation des Kindes eher...												
		Alle TN 114		SHP (HPS, HFH) 100% 31 27.19%		SHP (HFH) 23 20.18%		LP ohne ZA 83 72.81%				
[Meine Schüler/Schülerinnen nehmen am SSG teil.]	Antwort	Anzahl	Prozent	Anzahl	Prozent	Prozent i.Gr.	Anzahl	Prozent	Prozent i.Gr.	Anzahl	Prozent	Prozent i.Gr.
	trifft vollständig zu (1)	13	11.40%	3	2.63%	9.68%	2	1.75%	8.70%	10	8.77%	12.05%
	trifft eher zu (2)	28	24.56%	12	10.53%	38.71%	10	8.77%	43.48%	16	14.04%	19.28%
	trifft weniger zu (3)	27	23.68%	9	7.89%	29.03%	5	4.39%	21.74%	18	15.79%	21.69%
	trifft gar nicht zu (4)	45	39.47%	7	6.14%	22.58%	6	5.26%	26.09%	38	33.33%	45.78%
	kann ich nicht beantworten (5)	1	0.88%	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%	1	0.88%	1.20%
[Ich verwende ein erweitertes Verfahren, um dem Schüler/der Schülerin zu ermöglichen am SSG zu partizipieren.]	Antwort	Anzahl	Prozent	Anzahl	Prozent	Prozent i.Gr.	Anzahl	Prozent	Prozent i.Gr.	Anzahl	Prozent	Prozent i.Gr.
	trifft vollständig zu (1)	9	7.89%	3	2.63%	9.68%	2	1.75%	8.70%	6	5.26%	7.23%
	trifft eher zu (2)	17	14.91%	6	5.26%	19.35%	5	4.39%	21.74%	11	9.65%	13.25%
	trifft weniger zu (3)	23	20.18%	8	7.02%	25.81%	6	5.26%	26.09%	15	13.16%	18.07%
	trifft gar nicht zu (4)	57	50.00%	12	10.53%	38.71%	8	7.02%	34.78%	45	39.47%	54.22%
	kann ich nicht beantworten (5)	8	7.02%	2	1.75%	6.45%	2	1.75%	8.70%	6	5.26%	7.23%
[Die Schüler/Schülerinnen können die im Rahmen des SSG vereinbarten Lernziele mitbestimmen.]	Antwort	Anzahl	Prozent	Anzahl	Prozent	Prozent i.Gr.	Anzahl	Prozent	Prozent i.Gr.	Anzahl	Prozent	Prozent i.Gr.
	trifft vollständig zu (1)	9	7.89%	4	3.51%	12.90%	3	2.63%	13.04%	5	4.39%	6.02%
	trifft eher zu (2)	30	26.32%	13	11.40%	41.94%	9	7.89%	39.13%	17	14.91%	20.48%
	trifft weniger zu (3)	25	21.93%	4	3.51%	12.90%	4	3.51%	17.39%	21	18.42%	25.30%
	trifft gar nicht zu (4)	48	42.11%	10	8.77%	32.26%	7	6.14%	30.43%	38	33.33%	45.78%
	kann ich nicht beantworten (5)	2	1.75%	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%	2	1.75%	2.41%
[Die Schüler/Schülerinnen entscheiden über allfällige Massnahmen im Rahmen des SSG mit.]	Antwort	Anzahl	Prozent	Anzahl	Prozent	Prozent i.Gr.	Anzahl	Prozent	Prozent i.Gr.	Anzahl	Prozent	Prozent i.Gr.
	trifft vollständig zu (1)	9	7.89%	4	3.51%	12.90%	3	2.63%	13.04%	5	4.39%	6.02%
	trifft eher zu (2)	24	21.05%	10	8.77%	32.26%	8	7.02%	34.78%	14	12.28%	16.87%
	trifft weniger zu (3)	24	21.05%	6	5.26%	19.35%	3	2.63%	13.04%	18	15.79%	21.69%
	trifft gar nicht zu (4)	54	47.37%	11	9.65%	35.48%	9	7.89%	39.13%	43	37.72%	51.81%
	kann ich nicht beantworten (5)	3	2.63%	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%	3	2.63%	3.61%

Um diesen Unterschied abschliessend nochmals zu verdeutlichen, werden die Ergebnisse betreffend der Teilhabe am SSG mittels Kreisdiagramm dargestellt. So lässt sich vereinfacht aufzeigen, wie viele SHP mit Masterstudium Schüler und Schülerinnen am SSG-Verfahren teilhaben lassen im Vergleich zu Lehrpersonen ohne Zusatzausbildung. Die Prozentwerte beziehen sich jeweils auf die entsprechende Gruppe. Während 52% der SHP die Kinder am SSG teilnehmen bzw. eher teilnehmen lassen, sind es bei den Lehrpersonen ohne Zusatzausbildung nur 31% (vgl. Grafik 5). Somit kann auch Hypothese 3 als belegt angesehen werden.

Meine Schüler/Schülerinnen nehmen am SSG teil.

Grafik 5: Teilnahme der SuS am SSG

8.5.5 Überprüfung Hypothese 4

Lehrpersonen, die Schüler und Schülerinnen in das Schulische Standortgespräch aktiv einbeziehen, fühlen sich im Umgang mit dem Verfahren kompetent.

Wie aus Tabelle 18 (vgl. S. 48) zu entnehmen ist, fühlen sich 94% der Lehrpersonen im Umgang mit dem Verfahren kompetent und sicher. Ferner fühlen sich 90% hierfür genügend ausgebildet. Dieser Wert darf als erfreulich hoch betrachtet werden. In der Gruppe der Lehrpersonen mit Partizipation fühlen sich 95% kompetent und 100% genügend ausgebildet. Da sich so gut wie alle Lehrpersonen im Umgang mit dem Verfahren kompetent fühlen, sind die Lehrpersonen, die Schüler und Schülerinnen in das Schulische Standortgespräch aktiv einbeziehen, inkludiert. Die Partizipation der Schüler und Schülerinnen hat kaum Einfluss in Bezug auf das Sicherheitsgefühl und die Kompetenz der Lehrpersonen. Aufgrund des klaren Sachverhalts wird hier auf eine tabellarische Darstellung verzichtet und auf den Anhang (Überprüfung Hypothese 4) verwiesen.

8.5.6 Überprüfung Hypothese 5

Die Teilhabe des Kindes am SSG ist eine Form der gelebten Partizipation. In diesem Abschnitt wird untersucht, in wie weit ein Zusammenhang zwischen weiteren Formen der Schülerpartizipation und der Partizipation des Kindes am SSG besteht.

Lehrpersonen, die Schüler und Schülerinnen in das Schulische Standortgespräch aktiv einbeziehen, pflegen die Schülerpartizipation innerhalb ihrer Klasse.

Zur Überprüfung der Hypothese 5 dienten sämtliche Ergebnisse des Abschnitts Partizipation (vgl. Tabelle 16, S.46). Auf die erneute Wiedergabe der einzelnen Items wird hier verzichtet. Stattdessen werden die wichtigsten Ergebnisse zusammenfassend erwähnt. Die Werte beruhen auf dem Vergleich zwischen der Gesamtzahl aller Teilnehmenden (A) und der Gruppe der Lehrpersonen, die die Schüler und Schülerinnen im SSG aktiv miteinbeziehen (B). Die exakten Werte sind wiederum dem Anhang beigelegt.

Mit Ausnahme des Items Schülerparlament weist Gruppe B in allen Items einen höheren Wert auf. Dieser beträgt bis zu 40%. Zur Veranschaulichung werden hier stellvertretend zwei Items grafisch dargestellt (vgl. Grafik 6).

1. In meiner Klasse können die Schüler/Schülerinnen ihre Lernziele mitbestimmen.

2. In meiner Klasse findet regelmässig (mindestens 2x monatlich) ein Klassenrat statt.

Gruppe A

Gruppe B

Grafik 6: Mitbestimmung d. Lernziele

Während in der Gruppe A 10% der Lehrpersonen Schüler und Schülerinnen ihre Lernziele mitbestimmen und 31% die Schüler eher mitbestimmen lassen, sind dies in der Gruppe B 15% und 42%. Beide Werte sind in Gruppe B messbar höher.

Auch der zweite Vergleich stützt die Hypothese 5. In Gruppe A führt 53% der Lehrpersonen regelmässig ein Klassenrat durch, für weitere 17% ist dies eher zutreffend. In Gruppe B findet die regelmässige Durchführung bei 80% statt, 5% stimmen dieser Frage mit eher zutreffend zu. 15% können sich dazu nicht äussern. Hier handelt es sich vor allem um SHP ohne eigene Klasse (vgl. Grafik 7).

Grafik 7: Klassenrat

Nachdem mittels der Ergebnisse erneut eine der Hypothesen verifiziert werden konnte, besteht die Vermutung, dass die generierten Werte auch die nächste Hypothese belegen werden, da beiden Hypothesen Kompetenzen zu Grunde liegen, die es bei den Schülern und Schülerinnen aufzubauen und zu fördern gilt. Dies geht nur durch entsprechendes Handeln.

8.5.7 Überprüfung Hypothese 6

Wenden wir uns einem weiteren Vergleich zwischen den beiden Gruppen A und B zu. In diesem wird versucht einen möglichen Zusammenhang zwischen Metakognition und Teilhabe am SSG herzustellen.

Lehrpersonen, die Schüler und Schülerinnen in das Schulische Standortgespräch aktiv einbeziehen, fördern systematisch metakognitive Kompetenzen Ihrer Schüler und Schülerinnen.

Damit Schüler und Schülerinnen aktiv am SSG teilhaben können, bedürfen sie metakognitiver Kompetenzen. Diese müssen gezielt aufgebaut werden und überdies regelmässig im Unterricht zum Tragen kommen. So ist es in diesem Zusammenhang interessant, die gewonnenen Daten in Bezug auf die Umsetzung in der Praxis zu betrachten. Vergleichen wir hierzu die Grafik 8 bis Grafik 11.

81% der Gruppe A integrieren in ihrem Unterricht regelmässig Lernreflexion, in Gruppe B sind es sogar 93%. Während in beiden Gruppen bei 2% keine Lernreflexion regelmässig Eingang in den Unterricht findet, findet bei weiteren 15% der Gruppe A Lernreflexion weniger statt in Gruppe B sind dies nur 5% (vgl. Grafik 8).

In meinem Unterricht findet regelmässig Lernreflexion statt.

Grafik 8: Anteil Lernreflexion im Unterricht

Besitzt die Metakognition einen hohen Stellenwert bei einer Lehrperson, so fördert sie diese systematisch. Folglich dürften die Schüler und Schülerinnen verschiedene Formen der Lernreflexion kennen und anwenden.

Ein Vergleich zwischen Gruppe A und B zeigt in Grafik 9 die Einschätzung der Lehrpersonen in Bezug auf die Methodenkenntnis der Schüler und Schülerinnen. Demnach trifft diese Kenntnis innerhalb der Gruppe B für 20% vollständig und für weitere 63% eher zu. Diesen 83% stehen 60% der Gruppe A (12% = vollständig und 48% eher zutreffend) gegenüber. Die Kompetenzen werden also bei Kindern, die am SSG partizipieren, höher eingeschätzt.

Meine Schüler/Schülerinnen kennen verschiedene Methoden der Reflexion.

Gruppe A

Gruppe B

Grafik 9: Kenntnis Methoden der Lernreflexion

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist, wie Lehrpersonen die Kompetenzen ihrer Schüler und Schülerinnen, ihr Lernen zu reflektieren und Schlüsse daraus zu ziehen, einschätzen. Lehrpersonen der Gruppe B sprechen auch in diesem Bereich ihren Schülern und Schülerinnen höhere Fähigkeiten zu. Für 90% trifft es vollständig bzw. trifft es eher zu, dass das Kind sein Lernen reflektieren und Schlüsse daraus ableiten kann. In der Gesamtgruppe aller Teilnehmenden beträgt der Anteil 70% (vgl. Grafik 10).

Meine Schüler/Schülerinnen sind fähig ihr Lernen zu reflektieren und Schlüsse daraus zu ziehen.

Gruppe A

Gruppe B

Grafik 10: Fähigkeit zum Reflektieren und Schlüsse zu ziehen

Ob eine Lehrperson Metakognition innerhalb ihrer Klasse fördert und pflegt, lässt sich letztendlich auf ihr Bewusstsein in Bezug auf deren Bedeutung beim Lernen zurückführen. Ergänzend zu den drei Items des Bereichs Metakognition wurde das unten stehende Item aus dem Bereich Bedeutsamkeit für die Teilhabe am SSG hinzugezogen. Es zeigt sich in der

Grundhaltung der Lehrpersonen eine deutliche Differenz (vgl. Grafik 11). 98% der Lehrpersonen, deren Schüler und Schülerinnen aktiv am SSG teilnehmen, ist es wichtig, dass diese persönlich über ihr Lernen Auskunft geben können. In der Gruppe A beträgt der Gesamtanteil, die diese Frage nicht beantworten können (6%) bzw., für die es gar nicht zutrifft (5%) oder weniger zutrifft (15%), total sind dies 26%. Zieht man von diesen 26% die 2% (trifft weniger zu) der Gruppe B ab, so verbleibt rund ein Viertel der Lehrpersonen, denen die persönliche Einschätzung des Kindes unwichtig erscheint. Dieser Prozentsatz irritiert und gibt Anlass zur Diskussion.

Ich finde es wichtig, dass die Schüler/Schülerinnen persönlich über sich und ihr Lernen Auskunft geben dürfen.

Grafik 11: Auskunftsmöglichkeit der SuS

Die im Focus auf Hypothese 6 analysierten Ergebnisse verifizieren die Aussage deutlich. Es zeigt sich, dass Lehrpersonen, die das Kind aktiv am SSG einbeziehen, eine pädagogische Grundhaltung, die das Kind ins Zentrum stellt, pflegen. Eine bewusste Haltung ist eng gekoppelt mit der Selbstreflexion und den zu Grunde liegenden Erwartungen einer Lehrperson. Insofern versucht diese Arbeit im nächsten Kapitel die Erwartungen, die diese Lehrpersonen dementsprechend an ihre eigenen Kompetenzen stellen, als abschliessenden Aspekt in Bezug auf die kindliche Teilhabe am SSG, auf den Grund zu gehen. Um eine möglichst objektive Einschätzung zu erhalten, wurden die Fragen bewusst allgemein gehalten und zielten nicht direkt auf die antwortende Person.

8.5.8 Überprüfung Hypothese 7

Lehrpersonen, die Schüler und Schülerinnen in das Schulische Standortgespräch aktiv einbeziehen, haben hohe Erwartungen bezüglich ihrer Kompetenzen im Bereich Kommunikation.

Wie unter Kapitel 8.5.1.2 Gesamtüberblick <<Kompetenzen der LP>> besprochen, stellen die Lehrpersonen im Allgemeinen hohe Anforderungen an die zu besitzenden Kompetenzen im Zusammenhang mit dem Verfahren Schulische Standortgespräche. Es ist davon auszugehen, dass diese Erwartungen von den Teilnehmenden der Umfrage auch an sich selbst gestellt werden. Aus den gewonnenen Daten lassen sich keine bedeutenden Unterschiede zwischen der Gruppe der Lehrpersonen, die die Schüler und Schülerinnen aktiv einbeziehen und der Gesamtzahl der Teilnehmenden, ableiten. Eine weitere Gegenüberstellung der Lehrpersonen mit und ohne Partizipation erübrigt sich aus diesem Grund. Die Hypothese 7 kann zwar einerseits durch die Ergebnisse belegt werden (vgl. Abbildung 10), ein Umkehrschluss im Sinne von << Lehrpersonen, die Schüler und Schülerinnen in das Schulische Standortgespräch **nicht aktiv einbeziehen**, haben **niedrige Erwartungen** bezüglich ihrer Kompetenzen im Bereich Kommunikation>> kann jedoch nicht getroffen werden.

Abbildung 10: Tabellenausschnitt Überprüfung Hypothese 7

8.6 Interpretation und Diskussion der Ergebnisse des Fragebogens

Das Verfahren Schulische Standortgespräche ist bei den Lehrpersonen gut bis sehr gut implementiert und die Zustimmung ist erfreulich hoch. Es ist mit rund sieben Jahren noch eher jung und der grösste Teil der Lehrpersonen wurde nicht im Rahmen ihrer Grundausbildung damit konfrontiert. Offensichtlich haben aber sowohl die Schulgemeinden als auch die Lehrpersonen ihren Auftrag ernst genommen und Weiterbildungen dazu durchgeführt bzw. solche besucht. Die meisten Lehrpersonen fühlen sich denn auch in dem Verfahren hinreichend ausgebildet. Hier muss allerdings der prozentual hohe Anteil Schulischer Heilpädagogen berücksichtigt werden, die sich gerade im Rahmen ihrer Zusatzausbildung vertieft mit dem SSG befassen konnten. Bemerkungen vonseiten der Teilnehmenden weisen auf diesen Zusammenhang wie folgt hin „Ich habe die Ausbildung zur Schulischen Heilpädagogin absolviert und dort das SSG noch besser kennengelernt“ und „Ich bin Schulische Heilpädagogin. Deshalb sind mir theoretische Grundlagen des SSG's sehr gut bekannt (Ausbildung HFH).“ Die Hochschule für Heilpädagogik leistet damit einen wichtigen Beitrag in der professionellen Umsetzung der Schulischen Standortgespräche. Einzelne Lehrpersonen zeigen im Punkt Weiterbildungsbedarf eine eher kritische Haltung. Sie sehen den Ausbildungsstand als entwicklungsbedürftig. „Hinreichend ausgebildet zu sein heisst jedoch nicht, dass ich eine zusätzliche Weiterbildung im Team unnötig fände“, „Es braucht zwingend eine vertiefte Einführung in das SSG sowie eine praxisbezogene Weiterbildung“. Rückmeldungen vonseiten der Lehrpersonen nennen Weiterbildungsbedarf im Zusammenhang mit dem Verfassen des Protokolls. Das Protokollieren der wichtigsten Punkte unter Berücksichtigung der ICF-Wechselwirkungen ist anspruchsvoll und bedarf einer vertieften Auseinandersetzung, die meiner Ansicht nach über eine halbtägige Weiterbildung hinausgehen sollte. In der Praxis zeigten sich mir wiederholt Schwierigkeiten bei Kolleginnen besonders im Strukturieren der einzelnen Gesprächsteile. Häufig wird beim Zusammentragen der Einschätzungen intensiv und ausdauernd diskutiert, oder im ungünstigeren Fall vonseiten der Lehrperson <<abgeurteilt>>, so dass gegen Ende des Gesprächs wenig Zeit bleibt für die Vertiefung der beiden Schwerpunktthemen und das damit angestrebte bessere Verständnis für das Kind und seine Situation. Dies wirkt sich nicht nur auf das allgemeine Klima sondern auch auf das gemeinsame Festlegen der Lernziele und den damit verbundenen Massnahmen aus. Die Bemerkung einer DaZ-Lehrperson bestätigt diese Wahrnehmung, „Ich habe auf der Kiga-Stufe festgestellt, dass die Zeiteinteilung für die 3 SSG-A4Blätter eine Erschwernis darstellt. Oft benötigt man zu viel Zeit für die erste Seite. Bei der Frage, wer was erledigen sollte, bleibt nicht mehr viel Zeit übrig für fundierte Überlegungen, wenn das SSG, wie bei uns, in einer Stunde abgehalten werden sollte. Auch divergieren die Vorstellungen, wie ein SSG vorgebracht werden sollte. Da benötigt man Kompetenzen...“. Laut dieser Umfrage sieht die Mehrheit der Lehrpersonen sich jedoch genügend ausgebildet und kompetent im Umgang

mit dem SSG. Hier werden verschiedene Einschätzungen der Lehrpersonen sichtbar. Der Austausch im Kollegium und mit SSG erfahrenen Personen könnte der einzelnen Lehrperson zu einer kritischeren und entwicklungsfreudigeren Sicht verhelfen. SSG, die interdisziplinär geführt werden, bieten Gelegenheit zum Feedback und der gemeinsamen Reflexion unter Fachpersonen. Auch wenn das Verfahren als gut implementiert gilt, so sollten die anwendenden Personen sich von Zeit zu Zeit erneut damit auseinandersetzen, sei dies im Rahmen einer Weiterbildung, einer Intervision oder eines persönlichen Coachings. Aber gerade dies findet in der Praxis, meiner Meinung nach, noch zu wenig statt.

Die hohe Verfahrenstreue (80%) könnte darauf hinweisen, dass die Lehrpersonen grundsätzlich die dem SSG zugrunde liegende Ideologie erfasst und die Chance, die damit verbunden ist, erkannt haben. Allerdings zeigt sich auch in den Aussagen einzelner Teilnehmenden, dass sie entgegen den Vorgaben einen anderen Umgang mit dem SSG pflegen. „Das Verfahren an und für sich, ziehe ich bei EG mit ein; jedoch verwende ich diese SSG-Blätter nicht. Ich bin DaZ LP. Somit habe ich in meiner Einheit auch ganz wenig zu Verfahrenstechniken beizutragen!“. Diese Aussage steht im Widerspruch zu den kantonalen Vorgaben, da DaZ-Unterricht zu den sonderpädagogischen Massnahmen zählt und zwingend ein SSG voraussetzt. Damit eingeschlossen ist auch das Protokollieren auf dem Protokollformular. Ich vermute, dass unter den Lehrpersonen über Sinn und Zweck der SSG ein sehr unterschiedlicher Kenntnisstand herrscht und die Umsetzung sehr unterschiedlich praktiziert wird, aber stets in der Meinung gemäss der Ideologie sowie verfahrensgetreu zu handeln.

Ganz im Sinne der Entwickler wird das SSG als interdisziplinäres Verfahren sehr geschätzt und genutzt. Hier zeigt sich eine klare Entwicklung in der Rolle der Lehrperson vom Einzelkämpfer zum Teamplayer. Dies ist im Hinblick der zu bewältigenden Integration bedeutsam und zwingend. Eine stärkere Kooperation wird auch darin sichtbar, dass bei über Zweidrittel der Lehrpersonen Absprachen im Umgang mit dem SSG innerhalb ihrer Schuleinheit bestehen. Dass das Verfahren von der Hälfte der Lehrpersonen auch bei regulären Elterngesprächen angewendet wird, deutet im Weiteren auf eine hohe Zustimmung und Wertschätzung hin. Das SSG findet somit über die gesetzlichen Vorgaben hinaus rege Anwendung. Soweit fürs Erste zu den in meinen Augen positiven Erkenntnissen dieser Forschungsarbeit.

Weniger positiv dürfen die Ergebnisse im Hinblick auf die Partizipation der Schüler und Schülerinnen in das Verfahren bewertet werden. Meine Wahrnehmung betreffend Teilhabe jüngerer Kinder wurde deutlich bestätigt. Je jünger das Kind ist, umso weniger nimmt es aktiv am SSG teil. Es zeigt sich ein deutlicher Unterschied zwischen dem Kindergarten und der Unterstufe. Der Anstieg an Partizipation am SSG ist also mit Eintritt in die Unterstufe am grössten. Dem Kind erschliesst sich in der ersten Klasse nicht nur die Welt an Buchstaben und Zahlen und somit an der Kulturtechnik, sondern, ihm wird auch mehr zugetraut und zugemutet. Dies steht sicher mit Erkenntnissen der kognitiven und psychosozialen Entwicklung

des Kindes und den subjektiven Theorien der Lehrpersonen in Zusammenhang. Laut Delfos geschieht beim Kind zwischen sechs und acht Jahren in der kognitiven Entwicklung ein Sprung. Dank der Kulturtechnik Lesen und Schreiben tritt das Kind in die Erwachsenenwelt ein. „Die Entwicklung des Denkens ermöglicht Abstraktionen, die zu einer drastischen Veränderung der Einsicht in das Leben und in die Welt führen“ (Delfos, 2013, S. 55). Offensichtlich gilt nach wie vor die Grenze zwischen Kindergarten und Unterstufe als wichtige Schwelle in der Kompetenzzuschreibung. Vereinfacht gesagt: Kindergarten gleich Kind und Spielen, Schule gleich <<Erwachsener in spe>> und Lesen und Schreiben. (Früher wurde in diesem Zusammenhang häufig von <<jetzt beginnt der Ernst des Lebens>> gesprochen.) Diese Trennung zeigt sich auch in der Einschätzung betreffend Überforderung bei aktiver Teilnahme. Doppelt so viele Lehrpersonen sehen in der Teilhabe des Kindergartenkindes eine Überforderung gegenüber der Teilhabe eines Erstklässlers. Dabei dürfte den Lehrpersonen doch die Entwicklung der vergangenen Jahre innerhalb der Volksschule bewusst sein. Lange Zeit galt beispielsweise gegenüber dem Kindergarten das Verbot der Kulturtechniken, einerseits aus Angst die Kinder zu überfordern und andererseits, der Schule nichts vorweg zu nehmen. Inzwischen durfte aber, nicht zuletzt wegen der bewusst wahrgenommenen Heterogenität und Forschungstätigkeit im Vorschulalter, auch der Kindergarten von einem Paradigmenwechsel profitieren. Der Arbeit im Kindergarten liegt ebenso wie den nachfolgenden Stufen ein Lehrplan mit hohen Ansprüchen an die umzusetzenden Lerninhalte zugrunde. Im Rahmen des Grundstufenversuchs wurden wichtige Erkenntnisse im Bereich der Entwicklung des vier bis achtjährigen Kindes gewonnen. In dem zukünftigen Lehrplan 21 werden der Kindergarten und die ersten beiden Unterstufenjahre in Bezug auf den Aufbau der Kompetenzen gar als eine Einheit gefasst. Der individuellen Entwicklung soll so besser Rechnung getragen werden. Gerade die Erfahrungen aus dem Grundstufenversuch sollten die Lehrpersonen zu einem Blickwechsel ermutigen und dem jungen Kind mehr Eigenverantwortung in Bezug auf sein Lernen zutrauen. Dies ist auch in Bezug auf die Partizipation des Kindes am SSG gültig.

Interessant ist unter diesem Aspekt, dass nur wenige Lehrpersonen den Einbezug der Schüler und Schülerinnen als unnötig bewerten, aber in der Praxis die Kinder dennoch nicht aktiv ins SSG einbeziehen. 50% der Kindergartenlehrpersonen urteilen, dass das Kind in der Lage ist sein Lernen zu reflektieren und Schlüsse daraus zu ziehen. Die zum Teil gleichen Lehrpersonen geben aber ebenso an, dass die Schüler/Schülerinnen nicht in der Lage sind sich differenziert über ihre Person und ihr Lernen zu äussern. Für mich besteht zwischen den beiden Aussagen ein klarer Zusammenhang und die gegensätzliche Bewertung irritiert. Wenn ein Kind in der Lage ist, sein Lernen zu reflektieren, dann äussert es sich auch mehr oder weniger differenziert dazu. Zieht es auch noch Schlüsse daraus, dann ist dies nur im Kontext seiner eigenen Person möglich. Dieser Aspekt wurde anlässlich des Hearings ver-

tieft. Die Teilnehmenden sahen ebenso einen Zusammenhang. „Für mich hat es klar einen Zusammenhang. Wenn ich mich nicht selber kenne und reflektiere, dann kann ich auch mein Lernen nicht beurteilen. Das erste ist im zweiten erhalten.“ „Wenn ich Auskunft geben kann über mein Lernen, dann kenne ich mich“.

Wie kommt es zu so einer gegensätzlichen Bewertung? Wenn das Kind doch in der Lage ist sein Lernen zu reflektieren, warum wird dann das SSG, als Mittel der Reflektion, mit dem Kind so wenig genutzt? Eine mögliche Erklärung ist, dass sich die Lehrpersonen im Umgang mit solch komplexen Ansprüchen entgegen ihren Angaben zu wenig sicher fühlen. Sie kennen zwar Grundlagen der Kommunikation wie das <<Vier-Ohren Modell>> von Schulz v. Thun, sind aber in der Regel mit wenig Kompetenzen der Gesprächsführung sowie Beraterkompetenzen ausgestattet. Dafür könnte die hohe Zahl an Lehrpersonen sprechen, die das Gespräch lieber auf Erwachsenenenebene führen. Eine Lehrperson äussert sich innerhalb der Umfrage folgend: „Ich bin sehr vorsichtig mit dem Einbezug der Kinder am Gespräch, weil schwerwiegende Missverständnisse auftreten können. Wenn ein Kind dabei ist, muss ganz anders, verständlich fürs Kind, gesprochen werden“. Delfos stellt in Bezug auf die Gesprächsführung mit jungen Kindern 10 Kommunikationsbedingungen auf. Dies sind unter anderem:

- dieselbe (Augen-)Höhe wie das Kind einnehmen
- abwechselnder Blickkontakt mit dem Kind herstellen
- dafür sorgen, dass sich das Kind wohlfühlt
- dem Kind zuhören
- das Kind ermutigen, zu erzählen, was es findet oder will, weil man es sonst nicht weiss
- Spielen und Reden möglichst kombinieren
- darauf hinweisen, dass das Gespräch bei Bedarf später fortgesetzt werden kann
- dafür sorgen, dass das Kind nach einem schwierigen Gespräch wieder zu sich kommen kann (Delfos, 2013, S. 98, v. Hilgers & Ellneby 2012, Trautmann, 2010).

Lehrpersonen stehen gerade bei schwierigen Elterngesprächen häufig unter Druck <<alles>> loszuwerden, was ihnen in Bezug auf das Kind und der Entwicklung auf dem Herzen liegt. Die Chance ist gross, dass sie ihre Beobachtungen mit ihrer als gültig versehenen Wertung über die Eltern ergiessen. Von gleicher Augenhöhe kann dann sogar unter den Erwachsenen nicht mehr gesprochen werden. Unter diesem Druck dürften Lehrpersonen auch davon absehen, sich mit dem Kind direkt auszutauschen. Dabei sind die Informationen, die ich in einem solchen Fall als Lehrperson direkt und ungefiltert von und über das Kind erhalte, viel wertvoller. Wiederholt habe ich erlebt, dass die Aussage des Kindes differenziert und authentisch war, aber nicht der Einschätzung der Eltern entsprach. Und gerade diese authentische Einschätzung des Kindes war der Schlüssel zur Förderplanung, oder besser ge-

sagt, der Schlüssel zum Erfolg. Diese eigenen Erfahrungen zeigen mir aber sehr wohl, dass das jüngere Kind als Experte seines Lernens betrachtet werden kann. Viele Lehrpersonen sehen aber eher sich selbst als (vorwiegenden) Experten. Trautmann weist in seinem Buch <<Interviews mit Kindern>> auf den damit verbundenen Paradigmenwechsel in der Kindheitsforschung und Pädagogik hin. Nach ihm gelten Kinder als „Ko-Konstrukteure ihres eigenen Lebens mit hohen Selbstbildungspotentialen [hier verweist er auf Schäfer, Anm. d. Verf.] und somit als (zumindest partielle) Autorität ihrer eigenen Entwicklung“ (Trautmann, 2010, S. 46). In diesem Kontext sorgten die Ergebnisse der Umfrage für eine weitere Irritation. Lehrpersonen, bei denen das Kind nicht am SSG teilnimmt, gaben an, dass sie keine wertvollen Hinweise über das Lernen erhalten. Soweit ist dies noch verständlich. Nimmt das Kind nicht aktiv teil, so kann es auch persönlich keine Auskunft über sich und sein Lernen und somit keine wichtige Hinweise geben. Hinweise erhält die Lehrperson dann ausschliesslich über Dritte. Ein bedeutender Teil dieser Lehrpersonen findet es <<nicht oder weniger wichtig>>, dass sich das Kind über sein Lernen äussert. Es ist unklar ob hierin eine generelle Grundhaltung der Lehrperson zum Ausdruck kommt, oder ob die Betreffenden diese Aussage implizit auf das SSG beziehen. Aber auch, wenn die Lehrpersonen dies auf letzteres bezogen hätten, irritiert dies sehr. Eine Begründung wurde im Rahmen des Hearings in der Rolle der Lehrperson insofern gesehen, dass sie möglicherweise die Informationen über das Kind über Beobachtung während des Unterrichts und somit eher implizit als explizit einholt. Diese These wird durch folgende Bemerkung einer Lehrperson der Umfrage gestützt: „...Schülern fehlt oft der Wortschatz um sich ausreichend über ihr Lernen zu äussern. Die Hinweise bekomme ich im Alltag und nicht im SSG, da ist es eher so, dass das Kind die Eltern über sein Lernen aufklärt“. Meiner Meinung nach sind sich die Lehrpersonen aber der Chance, die das SSG ihnen bietet, sicher nicht oder zumindest zu wenig bewusst. In meinen Augen darf von einer Lehrperson erwartet werden, dass ihr jedes einzeln anvertraute Kind ihr wichtig genug ist, dass sie mit ihm in eine wertschätzende Beziehung tritt und sich für seine Einschätzung betreffend sein Lernen interessiert. Laut Hattie hat denn auch die Beziehung zwischen einer Lehrperson und dem Schüler und der Schülerin einen nachweislichen Effekt auf das Lernen. Rückfragen bei College Studierenden nach denen in ihrer Erinnerung gebliebenen wirksamen Lehrpersonen zeigten, dass von den durchschnittlichen 60 Lehrpersonen ihrer zurückliegenden Schullaufbahn, ihnen nur eine Hand voll geblieben ist. „Wenn man Lernende nach ihren *besten* Lehrpersonen fragt, dann gehören zu den am häufigsten genannten Attributen, dass es Lehrpersonen sind, die eine Beziehung zu den Lernenden aufbauen“ (Hattie, 2013, S. 129). Da das SSG als Bestandteil eines Förderplanungsprozesses betrachtet wird, ist es auch ein wichtiger Faktor im Lernprozess. Hattie konnte mit seiner Meta-Studie „Visible Learning“ aufzeigen, wie hoch die Effektstärken in der Lehrer-Schüler-Beziehung im Hinblick auf das Lernen sind und wie wenig bewusst dies den meisten Lehrpersonen ist (ebd.,

S.141). Von 138 Einflussgrößen und Effektstärken in Bezug auf den schulischen Lernerfolg belegt die Lehrer-Schüler-Beziehung Rang 11. Die darunter fallenden Attribute (vgl. Abb.11) lassen sich auch grösstenteils den erforderlichen Attributen des SSG Verfahrens zuordnen.

Abbildung 11: Lehrer-Schüler-Beziehung

<http://web.fhnw.ch/plattformen/hattie-wiki/w/images/Lehrer-Sch%C3%BCler-Beziehung.jpeg>

Gemäss Hattie gibt es in Klassen mit personenzentrierten Lehrpersonen

„mehr Engagement und mehr Respekt untereinander, sodass seltener aufsässiges Verhalten auftritt. Zudem lassen sich vermehrt offene Lernsituationen (von Lernenden angeregt und reguliert) feststellen, ebenso wie höhere Leistungs-Outcomes. Cornelius-White kommt zu dem Ergebnis, dass die meisten Lernenden, die nicht gerne in die Schule gehen oder die Schule nicht mögen, dies vor allem deshalb tun, weil sie ihre Lehrperson nicht mögen. Seine These ist, dass, ‚um die Lehrer-Schüler-Beziehungen zu verbessern und deren Vorteile zu nutzen, Lehrpersonen lernen sollten, die Entwicklung der Lernenden zu fördern‘, indem sie zeigen, dass ihnen das Lernen eines jeden Einzelnen persönlich am Herzen liegt“ (ebd., S. 143).

Diese Erkenntnisse stützen meine persönlichen Erfahrungen aus der Praxis. In zunehmendem Mass sind die Schulen mit auffälligem Schülerverhalten (wie Provokation, Verweigerung, Absentismus, mangelnde Leistungsbereitschaft etc.) konfrontiert, welches häufig Anlass von Schulischen Standortgesprächen ist. Im Hinblick auf die hier beschriebene Arbeit wäre es interessant in einem weiteren Forschungsprojekt einen Bezug zwischen der Partizipation des Kindes am SSG und den Effektstärken des Lernens sowie des prosozialen Verhaltens herzustellen. Dies ist hier jedoch nicht weiter Gegenstand der Untersuchung. Das Thema Partizipation innerhalb der Klasse und Schule wurde hingegen in dieser Arbeit bewusst in Bezug zwischen Lehrpersonen mit und ohne kindliche Teilhabe gesetzt. Auch wenn unter Kapitel 8.5.6 in Bezug auf die Überprüfung der Hypothese 5 als Vergleichswert die Gruppe aller Teilnehmenden diente, so kristallisiert sich so oder so ein Unterschied zwischen den Lehrpersonen mit und ohne Teilhabe des Kindes am SSG heraus. 75% der Lehrperso-

nen sagen deutlich, dass sie die Schüler und Schülerinnen nicht einbeziehen wollen. Dies ist in Anbetracht des Berufsauftrags und der damit verbundenen Aufgabe bzw. Pflicht eine deutliche – wenn auch – irritierende Zahl. 70% haben das Gefäss des Klassenrats installiert, bei 13% ist dies nicht der Fall – dies trotz Vorgabe (VSG, Schulprogramm). Die Bereitschaft pro oder contra Partizipation dürfte zu einem grossen Teil auf den subjektiven Theorien der Lehrpersonen, der mangelnden Erfahrung und eingeschränktem Wissen beruhen. All dies stünde aber einer Weiterentwicklung und Verhaltensänderung auf Seiten der Lehrpersonen in keiner Weise im Wege.

Annähernd 30% haben das SSG bisher ohne das Kind durchgeführt, zeigen aber Interesse daran, es aktiv teilnehmen zu lassen. 20% wissen nicht, wie sie das Kind einbeziehen können. Hier sind klare Ansatzpunkte für diese nötige Weiterentwicklung im Umgang mit der Partizipation und dem SSG erkenn- und ableitbar. Eine mögliche Ressource sehe ich in den Schulischen Heilpädagogen und deren stärkeren Einfluss auf die diesbezügliche Schulentwicklung. Sie sind Fachleute für Schüler und Schülerinnen mit besonderem Förderbedarf und sollten mit den notwendigen Beraterkompetenzen versehen sein. Im Rahmen ihrer Ausbildung befassen sie sich intensiv mit der Förderdiagnostik und Förderplanung. Das heutige Verständnis - Ressourcen statt Defizit orientiert – sollte dabei stets als Grundsatz stehen. Die Förderplanung und somit die Arbeit mit dem Kind kann nur in enger Kooperation geschehen. Gerade SHP haben in dieser Hinsicht oftmals die günstigeren Arbeitsbedingungen. Sie arbeiten trotz integrativen Setting häufig in (Klein)gruppen oder mit einzelnen Schülern und Schülerinnen und könnten durchaus mit dem einzelnen Kind das Standortgespräch vorbereiten. Würden sie das Gespräch zusätzlich filmen, stünden diese Aufnahmen für die Weiterbildung und das Coaching der Lehrpersonen zu Verfügung. Es bräuchte nebst dem Vertrauen in die SHP sicherlich ein bisschen Mut, sich dieser Anforderung zu stellen.

9 Hearing

Das Hearing wurde anstelle von ursprünglich in Erwägung gezogenen Einzelinterviews einmalig durchgeführt und übernahm die Aufgabe der intersubjektiven Validierung. Die Veranstaltung gliederte sich in einen Informations- und einen Diskussionsteil. Im ersten Teil wurden stichpunktartig Hintergrundinformationen zur Forschungsarbeit sowie die wichtigsten Ergebnisse präsentiert. Der zweite Teil stand für Fragen und für die Diskussion der Ergebnisse zu Verfügung. In diesem Teil wurden einzelne Aspekte aus den verschiedenen Blickwinkeln der Lehrpersonen (KG, UST, SHP) beleuchtet. Die schriftliche Präsentation ist dem Anhang beigelegt. Während dem Hearing wurden Filmaufnahmen gemacht, die für die Auswertung beigelegt wurden. Aus Datenschutzgründen stehen sie aber hier nicht weiter zu

Verfügung. Auf das Transkribieren dieser Veranstaltung musste aus Ressourcengründen verzichtet werden. Wesentliche Aussagen sind in der vorangehenden Diskussion eingeflossen und wurden in Teilen wortwörtlich wiedergegeben.

10 Zusammenfassung

Diese Arbeit spiegelt die Handhabung der Schulischen Standortgespräche mit dem Fokus Partizipation des Kindes auf der Eingangs- und Unterstufe im Kanton Zürich unter den 114 teilnehmenden Lehrpersonen. Die gewonnenen Erkenntnisse repräsentieren somit lediglich 2% der praktizierenden Lehrpersonen und können aufgrund der niedrigen Teilnehmerzahl nicht als repräsentativ betrachtet werden. Sie lassen sich wie folgt zusammenfassen.

Die Teilhabe der Schüler und Schülerinnen am SSG ist bei den jüngsten Kindern am niedrigsten und steigt von Jahr zu Jahr kontinuierlich. Der grösste Anstieg ist mit dem Stufenwechsel von Kindergarten zur Unterstufe zu verzeichnen. Lehrpersonen, die das Kind aktiv miteinbeziehen, besitzen mehrheitlich ein Primarlehrer Diplom. Sie pflegen stärker die Partizipation sowie Metakognition innerhalb ihrer Klasse und gegenüber dem einzelnen Kind. Auch sprechen sie dem Kind die dazu notwendigen Kompetenzen zu bzw. fördern sie diese gezielt. Um dem Kind die Partizipation am SSG zu erleichtern, verwenden sie in Teilen erweiterte, bildgestützte Verfahren. Vereinzelt sind den Kindern die Symbole bzw. Systeme aus dem Unterricht vertraut. Die Anzahl an Lebens- bzw. Dienstjahren der partizipierenden Lehrperson spielt eine untergeordnete Rolle. Eine Auswirkung ist im Hinblick der Ausbildung der Lehrpersonen zu beobachten. So steigt die Bereitschaft das Kind am SSG teilhaben zu lassen mit der Ausbildung. Schulische Heilpädagogen beziehen das Kind deutlich eher ein.

Das Verfahren Schulische Standortgespräche findet allgemein grosse Zustimmung bei den Lehrpersonen und wird als interdisziplinäres Instrument geschätzt. Die Lehrpersonen finden sich trotz unterschiedlichem Zugang in der Regel gut ausgebildet und in der Anwendung des Verfahrens kompetent. Die hohe Zustimmung ist vor allem unter dem Aspekt der Verfahrenspflicht erfreulich. In der Regel geniessen Vorgaben und Bestimmungen vonseiten der Bildungsdirektion weniger hohe Zustimmung. Das Schulische Standortgespräch hat bereits nach wenigen Jahren seinen festen Platz im schulischen Alltag.

11 Beantwortung der Fragestellung

Die Forschungsarbeit war ganz auf den Blickwinkel der Lehrpersonen ausgerichtet. Die Frage nach dem Anteil aktiv teilnehmender Schülerinnen und Schüler am SSG auf der Eingangs- und Unterstufe zielte weniger auf eine exakte Zahl, sondern versuchte vielmehr eine Tendenz vonseiten der Lehrpersonen zu erfassen. Das Ergebnis dieser Arbeit zeigt, dass bei etwas mehr als einem Drittel der Lehrpersonen beider Stufen, inklusive der SHP und DaZ LP, das Kind aktiv am SSG teilnehmen kann. Da die Handhabung zwischen Kindergarten und Unterstufe deutliche Unterschiede aufweist, wird in der Folge die Frage nach Stufen differenziert beantwortet. Nur gerade 3.5% der Klassenlehrpersonen auf der Kindergartenstufe beziehen das Kind aktiv in das Schulische Standortgespräch ein. Auf der Unterstufe ermöglichen 16.7% der Klassenlehrpersonen dem Kind die Teilhabe. Da die Verantwortung über den Schüler und die Schülerin stets bei der Klassenlehrperson liegt und sie immer somit Hauptbeteiligte in dem SSG Verfahren ist, kann also davon ausgegangen werden, dass lediglich bei 20% der Schulklassen Standortgespräche mit Einbezug des Kindes durchgeführt werden. Für die Vertreter dieser 20% sprechen mehrheitlich folgende Gründe für eine Teilnahme des Kindes: Die Schüler und Schülerinnen sind in der Lage sich differenziert über ihre Person und ihr Lernen zu äussern, dieses zu reflektieren und Schlüsse daraus zu ziehen. Durch die Teilhabe können sie persönlich über sich und ihr Lernen Auskunft geben. Die Lehrperson erhält so wertvolle Hinweise vonseiten der Schüler und Schülerinnen. Die Schüler und Schülerinnen können die Lernziele mitbestimmen und über allfällige Massnahmen mitentscheiden. Dies ist hilfreich für die Förderplanung und für das weitere Lernen allgemein. Die Schüler und Schülerinnen sowie die Eltern schätzen die gemeinsame Teilnahme am SSG. Die Teilhabe ist förderlich für die Beziehung zwischen Schüler und Schülerin und Lehrperson. Nicht zuletzt führen diese Lehrpersonen gerne SSG unter Einbezug des Schülers und der Schülerin durch.

Als Begründung gegen eine Teilnahme des Kindes wurden folgende Aspekte aufgeführt: Der Einbezug der Schüler und Schülerinnen ist nicht nötig. Die Lehrpersonen möchten auf Erwachsenenenebene mit den Eltern sprechen und sind der Ansicht, dass die Eltern es schätzen, wenn das Gespräch unter Erwachsenen stattfindet. Der Einbezug der Schüler und Schülerinnen auf der Kindergartenstufe überfordert sie und ist aufgrund entwicklungsbedingter eingeschränkter sprachlicher Ausdrucksfähigkeit nicht möglich. Auf der Unterstufe besteht diese Befürchtung nur zum Teil. Der Einbezug von DaZ Schüler und Schülerinnen ist aufgrund mangelnder Sprachkenntnissen nicht möglich. Auch möchten die Schüler und Schülerinnen nicht am SSG teilnehmen. Die Lehrpersonen sehen in der Dauer des Gesprächs einen weiteren Hinderungsgrund für die Partizipation des jüngeren Kindes. Als abschliessendes Argument sei noch das fehlende kindgerechte Verfahren für die Praxis erwähnt.

12 Überprüfung und Verallgemeinerung

12.1 In Bezug auf Gütekriterien

Die gesamte Arbeit wurde nach formalen Kriterien quantitativer Forschung durchgeführt und schriftlich dokumentiert (Flick, 2009 sowie Roos & Leutwyler, 2011). Ausgehend von der Praxis wurde im Sinne eines induktiven Verfahrens eine Fragestellung betreffend einer Generalisierung getroffen. Nach vertiefter Auseinandersetzung mit der Thematik wurden die Forschungsarbeit und damit die Überprüfung von Theorie und Hypothesen, der deduktiven Logik unterstellt. Die Daten wurden standardisiert mit dem Instrument LimeSurvey erhoben. Mittels Durchführung eines Pre-Tests unter ausgewiesenen Experten sowie erfahrenen Praktikern wurde die Präzision der Fragestellung im Sinne der Reliabilität überprüft. Es stand jedoch keine Vergleichsgruppe zu Verfügung.

Unter dem Aspekt der Validität lässt sich festhalten, dass die gewonnenen Daten lediglich einen Überblick über die Gruppierung der teilgenommenen Lehrpersonen bieten und sich nicht auf die Gesamtpopulation der Lehrpersonen übertragen lassen. Der prozentuale Anteil der unterschiedlichen Funktionen (Klassenlehrpersonen des Kindergartens, der Unterstufe, Schulische Heilpädagogen und DaZ-Lehrpersonen) entspricht nicht dem Anteil, den der Kanton aufweist. So beträgt der Anteil der Schulischen Heilpädagogen in dieser Forschungsarbeit das Zweieinhalbfache des kantonalen Anteils. Gerade ausgebildete SHP besitzen in Bezug auf Schulische Standortgespräche erweitertes Wissen. Anzunehmen ist ferner, dass die Teilnehmenden eine positive Grundeinstellung gegenüber dem SSG Verfahren aufweisen und somit nicht den Durchschnitt repräsentieren.

Die Items des Fragebogenkonstrukts wurden unter Beizug von Expertenwissen auf Validität überprüft und für gültig empfunden. Die Durchführungsobjektivität wurde durch standardisierte Vorgaben (Instruktion zur Bearbeitung des Fragebogens und Bedingungen der Anwendungssituation) erreicht. Ebenso war aufgrund des Konstrukts die Auswertungsobjektivität gewährleistet. Durch Anonymisierung des Verfahrens wurde bewusst eine Interpretationsobjektivität angestrebt. Die Überprüfung der Hypothesen konnte mit den gewonnenen Daten erfolgen. Sämtliche Daten der Erhebung sind im Anhang als Tabellen verfügbar und können überprüft werden. Ergebnisse, die stark different interpretiert werden konnten, wurden im Hearing von unabhängigen Personen analysiert und diskutiert. So konnten im Sinne einer Triangulation wichtige Aspekte beleuchtet und vertieft werden.

12.2 Methodenkritik

Die gewählte Methode der quantitativen Forschung mittels Online-Fragebogens mit dem Instrument LimeSurvey erwies sich als Ressourcen schonend. Der Aufwand für die Teilnehmenden als auch für die Forschungsleitende konnte so in einem zumutbaren Rahmen gehalten werden. Dazu trugen sicher auch der klare Aufbau des Fragebogens sowie die standardisierte Antwortskala bei. Da die Teilnahme vollumfänglich auf Freiwilligkeit beruhte, war die Durchführung der Umfrage mit einem gewissen Risiko verbunden, ob genügend Lehrpersonen teilnehmen würden. Mit total 150 Teilnehmenden und davon 114 auswertbaren Datensätzen wurde lediglich ein kleiner Teil der amtierenden Lehrpersonen erfasst. Die gewonnenen Daten waren zwar ausreichend, um einen guten Überblick zu geben, lassen sich aber nicht generalisieren. Es ist davon auszugehen, dass die teilnehmenden Lehrpersonen eher stärkeres Interesse an Schulischen Standortgesprächen haben und diesen positiv gegenüber eingestellt sind. Dies könnte zu den überraschend positiven Aussagen betreffend das Verfahren Schulische Standortgespräche geführt haben und allgemein für eine gewisse Färbung der Daten verantwortlich sein. Beim Ausfüllen des Fragebogens bestand für die Teilnehmenden die Möglichkeit ergänzende Bemerkungen anzubringen. Dies ermöglichte einen Einblick in die Denkweise einzelner Lehrpersonen und war im Hinblick der Diskussion äusserst wertvoll.

Der Zeitpunkt der Datenerhebung in den Monaten Februar/März war wegen der gestaffelten Sportferien einerseits ungünstig. Da der Versand des Informationsschreibens zeitgleich an alle Schulleitungen ging, konnten nicht alle Lehrpersonen gleichzeitig erreicht werden. Hier wäre ein um drei bis vier Wochen früherer Termin günstiger. Andererseits bestünde die Gefahr, dass die Teilnahme unter Umständen geringer ausfiele, da im Januar die Zeugnisgespräche stattfinden und die Lehrpersonen in diesem Zeitraum stark ausgelastet sind. Die Ferienzeit bot somit eine höhere Chance auf Teilnahme.

Der Versand über Schulleitungen erwies sich zwar als sinnvoll, da die Anschriften der Primarschulen relativ leicht über das Internet in Erfahrung gebracht werden konnten, aber erschränkte auch die Teilnehmerzahl unbeabsichtigt ein. Einzelne Schulleitungen meldeten zurück, dass sie aufgrund Überlastung ihrer Lehrpersonen, die Umfrage nicht weiterleiten würden. Somit wurde einzelnen Lehrpersonen, die an dieser Thematik interessiert wären, die Teilnahme verunmöglicht.

Die Daten wurden mit Excel Tabellen Kalkulation ausgewertet. Das Erstellen der einzelnen Bereichstabellen sowie das Übertragen der jeweiligen Ergebnisse war zeitaufwendig, ermöglichte aber im Anschluss daran relativ einfach das Überprüfen der Hypothesen. Die Tabellen konnten mittels Filter spannende Korrelationen aufzeigen. Hier zeigte sich aber auch die Grenze von Excel. Beim Filtern musste bewusst auf die Fragestellung geachtet werden, da

nur im Sinne von ja/nein gefiltert werden konnte und ein Sowohl-als-auch nicht möglich war. Hier wäre ein wissenschaftliches Datenanalyseprogramm wie SPSS wohl dienlicher.

Die unterstützende Methode des Hearings erwies sich im Rahmen der Diskussion als hilfreich. Leider konnte nur nach wiederholtem Auffordern drei Lehrpersonen für diese spannende Diskussion gewonnen werden. Immerhin waren die wichtigsten Funktionen (eine Klassenlehrperson des Kindergartens, der Unterstufe sowie eine Schulische Heilpädagogin) vertreten. Dieser Aspekt der Freiwilligkeit steht meiner Meinung nach stellvertretend als Kritikpunkt für Forschungsarbeiten von Studierenden. Für ihre Forschungsarbeit müssen die Forschenden Daten gewinnen und sind oftmals auf die Unterstützung aus der Praxis angewiesen. Als <<Unbekannte>> werden sie und ihre Arbeit jedoch weniger wahrgenommen und die Bereitschaft zur Teilnahme an Forschungsarbeiten hält sich stark in Grenzen. Hinzu kommt die starke berufliche Auslastung der Lehrpersonen. Gestiegene Anforderungen und vermehrte administrative Aufgaben schränken die Bereitschaft zur Teilnahme an Forschungsarbeiten wie die hier beschriebene, ein. Dies hat Auswirkung auf die Repräsentativität. Der Aufwand, der vonseiten der Forschenden im Sinne der Gütekriterien betrieben wird, strebt aber auch an, repräsentative Ergebnisse zu erhalten und somit einen kleinen, aber bedeutenden, Anteil wissenschaftlicher Forschung geleistet zu haben. Im diesen Sinne hoffe ich mit der hier präsentierten - nicht repräsentativen - Arbeit, einen Anteil leisten zu können.

13 Fazit

Möchte man den jüngeren Schülern und Schülerinnen zu ihrem Recht auf Partizipation im Sinne der Kinderrechtskonvention und des Volksschulgesetz verhelfen, so müssen die Hürden bei den Lehrpersonen abgebaut werden. Gemäss Dann sind Einstellungen zwar relativ stabile kognitive Konstrukte, sind aber durch Erfahrung veränderbar. Daraus lässt sich ableiten, dass eine Veränderung im Umgang mit der Partizipation des Kindes am SSG nur über eigene Erfahrung geschehen kann. Eigene Erfahrungen kann man nur machen, wenn man sich den Erfahrungsraum auch zugesteht. Lehrpersonen müssen sich zwingend in diesem Zusammenhang mit ihrer Einstellung und ihrem Wissen auseinandersetzen, um sich für neue Handlungsschemata zu öffnen. Sonst ist die Chance gross, dass die angestrebte Partizipation in Form einer pseudo Partizipation gelebt wird. Widemair hält in diesem Kontext fest:

„Subjektive Theorien haben allerdings nicht nur Relevanz, wenn es um Handlungssicherheit geht, sondern auch dann, wenn Lehrerhandeln verändert bzw. modifiziert werden soll. Der Grund dafür ist, dass Subjektive Theorien, wie bereits mehrfach erwähnt, das Lehrerhandeln weitgehend steuern und daher auch bei etwaigen Modifi-

zierungen entsprechend berücksichtigt werden müssen. Ansonsten besteht die Gefahr, dass zwar über wünschenswertes Verhalten gesprochen wird, aber dessen Umsetzung nicht adäquat erfolgt. Daher ist es notwendig, Lehrer bei ihren jeweiligen Subjektiven Theorien ‚abzuholen‘, also ihnen vorab die Möglichkeit zu bieten, sich intensiv mit den eigenen Subjektiven Theorien auseinanderzusetzen“ (Wiedmair, 2010).

Damit Lehrpersonen sich an die anspruchsvolle Aufgabe der Teilnahme des Kindes wagen, brauchen sie neben der und für die Auseinandersetzung mit ihrer subjektiven Theorie vertieftes Wissen und erweiterte Kompetenzen im Bereich Entwicklungspsychologie, Kommunikation und Beratung. Sie müssen gezielt in Fragetechniken und in der Beobachtung und Wahrnehmung von Kindern geschult werden. Hier sind einerseits die Aus- und Weiterbildungsinstitute der Lehrerbildung gefragt, andererseits aber auch die Schulleitungen. Im Rahmen von schulinternen Weiterbildungsangeboten müssen nebst den genannten Schwerpunkten auch die Lehrer-Schüler-Beziehung thematisiert und ferner bewusst in diesen Bereich investiert werden. Des Weiteren könnten die Ressourcen der Schulischen Heilpädagogen innerhalb vertrauter Schulteams in Form von Coachings genutzt werden und somit Veränderungsprozesse einleiten. So könnte gemäss Reusser (2000) Schulentwicklung in diesem Sinne gelingen.

„Auch erfahrene Lehrpersonen bedürfen der Unterstützung, wenn sie das Stadium der Expertise erreichen wollen. Besonders erfolgversprechende Formen der Weiterbildung sind Lernpartnerschaften (vgl. Achermann, Gautschi & Rügsegger, 2000), schulhausbezogene Gesprächskreise und die Teilnahme an berufsfeldbezogenen Forschungs- und Entwicklungsprojekten. Dies gilt insbesondere auch für die sogenannte Handlungsforschung in der Praxis, mit der geplante Interventionen im Berufsfeld gezielt evaluiert und ausgewertet werden (vgl. Kroath, 1991). All diese Ansätze verfolgen das Ziel, Professionalität im Sinne einer reflektierten Praxis wie sie Schön (1987) versteht, zu fördern und zu entwickeln.“

Es gibt durchaus Lehrpersonen, die sich bereits heute gerne der Herausforderung der Partizipation des Kindes am SSG stellen möchten, wie eine Teilnehmerin der Umfrage schreibt: „Es haben bei unseren SSG nur selten Schülerinnen teilgenommen. Wir würden dies jedoch mit ‚möglichen Mitteln‘ (z.B. Bildern, Ideen, wie die Schüler einbezogen werden können) gern ändern“.

Diesem noch eher kleinen Teil an Interessierten müssten die vorhandenen kindgerechten Verfahren zugänglich gemacht werden. Da die SSG Formulare mehrheitlich über die Homepage des VSA (Volksschulamt, Kanton Zürich) bezogen werden, könnte die Möglichkeit einer

Plattform auf dieser Ebene geprüft werden. Auch böte sich ein Netzwerk von Good practise Schulen im Umgang mit dem SSG an. Innerhalb der Schulen könnten die Lehrpersonen auch angeregt werden, eigene kindgerechte Verfahren zu entwickeln. Bei Bedarf sollte den Schulen fachliche Unterstützung der Ausbildungsinstitute zu Verfügung stehen, ganz im Sinne des oben zitierten Reusser.

Abschliessend zu dieser Arbeit möchte ich aus meinem Blickwinkel das Idealbild einer Lehrperson in Bezug auf die Durchführung von SSG skizzieren.

- Diese Lehrperson lässt jedes Kind – unabhängig von Alter und sprachlicher Ausdrucksfähigkeit – am SSG partizipieren. Sie ist eine positiv denkende Persönlichkeit mit Lebens- und Berufserfahrung. Sie ist offen gegenüber anderen Einstellungen, Kulturen, Vorstellungen. Sie ist sich der Bedeutung der Lehrer-Schüler-Beziehung bewusst. Sie pflegt vom ersten Tag die Beziehung zu Ihren Schülern und Schülerinnen und deren Eltern. In einem achtsamen Umgang zeigt sie ihrem Gegenüber Wertschätzung und Respekt. Sie entwickelt gemeinsam mit ihrer Klasse die Regeln des Zusammenlebens. Sie kann sich und ihre Meinung bewusst zurücknehmen, um den Schülern und Schülerinnen notwendigen und wertvollen Erfahrungsraum zu bieten, ohne ihre Rolle als Leitender Preis zu geben. Sie drückt sich differenziert und bewusst aus. Sie pflegt eine bewusste Fehlerkultur. Sowohl positives als auch kritisches Feedback formuliert sie wohlwollend. Dabei stützt sie sich auf ihre kommunikativen Kompetenzen und ihr Beraterwissen. Partizipation wird im Alltag gelebt und gepflegt. Als reflektierender Praktiker ist sie offen für Schulentwicklung. Sie stellt das Kind ins Zentrum ihres pädagogischen Handelns ganz im Sinne des abschliessenden Zitates.

"Was wir am nötigsten brauchen, sind Menschen, die uns ermutigen, das zu tun, was wirklich in uns steckt." (Epitok, ca.100 n.Chr.)

14 Literaturliste

- Altrichter, H. & Posch, P. (2007). *Lehrerinnen und Lehrer erforschen ihren Unterricht. Unterrichtsentwicklung und Unterrichtsevaluation durch Aktionsforschung* (4., überarb. und erw. Aufl.). Bad Heilbrunn: Klinkhardt.
- Autorenteam (Autor). (2010). *Schulische Standortgespräche moderieren - (k)ein Kunststück! - Fragen und Antworten von Fachleuten*. Zürich: Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik (HfH). Verfügbar unter <https://www.youtube.com/watch?v=adWbrodMzjQ>
- Bachmair, S., Faber, J. & Hennig, C. (2011). *Beraten will gelernt sein. Ein praktisches Lehrbuch für Anfänger und Fortgeschrittene* (Beltz-Taschenbuch, 30 : Psychologie, 10. Aufl.). Weinheim [u.a.]: Beltz.
- Beck, R., Grundkötter, K.-P., Lienhard, P. & Schelbert, H. (2010). Damit alle vom Gleichen reden. *Zeitschrift 4-8* (10), 24–27.
- Beier, I. M. (2011). *Gespräche auf Augenhöhe. Ein Leitfaden für den Dialog zwischen Lehrern, Eltern und Schülern*. Seelze: Kallmeyer.
- Bildungsdirektion Kanton Zürich. *Homepage*. Zugriff am 03.01.2015. Verfügbar unter <http://www.bi.zh.ch/internet/bildungsdirektion/de/home.html>
- Bildungsdirektion Kanton Zürich. Angebote für Schülerinnen und Schüler mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen. Schulische Standortgespräche. Umsetzung Volksschulgesetz. Zugriff am 09.05.2015. Verfügbar unter http://www.vsa.zh.ch/internet/bildungsdirektion/vsa/de/schulbetrieb_und_unterricht/sonderpaedagogisches0/ssg/_jcr_content/contentPar/downloadlist_0/downloaditems/1135_1308922532287.spooler.download.1392986151647.pdf/schulische_standortgespraeche_ordner3.pdf
- Bildungsdirektion Kanton Zürich. Die Schulen im Kanton Zürich 2013/14. Bildungsstatistik. Zugriff am 08.05.2015. Verfügbar unter http://www.bista.zh.ch/pub/downloads/Schulen_Kt_ZH_2013_14.pdf
- Bildungsdirektion Kanton Zürich. Elterninformation - Deutsch als Zweitsprache (DaZ). Zugriff am 08.05.2015. Verfügbar unter http://www.vsa.zh.ch/dam/bildungsdirektion/vsa/schule_und_umfeld/eltern/uebersetzungen/sprache/deutsch_als_zweitsprache/deutsch_daz.pdf.spooler.download.1337946565589.pdf/deutsch_daz.pdf
- Bildungsdirektion Kanton Zürich. Karte der Primarschulgemeinden, Kanton ZH. Zugriff am 04.05.2015. Verfügbar unter http://www.bista.zh.ch/vs/downloads/P_georg.pdf

- Bildungsdirektion Kanton Zürich. Microsoft PowerPoint - F_Information für die Standortbestimmung_070530.ppt. Mitwirkung / Partizipation.
- Birri, T., Vogt, F., Urech, C. & Abt, N. (2010). *Erziehung und Bildung in Kindergarten und Unterstufe im Rahmen der EDK-Ost und Partnerkantone. Projektschlussbericht* (EDK-Ost 4 bis 8). Bern: Schulverlag plus.
- Buholzer, A. & Kummer, A. (Hrsg.). (2010). *Alle gleich - alle unterschiedlich! Zum Umgang mit Heterogenität in Schule und Unterricht* (Lehren Lernen). Seelze: Kallmeyer.
- Culley, S. & Müller, C. W. (2002). *Beratung als Prozess. Lehrbuch kommunikativer Fertigkeiten* (Beltz-Taschenbuch, Bd. 110, Unveränd. Nachdr). Weinheim [u.a.]: Beltz.
- Dann, H.-D. (1989). Artikel aus dem Heftarchiv der Beiträge zur Lehrerbildung. SUBJEKTIVE THEORIEN ALS BASIS ERFOLGREICHEN HANDELNS VON LEHRKRÄFTEN (2).
- Delfos, M. F. (2013). *"Sag mir mal ...". Gesprächsführung mit Kindern (4 bis 12 Jahre)* (Beltz-Taschenbuch, Bd. 128, 9. Auflage). Weinheim: Beltz.
- Fend, H. (2007). *Schule gestalten. Systemsteuerung, Schulentwicklung und Unterrichtsqualität : [Lehrbuch]* (1. Aufl). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Fend, H. (2008). *Neue Theorie der Schule. Einführung in das Verstehen von Bildungssystemen* (Lehrbuch, 2., durchges. Aufl). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Flick, U. (2009). *Sozialforschung. Methoden und Anwendungen; ein Überblick für die BA-Studiengänge* (rororo Rowohlts Enzyklopädie, Bd. 55702, Originalausgabe). Reinbek bei Hamburg: Rowohlt-Taschenbuch-Verl.
- Grossenbacher, S. Das Projekt «EDK-Ost 4bis8» im nationalen und internationalen Kontext. Eine erste Bilanz. Zugriff am 11.05.2015. Verfügbar unter <http://edk-ost.d-edk.ch/sites/edk-ost.d-edk.ch/files/78CE6210d01.pdf>
- Grundkötter, K.-P., Beck, R. & Schelbert, H. (Grundstufe Goldbühl, Hrsg.). (2009). *ICF Bildkarten für SSG mit Kind* (3. überarbeitete Auflage). Zugriff am 08.05.2015. Verfügbar unter <http://www.psfeld.ch/icf.htm>
- Grundkötter, K.-P., Beck, R. & Schelbert, H. (2011, 30. Oktober). *Pädagogische Grundhaltung Goldbühl*. Zugriff am 12.05.2015. Verfügbar unter <http://www.psfeld.ch/goldbuehl/paed%20grundh.htm>
- Hattie, J. (2014). *Lernen sichtbar machen für Lehrpersonen. Überarbeitete deutschsprachige Ausgabe von "Visible Learning for Teachers"* (1., neue Ausg). Baltmannsweiler: Schneider Hohengehren.

- Hilgers von, B. & Ellneby, Y. (2012). *Die Kunst, mit Kindern zu reden*. Freiburg i.Br: Lambertus.
- Hochschule für Heilpädagogik. (2012). *Wissenschaftliches Arbeiten. Grundlagen und Rahmenvorgaben*. Hochschule für Heilpädagogik. Zürich.
- Hollenweger, J. & Kraus de Camargo, Olaf (Hrsg.). (2012). *ICF-CY. Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit bei Kindern und Jugendlichen* (Programmbereich Gesundheit, Korrigierter Nachdr. 2012 der 1. Aufl. 2011). Bern: Huber.
- Hollenweger, J. & Lienhard, P. (Hrsg.). (2009). *Schulische Standortgespräche. Ein Verfahren zur Förderplanung und Zuweisung von sonderpädagogischen Massnahmen* (6., korr. Aufl.). Zürich: Lehrmittelverl. des Kantons Zürich.
- Jan Hudec (2014, 18. August). Sonderschulquote wächst rasant: Angebot schafft Nachfrage. *NZZ*. Zugriff am 09.05.2015. Verfügbar unter <http://www.nzz.ch/zuerich/region/angebot-schafft-nachfrage-1.18364959>
- Krucker, F. (2009, 09. Januar). *Standortgespräche mit Lernenden auf der Kindergartenstufe*. Masterarbeit, Hochschule für Heilpädagogik. Zürich.
- Kühtz, S. (2012). *Wissenschaftlich formulieren. Tipps und Textbausteine für Studium und Schule* (UTB, Bd. 3471, 2., überarb. Aufl.). Paderborn: Schöningh.
- Kummer Wyss, A., Joller, K. & Buholzer, A. *Projekttitel: Das Schulische Standortgespräch (SSG) in der Praxis – Evaluation der Umsetzung*. Verfügbar unter <http://www.szh.ch/de/Dokumentation/SZH-Forschungsdatenbank/Projektsuche/page33893.aspx?szhPid=0041f46b-bd4a-48f0-905f-b878707eccfe&szhmode=a>
- Lienhard, P., Joller-Graf, K. & Mattauer Szaday, B. (2011). *Rezeptbuch schulische Integration. Auf dem Weg zu einer inklusiven Schule* (1. Aufl). Bern etc.: Haupt.
- MacHattie, J. N., Beywl, W. & Zierer, K. (2013). *Lernen sichtbar machen. Überarbeitete deutschsprachige Ausgabe von "Visible Learning"* (1., neue Ausg). Baltmannsweiler: Schneider Hohengehren.
- Marius Huber (2014, 27. November). Wie Sonderschüler produziert werden. *Tages Anzeiger*. Zugriff am 09.05.2015. Verfügbar unter <http://www.tagesanzeiger.ch/zuerich/region/Wie-Sonderschueler-produziert-werden/story/28974769>
- Messner, H. & Reusser, K. Microsoft Word - ReussMessn_BzL. Die berufliche Entwicklung von Lehrpersonen als lebenslanger Prozess. *Beiträge zur Lehrerbildung*, 18 (2), 2000.

- Niedermann, A., Schweizer, R. & Steppacher, J. (2007). *Förderdiagnostik im Unterricht. Grundlagen und kommentierte Darstellung von Hilfsmitteln für die Lernstandserfassung in Mathematik und Sprache*. Luzern: ED. SZH/CSPS.
- Petermann, F. & Wiedebusch, S. (2008). *Emotionale Kompetenz bei Kindern* (Klinische Kinderpsychologie, Bd. 7, 2., überarb. und erw. Aufl). Göttingen: Hogrefe.
- Pfahrer, M. & Pfenninger, E. (2008, 14. Januar). *Schulische Standortgespräche (ICF) - die Sichtweise der Eltern*. Masterarbeit, Hochschule für Heilpädagogik. Zürich.
- Regierungsrat des Kantons Zürich. (2006). 412.100 Volksschulgesetz (VSG). Zürich. VSG. Verfügbar unter [http://www2.zhlex.zh.ch/appl/zhlex_r.nsf/0/13EF955B1682B079C12573B50025B2CC/\\$file/412.100_7.2.05_59.pdf](http://www2.zhlex.zh.ch/appl/zhlex_r.nsf/0/13EF955B1682B079C12573B50025B2CC/$file/412.100_7.2.05_59.pdf)
- Regierungsrat des Kantons Zürich. (2008). Verordnung über die Sonderpädagogischen Massnahmen. VSM. Verfügbar unter [http://www2.zhlex.zh.ch/appl/zhlex_r.nsf/0/56300C866855846BC12574AB003F205C/\\$file/412.103_11.7.07_62.pdf](http://www2.zhlex.zh.ch/appl/zhlex_r.nsf/0/56300C866855846BC12574AB003F205C/$file/412.103_11.7.07_62.pdf)
- Reusser, K., Stebler, R., Mandel, D. & Eckstein, B. Reusser et al_2013_Bericht Heterogenitaet_Langfassung_2013_06_26_1526. Erfolgreicher Unterricht in heterogenen Lerngruppen auf der Volksschulstufe des Kantons Zürich.
- Roher, U. Förderziele im Schulischen Standortgespräch. Führt Verfahrenstreue zu besseren Förderzielen? Masterarbeit, Hochschule für Heilpädagogik. Zürich.
- Roos, M. & Leutwyler, B. (2011). *Wissenschaftliches Arbeiten im Lehramtsstudium. Recherchieren, schreiben, forschen* (1. Aufl). Bern: Huber.
- Rosenberg, M. B. (2007). *Gewaltfreie Kommunikation. Eine Sprache des Lebens*. (7. überarb. Aufl). Paderborn: Junfermann.
- Schneider, W. & Lindenberger, U. (Hrsg.). (2012). *Entwicklungspsychologie. [mit Online-Materialien]* (7., vollst. überarb. Aufl). Weinheim: Beltz.
- Schulz von Thun, Friedemann. (1994). *Miteinander reden* (Rororo, 8496 : Sachbuch, 170. - 199. Tsd., Orig.-Ausg). Reinbek bei Hamburg: Rowohlt.
- Schulz von Thun, Friedemann. (1994). *Störungen und Klärungen. Allgemeine Psychologie der Kommunikation* (Rororo, 61151 : rororo-Sachbuch, Originalausg.). Reinbek bei Hamburg: Rowohlt.
- Schuntermann, M. F. Microsoft Word - ICF-Grundkurs.doc. Einführung in die Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit (ICF) der Weltgesundheitsorganisation (WHO).

- Sturzbecher, D. (2003). *Praxis der sozialen Partizipation im Vor- und Grundschulalter* (Sozialpädagogik). München [u.a.]: Reinhardt.
- Trautmann, T. (2010). *Interviews mit Kindern. Grundlagen, Techniken, Besonderheiten, Beispiele* (1. Aufl.). Wiesbaden: VS Verl. für Sozialwiss. Verfügbar unter <http://dx.doi.org/10.1007/978-3-531-92118-1>
- Vereinte Nationen. (1989). Die UN-Konvention über die Rechte des Kindes. KRK. Verfügbar unter <http://www.unicef.ch/de/so-helfen-wir/kinderrechte/kinder-haben-rechte/die-un-konvention-ueber-die-rechte-des-kindes>
- Weber, K. (2012). *Denkbilder. Mit Kindern über das Lernen nachdenken* (1., Aufl.). Bern: Schulverlag plus.
- Wiedemair, A. (2010). *Partizipation in der Volksschule. Eine Analyse Subjektiver Theorien von Lehrern*. Saarbrücken: VDM Verlag Dr. Müller.

15 Anhang

Persönliche Vorbereitung eines Standortgesprächs

Gemeinsames Verstehen und Planen

Name des Kindes:

Alle, die am Standortgespräch teilnehmen, erhalten ein solches Blatt und bringen es ausgefüllt ans Gespräch mit. Wenn etwas unklar oder schwierig einzuschätzen ist, notiert man eben nichts und geht zum nächsten Punkt. Dieses persönliche Vorbereitungsformular kann nach dem Gespräch wieder mitgenommen werden.

Datum Standortgespräch:

Meine Umschreibung der derzeitigen Situation in Stichworten:

Pro Bereich 1-2 Kreuze
Begriffe, die besonders wichtig sind, können unterstrichen werden

Hier können allfällige Bemerkungen und Beobachtungen zu den einzelnen Bereichen in Stichworten notiert werden:

Stärke ↑	Allgemeines Lernen
↓	Das Kind kann zuhören, zuschauen, hinspüren; aufmerksam sein; sich Verse, Melodien, Bewegungen merken und wiedergeben; Formen benennen, beschreiben und darstellen; durch Spielen Dinge und Beziehungen erkunden; Lösungen finden und umsetzen; Strategien anwenden; planen; üben
Problem ↓	
Stärke ↑	Spracherwerb und Begriffsbildung
↓	Das Kind kann lautgetreu nachsprechen; den Sinn von Wörtern und Symbolen verstehen; korrekte Sätze bilden; einen altersentsprechenden Wortschatz aufbauen; Sprache dem Sinn entsprechend modulieren (Erst- und Zweitsprache)
Problem ↓	
Stärke ↑	Lesen und Schreiben
↓	Das Kind kann Buchstaben von anderen Symbolen unterscheiden; Laute erkennen, unterscheiden und benennen; Buchstaben in Formvarianten erkennen, benennen und ihnen Laute zuordnen; Wörter selbständig schreiben und erlesen; Gedanken bildlich oder schriftlich darstellen; verstehen, was es liest
Problem ↓	
Stärke ↑	Mathematisches Lernen
↓	Das Kind kann zählen; sich in räumlichen Zusammenhängen orientieren (hinten/vorne, oben/unten); Grössen und Mengen erfassen sowie nach eigenen oder vorgegebenen Kriterien sortieren; sich im Zahlraum orientieren; Gesetzmässigkeiten erkennen; mathematische Operationen verstehen u. anwenden
Problem ↓	
Stärke ↑	Umgang mit Anforderungen
↓	Das Kind kann allein oder in der Gruppe eine Aufgabe ausführen; Verantwortung übernehmen; den Tagesablauf einhalten; sich in eine Aufgabe vertiefen; das eigene Verhalten steuern; mit Freude und Frust umgehen
Problem ↓	
Stärke ↑	Kommunikation
↓	Das Kind kann verstehen, was andere sagen und ausdrücken (nonverbal und verbal); seine Gedanken so ausdrücken, dass andere diese verstehen (nonverbal und verbal); Schrift als Kommunikationsmittel einsetzen; Gespräche und Diskussionen mit Gleichaltrigen und Erwachsenen führen
Problem ↓	
Stärke ↑	Bewegung und Mobilität
↓	Das Kind kann grobmotorische Bewegungsabläufe planen, koordinieren und nachahmen; feinmotorische Bewegungen planen, koordinieren und nachahmen; Zeichen- und Schreibgeräte kontrolliert führen
Problem ↓	
Stärke ↑	Für sich selbst sorgen
↓	Das Kind kann Kleider und Schuhe an- und ausziehen; auf die Körperpflege, die Gesundheit und die Ernährung achten; sich vor gefährlichen Situationen schützen
Problem ↓	
Stärke ↑	Umgang mit Menschen
↓	Das Kind kann mit anderen Menschen Kontakt aufnehmen; Achtung, Wärme, Toleranz entgegenbringen und annehmen; Nähe und Distanz regeln; mit Kritik umgehen; Freunde finden und behalten
Problem ↓	
Stärke ↑	Freizeit, Erholung und Gemeinschaft
↓	Das Kind kann am gemeinschaftlichen Leben in Schule, Familie und Nachbarschaft teilnehmen; in Spiele und andere Freizeitaktivitäten einbezogen sein; eigene Lieblingsaktivitäten pflegen
Problem ↓	

Protokoll schulisches Standortgespräch

Gemeinsames Verstehen und Planen

Datum: Uhrzeit von: bis:

Name des Kindes:

Schulhaus:

Klasse: Klassenlehrperson:

Gesprächsleitung: Protokoll:

Wichtige Informationen bezüglich der Einschätzung der aktuellen Situation sowie der Befindlichkeit des Kindes:

Stärke	Allgemeines Lernen
↑	Das Kind kann zuhören, zuschauen, hinspüren; aufmerksam sein; sich Verse, Melodien, Bewegungen merken und wiedergeben; Formen benennen, beschreiben und darstellen; durch Spielen Dinge und Beziehungen erkunden;
↓	
Problem	Lösungen finden und umsetzen; Strategien anwenden; planen; üben
Stärke	Spracherwerb und Begriffsbildung
↑	Das Kind kann lautgetreu nachsprechen; den Sinn von Wörtern und Symbolen verstehen; korrekte Sätze bilden; einen altersentsprechenden Wortschatz aufbauen; Sprache dem Sinn entsprechend modulieren (Erst- und Zweitsprache)
↓	
Problem	
Stärke	Lesen und Schreiben
↑	Das Kind kann Buchstaben von anderen Symbolen unterscheiden; Laute erkennen, unterscheiden und benennen; Buchstaben in Formvarianten erkennen, benennen und ihnen Laute zuordnen; Wörter selbständig schreiben und erlesen; Gedanken bildlich oder schriftlich darstellen; verstehen, was es liest
↓	
Problem	
Stärke	Mathematisches Lernen
↑	Das Kind kann zählen; sich in räumlichen Zusammenhängen orientieren (hinten/vorne, oben/unten); Grössen und Mengen erfassen sowie nach eigenen oder vorgegebenen Kriterien sortieren; sich im Zahlraum orientieren; Gesetzmässigkeiten erkennen; mathematische Operationen verstehen u. anwenden
↓	
Problem	
Stärke	Umgang mit Anforderungen
↑	Das Kind kann allein oder in der Gruppe eine Aufgabe ausführen; Verantwortung übernehmen; den Tagesablauf einhalten; sich in eine Aufgabe vertiefen; das eigene Verhalten steuern; mit Freude und Frust umgehen
↓	
Problem	
Stärke	Kommunikation
↑	Das Kind kann verstehen, was andere sagen und ausdrücken (nonverbal und verbal); seine Gedanken so ausdrücken, dass andere diese verstehen (nonverbal und verbal); Schrift als Kommunikationsmittel einsetzen; Gespräche und Diskussionen mit Gleichaltrigen und Erwachsenen führen
↓	
Problem	
Stärke	Bewegung und Mobilität
↑	Das Kind kann grobmotorische Bewegungsabläufe planen, koordinieren und nachahmen; feinmotorische Bewegungen planen, koordinieren und nachahmen; Zeichen- und Schreibgeräte kontrolliert führen
↓	
Problem	
Stärke	Für sich selbst sorgen
↑	Das Kind kann Kleider und Schuhe an- und ausziehen; auf die Körperpflege, die Gesundheit und die Ernährung achten; sich vor gefährlichen Situationen schützen
↓	
Problem	
Stärke	Umgang mit Menschen
↑	Das Kind kann mit anderen Menschen Kontakt aufnehmen; Achtung, Wärme, Toleranz entgegenbringen und annehmen; Nähe und Distanz regeln; mit Kritik umgehen; Freunde finden und behalten
↓	
Problem	
Stärke	Freizeit, Erholung und Gemeinschaft
↑	Das Kind kann am gemeinschaftlichen Leben in Schule, Familie und Nachbarschaft teilnehmen; in Spiele und andere Freizeitaktivitäten einbezogen sein; eigene Lieblingsaktivitäten pflegen
↓	
Problem	

Schwerpunktthemen

Aufgrund der Besprechung der verschiedenen Einschätzungen auf den Vorbereitungsformularen werden an diesem Standortgespräch die folgenden Schwerpunktthemen besprochen:

- Alle Beteiligten gehen von ihren konkreten Beobachtungen aus und bringen diese ins Gespräch ein.
- Die Orientierung an Ressourcen und Stärken ist oft hilfreicher als das Auflisten von Schwächen.
- Förderziele, die während der Besprechung ersichtlich werden, werden fortlaufend auf die nächste Seite übertragen.

Kind Schwerpunktthema: Umfeld, Klasse, Lehrperson, Familie ...

Kind Schwerpunktthema: Umfeld, Klasse, Lehrperson, Familie ...

Weitere wichtige Gesprächspunkte:

Kurzprotokoll des schulischen Standortgesprächs

Alle Beteiligten erhalten eine Kopie dieses Blattes

Name des Kindes:..... Klasse: Datum:

Förderziele und allfällige Massnahmenvorschläge:

Verantwortlichkeiten

Was:	Wer:	Allfälliger Termin:
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
Falls das Kind nicht teilgenommen hat: Wer informiert es?

Nächstes Standortgespräch

Datum: Falls sich die Situation in der Zwischenzeit so verändert, dass jemand der Beteiligten früher ein Standortgespräch wünscht, kann er/sie sich bei der Lehrperson melden. Sie wird das Standortgespräch entsprechend früher einberufen.

Uhrzeit:

Beteiligte

Am Gespräch anwesend waren die folgenden Personen (alle tragen sich mit ihrem Namen selbst ein):	Bemerkungen/Kommentar:
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Persönliche Vorbereitung eines Standortgesprächs

Gemeinsame Überprüfung der Förderziele

Schüler/in: Alle, die am Standortgespräch teilnehmen, erhalten ein solches Blatt und bringen es ausgefüllt ans Gespräch mit. Wenn etwas unklar oder schwierig einzuschätzen ist, notiert man eben nichts und geht zum nächsten Punkt. Dieses persönliche Vorbereitungsblatt kann nach dem Gespräch wieder mitgenommen werden.

Datum Standortgespräch:

Wichtige Informationen bezüglich der Einschätzung der aktuellen Situation sowie der Befindlichkeit der Schülerin/des Schülers:

Persönliche Einschätzung

Einschätzung, inwieweit die Förderziele des letzten Standortgesprächs erreicht werden konnten:

Förderziele

Förderziele, die am letzten Standortgespräch vereinbart worden sind:

Einschätzung

Erreicht? Teilweise erreicht? Nicht erreicht?

Protokoll schulisches Standortgespräch

Gemeinsame Überprüfung der Förderziele

Datum: Uhrzeit von: bis:

Schüler/in:

Schulhaus:

Klasse: Klassenlehrperson:

Gesprächsleitung: Protokoll:

Wichtige Informationen bezüglich der Einschätzung der aktuellen Situation sowie der Befindlichkeit der Schülerin/des Schülers:

Überprüfung der Förderziele

Einschätzung, inwieweit die Förderziele des letzten Standortgesprächs erreicht werden konnten:

Förderziele

Förderziele, die am letzten Standortgespräch vereinbart worden sind:

Einschätzung

Erreicht? Teilweise erreicht? Nicht erreicht?

Schwerpunktthemen

Aufgrund der Besprechung der verschiedenen Einschätzungen auf den Vorbereitungsformularen werden an diesem Standortgespräch die folgenden Schwerpunktthemen besprochen:

- Alle Beteiligten gehen von ihren konkreten Beobachtungen aus und bringen diese ins Gespräch ein.
- Die Orientierung an Ressourcen und Stärken ist oft hilfreicher als das Auflisten von Schwächen.
- Förderziele, die während der Besprechung ersichtlich werden, werden fortlaufend auf die nächste Seite übertragen.

Schüler/Schülerin

Schwerpunktthema:

Umfeld, Klasse, Lehrperson, Familie ...

Schüler/Schülerin

Schwerpunktthema:

Umfeld, Klasse, Lehrperson, Familie ...

Weitere wichtige Gesprächspunkte:

ICF-CY

ICH HÖRE ZU UND ICH PASSE AUF.

ICH MERKE MIR DINGE.

ICH ÜBE.

ICH ÜBERLEGE, WIE ICH ETWAS MACHEN WILL.

ICH FINDE LÖSUNGEN.

ICH MÖCHTE ETWAS
BAUEN.

ICH VERSTEHE VIELE WÖRTER.

ICH KENNE DIE NAMEN VON VIELEN DINGEN.

ICH KENNE AUCH WÖRTER IN ZWEI SPRACHEN.

O 1 H 4 A

1

4

A

7

T

2

9 i

3 B

B

8

5

Z

10

9

ICH ZÄHLE.

ICH WEISS WO ES MEHR ODER WENIGER HAT.

ICH ERFINDE SCHÖNE MUSTER.

ICH ERLEDIGE AUFGABEN ALLEINE.

ICH ARBEITE ZUSAMMEN MIT ANDEREN KINDERN.

ICH KANN MIR HELFEN, WENN ICH WÜTEND ODER TRAUIG BIN.

ICH RÄUME AUF.

ICH VERSTEHE WAS ANDERE SAGEN.

ICH ERKLÄRE.

ICH ERZÄHLE.

DIE ANDEREN VERSTEHEN MICH.

ICH SPRINGE.
ICH HÜPFE.
ICH KLETTERE.

ICH ZEICHNE.
ICH BASTLE.

ICH WEISS, WAS FÜR MICH GEFÄHRLICH SEIN KANN.

ICH HABE MEINE ZNÜNITASCHE IMMER DABEI.

ICH BINDE MEINE SCHUHE.

ICH ZIEHE MICH ALLEINE AN.

ICH VERSTEHE MICH MIT ANDEREN KINDERN.
ICH HABE FREUNDE UND KANN SIE BEHALTEN.
ICH TRÖSTE UND HELFE.

MEINE FREIZEIT !

Arbeitskontrolle der Teilschritte

Datum	Arbeitsschritte	Stand der Arbeit
Woche 42* ff	<ul style="list-style-type: none"> Recherche und Literaturstudium Erarbeitung theoretischer Grundlagen des Forschungsgegenstands 	<ul style="list-style-type: none"> noch weiterführen noch weiterführen
Woche 51/52* 01*	<ul style="list-style-type: none"> Konzipieren des Fragebogens und Begleitschreiben der Online-Umfrage Kompetenzerwerb Lime Survey Anfrage LP für Pretest (persönlich/mündlich) 	<ul style="list-style-type: none"> erledigt und an Peter gesendet, 5.1.15 ✓ noch weiterführen noch zu erledigen!!!
Woche 02*	<ul style="list-style-type: none"> Besprechung Fragebogen und Begleitschreiben mit P. Lienhard allfällige Überarbeitung Support LimeSurvey (P.Hassler) 	<ul style="list-style-type: none"> erledigt, 6.1.15 ✓ erledigt, 22.1.15 ✓ erledigt, 8.1.2015 ✓ <p><i>Bemerkung: Der Support war sehr effizient, dank Vorbereitung konnte ich innerhalb einer Stunde meine Fragen klären und bin nun in der Lage die Umfrage mittels LimeSurvey zu erstellen. P. Hasler nimmt für mich noch eine Formatierung vor, damit Lay out meiner Vorstellung entspricht. Danke P. Hasler!</i></p>
Woche 03	<ul style="list-style-type: none"> Pretest Online-Umfrage 	<ul style="list-style-type: none"> aufgeschaltet, 23.1.15 ✓ <p><i>Bemerkung: 1 Woche in Verzug!</i></p>
Woche 04	<ul style="list-style-type: none"> Auswertung Pretest allfällige Überarbeitung und nochmalige Besprechung P. Lienhard 	<ul style="list-style-type: none"> erledigt, 31.1.15 ✓ erledigt, 1.2.15 ✓ <p><i>Bemerkung: 1 Woche in Verzug! Habe konstruktive Rückmeldungen von den TN des Pretest erhalten und überarbeite die Umfrage unter Berücksichtigung dieser Angaben.</i></p>
Woche 05 bis Wo 10	<ul style="list-style-type: none"> gestaffelte Sportferien im Kanton Zürich !!! 	<ul style="list-style-type: none"> betreffend Dauer der Umfrage Tatbestand berücksichtigt
Woche 05/06	<ul style="list-style-type: none"> Online-Umfrage 	<ul style="list-style-type: none"> gestartet am 2.2.15 ✓

		Bemerkung: die Umfrage läuft vom 2.2. – 8.3.15 ✓
Woche 07/08*	<ul style="list-style-type: none"> • Auswertung Online-Umfrage 	<p>Bemerkung: aufgrund geringer Beteiligung → zusätzlich persönliches Anschreiben im privaten Umfeld, Wo 08. ✓</p> <ul style="list-style-type: none"> • Auswertung noch nicht möglich!
Woche 09/10	<ul style="list-style-type: none"> • eventuell 2. Durchlauf der Online-Umfrage • Planung 2. Coaching P.Hassler – Datenauswertung! 	Bemerkung: da die Umfrage an alle SL versendet wurde erfolgt kein zweiter Durchlauf.
Woche 11	<ul style="list-style-type: none"> • Auswertung Online-Umfrage 	<ul style="list-style-type: none"> • Online-Umfrage abgeschlossen (150 TN), erwarte noch 1-2 schriftliche Rückmeldungen • zu viel Arbeit in der Schule, verschiebe das Auswerten auf Ende Wo 15 (Beginn Weiterbildungsurlaub)
Woche 12	<ul style="list-style-type: none"> • Konzipierung des Leitfadeninterviews • Suche Interview-Partner (KG/UST → pro/contra) 	<ul style="list-style-type: none"> • Leitfadeninterviews entfallen, stattdessen auf Anraten von P. Lienhard 1-2 Hearings anfangs Mai planen (nach Auswertung der Daten und erster Interpretationsansätzen) • angekündigten schriftlichen Fragebogen erhalten ✓
Woche 13/14	<ul style="list-style-type: none"> • Besprechung Leitfragen f. Interview P. Lienhard 	<ul style="list-style-type: none"> • Fr. 20.3.15 Besprechung mit P. Lienhard über aktuellen Stand der MA und Vorgehen betreffend Datenauswertung ✓ • Besuch PC-Kurs: Datenanalyse mit Excel → <p><i>Bemerkung: PC-Kurs war äusserst wertvoll, konnte neusten Wissensstand und aktuelle Möglichkeiten der Excel Version 2010 kennenlernen! ✓</i></p>
Woche 15/16*	<ul style="list-style-type: none"> • Durchführung der Interviews 	<ul style="list-style-type: none"> • entfällt
Woche 16	<ul style="list-style-type: none"> • Auswerten der Interviews • NEU: Auswerten der Umfrage 	<ul style="list-style-type: none"> • entfällt • Datenbereinigung, Erstellen der Excel Tabellen → Datensicherung !!! erledigt Wo 16-18 ✓ • Auswerten erster Parameter, Erstellen von gefilterten Bereichstabellen, und Codierung zwecks besserer Übersicht <p><i>Bemerkung: Beim Auswerten kommen mir spontane Fragen und Gedanken über mögliche Zusammenhänge, halte diese stichwortartig fortlaufend in einem Skript fest.</i></p>
Woche 17*	<ul style="list-style-type: none"> • Datenanalyse 	<ul style="list-style-type: none"> • Darstellung der Tabellen optimieren (Formatieren →

		<p>optimierte Handhabung)</p> <p>Bemerkung: gr. zeitl. Aufwand beim Erstellen der Bereichstabellen , Auseinandersetzung mit hervorstechenden Ergebnissen, bzw. einzelner Punkte, die neugierig machen</p>
Woche 18	<ul style="list-style-type: none"> Datenanalyse Neu: Planen des Hearings (Wo 21 Durchführung) 	<ul style="list-style-type: none"> Überprüfen der Hypothesen anhand der Daten ✓ <p>Bemerkung: die gewonnenen Daten geben einen guten Überblick. Es lassen sich klare Aussagen betreffend der Hypothesen machen. Die Aufbereitung der Daten und das Erstellen der Tabellen waren arbeitsintensiv, haben sich aber gelohnt.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> Zwischenbesprechung mit P. Lienhard (Info über aktuellen Stand, klären von Fragen und besprechen des weiteren Vorgehens) 	<ul style="list-style-type: none"> Besprechung mit P.Lienhard □ Bericht über Vorgehen der Datenanalyse, begutachten und reflektieren einzelner Ergebnisse, planen der weiteren Schritte Sinn und Zweck des Hearings – erledigt am 6.5.15 ✓ <p>Bemerkung: die Besprechung war hilfreich, konnte Vorgehensweise darlegen und Klarheit über das weitere Vorgehen bzw. über den bevorstehenden Schreibprozess gewinnen (<<roter Faden>>)</p> <p>??? Wie sieht das Idealbild einer LP aus, die das Kind am SSG partizipieren lässt. Wie erhalten wir solche LP???</p>
Woche 18-20*	<ul style="list-style-type: none"> Schreiben der Arbeit 	<ul style="list-style-type: none"> Schlusspunkt So, 7.6.15 ✓
Woche 21/22	<ul style="list-style-type: none"> Neu: Durchführung des Hearings (Mi, 27.5.15) Gegenlesen der Arbeit (aufgeteilt auf TS u. BH) 	<ul style="list-style-type: none"> Hearing durchgeführt → spannende Diskussion u. wertvolles Feedback von KS ✓ Gegenlesen Korrekturlesen HS Korrekturlesen ✓
Woche 24	<ul style="list-style-type: none"> Reserve Anhang zusammenstellen → pdf sämtl. Unterlagen überprüfen 	<ul style="list-style-type: none"> HFH Vorgaben - alle erfüllt ?????
Woche 25	<ul style="list-style-type: none"> Drucken, Dokumentation auf CD brennen Abgabe 	<ul style="list-style-type: none">
Woche 35*	<ul style="list-style-type: none"> mündliche Präsentation 	<ul style="list-style-type: none">

* bezahlter Weiterbildungsurlaub für MA

Liebe Lehrperson,

vielen Dank, dass Sie bereit sind über Ihre Erfahrungen mit dem Schulischen Standortgespräch Auskunft zu geben. Für die Beantwortungen der folgenden Fragen benötigen Sie rund 10 bis 20 Minuten Zeit. Sämtliche Daten werden anonymisiert und vertraulich behandelt. Es können keine Rückschlüsse auf Personen gezogen werden.

Nach jedem Bereich haben Sie die Möglichkeit persönliche Bemerkungen anzubringen. Beantworten Sie bitte die Items der Reihe nach durch anklicken. Zum Teil sind Mehrfachnennungen möglich.

So ist der Fragebogen aufgebaut:

- I) Wie sind Sie mit dem SSG in Kontakt gekommen?**
- II) Welche Kompetenzen braucht es, um SSG gut führen zu können?**
- III) Wie setzen Sie das SSG in der Praxis um?**
- IV) Welche Gründe sprechen eher für eine Teilnahme des Kindes am SSG?**
- V) Welche Gründe sprechen eher dagegen?**

Schliesslich folgen noch einige Fragen zu den folgenden Themen:

- VI) Schülerpartizipation**
- VII) Metakognitive Kompetenzen von Schüler/innen**
- VIII) Ihre Befindlichkeit im Zusammenhang mit SSG's**
- IX) Einige Angaben zu ihrer Person**

Teil A: Fragen zum SSG 1

A1. Zugang der LP zum SSG

In dem ersten Abschnitt geht es darum, wie Sie in Kontakt mit dem Instrument „Schulische Standortgespräche (SSG)“ gekommen sind.

	trifft vollständig zu	trifft eher zu	trifft weniger zu	trifft gar nicht zu	kann ich nicht beantworten
Ich kenne das Instrument „Schulische Standortgespräche (SSG)“ aus der Praxis.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ich wurde im Rahmen meiner Grundausbildung vertieft in das SSG eingeführt.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ich habe mich im Rahmen einer schulinternen Weiterbildung (SCHILW) vertieft mit dem SSG befasst.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ich habe mich im Rahmen von persönlicher Weiterbildung vertieft mit dem SSG befasst.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ich fühle mich für die Anwendung in der Praxis hinreichend ausgebildet.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

A2. Bemerkungen

A3. Kompetenzen der LP

In dem zweiten Abschnitt geht es um Kompetenzen der Lehrperson, die Ihrer Meinung nach für die Anwendung des SSG nötig sind.

Damit Lehrpersonen kompetent Schulische Standortgespräche führen können, benötigen sie ...

	trifft vollständig zu	trifft eher zu	trifft weniger zu	trifft gar nicht zu	kann ich nicht beantworten
Akzeptanz und Wertschätzung gegenüber den Gesprächsteilnehmenden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fähigkeit zum Perspektivenwechsel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bereitschaft zur Kooperation	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Offenheit gegenüber Neuem und Unbekanntem	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Grundlagen der Kommunikation	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

	trifft vollständig zu	trifft eher zu	trifft weniger zu	trifft gar nicht zu	kann ich nicht beantworten
Grundlagen der Beratung (wie aktives Zuhören, Verbalisieren, Spiegeln, Paraphrasieren, diverse Fragetechniken etc.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fähigkeit zum Strukturieren von Gesprächen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

A4. Bemerkungen

A5. Umsetzung in die Praxis

In dem dritten Abschnitt geht es darum, wie Sie das Verfahren in die Praxis umsetzen.

	trifft vollständig zu	trifft eher zu	trifft weniger zu	trifft gar nicht zu	kann ich nicht beantworten
In unserer Schule bestehen klare Absprachen im Umgang mit dem SSG.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ich halte mich mit dem Ablauf an die Vorgaben des SSG (Verfahrenstreue).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ich verwende das Verfahren ausschliesslich im Zusammenhang mit sonderpädagogischen Förderbedarf wie DaZ, IF, Logo- oder Psychomotoriktherapie etc.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ich beziehe die betroffenen Fachpersonen (z.B. SHP, Therapeuten, Pädiater etc.) regelmässig ein.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ich verwende das Verfahren auch bei regulären Elterngesprächen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Meine Schüler/Schülerinnen nehmen am SSG teil.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ich verwende ein erweitertes Verfahren, um dem Schüler/der Schülerin zu ermöglichen am SSG zu partizipieren.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Die Schüler/Schülerinnen können die im Rahmen des SSG vereinbarten Lernziele mitbestimmen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Die Schüler/Schülerinnen entscheiden über allfällige Massnahmen im Rahmen des SSG mit.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

A6. Bemerkungen

A7. Bedeutsamkeit

In dem vierten Abschnitt geht es darum, welche Bedeutung Sie dem SSG beimessen und welche Gründe in diesem Zusammenhang für die aktive Teilnahme des Kindes sprechen.

	trifft vollständig zu	trifft eher zu	trifft weniger zu	trifft gar nicht zu	kann ich nicht beantworten
Das SSG ist hilfreich für die Förderplanung.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Der Einbezug von weiteren Fachpersonen (z.B. SHP, Therapeuten, Pädiater etc.) ist für mich eine wertvolle Ressource und Hilfe.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Das SSG ist hilfreich für die Zusammenarbeit zwischen Schule und Elternhaus.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Das SSG ist förderlich für die Beziehung zwischen Schüler/Schülerin und Lehrperson.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ich finde es wichtig, dass die Schüler/Schülerinnen persönlich über sich und ihr Lernen Auskunft geben dürfen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Die Schüler/Schülerinnen sind in der Lage sich differenziert über ihre Person und ihr Lernen zu äussern.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ich erhalte als Lehrperson wertvolle Hinweise vonseiten der Schüler/Schülerinnen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Der Einbezug der Schüler/Schülerinnen ist hilfreich für das weitere Lernen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Die Schüler/Schülerinnen schätzen die Teilnahme am SSG.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Die Eltern schätzen den Einbezug ihres Kindes.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

A8. Bemerkungen

Teil B: Fragen zum SSG 2

B1. Einschätzung der LP

In diesem fünften Abschnitt geht es um mögliche Gründe, die gegen eine aktive Teilnahme des Kindes am SSG sprechen.

	trifft vollständig zu	trifft eher zu	trifft weniger zu	trifft gar nicht zu	kann ich nicht beantworten
Der Einbezug der Schüler/Schülerinnen ist nicht nötig.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Die Schüler/Schülerinnen möchten nicht am SSG teilnehmen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

trifft
vollständig
zu trifft eher
zu trifft
weniger
zu trifft gar
nicht zu kann ich
nicht
beantworten

Ich möchte auf Erwachsenenenebene mit den Eltern sprechen.	<input type="checkbox"/>				
Die Eltern schätzen, wenn das Gespräch unter Erwachsenen stattfindet.	<input type="checkbox"/>				
Der Einbezug der Schüler/Schülerinnen auf der Kindergartenstufe überfordert sie.	<input type="checkbox"/>				
Der Einbezug der Schüler/Schülerinnen auf der Unterstufe überfordert sie.	<input type="checkbox"/>				
Der Einbezug der Schüler/Schülerinnen ist aufgrund ihres jungen Alters nicht möglich.	<input type="checkbox"/>				
Der Einbezug der Schüler/Schülerinnen ist aufgrund mangelnder Sprachkenntnissen (DaZ-Kinder) nicht möglich.	<input type="checkbox"/>				
Der Einbezug der Schüler/Schülerinnen im Kindergarten ist aufgrund entwicklungsbedingter eingeschränkter sprachlicher Ausdrucksfähigkeit nicht möglich.	<input type="checkbox"/>				
Der Einbezug der Schüler/Schülerinnen auf der Unterstufe ist aufgrund entwicklungsbedingter eingeschränkter sprachlicher Ausdrucksfähigkeit nicht möglich.	<input type="checkbox"/>				
Ich habe bisher das SSG ohne den Schüler/die Schülerin durchgeführt, würde ihn/sie aber gerne aktiv teilnehmen lassen.	<input type="checkbox"/>				
Ich würde gerne den Schüler/die Schülerin am SSG teilnehmen lassen, weiss aber nicht wie.	<input type="checkbox"/>				

B2. Bemerkungen

B3. Partizipation

Die Teilnahme der Schüler/Schülerinnen am SSG ist eine Form der Schülerpartizipation. Der folgende sechste Abschnitt möchte den Focus auf weitere Möglichkeiten der Schülerpartizipation innerhalb der Klasse und der Schule als Gemeinschaft richten.

trifft
vollständig
zu trifft eher
zu trifft
weniger
zu trifft gar
nicht zu kann ich
nicht
beantworten

In meiner Klasse können die Schüler/Schülerinnen die Sitzordnung bestimmen.	<input type="checkbox"/>				
In meiner Klasse können die Schüler/Schülerinnen über Projekte wie Exkursionen, Schulreise, Klassenfeste mitbestimmen.	<input type="checkbox"/>				
In meiner Klasse können die Schüler/Schülerinnen ihre Lernziele mitbestimmen.	<input type="checkbox"/>				
In meiner Klasse können die Schüler/Schülerinnen Lern- und Arbeitsformen mitgestalten.	<input type="checkbox"/>				
In meiner Klasse können die Schüler/Schülerinnen an frei gewählten individuellen Projekten arbeiten.	<input type="checkbox"/>				

	trifft vollständig zu	trifft eher zu	trifft weniger zu	trifft gar nicht zu	kann ich nicht beantworten
In meiner Klasse findet regelmässig (mindestens 2x monatlich) ein Klassenrat statt.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
In unserer Schule gibt es ein Schülerparlament.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
In unserer Schule übernehmen Schüler/Schülerinnen soziale Aufgaben wie Mediator oder Peacemaker.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

B4. Bemerkungen

B5. Metakognition

Die aktive Teilnahme der Schüler/Schülerinnen am SSG erfordert metakognitive Kompetenzen ihrerseits. Der siebte Abschnitt ermittelt welchen Raum Sie der Metakognition in Ihrem Unterricht geben.

	trifft vollständig zu	trifft eher zu	trifft weniger zu	trifft gar nicht zu	kann ich nicht beantworten
In meinem Unterricht findet regelmässig Lernreflexion statt.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Meine Schüler/Schülerinnen kennen verschiedene Methoden der Reflexion.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Meine Schüler/Schülerinnen sind fähig ihr Lernen zu reflektieren und Schlüsse daraus zu ziehen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

B6. Bemerkungen

B7. Befindlichkeit

Im achten und letzten Abschnitt geht es um Ihre Befindlichkeit als Lehrperson im Kontext der oben genannten Punkte.

	trifft vollständig zu	trifft eher zu	trifft weniger zu	trifft gar nicht zu	kann ich nicht beantworten
Ich arbeite gerne als Lehrperson bzw. SHP.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ich fühle mich im Umgang mit dem SSG kompetent und sicher.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ich führe gerne SSG durch.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ich führe gerne SSG unter Einbezug des Schülers/der Schülerin durch.

trifft vollständig zu	trifft eher zu	trifft weniger zu	trifft gar nicht zu	kann ich nicht beantworten
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

B8. Bermerkungen

Teil C: Fragen zu Ihrer Person

C1. Lebensalter

< 30 Jahre	<input type="checkbox"/>
31 - 40 Jahre	<input type="checkbox"/>
41 - 50 Jahre	<input type="checkbox"/>
51 - 60 Jahre	<input type="checkbox"/>
> 60 Jahre	<input type="checkbox"/>

C2. Geschlecht

weiblich	<input type="checkbox"/>
männlich	<input type="checkbox"/>

C3. Dienstalter

0 - 5 Jahre	<input type="checkbox"/>
6 - 10 Jahre	<input type="checkbox"/>
11 - 20 Jahre	<input type="checkbox"/>
21 - 30 Jahre	<input type="checkbox"/>
31 - 40 Jahre	<input type="checkbox"/>
> 40 Jahre	<input type="checkbox"/>

C4. Aktuelle Funktion als

Kindergärtner/in	<input type="checkbox"/>
Unterstufenlehrer/in	<input type="checkbox"/>
Schulische/r Heilpädagoge/Heilpädagogin	<input type="checkbox"/>
DaZ-Lehrer/in	<input type="checkbox"/>

C5. Aktuelle/n Klasse/n der Unterrichtstätigkeit

1. KG

2. KG

1. Klasse

2. Klasse

3. Klasse

C6. Schulform

Jahrgangsklassen

AdL-Klassen

C7. Grundausbildung

Kindergartenlehrperson

Kindergarten- und Unterstufenlehrperson

Primarlehrperson

C8. Zusatzausbildung

Schulische/r Heilpädagoge/Heilpädagogin

DaZ-Lehrperson

Grundstufen-Lehrperson

Andere

C9. Ausbildungsinstitut

Kindergartenseminar

Primarlehrerseminar

Heilpädagogisches Seminar

Pädagogische Hochschule

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik

Universität

C10. Weiterbildungen in den vergangenen 2 Jahren

WB zu Themen der Entwicklungspsychologie

WB zu Themen der Schulentwicklung

WB zu Themen der Sprache und der Mathematik

WB zu Themen manueller und schöpferischer Tätigkeiten (z.B. Werken, darstellende Kunst, Musik)

Keine WB

Ich danke Ihnen für die Teilnahme.

Sollte die Umfrage Ihr Interesse an einem der geplanten Hearings geweckt haben, wenden Sie sich bitte direkt an mich. In diesem Falle benötige ich Ihren Namen und Ihre Anschrift. Per Mail, SMS oder Telefon können Sie sich unverbindlich auf die Liste der Interessenten setzen. Meine Koordinaten finden Sie im Begleitschreiben zu dieser Umfrage.

Hilde Schelbert

Pre-Test Rückmeldungen:

RB: Ich habe etwa 20 Minuten gebraucht für das Ausfüllen des Fragebogens - inklusiv den Bemerkungen.

Die Fragen sind verständlich formuliert.

Im ersten Abschnitt geht es um das *Instrument* SSG - wäre es sinnvoll in allen Fragen des ersten Teils jeweils den Begriff "Instrument" oder "Instrument SSG" oder "Verfahren" zu nutzen?

Du sprichst die Teilnehmer und Teilnehmerinnen jeweils mit Sie an, ausser in der Einleitung im Abschnitt *Bedeutsamkeit*.

Es ist sinnvoll, dass du bei jedem Bereich eine Einleitung machst und erklärst, um was es geht. Sie dienen dem Verständnis der Fragen und sind gleichzeitig eine Überleitung. Das macht es einem als Leserin oder Leser angenehm weiterzufahren.

KPG:

Wie viel Zeit hast du für die Umfrage benötigt? Ist meine Zeitangabe von 10 bis 15 Minuten realistisch? → ja das war in etwa so lang

Sind die „Fragen“ verständlich formuliert? → ja, die eine Frage: Ich habe bisher das SSG ohne den Schüler/die Schülerin durchgeführt, würde ihn/sie aber gerne aktiv teilnehmen lassen. musste ich mehr als einmal durchlesen um die richtige Antwort geben zu können.

Wie empfindest du den Aufbau der Umfrage? → den Aufbau finde ich genau richtig

KS:

So, nun habe ich deine Umfrage ausgefüllt.

Hut ab! Das kommt professionell daher und spricht optisch an. Das Design vermittelt Seriosität, gefällt mir sehr gut!

Vom Zeitrahmen her habe ich eher 20 Minuten gebraucht. Besonders, wenn man den einen oder anderen Kommentar noch dazu schreibt. Ich denke, dass man die Umfrage in 10 Min. ausfüllen kann, wenn man nur Punkte setzt. Andernfalls erscheinen mir 20 Minuten realistischer.

Den Aufbau der Umfrage finde ich klar konzipiert und der Leser wird gut geführt. Die Fragen sind verständlich und klar.

Einen Punkt gab es in Abschnitt 5, bei dem ich unsicher war, wie Du das genau meinst. Du fragst: "Der Einbezug der SuS ist nicht nötig." Aus wessen Perspektive? LP, SuS oder Eltern?

Und ev. hilft es noch, wenn Du am Ende Der Umfrage (Aufruf zur Teilnahme am Hearing) darauf hinweist, wo Deine Kontaktdaten zu finden sind. Mir ist klar, dass diese im Mail stehen werden, das Du verschickst. Jedoch bin ich nicht sicher, ob das allen so klar sein wird.

Danke fürs Anfragen, es hat mir Spass gemacht. Und ausserdem hat es mich angeregt darüber nachzudenken, ob der Einbezug allenfalls ein gutes Weiterbildungsthema wäre für Schuleinheiten, die das noch nicht kennen.

Apropos: Das fände ich auch noch sinnvolle Fragen: -->

Würde eine Schuleinheit interne Weiterbildung zum Thema Partizipation von Kindern an SSG's dazu beitragen, dass mehr LP's dieses Modell anwenden? Und -->

Wie hoch ist die Bereitschaft von Lp', die dieses SSG Modell (inkl. Kindern) noch nicht kennen/anwenden, für eine Projektarbeit zu diesem Thema in der Schuleinheit?

Mal so viel für den Moment. Ich hoffe, das hilft dir weiter!

PLT:

Super gut, deine Umfrage! Ich habe kaum Bemerkungen dazu.

Fürs Ausfüllen benötigte ich exakt 10 Minuten. Ich habe nach allen Fragen-Gruppen etwas Text eingetippt, um zu schauen, wie lange das dann insgesamt dauert. Du kannst also davon ausgehen, dass auch eine eher gemächlich voranschreitende Person, die ab und zu einen Kommentar abgibt, mit 15 Minuten sehr gut durchkommt.

Hier meine Rückmeldungen:

— Generell ist alles extrem verständlich formuliert. Das kannst du wirklich! Beispielsweise finde ich deinen Intro-Text sehr gut . . . alles drin, alles klar. Und in der ganzen Umfrage habe ich keinen einzigen Tippfehler gefunden.

— In der Fragen-Gruppe «Umsetzung in der Praxis» habe ich mich gefragt, ob die Frage «Ich verwende das Verfahren auch bei regulären Elterngesprächen» optimal platziert ist (und optimal verstanden wird). Ich hatte plötzlich das Gefühl, dass die Frage eindeutiger verstanden wird, wenn zuvor die gesetzlich vorgeschriebene Rolle des SSG abgefragt wird («Ich verwende das Verfahren ausschliesslich im Zusammenhang mit sonderpädagogischen Förderbedarf wie DaZ, IF, Logo- oder Psychomotoriktherapie etc.»). Von der Reihenfolge könnte ich mir Folgendes vorstellen:

- Ich verwende das Verfahren ausschliesslich im Zusammenhang mit sonderpädagogischen Förderbedarf wie DaZ, IF, Logo- oder Psychomotoriktherapie etc.
- Ich beziehe die betroffenen Fachpersonen (z.B. SHP, Therapeuten, Pädiater etc.) regelmässig ein.
- Ich verwende das Verfahren auch bei regulären Elterngesprächen.
- Meine Schüler/Schülerinnen nehmen am SSG teil.

(Bin mir aber auch nicht sicher, ob das die bessere Reihenfolge ist. Im Zweifelsfall dann eben so lassen, wie es jetzt ist.)

— In der Fragen-Gruppe «Einschätzung der LP» würde ich bei den fast identischen Fragen, die sich nur durch «auf der Kindergarten-Stufe» oder «auf der Unterstufe» unterscheiden, jeweils die Begriffe «Kindergarten» und «Unterstufe» fett setzen. So sind die Leute beim raschen Lesen nicht verwirrt («äh, das hat sie doch eben schon gefragt») und erkennen gleich den Kern der unterschiedlichen Fragen.

— Im Fragenkomplex «Unterrichtstätigkeit» ist für mich etwas unklar, was du wissen willst . . . die aktuelle Klasse / die aktuellen Klassen der Unterrichtstätigkeit oder die Praxiserfahrung in den letzten Jahren? Vielleicht könntest du das noch klarer machen, z.B. mit «Aktuelle Unterrichtstätigkeit» oder «Unterrichtstätigkeit / Praxiserfahrung auf den folgenden Klassenstufen» oder so.

— Noch eine generelle Bemerkung der LimeSurvey-Strukturierung, die du gewählt hast: Du hast alle Fragen als Pflichtfragen definiert, und der Hauptteil ist an einem Stück. Es kann relativ leicht passieren, dass irgendwo eine Frage unbeantwortet bleibt (und sei es nur, weil man mit der Maus nicht schön auf den Antwortkreis drückt und nicht realisiert, dass die Antwort nicht angenommen wurde). Wenn eine oder mehrere Fragen nicht beantwortet wurden, kommt ja eine Fehlermeldung und man sieht den Fragebogen wieder von vorn . . . und beim Herunterscrollen wird dann rot ersichtlich, welche Frage man nicht beantwortet hat. Ich könnte mir nun vorstellen, dass ungeübte und ungeduldige Kolleg/innen diese fehlenden Fragen nicht erkennen, denken «diese Compi-Sachen funktionieren wieder mal nicht richtig» und das Ausfüllen abbrechen. Das wäre schade. Das Problem wäre etwas kleiner, wenn jeder Fragekomplex in einer eigenen, kürzeren Einheit programmiert wäre und man anschliessend auf «Weiter» klicken müsste. So würde man fehlende Fragen auf den ersten Blick erkennen.

Möglicherweise ist das aber für dich mit viel zu viel Programmieraufwand verbunden. Dann lässt du das einfach so, es geht durchaus, wie es ist . . . mit der Gefahr, dass du aus den erwähnten Gründen vielleicht einige «Drop-outs» verkraften müsstest. Ich wollte dich einfach auf diese Sache hinweisen.

So, das wär's schon. Ich wünsche dir eine gute Woche und freue mich aufs nächste Wiedersehen.

Zürich, den 2. Februar 2015

An die Schulleitungen des Kantons Zürich

Kurze Umfrage zur Umsetzung des Schulischen Standortgesprächs – Bitte um Ihre Mithilfe

Sehr geehrte Schulleitung,

ich absolviere zu Zeit das letzte Ausbildungsjahr zur Schulischen Heilpädagogin an der Hochschule für Heilpädagogik in Zürich. Im Rahmen einer Masterarbeit erforsche ich das Verfahren Schulische Standortgespräche SSG im Praxisfeld des Kindergartens und der Unterstufe. In diesen Zusammenhang interessiert mich vor **allem in welcher Form die Schüler/Schülerinnen in das Verfahren der Schulischen Standortgespräche einbezogen werden.**

Die Forschungsarbeit beinhaltet unter anderem eine Befragung der Lehrpersonen sowie zwei bis drei Hearings. Sie wird begleitet durch Prof. P. Lienhard.

Die Daten werden mittels **Online-Umfrage** erhoben. Die Teilnahme an der Umfrage **dauert zwischen 10 bis 20 Minuten**. Um eine ausreichende Datenmenge zu erhalten, bin ich auf Ihre Unterstützung angewiesen. **Ich bitte Sie, das Begleitschreiben „Lehrpersonen“ an Ihre Kindergarten-, Unterstufen- und DaZ-Lehrpersonen sowie an die betroffenen Schulischen Heilpädagoginnen/-pädagoginnen weiterzuleiten.** Es würde mich freuen, wenn ich dank Ihrer Hilfe viele Ihrer engagierten Lehrpersonen zu der Teilnahme gewinnen könnte.

Besten Dank für Ihre Unterstützung.

Mit freundlichen Grüssen

Hilde Schelbert

Für weitere Fragen kontaktieren Sie mich bitte unter:

Hilde Schelbert
Hallenstrasse 10
8008 Zürich

☎ : 079 623 15 64

@: schelbert.hildegard@learnhfh.ch
oder hschelbert@sunrise.ch

An die Lehrpersonen des Kindergartens,
der Unterstufe, des DaZ-Unterrichts und
die Schulischen Heilpädagogen/-pädagoginnen
des Kantons Zürich

Zürich, den 2. Februar 2015

Kurze Umfrage zur Umsetzung des Schulischen Standortgesprächs – Bitte um Ihre Mithilfe

Liebe Kollegin, lieber Kollege,

ich absolviere zu Zeit das letzte Ausbildungsjahr zur Schulischen Heilpädagogin an der Hochschule für Heilpädagogik in Zürich. Im Rahmen einer Masterarbeit erforsche ich das **Verfahren Schulische Standortgespräche SSG im Praxisfeld des Kindergartens und der Unterstufe**. Das SSG dürfte Ihnen aus der Praxis bekannt sein. In meiner Forschungsarbeit interessiert mich vor allem der Aspekt in welcher Form die Schüler/Schülerinnen in das Verfahren der Schulischen Standortgespräche einbezogen werden. Die geplante Forschungsarbeit beinhaltet unter anderem eine Befragung der Lehrpersonen sowie zwei bis drei Hearings. **Die Daten werden mittels Online-Umfrage anonym erhoben**. Es können keine Rückschlüsse auf Personen geschlossen werden. Die Teilnahme an der Umfrage **dauert zwischen 10 bis 20 Minuten**.

Um eine ausreichende Datenmenge zu erhalten, bin ich auf Ihre Unterstützung angewiesen.

Ich würde mich freuen, Sie für meine Umfrage gewinnen zu können. Unter dem Link <http://limesurvey.hfh.ch/index.php/532826/lang-de> gelangen Sie zur Umfrage. Die Umfrage ist bis einschliesslich 8. März 2015 im Netz aufgeschaltet.

Vielen Dank für Ihr Interesse.

Besten Dank für Ihre Unterstützung.

Mit freundlichen Grüssen

Hilde Schelbert

Für weitere Fragen kontaktieren Sie mich bitte unter:

Hilde Schelbert
Hallenstrasse 10
8008 Zürich

☎ : 079 623 15 64
@: schelbert.hildegard@learnhfh.ch
oder hschelbert@sunrise.ch

Hilde Schelbert
Hallenstrasse 10
8008 Zürich

Tel. 079 623 15 64

@: hschelbert@sunrise.ch

@: schelbert.hildegard@learnhfh.ch

Zürich, 7. 5. 2015

Einladung zum Hearing << Das Schulische Standortgespräch SSG – Einbezug des Kindes auf der Eingangs- und Unterstufe im Kanton Zürich>>

„Ich bin sehr vorsichtig mit dem Einbezug der Kinder am Gespräch, weil schwerwiegende Missverständnisse auftreten können. Wenn ein Kind dabei ist, muss ganz anders, verständlich fürs Kind, gesprochen werden. Das Kind ist manchmal durch eine vorgängige Standortbestimmung einbezogen.“

„Es haben bei unseren SSG nur selten Schülerinnen teilgenommen. Wir würden dies jedoch mit "möglichen Mitteln" (z.B. Bildern, Ideen, wie die Schüler einbezogen werden können) gern ändern.“

„Wenn das SSG als Chance für konstruktive Lösungswege dienen soll, bedarf es der Teilnahme aller wichtigen Betroffenen.“

Liebe Lehrperson,

dies ist nur eine kleine Auswahl an Rückmeldungen der Online Umfrage zum Schulischen Standortgespräch, an der Sie teilgenommen haben. Für Ihre Teilnahme danke ich Ihnen nochmals herzlich.
Dank Ihrer Unterstützung konnte ich wertvolle Aussagen zum SSG gewinnen. Erste Erkenntnisse stelle ich Ihnen gerne an dem in der Umfrage hingewiesenen Hearing vor.

Für das Hearing stehen zwei Daten zur Auswahl:

Mittwoch, 20. Mai 2015 von 14.30 – 15.00 Uhr

oder

Donnerstag, 21. Mai 2015 von 18.00 – 19.30 Uhr

Ort der Veranstaltung:

**Primarschule Feld
Kreuzackerstrasse 15
8623 Wetzikon**

Haben Sie Interesse, mehr über die Umfrage zu erfahren und sich über einzelne Punkte auszutauschen, so melden Sie sich unter folgendem Link an: <http://doodle.com/imfsiicrseaqf9xt>

Liebe Grüsse

Das Schulische Standortgespräch SSG

- Einbezug des Kindes auf der Eingangs- und Unterstufe im Kanton Zürich

Hintergrund der Masterarbeit

- ▶ SSG → Ausgangslage im Kanton Zürich
- ▶ Praxiserprobtes Verfahren Grundstufe Goldbühl
 - ▶ ICF Bildkarten
- ▶ Wahrnehmung Umsetzung SSG in Praxis
 - ▶ Wenig Teilhabe in KG und Unterstufe
- ▶ Interesse als Thema für Masterarbeit
 - ▶ Praxis versus Theorie (Alltag <-> HFH)
- ▶ Theoriebezug (Metakognition, Partizipation)

Das Schulische Standortgespräch SSG – Einbezug des Kindes auf der Eingangs- und Unterstufe im Kanton Zürich

- ▶ Forschungsfrage
- ▶ Forschungsdesign / quantitative Forschungsarbeit
 - ▶ Operationalisierung
- ▶ Datenanalyse
- ▶ Diskussion
- ▶ Fazit

Forschungsfrage

- ▶ Wie gross ist der Anteil aktiv teilnehmender Schülerinnen und Schüler am SSG auf der Eingangs- und Unterstufe?
- ▶ Welche Gründe sprechen aus Sicht der Lehrpersonen für respektive gegen eine Teilnahme des Kindes?

Forschungsdesign → Operationalisierung

- ▶ Hypothesenbildung (7 Hypothesen)
- ▶ Konzeption Fragebogen (Online)
- ▶ Datenerhebung
- ▶ Datenanalyse
 - ▶ Allgemein
 - ▶ in Bezug auf 7 Hypothesen

Forschungsdesign → Operationalisierung

7 Hypothesen

1. Je jünger das Kind ist, desto weniger erhält es die Gelegenheit, am Schulischen Standortgespräch zu partizipieren.
2. Lehrpersonen, die vier- bis acht jährige Schüler und Schülerinnen in das Schulische Standortgespräch aktiv einbeziehen, sprechen ihnen die Kompetenzen, die sie für die Partizipation am Schulischen Standortgespräch benötigen, zu.

7 Hypothesen

3. Lehrpersonen mit einem erweiterten Ausbildungsprofil (Master in Schulischer Heilpädagogik) ermöglichen die Partizipation des Kindes eher als Lehrpersonen mit einer ausschliesslich seminaristischen Ausbildung (Kindergarten- oder Primarlehrer Seminar).
4. Lehrpersonen, die Schüler und Schülerinnen in das Schulische Standortgespräch aktiv einbeziehen, fühlen sich im Umgang mit dem Verfahren kompetent.

7 Hypothesen

5. Lehrpersonen, die Schüler und Schülerinnen in das Schulische Standortgespräch aktiv einbeziehen, pflegen die Schülerpartizipation innerhalb ihrer Klasse.
6. Lehrpersonen, die Schüler und Schülerinnen in das Schulische Standortgespräch aktiv einbeziehen, fördern systematisch metakognitive Kompetenzen Ihrer Schüler und Schülerinnen.

7 Hypothesen

7. Lehrpersonen, die Schüler und Schülerinnen in das Schulische Standortgespräch aktiv einbeziehen, haben hohe Erwartungen bezüglich ihrer Kompetenzen im Bereich Kommunikation.

Operationalisierung

- ▶ Online Umfrage mittels LimeSurvey
- ▶ Angeschrieben wurden sämtliche SL der Primarschule im Kanton Zürich
- ▶ Dauer der Umfrage → 5 Wochen (Februar/ März 15)

Ergebnisse der Umfrage

The screenshot shows the LimeSurvey administration interface in a web browser. The browser tabs include 'LimeSurvey - HFH Campus - H...' and 'LimeSurvey'. The address bar shows the URL 'limesurvey.hfh.ch/index.php/admin/responses/sa/index/surveyid/532826'. The page title is 'LimeSurvey'. Below the title, there is a navigation bar with 'Antworten anzeigen: (SSG Umfrage)'. A toolbar contains various icons for survey management. The main content area displays a summary table for 'Antworten-Zusammenfassung'.

Antworten-Zusammenfassung	
Vollständige Antworten	114
Unvollständige Antworten	37
Antworten Gesamt	151

The footer of the page shows the LimeSurvey logo and version information: 'LimeSurvey Version 2.05+ Build 140422'.

Ergebnisse der Umfrage

Angaben zu Person und Beruf		alle TN	
Lebensalter		Anzahl	Prozent
< 30 Jahre		17	14.91%
31 - 40 Jahre		19	16.67%
41 - 50 Jahre		32	28.07%
51 - 60 Jahre		33	28.95%
> 60 Jahre		13	11.40%
Geschlecht		Anzahl	Prozent
weiblich (F)		103	90.35%
männlich (M)		11	9.65%

Ergebnisse der Umfrage

Dienstalter			
	Anzahl	Prozent	
0 - 5 Jahre	17	14.91%	
6 - 10 Jahre	19	16.67%	
11 - 20 Jahre	31	27.19%	
21 - 30 Jahre	33	28.95%	
31 - 40 Jahre	13	11.40%	
> 40 Jahre	1	0.88%	
Aktuelle Funktion als			
	Anzahl	Prozent	
Kindergärtner/in	38	33.33%	
Unterstufenlehrer/in	49	42.98%	
Schulische/r Heilpädagoge/Heilpädagogin	37	32.46%	
DaZ-Lehrer/in	17	14.91%	

Ergebnisse der Umfrage

Aktuelle/n Klasse/n der Unterrichtstätigkeit		
	Anzahl	Prozent
1. KG	54	47.37%
2. KG	56	49.12%
1. Klasse	34	29.82%
2. Klasse	38	33.33%
3. Klasse	40	35.09%
Schulform		
	Anzahl	Prozent
Jahrgangsklassen	61	53.51%
AdL-Klassen	53	46.49%

Ergebnisse der Umfrage

Grundausbildung		
	Anzahl	Prozent
Kindergartenlehrperson	48	42.11%
Kindergarten- und Unterstufenlehrperson	3	2.63%
Primarlehrperson	63	55.26%
Zusatzausbildung		
	Anzahl	Prozent
Schulische/r Heilpädagoge/Heilpädagogin	31	27.19%
DaZ-Lehrperson	22	19.30%
Grundstufen-Lehrperson	16	14.04%
Andere	29	25.44%

Ergebnisse der Umfrage

Ausbildungsinstitut		
	Anzahl	Prozent
Kindergartenseminar	43	37.72%
Primarlehrerseminar	39	34.21%
Heilpädagogisches Seminar	8	7.02%
Pädagogische Hochschule	37	32.46%
Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik	24	21.05%
Universität	6	5.26%
Weiterbildungen in den vergangenen 2 Jahren		
	Anzahl	Prozent
WB zu Themen der Entwicklungspsychologie	50	43.86%
WB zu Themen der Schulentwicklung	69	60.53%
WB zu Themen der Sprache und der Mathematik	76	66.67%
WB zu Themen manueller und schöpferischer Tätigk	45	39.47%
Keine WB	10	8.77%

Einblick in Datenausschnitt - Bedeutsamkeit

Bedeutsamkeit In dem vierten Abschnitt geht es darum, welche Bedeutung Sie dem SSG beimessen und welche Gründe in diesem Zusammenhang für die aktive Teilnahme des Kindes sprechen.			
	Antwort	Anzahl	Prozent
[Das SSG ist hilfreich für die Förderplanung.]	trifft vollständig zu (1)	66	57.89%
	trifft eher zu (2)	41	35.96%
	trifft weniger zu (3)	6	5.26%
	trifft gar nicht zu (4)	0	0.00%
	kann ich nicht beantworten (5)	1	0.88%
	keine Antwort	0	0.00%
[Der Einbezug von weiteren Fachpersonen (z.B. SHP, Therapeuten, Pädiater etc.) ist für mich eine wertvolle Ressource und Hilfe.]	trifft vollständig zu (1)	89	78.07%
	trifft eher zu (2)	20	17.54%
	trifft weniger zu (3)	1	0.88%
	trifft gar nicht zu (4)	0	0.00%
	kann ich nicht beantworten (5)	4	3.51%
	keine Antwort	0	0.00%
[Das SSG ist hilfreich für die Zusammenarbeit zwischen Schule und Elternhaus.]	trifft vollständig zu (1)	65	57.02%
	trifft eher zu (2)	45	39.47%
	trifft weniger zu (3)	4	3.51%
	trifft gar nicht zu (4)	0	0.00%
	kann ich nicht beantworten (5)	0	0.00%
	keine Antwort	0	0.00%
[Das SSG ist förderlich für die Beziehung zwischen Schüler/Schülerin und Lehrperson.]	trifft vollständig zu (1)	17	14.91%
	trifft eher zu (2)	31	27.19%
	trifft weniger zu (3)	37	32.46%
	trifft gar nicht zu (4)	19	16.67%
	kann ich nicht beantworten (5)	10	8.77%
	keine Antwort	0	0.00%

Ergebnisse der Umfrage

Überprüfung der Hypothesen

1 - 7

1. Je jünger das Kind ist, desto weniger erhält es die Gelegenheit, am Schulischen Standortgespräch zu partizipieren.
-

1. Je jünger das Kind ist, desto weniger erhält es die Gelegenheit, am Schulischen Standortgespräch zu partizipieren.

2. Lehrpersonen, die vier- bis acht jährige Schüler und Schülerinnen in das Schulische Standortgespräch aktiv einbeziehen, sprechen ihnen die Kompetenzen, die sie für die Partizipation am SSG benötigen, zu.

Die Schüler/Schülerinnen sind in der Lage sich differenziert über ihre Person und ihr Lernen zu äussern.

3. Lehrpersonen mit einem erweiterten Ausbildungsprofil (Master in Schulischer Heilpädagogik) ermöglichen die Partizipation des Kindes eher als Lehrpersonen mit einer ausschliesslich seminaristischen Ausbildung (Kindergarten- oder Primarlehrer Seminar).

		Alle TN		SHP (HPS, HFH)		SHP (HFH)		LP ohne ZA				
		114	100%	31	27.19%		23	20.18%		83	72.81%	
	Antwort	Anzahl	Prozent	Anzahl	Prozent	Prozent i.Gr.	Anzahl	Prozent	Prozent i.Gr.	Anzahl	Prozent	Prozent i.Gr.
[Meine Schüler/Schülerinnen nehmen am SSG teil.]	trifft vollständig zu	13	11.40%	3	2.63%	9.68%	2	1.75%	8.70%	10	8.77%	12.05%
	trifft eher zu	28	24.56%	12	10.53%	38.71%	10	8.77%	43.48%	16	14.04%	19.28%
	trifft weniger zu	27	23.68%	9	7.89%	29.03%	5	4.39%	21.74%	18	15.79%	21.69%
	trifft gar nicht zu	45	39.47%	7	6.14%	22.58%	6	5.26%	26.09%	38	33.33%	45.78%
	kann ich nicht beantworten	1	0.88%	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%	1	0.88%	1.20%
[Ich verwende ein erweitertes Verfahren, um dem Schüler/der Schülerin zu ermöglichen am SSG zu partizipieren.]	trifft vollständig zu (1)	9	7.89%	3	2.63%	9.68%	2	1.75%	8.70%	6	5.26%	7.23%
	trifft eher zu (2)	17	14.91%	6	5.26%	19.35%	5	4.39%	21.74%	11	9.65%	13.25%
	trifft weniger zu (3)	23	20.18%	8	7.02%	25.81%	6	5.26%	26.09%	15	13.16%	18.07%
	trifft gar nicht zu (4)	57	50.00%	12	10.53%	38.71%	8	7.02%	34.78%	45	39.47%	54.22%
	kann ich nicht beantworten (5)	8	7.02%	2	1.75%	6.45%	2	1.75%	8.70%	6	5.26%	7.23%
[Die Schüler/Schülerinnen können die im Rahmen des SSG vereinbarten Lernziele mitbestimmen.]	trifft vollständig zu (1)	9	7.89%	4	3.51%	12.90%	3	2.63%	13.04%	5	4.39%	6.02%
	trifft eher zu (2)	30	26.32%	13	11.40%	41.94%	9	7.89%	39.13%	17	14.91%	20.48%
	trifft weniger zu (3)	25	21.93%	4	3.51%	12.90%	4	3.51%	17.39%	21	18.42%	25.30%
	trifft gar nicht zu (4)	48	42.11%	10	8.77%	32.26%	7	6.14%	30.43%	38	33.33%	45.78%
	kann ich nicht beantworten (5)	2	1.75%	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%	2	1.75%	2.41%
[Die Schüler/Schülerinnen entscheiden über allfällige Massnahmen im Rahmen des SSG mit.]	trifft vollständig zu (1)	9	7.89%	4	3.51%	12.90%	3	2.63%	13.04%	5	4.39%	6.02%
	trifft eher zu (2)	24	21.05%	10	8.77%	32.26%	8	7.02%	34.78%	14	12.28%	16.87%
	trifft weniger zu (3)	24	21.05%	6	5.26%	19.35%	3	2.63%	13.04%	18	15.79%	21.69%
	trifft gar nicht zu (4)	54	47.37%	11	9.65%	35.48%	9	7.89%	39.13%	43	37.72%	51.81%
	kann ich nicht beantworten (5)	3	2.63%	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%	3	2.63%	3.61%

3. Lehrpersonen mit einem erweiterten Ausbildungsprofil (Master in Schulischer Heilpädagogik) ermöglichen die Partizipation des Kindes eher als Lehrpersonen mit einer ausschliesslich seminaristischen Ausbildung (Kindergarten- oder Primarlehrer Seminar).

Meine Schüler/Schülerinnen nehmen am SSG teil.

4. Lehrpersonen, die Schüler und Schülerinnen in das Schulische Standortgespräch aktiv einbeziehen, fühlen sich im Umgang mit dem Verfahren kompetent.

- ▶ 94% aller Lehrpersonen fühlen sich im Umgang mit dem Verfahren kompetent und sicher
- ▶ 90% fühlen sich hierfür genügend ausgebildet
- ▶ In der Gruppe der Lehrpersonen mit Partizipation fühlen sich 95% kompetent
- ▶ 100% genügend ausgebildet.

5. Lehrpersonen, die Schüler und Schülerinnen in das Schulische Standortgespräch aktiv einbeziehen, pflegen die Schülerpartizipation innerhalb ihrer Klasse.

In meiner Klasse können die Schüler/Schülerinnen ihre Lernziele mitbestimmen.

5. Lehrpersonen, die Schüler und Schülerinnen in das Schulische Standortgespräch aktiv einbeziehen, pflegen die Schülerpartizipation innerhalb ihrer Klasse.

In meiner Klasse findet regelmässig (mindestens 2x monatlich) ein Klassenrat statt.

6. Lehrpersonen, die Schüler und Schülerinnen in das Schulische Standortgespräch aktiv einbeziehen, fördern systematisch metakognitive Kompetenzen Ihrer Schüler und Schülerinnen.

In meinem Unterricht findet regelmässig Lernreflexion statt.

6. Lehrpersonen, die Schüler und Schülerinnen in das Schulische Standortgespräch aktiv einbeziehen, fördern systematisch metakognitive Kompetenzen Ihrer Schüler und Schülerinnen.

Meine Schüler/Schülerinnen kennen verschiedene Methoden der Reflexion.

6. Lehrpersonen, die Schüler und Schülerinnen in das Schulische Standortgespräch aktiv einbeziehen, fördern systematisch metakognitive Kompetenzen Ihrer Schüler und Schülerinnen.

Meine Schüler/Schülerinnen sind fähig ihr Lernen zu reflektieren und Schlüsse daraus zu ziehen.

6. Lehrpersonen, die Schüler und Schülerinnen in das Schulische Standortgespräch aktiv einbeziehen, fördern systematisch metakognitive Kompetenzen Ihrer Schüler und Schülerinnen.

Meine Schüler/Schülerinnen sind fähig ihr Lernen zu reflektieren und Schlüsse daraus zu ziehen.

6. Lehrpersonen, die Schüler und Schülerinnen in das Schulische Standortgespräch aktiv einbeziehen, fördern systematisch metakognitive Kompetenzen Ihrer Schüler und Schülerinnen.

Ich finde es wichtig, dass die Schüler/Schülerinnen persönlich über sich und ihr Lernen Auskunft geben dürfen.

7. Lehrpersonen, die Schüler und Schülerinnen in das Schulische Standortgespräch aktiv einbeziehen, haben hohe Erwartungen bezüglich ihrer Kompetenzen im Bereich Kommunikation.

	Antwort	Anzahl	Prozent	Anzahl	Prozent
[Akzeptanz und Wertschätzung gegenüber den Gesprächsteilnehmenden]	trifft vollständig zu	98	85.96%	38	33.33%
	trifft eher zu	15	13.16%	3	2.63%
	trifft weniger zu	1	0.88%	0	0.00%
	trifft gar nicht zu	0	0.00%	0	0.00%
	kann ich nicht beantworten	0	0.00%	0	0.00%
[Fähigkeit zum Perspektivenwechsel]	trifft vollständig zu	79	69.30%	29	25.44%
	trifft eher zu	34	29.82%	12	10.53%
	trifft weniger zu	1	0.88%	0	0.00%
	trifft gar nicht zu	0	0.00%	0	0.00%
	kann ich nicht beantworten	0	0.00%	0	0.00%

	Antwort	Anzahl	Prozent	Anzahl	Prozent
[Bereitschaft zur Kooperation]	trifft vollständig zu	87	76.32%	34	29.82%
	trifft eher zu	27	23.68%	7	6.14%
	trifft weniger zu	0	0.00%	0	0.00%
	trifft gar nicht zu	0	0.00%	0	0.00%
	kann ich nicht beantworten	0	0.00%	0	0.00%

7. Lehrpersonen, die Schüler und Schülerinnen in das Schulische Standortgespräch aktiv einbeziehen, haben hohe Erwartungen bezüglich ihrer Kompetenzen im Bereich Kommunikation.

[Offenheit gegenüber Neuem und Unbekanntem]	Antwort	Anzahl	Prozent	Anzahl	Prozent
	trifft vollständig zu	65	57.02%	24	21.05%
	trifft eher zu	44	38.60%	16	14.04%
	trifft weniger zu	4	3.51%	1	0.88%
	trifft gar nicht zu	0	0.00%	0	0.00%
	kann ich nicht beantworten	1	0.88%	0	0.00%

[Grundlagen der Kommunikation]	Antwort	Anzahl	Prozent	Anzahl	Prozent
	trifft vollständig zu	101	88.60%	38	33.33%
	trifft eher zu	13	11.40%	3	2.63%
	trifft weniger zu	0	0.00%	0	0.00%
	trifft gar nicht zu	0	0.00%	0	0.00%
	kann ich nicht beantworten	0	0.00%	0	0.00%

[Grundlagen der Beratung (wie aktives Zuhören, Verbalisieren, Spiegeln, Paraphrasieren, diverse Fragetechniken etc.)]	Antwort	Anzahl	Prozent	Anzahl	Prozent
	trifft vollständig zu	68	59.65%	26	22.81%
	trifft eher zu	36	31.58%	10	8.77%
	trifft weniger zu	10	8.77%	5	4.39%
	trifft gar nicht zu	0	0.00%	0	0.00%
	kann ich nicht beantworten	0	0.00%	0	0.00%

[Fähigkeit zum Strukturieren von Gesprächen]	Antwort	Anzahl	Prozent	Anzahl	Prozent
	trifft vollständig zu	84	73.68%	31	27.19%
	trifft eher zu	28	24.56%	8	7.02%
	trifft weniger zu	2	1.75%	2	1.75%
	trifft gar nicht zu	0	0.00%	0	0.00%
	kann ich nicht beantworten	0	0.00%	0	0.00%

Fragen

Diskussion

- ▶ Was ist ins Auge gestochen?
- ▶ Was überraschte?
- ▶ Was ist nachvollziehbar?

Diskussion

- Warum wird das SSG so wenig als Beziehungsfördernd zw. LP und SuS wahrgenommen?
- Es erstaunt mich, dass SHP den Einbezug der SuS nicht als hilfreich für das weitere Lernen betrachten. Womit kann das zusammenhängen?
- 50% der KG KLP urteilen, dass das Kind in der Lage ist sein Lernen zu reflektieren und Schlüsse daraus zu ziehen. Warum wird dann das SSG als Mittel der Reflektion so wenig mit dem Kind genutzt?
- LP bei denen das Kind nicht teilnimmt geben an, dass sie keine wertvollen Hinweise über das Lernen erhalten. Ein bedeutender Teil dieser LP finden es <<nicht oder weniger wichtig>>, dass sich das Kind über sein Lernen äussert. Wie beurteilt ihr diese Einschätzung?
- << Meine Schüler/Schülerinnen sind fähig ihr Lernen zu reflektieren und Schlüsse daraus zu ziehen. >> und << Die Schüler/ Schülerinnen sind in der Lage sich differenziert über ihre Person und ihr Lernen zu äussern. >> Womit hängt es zusammen, das LP bei ersterer Aussage zu stimmen und bei der zweiten verneinen?

Fazit

- ▶ Persönlicher Umgang mit SSG
- ▶ Berufsauftrag ↔ Recht des Kindes laut UN Konvention
Recht auf Partizipation
- ▶ Rolle der Lehrperson
 - ▶ Was braucht es, damit LP den Ansprüchen genügen kann und gemäss Auftrag Partizipation in ihrer Schule umsetzt?

Und zu guter Letzt...

Herzlichen Dank!

Codierung für SSG Auswertungstabelle

Code	Bezeichnung	Bemerkung
SSG RD	SSG Rohdaten	Ergebnisse LimeSurvey
Ber. Dat	Bereinigte Daten	Bereiche farbl. markiert, Tab.
AB komplett	Arbeitstabelle → kompletter Datensatz zum Filtern	Datenmatrix (Urtabelle)
GÜ SSG	Gesamtüberblick SSG Umfrage	Tab.
Bemerkungen	Bemerkungen zu Items	Tab.
Vorlage	zum Übertragen der Bereichsdaten	Tab. inkl. Formeln
KG 1	KG LP ohne Zusatzfunktion u. DaZ-, SHP WB	Matrix
KG 1b	KG ohne Zusatzfunktion, Balkendiagramm	Tab.
KG 2	KG DaZ LP	Matrix
KG 2b	KG DaZ LP, Balkendiagramm	Tab.
KG 3	KG SHP	Matrix
KG 3b	KG SHP, Balkendiagramm	Tab.
PL 1	Primar LP ohne Zusatzfunktion u. DaZ-, SHP WB	Matrix
PL 1b	Primar LP ohne Zusatzfunktion, Balkendiagramm	Tab.
PL 2	PL DaZ	Matrix
PL 2b	PL DaZ, Balkendiagramm	Tab.
PL 3	PL SHP	Matrix
PL 3b	PL SHP, Balkendiagramm	Tab.
LP m. ZA	LP mit Zusatzausbildung SHP, DaZ	Matrix
LP o ZA	LP ohne Zusatzausbildung SHP	Matrix
Dem.A	Demographische Angaben	Tab.
ÜHT 1	Überprüfung Hypothese 1	Tab.
ÜHT 2	Überprüfung Hypothese 2	Tab.
ÜHT 3	Überprüfung Hypothese 3	Tab.+ Diagramm
ÜHT 4	Überprüfung Hypothese 4	Tab.+ Diagramm
ÜHT 5	Überprüfung Hypothese 5	Tab.+ Diagramm
ÜHT 6	Überprüfung Hypothese 6	Tab.+ Diagramm
ÜHT 7	Überprüfung Hypothese 7	Tab.+ Diagramm

Zwischenablage		Schriftart		Ausrichtung		Zahl		Formatvorlagen		Zellen		Be...										
A2														fx	Antwort ID							
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	
Sf	Zugang	Spalte	Spalte	Spalte	Spalte	Kompe	Spalte	Spalte	Spalte	Spalte	Spalte	Spalte	Spalte	Umsetz	Spalte	Spalte	Spalte	Spalte	Spalte	Spalte	Spalte	
Antwort ID	[Ich kenne das Instrument „Schulische Standortgespräche (SSG)“ aus der Praxis.]	[Ich wurde im Rahmen meiner Grundausbildung vertieft in das SSG eingeführt.]	[Ich habe mich im Rahmen einer schulinternen Weiterbildung (SCHILW) vertieft mit dem SSG befasst.]	[Ich habe mich im Rahmen von persönlicher Weiterbildung vertieft mit dem SSG befasst.]	[Ich fühle mich für die Anwendung in der Praxis hinreichend ausgebildet.]	Damit Lehrpersonen kompetent Schulische Standortgespräche führen können, benötigen sie ... [Akzeptanz und Wertschätzung]	Damit Lehrpersonen kompetent Schulische Standortgespräche führen können, benötigen sie ... [Fähigkeit zum Perspektivenwechsel]	Damit Lehrpersonen kompetent Schulische Standortgespräche führen können, benötigen sie ... [Bereitschaft zur Kooperation]	Damit Lehrpersonen kompetent Schulische Standortgespräche führen können, benötigen sie ... [Offenheit gegenüber Neuem und	Damit Lehrpersonen kompetent Schulische Standortgespräche führen können, benötigen sie ... [Grundlagen der Kommunikation]	Damit Lehrpersonen kompetent Schulische Standortgespräche führen können, benötigen sie ... [Grundlagen der Beratung (wie	Damit Lehrpersonen kompetent Schulische Standortgespräche führen können, benötigen sie ... [Fähigkeit zum Strukturieren von	[In unserer Schule bestehen klare Absprachen im Umgang mit dem SSG.]	[Ich halte mich mit dem Ablauf an die Vorgaben des SSG (Verfahrenstreue).]	[Ich verwende das Verfahren ausschließlich in Zusammenhang mit sonderpädagogischen Förderbedarf wie DaZ, IF, Logotherapie]	[Ich beziehe die betroffenen Fachpersonen (z.B. SHP, Therapeuten, Pädagogen etc.) regelmäßig ein.]	[Ich verwende das Verfahren auch bei regulären Elterngesprächen.]	[Meine Schüler/Schülerinnen nehmen am SSG teil.]	[Ich verwende ein erweitertes Verfahren, um dem Schüler/der Schülerin zu ermöglichen am SSG zu partizipieren.]	[Die Schüler/Schülerinnen können die im Rahmen des SSG vereinbarten Lernziele mitbestimmen.]	[Die Schüler/Schülerinnen entscheiden über allfällige Massnahmen im Rahmen des SSG mit.]	
5	trifft vollst	trifft eher z	trifft gar ni	trifft eher z	trifft eher z	trifft vollst	trifft vollst	trifft vollst	trifft vollst	trifft vollst	trifft vollst	trifft vollst	trifft vollst	trifft eher z	trifft vollst	trifft wenig	trifft eher z	trifft vollst	trifft eher z	trifft wenig	trifft wenig	trifft eher
6	trifft vollst	trifft gar ni	trifft gar ni	trifft gar ni	trifft vollst	trifft vollst	trifft vollst	trifft vollst	trifft vollst	trifft vollst	trifft eher z	trifft vollst	trifft eher z	trifft eher z	trifft eher z	trifft eher z	trifft vollst	trifft wenig	trifft vollst	trifft wenig	trifft wenig	trifft gar
7	trifft vollst	trifft gar ni	trifft eher z	trifft vollst	trifft vollst	trifft vollst	trifft vollst	trifft vollst	trifft vollst	trifft vollst	trifft vollst	trifft vollst	trifft vollst	trifft eher z	trifft eher z	trifft vollst	trifft vollst	trifft wenig	trifft vollst	trifft wenig	trifft vollst	trifft eher
8	trifft vollst	trifft gar ni	trifft gar ni	trifft vollst	trifft vollst	trifft vollst	trifft vollst	trifft vollst	trifft vollst	trifft vollst	trifft eher z	trifft vollst	trifft eher z	trifft eher z	trifft wenig	trifft eher z	trifft vollst	trifft wenig	trifft eher z	trifft wenig	trifft wenig	trifft gar
9	trifft vollst	kann ich ni	trifft gar ni	trifft gar ni	trifft eher z	trifft vollst	trifft eher z	trifft eher z	kann ich ni	trifft vollst	trifft vollst	trifft vollst	trifft vollst	trifft eher z	trifft vollst	trifft eher z	trifft wenig	trifft vollst	trifft vollst	trifft wenig	trifft gar ni	trifft gar
10	trifft vollst	trifft gar ni	trifft vollst	trifft gar ni	trifft vollst	trifft vollst	trifft vollst	trifft vollst	trifft vollst	trifft vollst	trifft vollst	trifft vollst	trifft vollst	trifft vollst	trifft vollst	trifft gar ni	trifft vollst	trifft vollst	trifft vollst	trifft gar ni	trifft vollst	trifft voll
12	trifft vollst	trifft wenig	trifft vollst	trifft eher z	trifft eher z	trifft vollst	trifft eher z	trifft vollst	trifft eher z	trifft vollst	trifft vollst	trifft vollst	trifft vollst	trifft wenig	trifft eher z	trifft eher z	trifft vollst	trifft eher z	trifft gar ni	trifft gar ni	trifft gar ni	trifft wer
14	trifft eher z	trifft gar ni	trifft gar ni	trifft eher z	trifft wenig	trifft eher z	trifft eher z	trifft eher z	trifft vollst	trifft vollst	trifft vollst	trifft eher z	trifft eher z	trifft gar ni	trifft wenig	trifft eher z	trifft eher z	trifft wenig	trifft gar ni	trifft gar ni	trifft gar ni	trifft gar
20	trifft vollst	trifft vollst	trifft gar ni	trifft gar ni	trifft eher z	trifft vollst	trifft eher z	trifft vollst	trifft vollst	trifft eher z	trifft eher z	trifft wenig	trifft eher z	trifft wenig	trifft eher z	trifft wenig	trifft gar ni	trifft vollst	trifft eher z	trifft eher z	trifft wenig	trifft eher
22	trifft vollst	trifft gar ni	trifft vollst	trifft eher z	trifft vollst	trifft vollst	trifft vollst	trifft vollst	trifft vollst	trifft vollst	trifft vollst	trifft vollst	trifft vollst	trifft vollst	trifft eher z	trifft vollst	trifft vollst	trifft wenig	trifft wenig	trifft gar ni	trifft gar ni	trifft gar
23	trifft vollst	trifft gar ni	trifft gar ni	trifft wenig	trifft eher z	trifft eher z	trifft eher z	trifft eher z	trifft eher z	trifft vollst	trifft eher z	trifft vollst	trifft vollst	trifft vollst	trifft vollst	trifft gar ni	trifft eher z	trifft vollst	trifft wenig	trifft gar ni	trifft wenig	trifft gar
24	trifft vollst	trifft gar ni	trifft vollst	trifft gar ni	trifft vollst	trifft vollst	trifft vollst	trifft vollst	trifft vollst	trifft vollst	trifft vollst	trifft vollst	trifft vollst	trifft vollst	trifft vollst	trifft eher z	trifft vollst	trifft eher z	trifft gar ni	trifft gar ni	trifft wenig	trifft wer
29	trifft vollst	trifft gar ni	trifft vollst	trifft gar ni	trifft eher z	trifft vollst	trifft eher z	trifft eher z	trifft eher z	trifft vollst	trifft wenig	trifft eher z	trifft vollst	trifft vollst	trifft vollst	trifft eher z	trifft vollst	trifft vollst	trifft wenig	trifft gar ni	kann ich ni	trifft gar
30	trifft vollst	trifft vollst	trifft gar ni	trifft gar ni	trifft vollst	trifft vollst	trifft vollst	trifft vollst	trifft vollst	trifft vollst	trifft vollst	trifft vollst	trifft vollst	trifft vollst	trifft vollst	trifft eher z	trifft vollst	trifft vollst	trifft wenig	trifft gar ni	trifft wenig	trifft gar
33	trifft vollst	trifft gar ni	trifft eher z	trifft gar ni	trifft wenig	trifft vollst	trifft vollst	trifft vollst	trifft vollst	trifft eher z	trifft eher z	trifft eher z	trifft eher z	trifft wenig	trifft eher z	trifft eher z	trifft eher z	trifft wenig	trifft gar ni	trifft gar ni	trifft wenig	trifft wer
34	trifft vollst	trifft gar ni	trifft gar ni	trifft vollst	trifft eher z	trifft vollst	trifft vollst	trifft vollst	trifft vollst	trifft vollst	trifft vollst	trifft vollst	trifft vollst	trifft wenig	trifft vollst	trifft vollst	trifft eher z	trifft wenig	trifft eher z	trifft eher z	trifft eher z	trifft wer
40	trifft vollst	trifft gar ni	trifft vollst	trifft vollst	trifft vollst	trifft eher z	trifft vollst	trifft vollst	trifft vollst	trifft vollst	trifft eher z	trifft vollst	trifft vollst	trifft vollst	trifft eher z	trifft vollst	trifft vollst	trifft wenig	trifft gar ni	trifft gar ni	trifft gar ni	trifft gar
41	trifft vollst	trifft gar ni	trifft wenig	trifft vollst	trifft vollst	trifft vollst	trifft vollst	trifft vollst	trifft vollst	trifft vollst	trifft vollst	trifft vollst	trifft vollst	trifft wenig	trifft eher z	trifft eher z	trifft vollst	trifft eher z	trifft eher z	trifft eher z	trifft eher z	trifft eher
42	trifft vollst	trifft gar ni	trifft vollst	trifft gar ni	trifft eher z	trifft vollst	trifft vollst	trifft vollst	trifft eher z	trifft vollst	trifft vollst	trifft vollst	trifft vollst	trifft eher z	trifft eher z	trifft eher z	trifft vollst	trifft wenig	trifft eher z	trifft wenig	trifft eher z	trifft eher
44	trifft vollst	trifft gar ni	trifft vollst	trifft wenig	trifft eher z	trifft vollst	trifft eher z	trifft vollst	trifft vollst	trifft vollst	trifft vollst	trifft vollst	trifft vollst	trifft vollst	trifft vollst	trifft gar ni	trifft eher z	trifft vollst	trifft wenig	trifft vollst	trifft eher z	trifft voll
46	trifft wenig	trifft eher z	trifft gar ni	trifft wenig	trifft wenig	trifft vollst	trifft vollst	trifft vollst	trifft eher z	trifft vollst	trifft eher z	trifft vollst	trifft eher z	trifft wenig	trifft vollst	trifft vollst	trifft vollst	trifft gar ni	trifft gar ni	trifft gar ni	trifft gar ni	trifft gar
47	trifft vollst	trifft gar ni	trifft vollst	trifft gar ni	trifft vollst	trifft vollst	trifft vollst	trifft vollst	trifft vollst	trifft vollst	trifft vollst	trifft vollst	trifft vollst	trifft eher z	trifft wenig	trifft eher z	trifft vollst	kann ich ni	trifft wenig	trifft wenig	trifft gar ni	trifft gar
48	trifft vollst	trifft gar ni	trifft vollst	trifft vollst	trifft vollst	trifft vollst	trifft vollst	trifft vollst	trifft vollst	trifft vollst	trifft eher z	trifft vollst	trifft vollst	trifft gar ni	trifft vollst	trifft wenig	trifft vollst	trifft eher z	trifft gar ni	trifft eher z	trifft gar ni	trifft gar
53	trifft vollst	trifft gar ni	trifft gar ni	trifft wenig	trifft eher z	trifft vollst	trifft eher z	trifft vollst	trifft eher z	trifft vollst	trifft vollst	trifft vollst	trifft vollst	trifft wenig	trifft eher z	trifft vollst	trifft vollst	trifft wenig	trifft eher z	trifft eher z	trifft eher z	trifft wer
54	trifft vollst	trifft wenig	trifft vollst	trifft vollst	trifft eher z	trifft vollst	trifft eher z	trifft eher z	trifft eher z	trifft vollst	trifft vollst	trifft eher z	trifft vollst	trifft vollst	trifft eher z	trifft wenig	trifft vollst	trifft eher z	trifft eher z	trifft eher z	trifft eher z	trifft eher

Anzahl der Datensätze in dieser Abfrage:	114 alle LP	29 KG KLP	10 DaZ KG	19 KG SHP	34 Ust KLP	8 DaZ Ust	25 SHP Ust
Gesamtzahl der Datensätze dieser Umfrage:	114	114	114	114	114	114	114
Anteil in Prozent:	100.00%	25.44%	8.77%	16.67%	29.82%	7.02%	21.93%

Zugang der LP zum SSG in dem ersten Abschnitt geht es darum, wie Sie in Kontakt mit dem Instrument „Schulische Standortgespräche (SSG)“ gekommen sind. ☐

	Antwort	Anzahl	Prozent												
[Ich kenne das Instrument „Schulische Standortgespräche (SSG)“ aus der Praxis.]	trifft vollständig zu (1)	103	90.35%	25	21.93%	10	8.77%	17	14.91%	30	26.32%	8	7.02%	22	19.30%
	trifft eher zu (2)	9	7.89%	3	2.63%	0	0.00%	2	1.75%	3	2.63%	0	0.00%	3	2.63%
	trifft weniger zu (3)	2	1.75%	1	0.88%	0	0.00%	0	0.00%	1	0.88%	0	0.00%	0	0.00%
	trifft gar nicht zu (4)	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
	kann ich nicht beantworten (5)	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%

	Antwort	Anzahl	Prozent												
[Ich wurde im Rahmen meiner Grundausbildung vertieft in das SSG eingeführt.]	trifft vollständig zu (1)	18	15.79%	2	1.75%	2	1.75%	2	1.75%	8	7.02%	2	1.75%	3	2.63%
	trifft eher zu (2)	8	7.02%	2	1.75%	0	0.00%	1	0.88%	4	3.51%	0	0.00%	0	0.00%
	trifft weniger zu (3)	14	12.28%	5	4.39%	1	0.88%	3	2.63%	2	1.75%	4	3.51%	4	3.51%
	trifft gar nicht zu (4)	68	59.65%	18	15.79%	6	5.26%	11	9.65%	18	15.79%	5	4.39%	18	15.79%
	kann ich nicht beantworten (5)	6	5.26%	2	1.75%	1	0.88%	2	1.75%	2	1.75%	1	0.88%	0	0.00%

	Antwort	Anzahl	Prozent												
[Ich habe mich im Rahmen einer schulinternen Weiterbildung (SCHILW) vertieft mit dem SSG befasst.]	trifft vollständig zu (1)	44	38.60%	15	13.16%	5	4.39%	9	7.89%	7	6.14%	3	2.63%	7	6.14%
	trifft eher zu (2)	17	14.91%	2	1.75%	1	0.88%	1	0.88%	7	6.14%	1	0.88%	5	4.39%
	trifft weniger zu (3)	14	12.28%	3	2.63%	2	1.75%	2	1.75%	4	3.51%	2	1.75%	5	4.39%
	trifft gar nicht zu (4)	39	34.21%	9	7.89%	2	1.75%	7	6.14%	16	14.04%	2	1.75%	8	7.02%
	kann ich nicht beantworten (5)	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%

	Antwort	Anzahl	Prozent												
[Ich habe mich im Rahmen von persönlicher Weiterbildung vertieft mit dem SSG befasst.]	trifft vollständig zu (1)	32	28.07%	5	4.39%	2	1.75%	10	8.77%	6	5.26%	4	3.51%	12	10.53%
	trifft eher zu (2)	22	19.30%	7	6.14%	1	0.88%	4	3.51%	6	5.26%	0	0.00%	5	4.39%
	trifft weniger zu (3)	16	14.04%	6	5.26%	1	0.88%	3	2.63%	5	4.39%	2	1.75%	3	2.63%
	trifft gar nicht zu (4)	43	37.72%	10	8.77%	6	5.26%	2	1.75%	17	14.91%	2	1.75%	5	4.39%
	kann ich nicht beantworten (5)	1	0.88%	1	0.88%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%

	Antwort	Anzahl	Prozent												
[Ich fühle mich für die Anwendung in der Praxis hinreichend ausgebildet.]	trifft vollständig zu (1)	56	49.12%	15	13.16%	4	3.51%	12	10.53%	10	8.77%	6	5.26%	15	13.16%
	trifft eher zu (2)	47	41.23%	11	9.65%	3	2.63%	5	4.39%	21	18.42%	1	0.88%	8	7.02%
	trifft weniger zu (3)	10	8.77%	3	2.63%	2	1.75%	2	1.75%	3	2.63%	1	0.88%	2	1.75%
	trifft gar nicht zu (4)	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
	kann ich nicht beantworten (5)	1	0.88%	0	0.00%	1	0.88%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%

Kompetenzen der LP in dem zweiten Abschnitt geht es um Kompetenzen der Lehrperson, die Ihrer Meinung nach für die Anwendung des SSG nötig sind. Damit Lehrpersonen kompetent Schulische Standortgespräche führen können, benötigen sie ...

	Antwort	Anzahl	Prozent												
[Akzeptanz und Wertschätzung gegenüber den Gesprächsteilnehmenden]	trifft vollständig zu (1)	98	85.96%	23	20.18%	10	8.77%	16	14.04%	30	26.32%	8	7.02%	22	19.30%
	trifft eher zu (2)	15	13.16%	5	4.39%	0	0.00%	3	2.63%	4	3.51%	0	0.00%	3	2.63%
	trifft weniger zu (3)	1	0.88%	1	0.88%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
	trifft gar nicht zu (4)	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
	kann ich nicht beantworten (5)	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%

	Antwort	Anzahl	Prozent												
[Fähigkeit zum Perspektivenwechsel]	trifft vollständig zu (1)	79	69.30%	23	20.18%	8	7.02%	15	13.16%	20	17.54%	7	6.14%	17	14.91%
	trifft eher zu (2)	34	29.82%	6	5.26%	2	1.75%	4	3.51%	14	12.28%	0	0.00%	7	6.14%
	trifft weniger zu (3)	1	0.88%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	1	0.88%	1	0.88%
	trifft gar nicht zu (4)	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
	kann ich nicht beantworten (5)	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%

	Antwort	Anzahl	Prozent												
[Bereitschaft zur Kooperation]	trifft vollständig zu (1)	87	76.32%	25	21.93%	2	7.02%	16	14.04%	24	21.05%	7	6.14%	18	15.79%
	trifft eher zu (2)	27	23.68%	4	3.51%	2	1.75%	3	2.63%	10	8.77%	1	0.88%	7	6.14%
	trifft weniger zu (3)	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
	trifft gar nicht zu (4)	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
	kann ich nicht beantworten (5)	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%

	Antwort	Anzahl	Prozent												
[Offenheit gegenüber Neuem und Unbekanntem]	trifft vollständig zu (1)	65	57.02%	16	14.04%	6	5.26%	13	11.40%	16	14.04%	4	3.51%	14	12.28%
	trifft eher zu (2)	44	38.60%	13	11.40%	3	2.63%	6	5.26%	16	14.04%	3	2.63%	9	7.89%
	trifft weniger zu (3)	4	3.51%	0	0.00%	1	0.88%	0	0.00%	1	0.88%	1	0.88%	2	1.75%
	trifft gar nicht zu (4)	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	1	0.88%	0	0.00%	0	0.00%
	kann ich nicht beantworten (5)	1	0.88%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%

	Antwort	Anzahl	Prozent												
[Grundlagen der Kommunikation]	trifft vollständig zu (1)	101	88.60%	28	24.56%	8	7.02%	16	14.04%	29	25.44%	6	5.26%	23	20.18%
	trifft eher zu (2)	13	11.40%	1	0.88%	2	1.75%	3	2.63%	5	4.39%	2	1.75%	2	1.75%
	trifft weniger zu (3)	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
	trifft gar nicht zu (4)	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
	kann ich nicht beantworten (5)	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%

	Antwort	Anzahl	Prozent												
[Grundlagen der Beratung (wie aktives Zuhören, Verbalisieren, Spiegeln, Paraphrasieren, diverse Fragetechniken etc.)]	trifft vollständig zu (1)	68	59.65%	17	14.91%	5	4.39%	14	12.28%	21	18.42%	4	3.51%	17	14.91%
	trifft eher zu (2)	36	31.58%	10	8.77%	4	3.51%	4	3.51%	11	9.65%	3	2.63%	6	5.26%
	trifft weniger zu (3)	10	8.77%	2	1.75%	1	0.88%	1	0.88%	2	1.75%	1	0.88%	2	1.75%
	trifft gar nicht zu (4)	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
	kann ich nicht beantworten (5)	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%

	Antwort	Anzahl	Prozent												
[Fähigkeit zum Strukturieren von Gesprächen]	trifft vollständig zu (1)	84	73.68%	21	18.42%	6	5.26%	14	12.28%	26	22.81%	5	4.39%	17	14.91%
	trifft eher zu (2)	28	24.56%	8	7.02%	4	3.51%	5	4.39%	6	5.26%	3	2.63%	8	7.02%
	trifft weniger zu (3)	2	1.75%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	2	1.75%	0	0.00%	0	0.00%
	trifft gar nicht zu (4)	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
	kann ich nicht beantworten (5)	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%

Umsetzung in die Praxis In dem dritten Abschnitt geht es darum, wie Sie das Verfahren in die Praxis umsetzen.

	Antwort	Anzahl	Prozent												
[In unserer Schule bestehen klare Absprachen im Umgang mit dem SSG.]	trifft vollständig zu (1)	41	35.96%	12	10.53%	3	2.63%	6	5.26%	12	10.53%	3	2.63%	6	5.26%
	trifft eher zu (2)	41	35.96%	11	9.65%	1	0.88%	8	7.02%	10	8.77%	3	2.63%	14	12.28%
	trifft weniger zu (3)	26	22.81%	3	2.63%	4	3.51%	3	2.63%	12	10.53%	1	0.88%	4	3.51%
	trifft gar nicht zu (4)	4	3.51%	2	1.75%	1	0.88%	2	1.75%	0	0.00%	1	0.88%	1	0.88%
	kann ich nicht beantworten (5)	2	1.75%	1	0.88%	1	0.88%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%

	Antwort	Anzahl	Prozent												
[Ich halte mich mit dem Ablauf an die Vorgaben des SSG (Verfahrenstreue).]	trifft vollständig zu (1)	32	28.07%	5	4.39%	3	2.63%	6	5.26%	11	9.65%	4	3.51%	9	7.89%
	trifft eher zu (2)	58	50.88%	18	15.79%	5	4.39%	9	7.89%	17	14.91%	3	2.63%	8	7.02%
	trifft weniger zu (3)	17	14.91%	4	3.51%	2	1.75%	3	2.63%	4	3.51%	1	0.88%	8	7.02%
	trifft gar nicht zu (4)	6	5.26%	1	0.88%	0	0.00%	1	0.88%	2	1.75%	0	0.00%	0	0.00%
	kann ich nicht beantworten (5)	1	0.88%	1	0.88%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%

	Antwort	Anzahl	Prozent												
[Ich verwende das Verfahren ausschliesslich im Zusammenhang mit sonderpädagogischen Förderbedarf wie DaZ, IF, Logo- oder Psychomotoriktherapie etc.]	trifft vollständig zu (1)	39	34.21%	6	5.26%	3	2.63%	6	5.26%	25	21.93%	3	2.63%	9	7.89%
	trifft eher zu (2)	28	24.56%	5	4.39%	1	0.88%	5	4.39%	9	7.89%	2	1.75%	8	7.02%
	trifft weniger zu (3)	18	15.79%	5	4.39%	3	2.63%	3	2.63%	0	0.00%	2	1.75%	4	3.51%
	trifft gar nicht zu (4)	26	22.81%	12	10.53%	1	0.88%	5	4.39%	0	0.00%	1	0.88%	4	3.51%
	kann ich nicht beantworten (5)	3	2.63%	1	0.88%	2	1.75%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%

	Antwort	Anzahl	Prozent												
[Ich beziehe die betroffenen Fachpersonen (z.B. SHP, Therapeuten, Pädiater etc.) regelmässig ein.]	trifft vollständig zu (1)	79	69.30%	23	20.18%	5	4.39%	12	10.53%	25	21.93%	6	5.26%	15	13.16%
	trifft eher zu (2)	28	24.56%	5	4.39%	3	2.63%	7	6.14%	9	7.89%	1	0.88%	6	5.26%
	trifft weniger zu (3)	1	0.88%	1	0.88%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
	trifft gar nicht zu (4)	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
	kann ich nicht beantworten (5)	6	5.26%	0	0.00%	2	1.75%	0	0.00%	0	0.00%	1	0.88%	4	3.51%

	Antwort	Anzahl	Prozent												
[Ich verwende das Verfahren auch bei regulären Elterngesprächen.]	trifft vollständig zu (1)	25	21.93%	11	9.65%	2	1.75%	5	4.39%	7	6.14%	2	1.75%	3	2.63%
	trifft eher zu (2)	34	29.82%	7	6.14%	3	2.63%	7	6.14%	11	9.65%	2	1.75%	9	7.89%
	trifft weniger zu (3)	26	22.81%	6	5.26%	2	1.75%	3	2.63%	9	7.89%	2	1.75%	5	4.39%
	trifft gar nicht zu (4)	19	16.67%	5	4.39%	3	2.63%	3	2.63%	7	6.14%	1	0.88%	2	1.75%
	kann ich nicht beantworten (5)	10	8.77%	0	0.00%	0	0.00%	1	0.88%	0	0.00%	1	0.88%	6	5.26%

	Antwort	Anzahl	Prozent												
[Meine Schüler/Schülerinnen nehmen am SSG teil.]	trifft vollständig zu (1)	13	11.40%	2	1.75%	1	0.88%	0	0.00%	5	4.39%	2	1.75%	3	2.63%
	trifft eher zu (2)	28	24.56%	2	1.75%	1	0.88%	4	3.51%	14	12.28%	3	2.63%	10	8.77%
	trifft weniger zu (3)	27	23.68%	6	5.26%	2	1.75%	6	5.26%	7	6.14%	3	2.63%	8	7.02%
	trifft gar nicht zu (4)	45	39.47%	19	16.67%	5	4.39%	9	7.89%	8	7.02%	0	0.00%	4	3.51%
	kann ich nicht beantworten (5)	1	0.88%	0	0.00%	1	0.88%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%

	Antwort	Anzahl	Prozent												
[Ich verwende ein erweitertes Verfahren, um dem Schüler/der Schülerin zu ermöglichen am SSG zu partizipieren.]	trifft vollständig zu (1)	9	7.89%	3	2.63%	1	0.88%	1	0.88%	2	1.75%	3	2.63%	3	2.63%
	trifft eher zu (2)	17	14.91%	2	1.75%	2	1.75%	6	5.26%	5	4.39%	1	0.88%	6	5.26%
	trifft weniger zu (3)	23	20.18%	5	4.39%	1	0.88%	3	2.63%	6	5.26%	2	1.75%	6	5.26%
	trifft gar nicht zu (4)	57	50.00%	17	14.91%	5	4.39%	9	7.89%	18	15.79%	1	0.88%	8	7.02%
	kann ich nicht beantworten (5)	8	7.02%	2	1.75%	1	0.88%	0	0.00%	3	2.63%	1	0.88%	2	1.75%

	Antwort	Anzahl	Prozent												
[Die Schüler/Schülerinnen können die im Rahmen des SSG vereinbarten Lernziele mitbestimmen.]	trifft vollständig zu (1)	9	7.89%	1	0.88%	1	0.88%	2	1.75%	4	3.51%	2	1.75%	2	1.75%
	trifft eher zu (2)	30	26.32%	4	3.51%	2	1.75%	6	5.26%	9	7.89%	3	2.63%	11	9.65%
	trifft weniger zu (3)	25	21.93%	6	5.26%	1	0.88%	3	2.63%	11	9.65%	1	0.88%	4	3.51%
	trifft gar nicht zu (4)	48	42.11%	17	14.91%	6	5.26%	8	7.02%	9	7.89%	2	1.75%	8	7.02%
	kann ich nicht beantworten (5)	2	1.75%	1	0.88%	0	0.00%	0	0.00%	1	0.88%	0	0.00%	0	0.00%

	Antwort	Anzahl	Prozent												
[Die Schüler/Schülerinnen entscheiden über allfällige Massnahmen im Rahmen des SSG mit.]	trifft vollständig zu (1)	9	7.89%	1	0.88%	1	0.88%	2	1.75%	4	3.51%	3	2.63%	3	2.63%
	trifft eher zu (2)	24	21.05%	4	3.51%	2	1.75%	4	3.51%	8	7.02%	2	1.75%	7	6.14%
	trifft weniger zu (3)	24	21.05%	3	2.63%	7	6.14%	4	3.51%	11	9.65%	0	0.00%	7	6.14%
	trifft gar nicht zu (4)	54	47.37%	20	17.54%	0	0.00%	9	7.89%	10	8.77%	3	2.63%	7	6.14%
	kann ich nicht beantworten (5)	3	2.63%	1	0.88%	0	0.00%	0	0.00%	1	0.88%	0	0.00%	1	0.88%

Bedeutbarkeit In dem vierten Abschnitt geht es darum, welche Bedeutung Sie dem SSG beimessen und welche Gründe in diesem Zusammenhang für die aktive Teilnahme des Kindes sprechen.

	Antwort	Anzahl	Prozent												
[Das SSG ist hilfreich für die Förderplanung.]	trifft vollständig zu (1)	66	57.89%	16	14.04%	5	4.39%	12	10.53%	16	14.04%	5	4.39%	18	15.79%
	trifft eher zu (2)	41	35.96%	12	10.53%	2	1.75%	6	5.26%	16	14.04%	2	1.75%	7	6.14%
	trifft weniger zu (3)	6	5.26%	0	0.00%	3	2.63%	1	0.88%	2	1.75%	1	0.88%	0	0.00%
	trifft gar nicht zu (4)	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
	kann ich nicht beantworten (5)	1	0.88%	1	0.88%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%

	Antwort	Anzahl	Prozent												
[Der Einbezug von weiteren Fachpersonen (z.B. SHP, Therapeuten, Pädiater etc.) ist für mich eine wertvolle Ressource und Hilfe.]	trifft vollständig zu (1)	89	78.07%	22	19.30%	8	7.02%	15	13.16%	27	23.68%	6	5.26%	19	16.67%
	trifft eher zu (2)	20	17.54%	6	5.26%	1	0.88%	4	3.51%	7	6.14%	1	0.88%	3	2.63%
	trifft weniger zu (3)	1	0.88%	1	0.88%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
	trifft gar nicht zu (4)	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
	kann ich nicht beantworten (5)	4	3.51%	0	0.00%	1	0.88%	0	0.00%	0	0.00%	1	0.88%	3	2.63%

Gesamtüberblick SSG Umfrage

	Antwort	Anzahl	Prozent	Anzahl	Prozent	Anzahl	Prozent	Anzahl	Prozent	Anzahl	Prozent	Anzahl	Prozent	Anzahl	Prozent							
[Das SSG ist hilfreich für die Zusammenarbeit zwischen Schule und Elternhaus.]	trifft vollständig zu (1)		16	14.04%																		
	trifft eher zu (2)		8	7.02%																		
	trifft weniger zu (3)		1	0.88%																		
	trifft gar nicht zu (4)		0	0.00%																		
	kann ich nicht beantworten (5)		0	0.00%																		

	Antwort	Anzahl	Prozent	Anzahl	Prozent	Anzahl	Prozent	Anzahl	Prozent	Anzahl	Prozent	Anzahl	Prozent	Anzahl	Prozent							
[Das SSG ist förderlich für die Beziehung zwischen Schüler/Schülerin und Lehrperson.]	trifft vollständig zu (1)		6	5.26%																		
	trifft eher zu (2)		7	6.14%																		
	trifft weniger zu (3)		9	7.89%																		
	trifft gar nicht zu (4)		2	1.75%																		
	kann ich nicht beantworten (5)		1	0.88%																		

	Antwort	Anzahl	Prozent	Anzahl	Prozent	Anzahl	Prozent	Anzahl	Prozent	Anzahl	Prozent	Anzahl	Prozent	Anzahl	Prozent							
[Ich finde es wichtig, dass die Schüler/Schülerinnen persönlich über sich und ihr Lernen Auskunft geben dürfen.]	trifft vollständig zu (1)		15	13.16%																		
	trifft eher zu (2)		9	7.89%																		
	trifft weniger zu (3)		1	0.88%																		
	trifft gar nicht zu (4)		0	0.00%																		
	kann ich nicht beantworten (5)		0	0.00%																		

	Antwort	Anzahl	Prozent	Anzahl	Prozent	Anzahl	Prozent	Anzahl	Prozent	Anzahl	Prozent	Anzahl	Prozent	Anzahl	Prozent							
[Die Schüler/Schülerinnen sind in der Lage sich differenziert über ihre Person und ihr Lernen zu äussern.]	trifft vollständig zu (1)		3	2.63%																		
	trifft eher zu (2)		16	14.04%																		
	trifft weniger zu (3)		5	4.39%																		
	trifft gar nicht zu (4)		0	0.00%																		
	kann ich nicht beantworten (5)		1	0.88%																		

	Antwort	Anzahl	Prozent	Anzahl	Prozent	Anzahl	Prozent	Anzahl	Prozent	Anzahl	Prozent	Anzahl	Prozent	Anzahl	Prozent							
[Ich erhalte als Lehrperson wertvolle Hinweise vonseiten der Schüler/Schülerinnen.]	trifft vollständig zu (1)		8	7.02%																		
	trifft eher zu (2)		14	12.28%																		
	trifft weniger zu (3)		2	1.75%																		
	trifft gar nicht zu (4)		1	0.88%																		
	kann ich nicht beantworten (5)		0	0.00%																		

	Antwort	Anzahl	Prozent	Anzahl	Prozent	Anzahl	Prozent	Anzahl	Prozent	Anzahl	Prozent	Anzahl	Prozent	Anzahl	Prozent							
[Der Einbezug der Schüler/Schülerinnen ist hilfreich für das weitere Lernen.]	trifft vollständig zu (1)		12	10.53%																		
	trifft eher zu (2)		10	8.77%																		
	trifft weniger zu (3)		1	0.88%																		
	trifft gar nicht zu (4)		1	0.88%																		
	kann ich nicht beantworten (5)		1	0.88%																		

	Antwort	Anzahl	Prozent	Anzahl	Prozent	Anzahl	Prozent	Anzahl	Prozent	Anzahl	Prozent	Anzahl	Prozent	Anzahl	Prozent
[Die Schüler/Schülerinnen schätzen die Teilnahme am SSG.]	trifft vollständig zu (1)		4	3.51%											

Einschätzung der LP In diesem fünften Abschnitt geht es um mögliche Gründe, die gegen eine aktive Teilnahme des Kindes am SSG sprechen.

	Antwort	Anzahl	Prozent												
[Der Einbezug der Schüler/Schülerinnen ist nicht nötig.]	trifft vollständig zu (1)	3	2.63%	1	0.88%	1	0.88%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
	trifft eher zu (2)	22	19.30%	11	9.65%	1	0.88%	1	0.88%	7	6.14%	0	0.00%	0	0.00%
	trifft weniger zu (3)	43	37.72%	10	8.77%	3	2.63%	9	7.89%	13	11.40%	2	1.75%	14	12.28%
	trifft gar nicht zu (4)	34	29.82%	3	2.63%	3	2.63%	7	6.14%	11	9.65%	6	5.26%	10	8.77%
	kann ich nicht beantworten (5)	12	10.53%	4	3.51%	2	1.75%	2	1.75%	3	2.63%	0	0.00%	1	0.88%

	Antwort	Anzahl	Prozent												
[Die Schüler/Schülerinnen möchten nicht am SSG teilnehmen.]	trifft vollständig zu (1)	4	3.51%	1	0.88%	0	0.00%	1	0.88%	2	1.75%	0	0.00%	0	0.00%
	trifft eher zu (2)	24	21.05%	5	4.39%	2	1.75%	4	3.51%	7	6.14%	1	0.88%	6	5.26%
	trifft weniger zu (3)	27	23.68%	2	1.75%	1	0.88%	4	3.51%	14	12.28%	4	3.51%	7	6.14%
	trifft gar nicht zu (4)	19	16.67%	5	4.39%	3	2.63%	2	1.75%	4	3.51%	2	1.75%	5	4.39%
	kann ich nicht beantworten (5)	40	35.09%	16	14.04%	4	3.51%	8	7.02%	7	6.14%	1	0.88%	7	6.14%

	Antwort	Anzahl	Prozent												
[Ich möchte auf Erwachsenenebene mit den Eltern sprechen.]	trifft vollständig zu (1)	33	28.95%	12	10.53%	2	1.75%	5	4.39%	6	5.26%	1	0.88%	6	5.26%
	trifft eher zu (2)	46	40.35%	12	10.53%	5	4.39%	10	8.77%	18	15.79%	3	2.63%	6	5.26%
	trifft weniger zu (3)	19	16.67%	2	1.75%	0	0.00%	2	1.75%	5	4.39%	3	2.63%	10	8.77%
	trifft gar nicht zu (4)	13	11.40%	2	1.75%	2	1.75%	2	1.75%	5	4.39%	1	0.88%	2	1.75%
	kann ich nicht beantworten (5)	3	2.63%	1	0.88%	1	0.88%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	1	0.88%

	Antwort	Anzahl	Prozent												
[Die Eltern schätzen, wenn das Gespräch unter Erwachsenen stattfindet.]	trifft vollständig zu (1)	16	14.04%	8	7.02%	1	0.88%	1	0.88%	2	1.75%	0	0.00%	0	0.00%
	trifft eher zu (2)	47	41.23%	14	12.28%	2	1.75%	10	8.77%	16	14.04%	3	2.63%	8	7.02%
	trifft weniger zu (3)	21	18.42%	2	1.75%	2	1.75%	3	2.63%	6	5.26%	3	2.63%	10	8.77%
	trifft gar nicht zu (4)	6	5.26%	1	0.88%	0	0.00%	0	0.00%	3	2.63%	2	1.75%	1	0.88%
	kann ich nicht beantworten (5)	24	21.05%	4	3.51%	5	4.39%	5	4.39%	7	6.14%	0	0.00%	6	5.26%

	Antwort	Anzahl	Prozent												
[Der Einbezug der Schüler/Schülerinnen auf der Kindergartenstufe überfordert sie.]	trifft vollständig zu (1)	21	18.42%	12	10.53%	3	2.63%	5	4.39%	2	1.75%	1	0.88%	1	0.88%
	trifft eher zu (2)	33	28.95%	12	10.53%	4	3.51%	7	6.14%	6	5.26%	1	0.88%	5	4.39%
	trifft weniger zu (3)	13	11.40%	3	2.63%	0	0.00%	5	4.39%	3	2.63%	1	0.88%	4	3.51%
	trifft gar nicht zu (4)	8	7.02%	1	0.88%	2	1.75%	2	1.75%	2	1.75%	1	0.88%	4	3.51%
	kann ich nicht beantworten (5)	39	34.21%	1	0.88%	1	0.88%	0	0.00%	21	18.42%	4	3.51%	11	9.65%

	Antwort	Anzahl	Prozent												
[Der Einbezug der Schüler/Schülerinnen auf der Unterstufe überfordert sie.]	trifft vollständig zu (1)	2	1.75%	1	0.88%	0	0.00%	0	0.00%	1	0.88%	0	0.00%	0	0.00%
	trifft eher zu (2)	24	21.05%	3	2.63%	2	1.75%	2	1.75%	12	10.53%	1	0.88%	3	2.63%
	trifft weniger zu (3)	31	27.19%	7	6.14%	1	0.88%	5	4.39%	9	7.89%	2	1.75%	12	10.53%
	trifft gar nicht zu (4)	26	22.81%	1	0.88%	2	1.75%	4	3.51%	11	9.65%	4	3.51%	8	7.02%
	kann ich nicht beantworten (5)	31	27.19%	17	14.91%	5	4.39%	8	7.02%	1	0.88%	1	0.88%	2	1.75%

	Antwort	Anzahl	Prozent												
[Der Einbezug der Schüler/Schülerinnen ist aufgrund ihres jungen Alters nicht möglich.]	trifft vollständig zu (1)	10	8.77%	5	4.39%	2	1.75%	2	1.75%	1	0.88%	0	0.00%	0	0.00%
	trifft eher zu (2)	34	29.82%	14	12.28%	2	1.75%	4	3.51%	8	7.02%	0	0.00%	3	2.63%
	trifft weniger zu (3)	24	21.05%	4	3.51%	3	2.63%	3	2.63%	8	7.02%	3	2.63%	8	7.02%
	trifft gar nicht zu (4)	40	35.09%	4	3.51%	2	1.75%	9	7.89%	16	14.04%	5	4.39%	13	11.40%
	kann ich nicht beantworten (5)	6	5.26%	2	1.75%	1	0.88%	1	0.88%	1	0.88%	0	0.00%	1	0.88%

	Antwort	Anzahl	Prozent												
[Der Einbezug der Schüler/Schülerinnen ist aufgrund mangelnder Sprachkenntnisse (DaZ Kinder) nicht möglich.]	trifft vollständig zu (1)	7	6.14%	4	3.51%	1	0.88%	2	1.75%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
	trifft eher zu (2)	29	25.44%	9	7.89%	4	3.51%	4	3.51%	9	7.89%	0	0.00%	2	1.75%
	trifft weniger zu (3)	33	28.95%	7	6.14%	2	1.75%	7	6.14%	14	12.28%	3	2.63%	8	7.02%
	trifft gar nicht zu (4)	34	29.82%	4	3.51%	3	2.63%	9	7.89%	9	7.89%	5	4.39%	12	10.53%
	kann ich nicht beantworten (5)	11	9.65%	5	4.39%	0	0.00%	0	0.00%	2	1.75%	0	0.00%	3	2.63%

Antwort	Anzahl	Prozent	Anzahl	Prozent	Anzahl	Prozent	Anzahl	Prozent	Anzahl	Prozent	Anzahl	Prozent	Anzahl	Prozent	
[Der Einbezug der Schüler/Schülerinnen im Kindergarten ist aufgrund entwicklungsbedingter eingeschränkter sprachlicher Ausdrucksfähigkeit nicht möglich.]	trifft vollständig zu (1)	11	9.65%	5	4.39%	1	0.88%	4	3.51%	1	0.88%	0	0.00%	0	0.00%
	trifft eher zu (2)	30	26.32%	14	12.28%	4	3.51%	5	4.39%	3	2.63%	0	0.00%	4	3.51%
	trifft weniger zu (3)	22	19.30%	8	7.02%	3	2.63%	6	5.26%	4	3.51%	2	1.75%	5	4.39%
	trifft gar nicht zu (4)	14	12.28%	2	1.75%	2	1.75%	4	3.51%	4	3.51%	2	1.75%	6	5.26%
	kann ich nicht beantworten (5)	37	32.46%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	22	19.30%	4	3.51%	10	8.77%

Antwort	Anzahl	Prozent	Anzahl	Prozent	Anzahl	Prozent	Anzahl	Prozent	Anzahl	Prozent	Anzahl	Prozent	Anzahl	Prozent	
[Der Einbezug der Schüler/Schülerinnen auf der Unterstufe ist aufgrund entwicklungsbedingter eingeschränkter sprachlicher Ausdrucksfähigkeit nicht möglich.]	trifft vollständig zu (1)	2	1.75%	0	0.00%	0	0.00%	1	0.88%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
	trifft eher zu (2)	17	14.91%	3	2.63%	0	0.00%	3	2.63%	6	5.26%	0	0.00%	3	2.63%
	trifft weniger zu (3)	27	23.68%	8	7.02%	2	1.75%	2	1.75%	11	9.65%	2	1.75%	6	5.26%
	trifft gar nicht zu (4)	39	34.21%	1	0.88%	1	0.88%	8	7.02%	17	14.91%	5	4.39%	15	13.16%
	kann ich nicht beantworten (5)	29	25.44%	17	14.91%	7	6.14%	5	4.39%	0	0.00%	1	0.88%	1	0.88%

Antwort	Anzahl	Prozent	Anzahl	Prozent	Anzahl	Prozent	Anzahl	Prozent	Anzahl	Prozent	Anzahl	Prozent	Anzahl	Prozent	
[Ich habe bisher das SSG ohne den Schüler/die Schülerin durchgeführt, würde ihn/sie aber gerne aktiv teilnehmen lassen.]	trifft vollständig zu (1)	6	5.26%	1	0.88%	1	0.88%	4	3.51%	0	0.00%	0	0.00%	1	0.88%
	trifft eher zu (2)	27	23.68%	5	4.39%	2	1.75%	6	5.26%	9	7.89%	2	1.75%	7	6.14%
	trifft weniger zu (3)	26	22.81%	8	7.02%	3	2.63%	3	2.63%	9	7.89%	0	0.00%	5	4.39%
	trifft gar nicht zu (4)	49	42.98%	12	10.53%	4	3.51%	5	4.39%	15	13.16%	6	5.26%	11	9.65%
	kann ich nicht beantworten (5)	6	5.26%	3	2.63%	0	0.00%	1	0.88%	1	0.88%	0	0.00%	1	0.88%

Antwort	Anzahl	Prozent	Anzahl	Prozent	Anzahl	Prozent	Anzahl	Prozent	Anzahl	Prozent	Anzahl	Prozent	Anzahl	Prozent	
[Ich würde gerne den Schüler/die Schülerin am SSG teilnehmen lassen, weiss aber nicht wie.]	trifft vollständig zu (1)	5	4.39%	2	1.75%	0	0.00%	1	0.88%	2	1.75%	0	0.00%	1	0.88%
	trifft eher zu (2)	17	14.91%	0	0.00%	3	2.63%	5	4.39%	7	6.14%	1	0.88%	5	4.39%
	trifft weniger zu (3)	17	14.91%	8	7.02%	3	2.63%	1	0.88%	5	4.39%	1	0.88%	1	0.88%
	trifft gar nicht zu (4)	68	59.65%	15	13.16%	3	2.63%	10	8.77%	20	17.54%	6	5.26%	18	15.79%
	kann ich nicht beantworten (5)	7	6.14%	4	3.51%	1	0.88%	2	1.75%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%

Partizipation Die Teilnahme der Schüler/Schülerinnen am SSG ist eine Form der Schülerpartizipation. Der folgende sechste Abschnitt möchte den Focus auf weitere Möglichkeiten der Schülerpartizipation innerhalb der Klasse und der Schule als Gemeinschaft richten.

Antwort	Anzahl	Prozent	Anzahl	Prozent	Anzahl	Prozent	Anzahl	Prozent	Anzahl	Prozent	Anzahl	Prozent	Anzahl	Prozent	
[In meiner Klasse können die Schüler/Schülerinnen die Sitzordnung bestimmen.]	trifft vollständig zu (1)	13	11.40%	3	2.63%	2	1.75%	4	3.51%	2	1.75%	1	0.88%	3	2.63%
	trifft eher zu (2)	39	34.21%	9	7.89%	2	1.75%	6	5.26%	16	14.04%	3	2.63%	8	7.02%
	trifft weniger zu (3)	30	26.32%	10	8.77%	2	1.75%	2	1.75%	10	8.77%	1	0.88%	4	3.51%
	trifft gar nicht zu (4)	15	13.16%	4	3.51%	4	3.51%	3	2.63%	6	5.26%	0	0.00%	3	2.63%
	kann ich nicht beantworten (5)	17	14.91%	3	2.63%	0	0.00%	4	3.51%	0	0.00%	3	2.63%	7	6.14%

Antwort	Anzahl	Prozent	Anzahl	Prozent	Anzahl	Prozent	Anzahl	Prozent	Anzahl	Prozent	Anzahl	Prozent	Anzahl	Prozent	
[In meiner Klasse können die Schüler/Schülerinnen über Projekte wie Exkursionen, Schulreise, Klassenfeste mitbestimmen.]	trifft vollständig zu (1)	13	11.40%	2	1.75%	1	0.88%	2	1.75%	7	6.14%	1	0.88%	1	0.88%
	trifft eher zu (2)	40	35.09%	10	8.77%	2	1.75%	6	5.26%	15	13.16%	3	2.63%	6	5.26%
	trifft weniger zu (3)	35	30.70%	15	13.16%	3	2.63%	3	2.63%	11	9.65%	1	0.88%	5	4.39%
	trifft gar nicht zu (4)	7	6.14%	1	0.88%	1	0.88%	3	2.63%	1	0.88%	0	0.00%	2	1.75%
	kann ich nicht beantworten (5)	19	16.67%	1	0.88%	3	2.63%	5	4.39%	0	0.00%	3	2.63%	11	9.65%

Antwort	Anzahl	Prozent	Anzahl	Prozent	Anzahl	Prozent	Anzahl	Prozent	Anzahl	Prozent	Anzahl	Prozent	Anzahl	Prozent	
[In meiner Klasse können die Schüler/Schülerinnen ihre Lernziele mitbestimmen.]	trifft vollständig zu (1)	11	9.65%	2	1.75%	2	1.75%	3	2.63%	2	1.75%	4	3.51%	5	4.39%
	trifft eher zu (2)	36	31.58%	16	14.04%	1	0.88%	8	7.02%	6	5.26%	2	1.75%	5	4.39%
	trifft weniger zu (3)	50	43.86%	10	8.77%	3	2.63%	5	4.39%	23	20.18%	1	0.88%	7	6.14%
	trifft gar nicht zu (4)	11	9.65%	1	0.88%	1	0.88%	3	2.63%	3	2.63%	0	0.00%	5	4.39%
	kann ich nicht beantworten (5)	6	5.26%	0	0.00%	3	2.63%	0	0.00%	0	0.00%	1	0.88%	3	2.63%

Antwort	Anzahl	Prozent	Anzahl	Prozent	Anzahl	Prozent	Anzahl	Prozent	Anzahl	Prozent	Anzahl	Prozent	Anzahl	Prozent	
[In meiner Klasse können die Schüler/Schülerinnen Lern- und Arbeitsformen mitgestalten.]	trifft vollständig zu (1)	19	16.67%	5	4.39%	2	1.75%	4	3.51%	6	5.26%	4	3.51%	4	3.51%
	trifft eher zu (2)	59	51.75%	19	16.67%	3	2.63%	10	8.77%	18	15.79%	2	1.75%	9	7.89%
	trifft weniger zu (3)	23	20.18%	3	2.63%	1	0.88%	2	1.75%	9	7.89%	1	0.88%	7	6.14%
	trifft gar nicht zu (4)	6	5.26%	2	1.75%	1	0.88%	2	1.75%	1	0.88%	0	0.00%	2	1.75%
	kann ich nicht beantworten (5)	7	6.14%	0	0.00%	3	2.63%	1	0.88%	0	0.00%	1	0.88%	3	2.63%

	Antwort	Anzahl	Prozent													
[In meiner Klasse können die Schüler/Schülerinnen an frei gewählten individuellen Projekten arbeiten.]	trifft vollständig zu (1)		30	26.32%		13	11.40%		3	2.63%		4	3.51%		8	7.02%
	trifft eher zu (2)		33	28.95%		13	11.40%		2	1.75%		6	5.26%		9	7.89%
	trifft weniger zu (3)		36	31.58%		3	2.63%		1	0.88%		5	4.39%		14	12.28%
	trifft gar nicht zu (4)		6	5.26%		0	0.00%		1	0.88%		2	1.75%		3	2.63%
	kann ich nicht beantworten (5)		9	7.89%		0	0.00%		3	2.63%		2	1.75%		0	0.00%

	Antwort	Anzahl	Prozent													
[In meiner Klasse findet regelmässig (mindestens 2x monatlich) ein Klassenrat statt.]	trifft vollständig zu (1)		61	53.51%		9	7.89%		3	2.63%		7	6.14%		30	26.32%
	trifft eher zu (2)		19	16.67%		10	8.77%		1	0.88%		5	4.39%		2	1.75%
	trifft weniger zu (3)		6	5.26%		3	2.63%		1	0.88%		0	0.00%		2	1.75%
	trifft gar nicht zu (4)		9	7.89%		5	4.39%		2	1.75%		1	0.88%		0	0.00%
	kann ich nicht beantworten (5)		19	16.67%		2	1.75%		3	2.63%		6	5.26%		0	0.00%

	Antwort	Anzahl	Prozent													
[In unserer Schule gibt es ein Schülerparlament.]	trifft vollständig zu (1)		64	56.14%		16	14.04%		5	4.39%		13	11.40%		19	16.67%
	trifft eher zu (2)		3	2.63%		0	0.00%		1	0.88%		0	0.00%		1	0.88%
	trifft weniger zu (3)		4	3.51%		1	0.88%		4	3.51%		0	0.00%		1	0.88%
	trifft gar nicht zu (4)		37	32.46%		11	9.65%		0	0.00%		3	2.63%		13	11.40%
	kann ich nicht beantworten (5)		6	5.26%		1	0.88%		0	0.00%		3	2.63%		0	0.00%

	Antwort	Anzahl	Prozent													
[In unserer Schule übernehmen Schüler/Schülerinnen soziale Aufgaben wie Mediator oder Peacemaker.]	trifft vollständig zu (1)		40	35.09%		12	10.53%		2	1.75%		8	7.02%		9	7.89%
	trifft eher zu (2)		18	15.79%		2	1.75%		3	2.63%		7	6.14%		5	4.39%
	trifft weniger zu (3)		17	14.91%		3	2.63%		2	1.75%		0	0.00%		8	7.02%
	trifft gar nicht zu (4)		28	24.56%		8	7.02%		0	0.00%		3	2.63%		11	9.65%
	kann ich nicht beantworten (5)		11	9.65%		4	3.51%		3	2.63%		1	0.88%		2	1.75%

Metakognition Die aktive Teilnahme der Schüler/Schülerinnen am SSG erfordert metakognitive Kompetenzen ihrerseits. Der siebte Abschnitt ermittelt welchen Raum Sie der Metakognition in Ihrem Unterricht geben.

	Antwort	Anzahl	Prozent													
[In meinem Unterricht findet regelmässig Lernreflexion statt.]	trifft vollständig zu (1)		31	27.19%		3	2.63%		2	1.75%		5	4.39%		12	10.53%
	trifft eher zu (2)		62	54.39%		20	17.54%		6	5.26%		9	7.89%		17	14.91%
	trifft weniger zu (3)		17	14.91%		5	4.39%		1	0.88%		3	2.63%		5	4.39%
	trifft gar nicht zu (4)		2	1.75%		1	0.88%		0	0.00%		1	0.88%		0	0.00%
	kann ich nicht beantworten (5)		2	1.75%		0	0.00%		1	0.88%		1	0.88%		0	0.00%

	Antwort	Anzahl	Prozent													
[Meine Schüler/Schülerinnen kennen verschiedene Methoden der Reflexion.]	trifft vollständig zu (1)		14	12.28%		3	2.63%		0	0.00%		2	1.75%		7	6.14%
	trifft eher zu (2)		55	48.25%		10	8.77%		4	3.51%		11	9.65%		17	14.91%
	trifft weniger zu (3)		37	32.46%		11	9.65%		5	4.39%		6	5.26%		9	7.89%
	trifft gar nicht zu (4)		4	3.51%		3	2.63%		0	0.00%		0	0.00%		1	0.88%
	kann ich nicht beantworten (5)		4	3.51%		2	1.75%		1	0.88%		0	0.00%		0	0.00%

	Antwort	Anzahl	Prozent													
[Meine Schüler/Schülerinnen sind fähig ihr Lernen zu reflektieren und Schlüsse daraus zu ziehen.]	trifft vollständig zu (1)		15	13.16%		1	0.88%		0	0.00%		3	2.63%		5	4.39%
	trifft eher zu (2)		64	56.14%		15	13.16%		3	2.63%		8	7.02%		24	21.05%
	trifft weniger zu (3)		27	23.68%		9	7.89%		6	5.26%		7	6.14%		4	3.51%
	trifft gar nicht zu (4)		3	2.63%		2	1.75%		1	0.88%		0	0.00%		0	0.00%
	kann ich nicht beantworten (5)		5	4.39%		2	1.75%		0	0.00%		1	0.88%		1	0.88%

Befindlichkeit Im achten und letzten Abschnitt geht es um Ihre Befindlichkeit als Lehrperson im Kontext der oben genannten Punkte.

	Antwort	Anzahl	Prozent												
[Ich arbeite gerne als Lehrperson bzw. SHP.]	trifft vollständig zu (1)	98	85.96%	25	21.93%	8	7.02%	15	13.16%	29	25.44%	6	5.26%	21	18.42%
	trifft eher zu (2)	15	13.16%	4	3.51%	1	0.88%	4	3.51%	5	4.39%	2	1.75%	4	3.51%
	trifft weniger zu (3)	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
	trifft gar nicht zu (4)	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
	kann ich nicht beantworten (5)	1	0.88%	0	0.00%	1	0.88%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%

	Antwort	Anzahl	Prozent												
[Ich fühle mich im Umgang mit dem SSG kompetent und sicher.]	trifft vollständig zu (1)	56	49.12%	11	9.65%	3	2.63%	9	7.89%	13	11.40%	6	5.26%	17	14.91%
	trifft eher zu (2)	51	44.74%	16	14.04%	6	5.26%	9	7.89%	18	15.79%	2	1.75%	7	6.14%
	trifft weniger zu (3)	6	5.26%	1	0.88%	1	0.88%	1	0.88%	3	2.63%	0	0.00%	1	0.88%
	trifft gar nicht zu (4)	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
	kann ich nicht beantworten (5)	1	0.88%	1	0.88%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%

	Antwort	Anzahl	Prozent												
[Ich führe gerne SSG durch.]	trifft vollständig zu (1)	41	35.96%	8	7.02%	4	3.51%	9	7.89%	9	7.89%	5	4.39%	12	10.53%
	trifft eher zu (2)	51	44.74%	11	9.65%	5	4.39%	9	7.89%	16	14.04%	3	2.63%	12	10.53%
	trifft weniger zu (3)	22	19.30%	10	8.77%	1	0.88%	1	0.88%	9	7.89%	0	0.00%	1	0.88%
	trifft gar nicht zu (4)	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
	kann ich nicht beantworten (5)	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%

	Antwort	Anzahl	Prozent												
[Ich führe gerne SSG unter Einbezug des Schülers/der Schülerin durch.]	trifft vollständig zu (1)	37	32.46%	4	3.51%	3	2.63%	6	5.26%	10	8.77%	5	4.39%	16	14.04%
	trifft eher zu (2)	17	14.91%	3	2.63%	0	0.00%	1	0.88%	11	9.65%	0	0.00%	2	1.75%
	trifft weniger zu (3)	24	21.05%	7	6.14%	4	3.51%	4	3.51%	7	6.14%	2	1.75%	1	0.88%
	trifft gar nicht zu (4)	10	8.77%	7	6.14%	1	0.88%	0	0.00%	1	0.88%	0	0.00%	6	5.26%
	kann ich nicht beantworten (5)	26	22.81%	8	7.02%	2	1.75%	8	7.02%	5	4.39%	1	0.88%	0	0.00%

Angaben zu Person und Beruf

Lebensalter	alle TN	KG KLP	KG DaZ	KG SHP	Ust KLP	Ust DaZ	Ust SHP							
< 30 Jahre (1)	17	14.91%	6	5.26%	0	0.00%	1	0.88%	9	7.89%	0	0.00%	1	0.88%
31 - 40 Jahre (2)	19	16.67%	4	3.51%	1	0.88%	5	4.39%	5	4.39%	1	0.88%	5	4.39%
41 - 50 Jahre (3)	32	28.07%	7	6.14%	6	5.26%	6	5.26%	6	5.26%	2	1.75%	10	8.77%
51 - 60 Jahre (4)	33	28.95%	7	6.14%	3	2.63%	5	4.39%	13	11.40%	4	3.51%	4	3.51%
> 60 Jahre (5)	13	11.40%	5	4.39%	0	0.00%	2	1.75%	1	0.88%	1	0.88%	5	4.39%

Geschlecht	Anzahl	Prozent												
weiblich (F)	103	90.35%	28	24.56%	10	8.77%	18	15.79%	28	24.56%	6	5.26%	22	19.30%
männlich (M)	11	9.65%	1	0.88%	0	0.00%	1	0.88%	6	5.26%	2	1.75%	3	2.63%

Dienstalter	Anzahl	Prozent												
0 - 5 Jahre (A1)	17	14.91%	5	4.39%	1	0.88%	2	1.75%	9	7.89%	0	0.00%	1	0.88%
6 - 10 Jahre (A2)	19	16.67%	3	2.63%	1	0.88%	2	1.75%	9	7.89%	2	1.75%	3	2.63%
11 - 20 Jahre (A3)	31	27.19%	8	7.02%	3	2.63%	5	4.39%	6	5.26%	0	0.00%	10	8.77%
21 - 30 Jahre (A4)	33	28.95%	9	7.89%	4	3.51%	8	7.02%	7	6.14%	4	3.51%	6	5.26%
31 - 40 Jahre (A5)	13	11.40%	4	3.51%	1	0.88%	2	1.75%	3	2.63%	2	1.75%	4	3.51%
> 40 Jahre (A6)	1	0.88%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	1	0.88%

Aktuelle Funktion als	Anzahl	Prozent												
Kindergärtner/in (1)	38	33.33%	29	25.44%	5	4.39%	6	5.26%	0	0.00%	2	1.75%	2	1.75%
Unterstufenlehrer/in (2)	49	42.98%	0	0.00%	0	0.00%	2	1.75%	34	29.82%	3	2.63%	8	7.02%
Schulische/r Heilpädagogin/Heilpädagoge (3)	37	32.46%	0	0.00%	3	2.63%	19	16.67%	0	0.00%	8	7.02%	25	21.93%
DaZ-Lehrer/in (4)	17	14.91%	0	0.00%	10	8.77%	3	2.63%	0	0.00%	8	7.02%	6	5.26%

Gesamtüberblick SSG Umfrage

Aktuelle/n Klasse/n der Unterrichtstätigkeit

- 1. KG (SQ001)
- 2. KG (SQ002)
- 1. Klasse (SQ003)
- 2. Klasse (SQ004)
- 3. Klasse (SQ005)

Anzahl	Prozent												
54	47.37%	29	25.44%	10	8.77%	17	14.91%	0	0.00%	3	2.63%	6	5.26%
56	49.12%	29	25.44%	10	8.77%	18	15.79%	0	0.00%	3	2.63%	7	6.14%
34	29.82%	0	0.00%	2	1.75%	6	5.26%	17	14.91%	4	3.51%	15	13.16%
38	33.33%	0	0.00%	2	1.75%	5	4.39%	18	15.79%	4	3.51%	16	14.04%
40	35.09%	0	0.00%	1	0.88%	5	4.39%	19	16.67%	5	4.39%	19	16.67%
								0		0			

Schulform

- Jahrgangsklassen (A1)
- AdL-Klassen (A2)

Anzahl	Prozent												
61	53.51%	9	7.89%	2	1.75%	13	11.40%	21	18.42%	3	2.63%	16	14.04%
53	46.49%	20	17.54%	8	7.02%	6	5.26%	13	11.40%	5	4.39%	9	7.89%

Grundausbildung

- Kindergartenlehrperson (A1)
- Kindergarten- und Unterstufenlehrperson (A2)
- Primarlehrperson (A3)

Anzahl	Prozent												
48	42.11%	27	23.68%	9	7.89%	13	11.40%	0	0.00%	3	2.63%	6	5.26%
3	2.63%	2	1.75%		0.00%	1	0.88%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
63	55.26%	0	0.00%	1	0.88%	5	4.39%	34	29.82%	5	4.39%	19	16.67%

Zusatzausbildung

- Schulische/r Heilpädagogin/Heilpädagoge (SQ001)
- DaZ-Lehrperson (SQ002)
- Grundstufen-Lehrperson (SQ003)
- Andere (SQ004)

Anzahl	Prozent												
31	27.19%	0	0.00%	1	0.88%	15	13.16%	0	0.00%	5	4.39%	20	17.54%
22	19.30%	1	0.88%	6	5.26%	8	7.02%	0	0.00%	8	7.02%	10	8.77%
16	14.04%	7	6.14%	3	2.63%	3	2.63%	4	3.51%	2	1.75%	1	0.88%
29	25.44%	6	5.26%	5	4.39%	2	1.75%	11	9.65%	2	1.75%	3	2.63%

Ausbildungsinstitut

- Kindergartenseminar (SQ001)
- Primarlehrerseminar (SQ002)
- Heilpädagogisches Seminar (SQ003)
- Pädagogische Hochschule (SQ004)
- Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik (SQ005)
- Universität (SQ006)

Anzahl	Prozent												
43	37.72%	23	20.18%	9	7.89%	12	10.53%	0	0.00%	3	2.63%	6	5.26%
39	34.21%	0	0.00%	1	0.88%	4	3.51%	18	15.79%	3	2.63%	14	12.28%
8	7.02%	0	0.00%	1	0.88%	1	0.88%	0	0.00%	1	0.88%	4	3.51%
37	32.46%	10	8.77%	2	1.75%	4	3.51%	16	14.04%	4	3.51%	4	3.51%
24	21.05%	0	0.00%	2	1.75%	13	11.40%	0	0.00%	4	3.51%	15	13.16%
6	5.26%	0	0.00%	1	0.88%	2	1.75%	2	1.75%	0	0.00%	1	0.88%

Weiterbildungen in den vergangenen 2 Jahren

- WB zu Themen der Entwicklungspsychologie (SQ001)
- WB zu Themen der Schulentwicklung (SQ002)
- WB zu Themen der Sprache und der Mathematik (SQ003)
- WB zu Themen manueller und schöpferischer Tätigkeiten (z.B. Werken, darstellende Kunst) (SQ004)
- Keine WB (SQ005)

Anzahl	Prozent												
50	43.86%	13	11.40%	4	3.51%	11	9.65%	13	11.40%	3	2.63%	13	11.40%
69	60.53%	13	11.40%	5	4.39%	14	12.28%	24	21.05%	6	5.26%	16	14.04%
76	66.67%	19	16.67%	9	7.89%	13	11.40%	20	17.54%	7	6.14%	18	15.79%
45	39.47%	19	16.67%	1	0.88%	4	3.51%	13	11.40%	2	1.75%	9	7.89%
10	8.77%	3	2.63%	0	0.00%	1	0.88%	3	2.63%	0	0.00%	2	1.75%

Anzahl der D:	114
Gesamtzahl c	114
Anteil in Prozi	100.00%

Zugang der LP zum SSG

Bemerkungen		
Antwort	17	14.91%
keine Antwort	97	85.09%

ID

Antwort

- 8 An der HfH (Masterstudium)
- 48 Einführung im Modul Sonderpädagogik 4 -8 CAS WB
- 57 Ich gebe in unserem Schulkreis Kurse für IF Lehrpersonen auf der Kigastufe zur Durchführung und Dokumentation des SSG
- 58 Ich bin Schulische Heilpädagogin. Deshalb sind mir theoretische Grundlagen des SSG's sehr gut bekannt (Ausbildung HFH).
- 60 Ich bin IF-Lp.
- 63 Hinreichend ausgebildet zu sein heisst jedoch nicht, dass ich eine zusätzliche Weiterbildung im Team unnötig fände.
In unserer Schule haben wir das Formular SSG radikal vereinfacht, was ich absolut befürworte. Wenn im Folgenden von "SSG" die Rede ist, beziehe ich mich deshalb nicht auf
- 65 das Formular, sondern nur auf das Schulische Standortgespräch an sich.
- 75 Ich habe die Ausbildung in einem anderen Kanton gemacht.
Ich habe auf der Kiga-Stufe festgestellt, dass die Zeiteinteilung für die 3 SSG-A4Blätter ein Erschwernis darstellt. Oft benötigt man zu viel Zeit für die erste Seite. Bei der Frage, wer was erledigen sollte, bleibt nicht mehr viel Zeit übrig für fundierte Überlegungen, wenn das SSG, wie bei uns, in einer Stunde abgehalten werden sollte. Auch divergieren die Vorstellungen, wie ein SSG vorgebracht werden sollte. Da benötigt man Kompetenzen...
- 81
- 91 Vor allem noch Mühe bereitet mir das Protokoll beim SSG - resp. wie "ausführlich ist noch übersichtlich"?
- 100 Es braucht zwingend eine vertiefte Einführung in das SSG sowie eine praxisbezogene Weiterbildung.
Ich bin Kindergartenlehrperson und es ist eher selten, dass wir standardisiert mit dem SSG arbeiten. In der Regel sind wir diejenige Stufe, die zuerst niederschwellig die auffallenden "Problemsituationen" angeht und in der Regel ist es erst in der folgenden Stufe dran, dass wie vorgesehen mit dem Instrument gearbeitet wird.
- 101
- 127 Elternarbeit somit auch SSG hat in der LPAusbildung zu wenig Platz.
- 129 Ich habe die Ausbildung zur Schulischen Heilpädagogin absolviert und dort das SSG noch besser kennengelernt.
Ich habe das Verfahren SSG im Rahmen meiner Ausbildung an der HFH kennengelernt, allerdings gab es in dieser Einführung keine Kindbeteiligung.
- 134 Ausbildungsziel 2006-2009
- 152 Im Einbezug der Schülerinnen und Schüler am SSG, fühle ich mich noch nicht hinreichend ausgebildet.
- 158 HPS 92/95: SSG noch nicht bekannt

Kompetenzen der LP

Bemerkungen		
Antwort	7	6.14%
keine Antwort	107	93.86%

ID Antwort

- 14 Das SSG unterstützt bei der Strukturierung.
- 48 Plus Umgang mit Übersetzungen und Kulturunterschieden
Das Gespräch kann bei gewissen Eltern besser sein, wenn es nicht allzu stark strukturiert ist. Andere Eltern brauchen eine klare Struktur. Auf jeden Fall müssen die Rollen geklärt sein.
- 63
- 81 Ob hier alles Objektiv ausgefüllt wird, werden kann steht weit offen....!
- 91 Ich denke diese Punkte sind bei jedem Elterngespräch wichtig - nicht lediglich beim SSG.
- 100 Diese Kompetenzen könnten im Rahmen von Coachings durch kompetente LP/SHP etc. im Verlauf der Berufsausbildung aufgebaut werden.
- 158 gemeint sind Kompetenzen der SHP?(Regelklassen-LP sind damit ganz oft überfordert!)

Umsetzung in die Praxis

Bemerkungen		
Antwort	25	21.93%
keine Antwort	89	78.07%

ID Antwort

- 8 1. Klasse
- 10 Wir brechen das Formular so runter, dass es für die Kinder verständlich ist, z.B. mit Visualisieren.
- 14 In unserem Schulhaus bisher nicht üblich.
- 22 Im Kindergarten eher schwierig die Kinder bei Zielen mitbestimmen zu lassen. Die Eltern müssen einverstanden sein und diese Entscheidung tragen.
- 31 mit zunehmendem Alter nimmt die Partizipation zu (ich arbeite mit Kindern der 3. bis zur 6. Klasse)
- 55 Da ich selber SHP bin, sind die Fragen in diesem Abschnitt vor allem 3-5 merkwürdig.
- 58 Dies betrifft meine SuS der Mittelstufe. In der US habe ich keine SuS. Im KiGa nehmen die Kinder nicht am SSG teil.
- 72 Bin SHP
Was veranlassen an und tun sich, zielen ich bei EG mit ein; jedoch verwende ich diese SSG-Blätter nicht. Ich bin u.a. LP. Somit habe ich in meiner Einheit auch ganz wenig zu Verfahrenstechniken beizutragen!
- 81
- 88 Ich unterrichte als SHP auf der Stufe Kindergarten, wo Kinder nicht an den SSG's teilnehmen
Es haben bei unseren SSG nur selten Schülerinnen teilgenommen. Wir würden dies jedoch mit "möglichen Mitteln" (z.B. Bildern, Ideen, wie die Schüler einbezogen werden können) gern ändern.
- 91 Ich habe neu mit den Zweitkindergartenkindern anhand einer Blume mit denselben Bildungsbereichen das Elterngespräch geführt. Das bedingt meiner Meinung nach, dass die Kinder im Alltag mit den Bereichen vertraut gemacht werden, so dass sie ein Bewusstsein entwickeln, wann sie bspw. im mathematischen Bereich etwas üben...
Leider können wir mit unseren Schülern diese Version von SSG kaum miteinbeziehen. Ich arbeite mit höchstgradig betroffenen Frühkindlichen Autismus (ASS) SchülerInnen.
Wäre wunderbar, wenn es eine Möglichkeit gäbe, sie miteinbeziehen zu können. Noch bin ich am Experimentieren mit einfachen Smilies und Feedbackkultur. Und dies gelingt kaum.
- 99

- 100 Wenn das SSG als Chance für konstruktive Lösungswege dienen soll, bedarf es der Teilnahme aller wichtigen Betroffenen.
Wir haben in der Gemeinde für die Kindergartenstufe die Vorgabe, dass in der Regel nur das Kurzprotokoll ausgefüllt werden muss. Grund siehe Bemerkungen der ersten Fragerunde.
- 101 Schuler nehmen an einem der zwei SSG im Jahr teil.
- 110 Beim ersten SSG in der 1. Klasse sind bei mir die Kinder nicht dabei, in den weiteren Gesprächen je nach Situation während des ganzen Gesprächs oder nur teilweise. Weshalb halte ich mich beim Ablauf nicht an die Vorgaben? Der Fremdsprachigkeit vieler Eltern wird zwar Rechnung getragen, in dem das Formular in 9 verschiedenen Sprachen zur Verfügung steht. Doch bleiben für viele Eltern die darin aufgelisteten Aktivitäten abstrakt und wenig lebensnah. Nehmen wir das Beispiel Spracherwerb und Begriffsbildung. Dort heisst es u.a. Das Kind kann Sprache dem Sinn entsprechen modulieren (Erst- und Zweitsprache). Was machen die Eltern nun damit. Müssen sie ein Fremdwörterbuch zur Hand nehmen und das Wort modulieren nachschlagen. Auch vermeintlich einfache Sätze wie im Allgemeinen Lernen: Das Kind kann durch Spielen Dinge und Beziehungen erkunden. Natürlich, denkt man sich bei diesem Satz als Mutter oder Vater. Aber was alles hinter diesem vermeintlich simplen Satz steckt, ist vielen nicht klar. Es existiert auch keine Anleitung zum Ausfüllen dieses Formulars, wo in einfachen, lebensnahen Worten beschrieben ist, was aus Sicht der Schule genau gemeint ist, bspw. mit dem Satz Das Kind kann sich in eine Aufgabe vertiefen, der in der Aktivität Umgang mit Anforderungen zu finden ist. Kann ich dies bei meinem Kind als Stärke betrachten, wenn es sich 2 Stunden lang in ein Computer-Game vertiefen kann, ohne sich ablenken zu lassen? Oder welche Kriterien muss ich beachten, um mein Kind einschätzen zu können? Eine zusätzliche Schwierigkeit sehe ich darin, dass es auf dem Vorbereitungsblatt teilweise um die 10 Aussagen pro Bereich sind. Die Eltern wie Lehrpersonen können dazu nur mit 1 – 2 Kreuzen Stellung nehmen. Auch ich als SHP weigere mich zu komplexen Themen wie in den Lebensbereichen angesprochen werden Kreuze zu setzen, die oft momentanen subjektiven Empfindungen entsprechen.
- 120 Die betreuten Kinder sind im 1. oder 2. kiga und in der Entwicklung auf dem Stand von 3-4 jährigen Kinder. Dem Gesprächsverlauf könnten diese Kinder nicht folgen, da auch ihr IQ sehr tief ist. Bei der Bestimmung der Lernziele wird auf die Elternbedürfnisse und die ERgebnisse des Gespräches Rücksicht genommen.
- 125 Bei der Mitbestimmung der Ziele und der Teilnahme der SuS sehe ich für mich selber Entwicklungsbedarf. Das ganze Gespräch dauert tendenziell zu lang für ein Kind.
- 128 Ausserdem spreche ich gern auch auf Erwachsener-Ebene. Wahrscheinlich wäre eine Mischform geeignet: Ein Teil mit Kind, ein Teil ohne Kind.
- 131 im 1. Gespräch der 1. Klasse lernte ich gerne die Eltern alleine kennen. im nächsten Gespräch plane ich die Kinder zt einzubeziehen. wie genau ist mir noch nicht klar. Ich habe viele Jahre im Kanton AR unterrichtet, als KLP und als SHP, dort war der Einbezug der Kinder in die Beurteilungsgespräche Norm, so bin ich dazu gekommen, auch im SSG Verfahren im Kanton Zürich Kinder einzubeziehen.
- 134 Ich bin sehr vorsichtig mit dem Einbezug der Kinder am Gespräch, weil schwerwiegende Missverständnisse auftreten können. Wenn ein Kind dabei ist, muss ganz anders , verständlich fürs Kind, gesprochen werden. Das Kind ist manchmal durch eine vorgängige Standortbestimmung einbezogen.
- 139
- 140 Ich arbeite auf der Kindergartenstufe und der Einbezug der Kinder in Elterngespräche ist noch nicht eingeführt
- 144 Schulinterne Vorgaben/Abläufe/Strukturen, welche sich an denen des Kantons orientieren.

Bedeutsamkeit

Bemerkungen		
Antwort	27	23.68%
keine Antwort	87	76.32%

ID

Antwort

- 9 Die Schulkinder werden ausserhalb des Gesprächs mit den Eltern einbezogen.
Die Kinder sind oft etwas nervös, aber wenn sie es seit dem Kiga kennen, dann wird es normal, dabei zu sein. Mein Tipp fürs SSG: mit den Fachpersonen beim Vorbereitungssitzung machen, beim eigentlichen SSG nur eine kleine Runde und die anderen vertreten und nach dem Gespräch wieder informieren. Zu grosse Runden wirken beängstigend aufs Kind und z.T. auch auf die Eltern.
- 10
- 24 Für die Unterstufe ist es eher schwierig, die SuS miteinzubeziehen bei einem SSG. Meine Einschätzung ist also aus der Sicht der Unterstufe.
- 29 da ich im Kindergarten arbeite, sind es selten die SSG's wo die SchülerInnenpartizipation zum tragen kommt.
- 48 4 - 7 Jährige Kinder sind bei längeren Gesprächen mit zusätzlichen Übersetzungen oft "berfordert. Setting SSG nicht altersgerecht auch wegen der Überzahl von Erwachsenen
- 53 Zu Punkt 6: Erlebe ich als sehr unterschiedlich.
- 58 Wie gesagt es betrifft meine SuS der Mittelstufe. Für den KG kann ich dies so nicht sagen (Aussagen oben).
- 63 Mit der Teilnahme von SuS habe ich noch zu wenige Erfahrungen, um alle Fragen spezifisch zu beantworten.

- 72 Diese Antworten müsste ich von Kind zu Kind unterschiedlich beantworten. nEs gibt auch Kinder, die wollen auf keinen Fall dabei sein.
- 75 Jedoch reicht an SSG pro Jahr.
Vielleicht solltest du bei Bedeutung eine extra Tabelle für Kiga-LP machen; Soweit ich es erkennen konnte, wurden bis anhin nur wenig Kiga Schüler zu einem SSG eingeladen. Somit gehen der Auswertung wertvolle Aussagen durchs Netz. Die "weiss nicht" Rubrik wäre dann expliziter dargestellt. Die letzten fünf Fragen konnte ich nicht beantworten, da die Kinder, ausser einem, nie persönlich einbezogen wurden. Ev. sollte man bei dieser gesamten Umfrage eine Angabe vom Sopä-Bereich machen, falls nicht nur die Klassenlehrpersonen angesprochen sind.
- 81 Ich kann die Partizipation nicht aus meiner Praxis bestätigen, da im Kindergarten die Kinder nicht teilnehmen. Ich bin überzeugt, dass es mit der Teilnahme der SuS am SSG grosse und gute Auswirkungen auf den Schulalltag und das Lernen hat.
- 88 die KG Kinder nehmen nicht am SSG teil. Trotzdem teile ich ihnen ein einem kleinen Gespräch mit was ich den Eltern erzähler und wo seine Stärken und Schwächen sind und an was wir gemeinsam arbeiten . Bei den Förderzielen wird das Kind miteinbezogen: was kann ich schon gut was möchte ich noch lernen....
- 89 Ich kann auch ohne SSG eine gute Zusammenarbeit mit den Eltern pflegen. Schülern fehlt oft der Wortschatz um sich ausreichend über ihr Lernen zu äussern.
- 92 Die Hinweise bekomme ich im Alltag und nicht im SSG, da ist es eher so, dass das Kind die Eltern über sein Lernen aufklärt.
Die oben genannte Punkte sind für andere Klassen sicher sehr relevant. In der Regelschule, hätte ich alles anders angekreuzt. Leider ist es bei uns, wie schon erwähnt, sehr schwierig, die SchülerInnen miteinzubeziehen.
- 99 Die Eltern äussern sich positiv überrascht über die differenzierte Wahrnehmung ihres Kindes und dessen Lernstand.
- 100 Die Eltern äussern sich positiv überrascht über die differenzierte Wahrnehmung ihres Kindes und dessen Lernstand.
- 101 Ich habe im Kindergarten noch nie ein SSG unter Einbezug des betroffenen Kindes gehabt.
- 107 Da ich als DaZ-LP auf der Kindergartenstufe unterrichte, kann ich einige Punkte nicht beantworten.
- 108 Auf Kindergartenstufe und mit fast ausschliesslich fremdsprachigen Kindern nehmen die Kinder beim Gespräch vor dem Übergang in die 1.Klasse jeweils teil.
- 116 die SuS können auch ausserhalb des SSG über ihr Lernen Auskunft geben. Finde die Frage i.d.Z sehr ungenau
- 125 In Einzlesituationen erhalte ich immer wieder Hinweise vom Kind. In einer so grossen Runde (7-8 Personen) ist ein Kind, das auch geistig behindert ist überfordert.
Ich verwende jeweils im zweiten Semester das ICF für Kinder etwas abgeändert mit Bildern. Meiner Meinung nach ist das SSG, bzw. das Formular für die Eltern für viele Eltern zu komplex und schwer verständlich.
- 126 Man kann natürlich ausserhalb des SSGs mit dem Kind über sein Lernen sprechen! Kinder mit Schwierigkeiten in der Schule können sich nicht immer differenziert über ihr Lernen äussern. Also ich zumindest verstehe manchmal nur einen Teil vom Gesagten!
- 128 Ich spreche natürlich nicht nur mit den Kindern über ihr Lernen, wenn ein SSG ansteht. Als SHP schlage ich den Einbezug der Kinder bei Gesprächen immer wieder vor.
Das SSG ist für das Kind wie ein normales Elterngespräch. Daher macht das SSG in dem Sinn kein Unterschied zum normalen Elterngespräch für die Beziehung zum Kind. Die Elterngespräche haben einen geringen Einfluss auf die Beziehung zum Kind bezogen. Der Schulalltag ist massgebend.
- 144 Elterngespräche haben einen geringen Einfluss auf die Beziehung zum Kind bezogen. Der Schulalltag ist massgebend.
- 145 Auf der Kindergartenstufe ist der Einbezug des Kindes nur bedingt möglich.
- 155 M.E. ist die Mitarbeit der SuS ab Primarstufe sinnvoll. In Hinsicht auf die Förderplanung besteht noch Handlungsbedarf.

Einschätzung der LP

Bemerkungen		
Antwort	22	19.30%
keine Antwort	92	80.70%

ID Antwort

- 10 Wenn man die Kinder fragen würde, würden sie wohl nicht dabei sein wollen. Wenn sie es aber positiv erleben, dann finden sie es plötzlich seltsam, wenn sie mal nicht eingeladen werden. Wenn es etwas unter Erwachsenen zu besprechen gibt, kann man ja auch für einen kurzen Moment das Kind im Nebenraum spielen lassen.

- Seit 5 Jahren unterrichte ich als SHP in einer Landgemeinde. Die zuständigen LP's möchten mehrheitlich die Kinder nicht am Gespräch haben (organisatorische Gründe) Vorher, an meiner Tagesschule (dreistufige C-Klasse / Basisjahr, 1./2.Klasse, waren die Kinder immer für eine erste Sequenz mit dabei und berichteten, wie es ihnen beim Lernen in der Schule geht - das war meiner Meinung nach "top" ;) Als Visualisierungshilfe für alle haben wir zusammen die Kompetenzen in einem Sternenprofil aufgezeichnet ...
- 47 Es gibt Situationen oder Themen, in denen ein Gespräch nur mit den Eltern alleine sinnvoller ist. Z.B. familiäre Probleme, die von den Kindern nicht beeinflusst werden können oder wenn den Eltern mitgeteilt werden muss, dass der kognitive Stand der Kinder schwach ist.
- 55 Die LP und Ich als SHP entscheiden gemeinsam wann es evtl. Sinn macht ein Kigakind beim SSG dabeizuhaben. Dies ist vor allem der Fall wenn es um die Umsetzung von Verantwortlichkeiten der Eltern geht Bsp. kein Fernsehkonsum am Morgen. Bei solchen Einschränkungen kann es hilfreich sein zusammen mit dem Kind zu überlegen was anstelle von Fernseh angeboten werden soll.
- 57 Es ist immer möglich die Kinder miteinzubeziehen, egal welchen Alters oder wieviel Deutschkenntnisse vorhanden sind. Eine Ressource sind sie sicherlich immer. Betreffend Effizienz und Zielerreichung besteht jedoch die Frage, was man will (bezweckt) mit dem Gespräch. Es gibt Dinge, von denen ich ausgehe, dass Erwachsene sie doch zuerst miteinander ausdiskutieren müssen; "wohin es geht". Als Eltern und Fachpersonen gehe ich immer noch auch von einem Erziehungsauftrag aus. Kinder sollen zusammen mit den Eltern am gleichen Strick in eine bestimmte Richtung gezogen werden. Sich da eins zu sein als Erwachsene wohin es geht, kann optimal sein. Da kann der spätere Einbezug eines Kindes Gold wert sein. Ein späteres Miteinbeziehen ist nötig, muss aber nicht immer von Beginn weg schon sein. Und kann durchaus auch anders erreicht werden als genau nur am SSG. Für mich macht es im Rahmen des Auftrags und auch im Hinblick auf Effizienz nicht immer Sinn die Kinder miteinzubeziehen. Um optimale Bildung für Kinder zu generieren, bedarf es auch Lehrpersonen, die sich nicht überarbeiten;). Die Kinder immer miteinzubeziehen, und dies sorgfältig zu machen und dabei doch alles mit Eltern bei Bedarf vorgängig zu klären könnte überfordernd werden. Fazit: Kinder auf jeder Stufe mitwirken zu lassen ist sicherlich Ressource und machbar- wohl aber nicht immer effizient und notwendig. Je älter das Kind, desto notwendiger!
- 58 Viele viele fremdsprachige Kinder aus bildungsfernem Milieu. Gespräch mit dem Kind findet auf anderen Ebenen statt.
- 69 Ist redundant hier noch etwas beizufügen, da ich das Thema Schülerpartizipation an SSGs bereits vorher angesprochen habe.
- 81 Ich schätze es vor einem SSG mit dem Schüler/in ein kurzes einschätzungsgespräch im KG zu führen und gebe ihm/ihr nach dem Gespräch ein kurzes Feedback . Sonst schätze ich es das SSG aue Erwchsenebene zu führen
- 89 Für mich ins nicht das Alter des Kindes ausschlaggebend, sondern seine Deutschkenntnisse und ob das Kind etwas ändern kann an dem Problem, das besprochen wird. Ich kann die Fragen teils nicht beantworten, da ich keine Kinder am SSG mitmachen lasse und die Kinder im Kindergartenalter sich sicher über ihr Lernen äussern können, sie dies aber altersbedingt nicht so differenziert wie Primarschüler können.
- 96 Wenn die LP die Sprache dem Entwicklungsstand des Kindes anpasst, kann sich dieses auch differenziert über sich und sein Lernen äussern. Bei Bedarf helfen auch bildliche Darstellungen.
- 100 Ich könnte mir ein SSG mit einem Kindergartenkind dann vorstellen, wenn die Situation aufgegleist ist und das Kind um seine Situation weiss und es von der Indikation her sinnvoll ist, wenn das Kind dabei ist.
- 101 Ich arbeite im Kindergarten und möchte nicht, dass die Kinder am SSG teilnehmen. Ich finde die Kinder sind meist überfordert mit der Teilnahme am SSG. In einzelnen Fällen kann die Teilnahme des Kindes, aber sinnvoll sein.
- 106 Es gibt Gespräche, da macht es Sinn mit dem Kind und dann wiederum andere. Zuvielen anwesende Erwachsene denke ich überfordern das Kind (genauso wie einige Eltern) Von Fall zu Fall auch mal entscheiden. Reguläre Gespräche würde ich Kinder jeweils einbeziehen.
- 108 Die beiden letzten Fragen beinhalten zwei Fragen.
- 113 die letzten beiden Fragen lassen keine vernünftige Antwort zu, wenn man die SuS am Gespräch teilhaben lässt
- 116 schwierige SSG finden bei mir tendenziell ohne Kinder statt. Das SSG muss unbedingt dem Kind angepasst werden, wenn es dabei ist.
- 126 Der Einbezug ist selbstverständlich möglich (wie bei jedem anderen Elterngespräch auch). Nur muss man den passenden Rahmen suchen (Zeitdauer, Arbeit mit Symbolen...) information der Schülerinnen über das ssg ist sehr wichtig und wurde am Gespräch mit Eltern abgesprochen. Wirkung zeigte sich sofort im Alltag.
- 128 dauer meiner elterngespräche (oft 1 stunde) ist für Kinder zu lange.
- 131 Die Teilnahme des Kindes am Gespräch wird vorab mit dem Kind persönlich und auch mit den Eltern abgesprochen. Da alle Kinder ab dem Elterngespräch Ende 2. Semester der 1. Klasse daran teilnehmen möchten die meisten Kinder sowieso von sich aus daran teilnehmen.mAm Schluss vom Gespräch gibt es immer noch einen Teil, welcher ohne das Kind stattfindet. Da dies so zur Klassenkultur gehört, ist es fürs Kind kein Problem mal noch schnell mit einem Buch oder den Hausaufgaben vor dem Schulzimmer zu warten.
- 144 Die Aussagen v.a. von Kiga-Kindern hängen stark vom momentanen Befinden ab (Bsp.: Streit mit der Mutter vor Schulbeginn= neg. Aussage). Zudem fehlt meist die Möglichkeit, genügend Zeit für Einzelbefragungen zu finden wenn die Klasse allein geführt wird.
- 155 Die Kinder werden immer eingeladen. Nur sehr, sehr selten ist ein Kind dagegen. Das berücksichtige ich dann.
- 158

Partizipation

Bemerkungen

Antwort	12	10.53%
keine Antwort	102	89.47%

ID Antwort

- 55 Klassenrat gibt es in jeder Klasse. Im IF mache ich keinen Klassenrat, aber bespreche Probleme, falls sie auftauchen oder besonderes Gefäss.
- 57 Ich arbeite als SHP nicht als Klassenlehrperson
- 58 Als SHP habe ich nicht eine eigene Klasse, da ich aber nebst IF auch die Begabtenförderung unterrichte, trifft obiges auf versch. SuS Gruppen zu.
- 69 Klassenrat in grösseren Abständen oder in der akuten Situation.
- 92 Schülerparlament und Peacemaker für die Primarschüler
- 99 Leider hier in dieser Stiftung nicht möglich. Aber in meiner Klasse als Regelschullehrperson, hätte fast alles zugetroffen.
- 105 Wir haben einen gut organisierten Schuler - als auch Klassenrat, der in allen Klassen wöchentlich abgehalten wird. Je zwei Delegierte aus jeder Klasse bilden den Schülerrat.
- 107 Falls Schülerparlament das gleiche wie Schülerrat ist, dann gibt es das bei uns an der Schule.
Da ich als 2. Person zur Unterstützung der ISR- Kinder angestellt bin, kann ich meine Meinung zur Klassenführung nur der Kigä gegenüber äussern. Ich muss mich aber der
- 125 Meinung bezüglich Sitzordnung etc anpassen.
- 131 in der 1. Klasse Partizipation noch nicht so ausgebaut. bis zur 3. Klasse sind wir da weiter!
- 134 An unserer Schule gibt es Just community
- 158 Ich führe keine Klasse!

Metakognition

Bemerkungen

Antwort	6	5.26%
keine Antwort	108	94.74%

ID Antwort

- Im Kindergarten habe ich gewisse Rituale. Z.B. haben wir ein Wochenziel. Ende Woche schätzen sich die Kinder selber ein wie gut sie das Ziel erreicht haben indem, sie ihren Namen auf unsere grosse Zielscheibe legen. Ich staune immer wieder wie gut sie sich selber einschätzen und wie klar sie sagen warum sie es nicht geschafft oder eben erreicht haben. Super Sache.
- 56
- 72 Auch das müsste ich je nach Klassenlehrperson verschieden beantworten.
- 99 Leider wie schon erwähnt auch hier das Problem.
- 112 Die Schüler kennen verschiedene Methoden, können diese jedoch nicht beim Namen nennen.
- 131 hatte im ersten Halbjahr Schule noch keine Priorität.
Reflexion fällt ihnen Anfang UST noch sehr schwer, muss oft und vielfältig gelernt werden. Bei vielen Inhalten ist ihnen nicht bewusst, welche Vorgänge im Kopf nötig waren um
- 144 z.B. eine Aufgabe zu lösen.

Befindlichkeit

Bemerkungen

Antwort	12	10.53%
keine Antwort	102	89.47%

ID Antwort

- 44 Die Gespräch mit den Eltern führe ich gerne. Das Schreiben der Protokolle liegt mir weniger. Die Schüler beziehe ich dann in die SSG mit ein, wenn ich es für sinnvoll und nötig erachte.
- 48 Einbezug der Vorschulkinder durch Fotoportfolios, Reflexionen dokumentiert und Einschätzungen der Kinder mit Symbolen und Bildern.
Ich finde wirklich dass die Kinder im Kindergarten noch nicht an einem Gespräch teilnehmen sollen. Bin aber absolut dafür, dass Kinder sich selber einschätzen sollen. Dafür habe ich einen Kindereinschätzungsbogen gemacht. Ich habe für jeden Gesprächspunkt des SSG verschiedene Bilder für die Kinder. Ich frage das Kind was es meint zu jedem Punkt und es kann sich so einschätzen. Die Farben unserer Zielscheibe habe ich auf dem Kinderbeurteilungsbogen angepasst.
Die Kinder im 2. Jahr sind dazu bereit. Im ersten Jahr frage ich nur einzelne Punkte nach.
- 56 Befindlichkeit allgemein zum offiziellen SSG Prozedere: An unserer Schule wurde das Prozedere weitgehend "abgespeckt". Gründe: Gespräche mit Dolmetschern werden viel zu lange, es wird aber nur 1 Stunde bezahlt. Die meisten Familien brachten ihre Vorbereitungen nicht mit ans Gespräch oder haben sie nicht gemacht. Sie sehen kaum Zusammenhänge zwischen den gestellten Fragen und dem Problem ihrer Kinder. Manche Eltern haben kein Verständnis für das aufwändige Prozedere sondern möchten gerne zum brennenden Punkt kommen. Das Vorgehen eignet sich gut für Eltern, welche die Fragen überhaupt reflektieren können und verstehen, was im Kindergarten passiert. Sie können sich auch gut einbringen und ihre Anliegen herauschälen und formulieren. In unserer Schule finden sich nicht so viele Eltern dieser Art. Mit diesen Eltern führe ich das SSG auf die vorgeschlagenen Art durch, den anderen Eltern nützt es mehr, wenn man ihre Bedürfnisse anders erspürt und darauf eingeht. Das Verfahren wirkt sehr technokratisch auf mich.
- 69 Wenn ich die Fragen seriös bearbeiten möchte, wie ich es machte, benötige ich 30 Min. für diese Umfrage; vor allem dann, wenn ich meine schriftlichen Gedanken dazu nieder schreibe.
- 81
- 99 Hatte ich in der Regelschule immer sehr gerne gemacht und die Kinder mit einbezogen. Es ist auch sehr gut möglich, visualisiert können fast alle Kinder teilnehmen.
- 100 Ein SSG mit der Teilnahme des Kindes ist in meinen Augen viel wertvoller, da die Hauptperson partizipieren kann.
Ich führe gerne SSG durch, da es einen guten Leitfaden hat. Was mir manchmal mühsam scheint, ist wenn der runde Tisch zu gross wird. Plus noch eine Übersetzung nötig ist.
- 112 Da zieht sich das Gespräch meiner achtens zu weit in die Länge.
- 113 Beim Schreiben des Protokolls weiss ich oft nicht genau, wo ich das jetzt hinschreiben soll ...
- 139 In der 3. Klasse kann ich mir vorstellen, die Kinder mit einzubeziehen.
- 145 Die Kindergärtler sind beim Schulübergangsgespräch dabei.
Habe z.T. mit der von der BID angeordneten Schulentwicklung Mühe: in pädagogischer Hinsicht, mit den wechselnde Richtlinien. Der Lehrplan muss der Entwicklung, dem jüngeren Alter der Kiga-Kinder angepasst werden
- 155

Überprüfung Hypothese 1

Total LP 114

Total KG 58

Total UST 67

[Meine Schüler/Schülerinnen nehmen am SSG teil.]	Antwort	Total KG 58		Total UST 67	
		Anzahl	Prozent	Anzahl	Prozent
	trifft vollständig zu	3	2.63%	10	8.77%
	trifft eher zu	7	6.14%	27	23.68%
	trifft weniger zu	14	12.28%	18	15.79%
	trifft gar nicht zu	33	28.95%	12	10.53%
	kann ich nicht beantworten	1	0.88%	0	0.00%

[Meine Schüler/Schülerinnen nehmen am SSG teil.]	Alle TN		KLP KG		DaZ KG		SHP KG		
	Anzahl	Prozent	Anzahl	Prozent	Anzahl	Prozent	Anzahl	Prozent	
	trifft vollständig zu	13	11.40%	2	1.75%	1	0.88%	0	0.00%
	trifft eher zu	28	24.56%	2	1.75%	1	0.88%	4	3.51%
	trifft weniger zu	27	23.68%	6	5.26%	2	1.75%	6	5.26%
	trifft gar nicht zu	45	39.47%	19	16.67%	5	4.39%	9	7.89%
	kann ich nicht beantworten	1	0.88%	0	0.00%	1	0.88%	0	0.00%

[Meine Schüler/Schülerinnen nehmen am SSG teil.]	Alle TN		KLP UST		DaZ UST		SHP UST		
	Anzahl	Prozent	Anzahl	Prozent	Anzahl	Prozent	Anzahl	Prozent	
	trifft vollständig zu	13	11.40%	5	4.39%	2	1.75%	3	2.63%
	trifft eher zu	28	24.56%	14	12.28%	3	2.63%	10	8.77%
	trifft weniger zu	27	23.68%	7	6.14%	3	2.63%	8	7.02%
	trifft gar nicht zu	45	39.47%	8	7.02%	0	0.00%	4	3.51%
	kann ich nicht beantworten	1	0.88%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%

Überprüfung Hypothese 2

Anzahl der Datensätze in dieser Abfrage:	114 alle LP	41 LP SSG m.Ki	41	41	72 Vergl. 72 LP
Gesamtzahl der Datensätze dieser Umfrage:	114	114	41	41	72 o. SSG m. Kd
Anteil in Prozent:	100.00%	35.97%	35.97%	100%	63.16%

	Antwort	Anzahl	Prozent	Anzahl	Prozent	Anzahl	Prozent
[Meine Schüler/Schülerinnen nehmen am SSG teil.]	trifft vollständig zu (1)	13	11.40%	13	11.40%	13	31.71%
	trifft eher zu (2)	28	24.56%	28	24.56%	28	68.29%
	trifft weniger zu (3)	27	23.68%	0	0.00%	0	0.00%
	trifft gar nicht zu (4)	45	39.47%	0	0.00%	0	0.00%
	kann ich nicht beantworten (5)	1	0.88%	0	0.00%	0	0.00%

	Antwort	Anzahl	Prozent	Anzahl	Prozent	Anzahl	Prozent
[Die Schüler/Schülerinnen können die im Rahmen des SSG vereinbarten Lernziele mitbestimmen.]	trifft vollständig zu (1)	9	7.89%	8	7.02%	8	19.51%
	trifft eher zu (2)	30	26.32%	24	21.05%	24	58.54%
	trifft weniger zu (3)	25	21.93%	7	6.14%	7	17.07%
	trifft gar nicht zu (4)	48	42.11%	2	1.75%	2	4.88%
	kann ich nicht beantworten (5)	2	1.75%	0	0.00%	0	0.00%

	Antwort	Anzahl	Prozent	Anzahl	Prozent	Anzahl	Prozent
[Die Schüler/Schülerinnen entscheiden über allfällige Massnahmen im Rahmen des SSG mit.]	trifft vollständig zu (1)	9	7.89%	7	6.14%	7	17.07%
	trifft eher zu (2)	24	21.05%	21	18.42%	21	51.22%
	trifft weniger zu (3)	24	21.05%	9	7.89%	9	21.95%
	trifft gar nicht zu (4)	54	47.37%	3	2.63%	3	7.32%
	kann ich nicht beantworten (5)	3	2.63%	1	0.88%	1	2.44%

	Antwort	Anzahl	Prozent	Anzahl	Prozent	Anzahl	Prozent
[Ich finde es wichtig, dass die Schüler/Schülerinnen persönlich über sich und ihr Lernen Auskunft geben dürfen.]	trifft vollständig zu (1)	46	40.35%	32	28.07%	32	78.05%
	trifft eher zu (2)	39	34.21%	8	7.02%	8	19.51%
	trifft weniger zu (3)	17	14.91%	1	0.88%	1	2.44%
	trifft gar nicht zu (4)	5	4.39%	0	0.00%	0	0.00%
	kann ich nicht beantworten (5)	7	6.14%	0	0.00%	0	0.00%

Überprüfung Hypothese 2

[Die Schüler/Schülerinnen sind in der Lage sich differenziert über ihre Person und ihr Lernen zu äussern.]	Antwort	Anzahl	Prozent	Anzahl	Prozent	Anzahl	Prozent	Anzahl	Prozent				
	trifft vollständig zu		4	5.56%									
	trifft eher zu		16	22.22%									
	trifft weniger zu		33	45.83%									
	trifft gar nicht zu		11	15.28%									
	kann ich nicht beantworten		8	11.11%									

[Ich erhalte als Lehrperson wertvolle Hinweise vonseiten der Schüler/Schülerinnen.]	Antwort	Anzahl	Prozent	Anzahl	Prozent	Anzahl	Prozent			
	trifft vollständig zu (1)		18	43.90%						
	trifft eher zu (2)		16	39.02%						
	trifft weniger zu (3)		7	17.07%						
	trifft gar nicht zu (4)		0	0.00%						
kann ich nicht beantworten (5)		0	0.00%							

[Der Einbezug der Schüler/Schülerinnen auf der Kindergartenstufe überfordert sie.]	Antwort	Anzahl	Prozent	Anzahl	Prozent	Anzahl	Prozent			
	trifft vollständig zu (1)		1	2.44%						
	trifft eher zu (2)		5	12.20%						
	trifft weniger zu (3)		6	14.63%						
	trifft gar nicht zu (4)		8	19.51%						
kann ich nicht beantworten (5)		21	51.22%							

[Der Einbezug der Schüler/Schülerinnen auf der Unterstufe überfordert sie.]	Antwort	Anzahl	Prozent	Anzahl	Prozent	Anzahl	Prozent			
	trifft vollständig zu (1)		0	0.00%						
	trifft eher zu (2)		3	7.32%						
	trifft weniger zu (3)		13	31.71%						
	trifft gar nicht zu (4)		22	53.66%						
kann ich nicht beantworten (5)		3	7.32%							

[Der Einbezug der Schüler/Schülerinnen ist aufgrund ihres jungen Alters nicht möglich.]	Antwort	Anzahl	Prozent	Anzahl	Prozent	Anzahl	Prozent			
	trifft vollständig zu (1)		0	0.00%						
	trifft eher zu (2)		3	7.32%						
	trifft weniger zu (3)		8	19.51%						
	trifft gar nicht zu (4)		29	70.73%						
kann ich nicht beantworten (5)		1	2.44%							

Überprüfung Hypothese 2

[Der Einbezug der Schüler/Schülerinnen ist aufgrund mangelnder Sprachkenntnissen (DaZ-Kinder) nicht möglich.]	Antwort	Anzahl	Prozent	Anzahl	Prozent	Anzahl	Prozent			
	trifft vollständig zu (1)		7	6.14%	0	0.00%	0	0.00%		
	trifft eher zu (2)		6	14.63%						
	trifft weniger zu (3)		11	26.83%						
	trifft gar nicht zu (4)		22	53.66%						
	kann ich nicht beantworten (5)		2	4.88%						

[Der Einbezug der Schüler/Schülerinnen im Kindergarten ist aufgrund entwicklungsbedingter eingeschränkter sprachlicher Ausdrucksfähigkeit nicht möglich.]	Antwort	Anzahl	Prozent	Anzahl	Prozent	Anzahl	Prozent			
	trifft vollständig zu (1)		1	2.44%						
	trifft eher zu (2)		3	7.32%						
	trifft weniger zu (3)		5	12.20%						
	trifft gar nicht zu (4)		12	29.27%						
	kann ich nicht beantworten (5)		20	48.78%						

[Der Einbezug der Schüler/Schülerinnen auf der Unterstufe ist aufgrund entwicklungsbedingter eingeschränkter sprachlicher Ausdrucksfähigkeit nicht möglich.]	Antwort	Anzahl	Prozent	Anzahl	Prozent	Anzahl	Prozent			
	trifft vollständig zu (1)		2	1.75%	0	0.00%	0	0.00%		
	trifft eher zu (2)		2	4.88%						
	trifft weniger zu (3)		7	17.07%						
	trifft gar nicht zu (4)		27	65.85%						
	kann ich nicht beantworten (5)		5	12.20%						

[In meiner Klasse können die Schüler/Schülerinnen ihre Lernziele mitbestimmen.]	Antwort	Anzahl	Prozent	Anzahl	Prozent	Anzahl	Prozent			
	trifft vollständig zu (1)		6	14.63%						
	trifft eher zu (2)		17	41.46%						
	trifft weniger zu (3)		14	34.15%						
	trifft gar nicht zu (4)		3	7.32%						
	kann ich nicht beantworten (5)		1	2.44%						

[In meiner Klasse können die Schüler/Schülerinnen Lern- und Arbeitsformen mitgestalten.]	Antwort	Anzahl	Prozent	Anzahl	Prozent	Anzahl	Prozent			
	trifft vollständig zu (1)		12	29.27%						
	trifft eher zu (2)		23	56.10%						
	trifft weniger zu (3)		4	9.76%						
	trifft gar nicht zu (4)		1	2.44%						
	kann ich nicht beantworten (5)		1	2.44%						

Überprüfung Hypothese 2

[Meine Schüler/Schülerinnen kennen verschiedene Methoden der Reflexion.]	Antwort	Anzahl	Prozent	Anzahl	Prozent	Anzahl	Prozent
	trifft vollständig zu (1)	8	19.51%				
	trifft eher zu (2)	26	63.41%				
	trifft weniger zu (3)	6	14.63%				
	trifft gar nicht zu (4)	1	2.44%				
	kann ich nicht beantworten (5)	0	0.00%				

Vergl. 72 LP
o. SSG m. Kd

[Meine Schüler/Schülerinnen sind fähig ihr Lernen zu reflektieren und Schlüsse daraus zu ziehen.]	Antwort	Anzahl	Prozent	Anzahl	Prozent	Anzahl	Prozent	Anzahl	Prozent
	trifft vollständig zu	3	4.17%						
	trifft eher zu	38	52.78%						
	trifft weniger zu	24	33.33%						
	trifft gar nicht zu	3	4.17%						
	kann ich nicht beantworten	4	5.56%						

Überprüfung Hypothese 3: LP mit erweiterten Ausbildungsprofil ermöglichen die Partizipation des Kindes eher...

		Alle TN 114		SHP (HPS, HFH) 31 27.19%			SHP (HFH) 23 20.18%			LP ohne ZA 83 72.81%		
		Anzahl	Prozent	Anzahl	Prozent	Prozent i.Gr.	Anzahl	Prozent	Prozent i.Gr.	Anzahl	Prozent	Prozent i.Gr.
[Meine Schüler/Schülerinnen nehmen am SSG teil.]	Antwort											
	trifft vollständig zu	13	11.40%	3	2.63%	9.68%	2	1.75%	8.70%	10	8.77%	12.05%
	trifft eher zu	28	24.56%	12	10.53%	38.71%	10	8.77%	43.48%	16	14.04%	19.28%
	trifft weniger zu	27	23.68%	9	7.89%	29.03%	5	4.39%	21.74%	18	15.79%	21.69%
	trifft gar nicht zu	45	39.47%	7	6.14%	22.58%	6	5.26%	26.09%	38	33.33%	45.78%
kann ich nicht beantw	1	0.88%	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%	1	0.88%	1.20%	

		Anzahl	Prozent	Anzahl	Prozent	Prozent i.Gr.	Anzahl	Prozent	Prozent i.Gr.	Anzahl	Prozent	Prozent i.Gr.
[Ich verwende ein erweitertes Verfahren, um dem Schüler/der Schülerin zu ermöglichen am SSG zu partizipieren.]	Antwort											
	trifft vollständig zu	9	7.89%	3	2.63%	9.68%	2	1.75%	8.70%	6	5.26%	7.23%
	trifft eher zu	17	14.91%	6	5.26%	19.35%	5	4.39%	21.74%	11	9.65%	13.25%
	trifft weniger zu	23	20.18%	8	7.02%	25.81%	6	5.26%	26.09%	15	13.16%	18.07%
	trifft gar nicht zu	57	50.00%	12	10.53%	38.71%	8	7.02%	34.78%	45	39.47%	54.22%
kann ich nicht beantw	8	7.02%	2	1.75%	6.45%	2	1.75%	8.70%	6	5.26%	7.23%	

		Anzahl	Prozent	Anzahl	Prozent	Prozent i.Gr.	Anzahl	Prozent	Prozent i.Gr.	Anzahl	Prozent	Prozent i.Gr.
[Die Schüler/Schülerinnen können die im Rahmen des SSG vereinbarten Lernziele mitbestimmen.]	Antwort											
	trifft vollständig zu	9	7.89%	4	3.51%	12.90%	3	2.63%	13.04%	5	4.39%	6.02%
	trifft eher zu	30	26.32%	13	11.40%	41.94%	9	7.89%	39.13%	17	14.91%	20.48%
	trifft weniger zu	25	21.93%	4	3.51%	12.90%	4	3.51%	17.39%	21	18.42%	25.30%
	trifft gar nicht zu	48	42.11%	10	8.77%	32.26%	7	6.14%	30.43%	38	33.33%	45.78%
kann ich nicht beantw	2	1.75%	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%	2	1.75%	2.41%	

		Anzahl	Prozent	Anzahl	Prozent	Prozent i.Gr.	Anzahl	Prozent	Prozent i.Gr.	Anzahl	Prozent	Prozent i.Gr.
[Die Schüler/Schülerinnen entscheiden über allfällige Massnahmen im Rahmen des SSG mit.]	Antwort											
	trifft vollständig zu	9	7.89%	4	3.51%	12.90%	3	2.63%	13.04%	5	4.39%	6.02%
	trifft eher zu	24	21.05%	10	8.77%	32.26%	8	7.02%	34.78%	14	12.28%	16.87%
	trifft weniger zu	24	21.05%	6	5.26%	19.35%	3	2.63%	13.04%	18	15.79%	21.69%
	trifft gar nicht zu	54	47.37%	11	9.65%	35.48%	9	7.89%	39.13%	43	37.72%	51.81%
kann ich nicht beantw	3	2.63%	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%	3	2.63%	3.61%	

LP mit seminaristischer Ausbildung ohne Zusatzausbildung

		LP 1.Kl. (PLS)			LP 2.Kl.(PLS)			LP 3.Kl.(PLS)			LP KG(KgSem)		
		9	7.89%		10	8.77%		11	9.65%		23	20.18%	
[Meine Schüler/Schülerinnen nehmen am SSG teil.]	Antwort	Anzahl	Prozent	Prozent i.Gr.	Anzahl	Prozent	Prozent i.Gr.	Anzahl	Prozent	Prozent i.Gr.	Anzahl	Prozent	Prozent i.Gr.
	trifft vollständig zu	0	0.00%	0.00%	2	1.75%	20.00%	1	0.88%	9.09%	1	0.88%	4.35%
	trifft eher zu	5	4.39%	55.56%	5	4.39%	50.00%	6	5.26%	54.55%	2	1.75%	8.70%
	trifft weniger zu	1	0.88%	11.11%	1	0.88%	10.00%	2	1.75%	18.18%	5	4.39%	21.74%
	trifft gar nicht zu	3	2.63%	33.33%	2	1.75%	20.00%	2	1.75%	18.18%	15	13.16%	65.22%
kann ich nicht beantw	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%	

Vergleichswert LP KG mit Zusatzstudium SHP

SHP KG

		13	16.67%	
Anzahl	Prozent	Prozent i.Gr.		
0	0.00%	0.00%		
4	3.51%	30.77%		
3	2.63%	23.08%		
6	5.26%	46.15%		
0	0.00%	0.00%		

Überprüfung Hypothese 4

Anzahl der Datensätze in dieser Abfrage:	114	alle LP	41	LP SSG m.Kin	41	41
Gesamtzahl der Datensätze dieser Umfrage:	114		114		41	41
Anteil in Prozent:	100.00%		35.97%		35.97%	100%

	Antwort	Anzahl	Prozent	Anzahl	Prozent	Anzahl	Prozent
	[Meine Schüler/Schülerinnen nehmen am SSG teil.]	trifft vollständig zu (1)	13	11.40%	13	11.40%	13
	trifft eher zu (2)	28	24.56%	28	24.56%	28	68.29%
	trifft weniger zu (3)	27	23.68%	0	0.00%	0	0.00%
	trifft gar nicht zu (4)	45	39.47%	0	0.00%	0	0.00%
	kann ich nicht beantworten (5)	1	0.88%	0	0.00%	0	0.00%

	Antwort	Anzahl	Prozent	Anzahl	Prozent	Anzahl	Prozent
	[Ich fühle mich für die Anwendung in der Praxis hinreichend ausgebildet.]	trifft vollständig zu (1)	56	49.12%	19	16.67%	19
	trifft eher zu (2)	47	41.23%	22	19.30%	22	53.66%
	trifft weniger zu (3)	10	8.77%	0	0.00%	0	0.00%
	trifft gar nicht zu (4)	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
	kann ich nicht beantworten (5)	1	0.88%	0	0.00%	0	0.00%

	Antwort	Anzahl	Prozent	Anzahl	Prozent	Anzahl	Prozent
	[Ich fühle mich im Umgang mit dem SSG kompetent und sicher.]	trifft vollständig zu	56	49.12%	24	21.05%	24
	trifft eher zu	51	44.74%	15	13.16%	15	36.59%
	trifft weniger zu	6	5.26%	2	1.75%	2	4.88%
	trifft gar nicht zu	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
	kann ich nicht beantworten	1	0.88%	1	0.88%	0	2.44%

Überprüfung Hypothese 4

Überprüfung Hypothese 5

Überprüfung Hypothese 5: Lehrpersonen, die Schüler und Schülerinnen in das Schulische Standortgespräch aktiv einbeziehen, pflegen die Schülerpartizipation innerhalb ihrer Klasse.

Anzahl der Datensätze in dieser Abfrage:	41 LP SSG m.Kin	41	
Gesamtzahl der Datensätze dieser Umfrage:	114	41	
Anteil in Prozent:	100.00%	35.97%	100%

	Antwort	Anzahl	Prozent	Anzahl	Prozent	Prozent
[Meine Schüler/Schülerinnen nehmen am SSG teil.]	trifft vollständig zu	13	11.40%	31.71%		
	trifft eher zu	28	24.56%	68.29%		
	trifft weniger zu	27	23.68%	0	0.00%	0.00%
	trifft gar nicht zu	45	39.47%	0	0.00%	0.00%
	kann ich nicht beantworten	1	0.88%	0	0.00%	0.00%

	Antwort	Anzahl	Prozent	Anzahl	Prozent	Prozent
[In meiner Klasse können die Schüler/Schülerinnen die Sitzordnung bestimmen.]	trifft vollständig zu	5	4.39%	12.20%		
	trifft eher zu	20	17.54%	48.78%		
	trifft weniger zu	6	5.26%	14.63%		
	trifft gar nicht zu	6	5.26%	14.63%		
	kann ich nicht beantworten	4	3.51%	9.76%		

	Antwort	Anzahl	Prozent	Anzahl	Prozent	Prozent
[In meiner Klasse können die Schüler/Schülerinnen über Projekte wie Exkursionen, Schulreise, Klassenfeste mitbestimmen.]	trifft vollständig zu	10	8.77%	24.39%		
	trifft eher zu	17	14.91%	41.46%		
	trifft weniger zu	8	7.02%	19.51%		
	trifft gar nicht zu	1	0.88%	2.44%		
	kann ich nicht beantworten	5	4.39%	12.20%		

	Antwort	Anzahl	Prozent	Anzahl	Prozent	Prozent
[In meiner Klasse können die Schüler/Schülerinnen ihre Lernziele mitbestimmen.]	trifft vollständig zu	6	5.26%	14.63%		
	trifft eher zu	17	14.91%	41.46%		
	trifft weniger zu	14	12.28%	34.15%		
	trifft gar nicht zu	3	2.63%	7.32%		
	kann ich nicht beantworten	1	0.88%	2.44%		

	Antwort	Anzahl	Prozent	Anzahl	Prozent	Prozent
[In meiner Klasse können die Schüler/Schülerinnen Lern- und Arbeitsformen mitgestalten.]	trifft vollständig zu	12	10.53%	29.27%		
	trifft eher zu	23	20.18%	56.10%		
	trifft weniger zu	4	3.51%	9.76%		
	trifft gar nicht zu	1	0.88%	2.44%		
	kann ich nicht beantworten	1	0.88%	2.44%		

	Antwort	Anzahl	Prozent	Anzahl	Prozent	Prozent
[In meiner Klasse können die Schüler/Schülerinnen an freigelegten individuellen Projekten arbeiten.]	trifft vollständig zu	17	14.91%	41.46%		
	trifft eher zu	8	7.02%	19.51%		
	trifft weniger zu	11	9.65%	26.83%		
	trifft gar nicht zu	3	2.63%	7.32%		
	kann ich nicht beantworten	2	1.75%	4.88%		

Überprüfung Hypothese 5

[In meiner Klasse findet regelmässig (mindestens 2x monatlich) ein Klassenrat statt.]	Antwort	Anzahl	Prozent	Anzahl	Prozent	Prozent
	trifft vollständig zu	61	53.51%	33	28.95%	80.49%
	trifft eher zu	19	16.67%	2	1.75%	4.88%
	trifft weniger zu	6	5.26%	0	0.00%	0.00%
	trifft gar nicht zu	9	7.89%	0	0.00%	0.00%
	kann ich nicht beantw	19	16.67%	6	5.26%	14.63%

[In unserer Schule gibt es ein Schülerparlament.]	Antwort	Anzahl	Prozent	Anzahl	Prozent	Prozent
	trifft vollständig zu	64	56.14%	20	17.54%	48.78%
	trifft eher zu	3	2.63%	0	0.00%	0.00%
	trifft weniger zu	4	3.51%	3	2.63%	7.32%
	trifft gar nicht zu	37	32.46%	17	14.91%	41.46%
	kann ich nicht beantw	6	5.26%	1	0.88%	2.44%

[In unserer Schule übernehmen Schüler/Schülerinnen soziale Aufgaben wie Mediator oder Peacemaker.]	Antwort	Anzahl	Prozent	Anzahl	Prozent	Prozent
	trifft vollständig zu	40	35.09%	16	14.04%	39.02%
	trifft eher zu	18	15.79%	5	4.39%	12.20%
	trifft weniger zu	17	14.91%	6	5.26%	14.63%
	trifft gar nicht zu	28	24.56%	12	10.53%	29.27%
	kann ich nicht beantw	11	9.65%	2	1.75%	4.88%

Mitbestimmung der Lernziele

Klassenrat

Mitgestaltung Lern- und Arbeitsformen

Überprüfung Hypothese 6: LP, die Schüler und Schülerinnen in das SSG aktiv einbeziehen, fördern systematisch metakognitive Kompetenzen Ihrer SuS.

	Antwort	Alle TN 114		LP SSG mit SuS 41		41	
		Anzahl	Prozent	Anzahl	Prozent	Anzahl	Prozent
[Meine Schüler/Schülerinnen nehmen am SSG teil.]	trifft vollständig zu	13	11.40%	13	11.40%	13	31.71%
	trifft eher zu	28	24.56%	28	24.56%	28	68.29%
	trifft weniger zu	27	23.68%	0	0.00%	0	0.00%
	trifft gar nicht zu	45	39.47%	0	0.00%	0	0.00%
	kann ich nicht beantworten	1	0.88%	0	0.00%	0	0.00%

	Antwort	Alle TN		LP SSG mit SuS		41	
		Anzahl	Prozent	Anzahl	Prozent	Anzahl	Prozent
[In meinem Unterricht findet regelmässig Lernreflexion statt.]	trifft vollständig zu	31	27.19%	22	19.30%	22	53.66%
	trifft eher zu	62	54.39%	16	14.04%	16	39.02%
	trifft weniger zu	17	14.91%	2	1.75%	2	4.88%
	trifft gar nicht zu	2	1.75%	1	0.88%	1	2.44%
	kann ich nicht beantworten	2	1.75%	0	0.00%	0	0.00%

	Antwort	Alle TN		LP SSG mit SuS		41	
		Anzahl	Prozent	Anzahl	Prozent	Anzahl	Prozent
[Meine Schüler/Schülerinnen kennen verschiedene Methoden der Reflexion.]	trifft vollständig zu	14	12.28%	8	7.02%	8	19.51%
	trifft eher zu	55	48.25%	26	22.81%	26	63.41%
	trifft weniger zu	37	32.46%	6	5.26%	6	14.63%
	trifft gar nicht zu	4	3.51%	1	0.88%	1	2.44%
	kann ich nicht beantworten	4	3.51%	0	0.00%	0	0.00%

	Antwort	Alle TN		LP SSG mit SuS		41	
		Anzahl	Prozent	Anzahl	Prozent	Anzahl	Prozent
[Meine Schüler/Schülerinnen sind fähig ihr Lernen zu reflektieren und Schlüsse daraus zu ziehen.]	trifft vollständig zu	15	13.16%	12	10.53%	12	29.27%
	trifft eher zu	64	56.14%	25	21.93%	25	60.98%
	trifft weniger zu	27	23.68%	3	2.63%	3	7.32%
	trifft gar nicht zu	3	2.63%	0	0.00%	0	0.00%
	kann ich nicht beantworten	5	4.39%	1	0.88%	1	2.44%

	Antwort	Alle TN		LP SSG mit SuS		72LP SSG o.K	
		Anzahl	Prozent	Anzahl	Prozent	Anzahl	Prozent
[Ich finde es wichtig, dass die Schüler/Schülerinnen persönlich über sich und ihr Lernen Auskunft geben dürfen.]	trifft vollständig zu	46	40.35%	32	28.07%	13	40.35%
	trifft eher zu	39	34.21%	8	7.02%	34	34.21%
	trifft weniger zu	17	14.91%	1	0.88%	16	14.91%
	trifft gar nicht zu	5	4.39%	0	0.00%	5	4.39%
	kann ich nicht beantworten	7	6.14%	0	0.00%	7	6.14%

Überprüfung Hypothese 7: Lehrpersonen, die Schüler und Schülerinnen in das Schulische Standortgespräch aktiv einbeziehen, haben hohe Erwartungen bezüglich ihrer Kompetenzen im Bereich Kommunikation.

	Antwort	Alle TN		LP SSG mit SuS	
		Anzahl	Prozent	Anzahl	Prozent
		114	100%	41	36%
[Meine Schüler/Schülerinnen nehmen am SSG teil.]	trifft vollständig zu	13	11.40%	13	11.40%
	trifft eher zu	28	24.56%	28	24.56%
	trifft weniger zu	27	23.68%	0	0.00%
	trifft gar nicht zu	45	39.47%	0	0.00%
	kann ich nicht beantworten	1	0.88%	0	0.00%

	Antwort	Alle TN		LP SSG mit SuS	
		Anzahl	Prozent	Anzahl	Prozent
[Akzeptanz und Wertschätzung gegenüber den Gesprächsteilnehmenden]	trifft vollständig zu	98	85.96%	38	33.33%
	trifft eher zu	15	13.16%	3	2.63%
	trifft weniger zu	1	0.88%	0	0.00%
	trifft gar nicht zu	0	0.00%	0	0.00%
	kann ich nicht beantworten	0	0.00%	0	0.00%

	Antwort	Alle TN		LP SSG mit SuS	
		Anzahl	Prozent	Anzahl	Prozent
[Fähigkeit zum Perspektivenwechsel]	trifft vollständig zu	79	69.30%	29	25.44%
	trifft eher zu	34	29.82%	12	10.53%
	trifft weniger zu	1	0.88%	0	0.00%
	trifft gar nicht zu	0	0.00%	0	0.00%
	kann ich nicht beantworten	0	0.00%	0	0.00%

	Antwort	Alle TN		LP SSG mit SuS	
		Anzahl	Prozent	Anzahl	Prozent
[Bereitschaft zur Kooperation]	trifft vollständig zu	87	76.32%	34	29.82%
	trifft eher zu	27	23.68%	7	6.14%
	trifft weniger zu	0	0.00%	0	0.00%
	trifft gar nicht zu	0	0.00%	0	0.00%
	kann ich nicht beantworten	0	0.00%	0	0.00%

Überprüfung Hypothese 7

[Offenheit gegenüber Neuem und Unbekanntem]	Antwort	Anzahl	Prozent	Anzahl	Prozent
	trifft vollständig zu	65	57.02%	24	21.05%
	trifft eher zu	44	38.60%	16	14.04%
	trifft weniger zu	4	3.51%	1	0.88%
	trifft gar nicht zu	0	0.00%	0	0.00%
	kann ich nicht beantworten	1	0.88%	0	0.00%

114 LP

41 LP SSG Mit Kind

[Grundlagen der Kommunikation]	Antwort	Anzahl	Prozent	Anzahl	Prozent
	trifft vollständig zu	101	88.60%	38	33.33%
	trifft eher zu	13	11.40%	3	2.63%
	trifft weniger zu	0	0.00%	0	0.00%
	trifft gar nicht zu	0	0.00%	0	0.00%
	kann ich nicht beantworten	0	0.00%	0	0.00%

114 LP

41 LP SSG mit Kind

[Grundlagen der Beratung (wie aktives Zuhören, Verbalisieren, Spiegeln, Paraphrasieren, diverse Fragetechniken etc.)]	Antwort	Anzahl	Prozent	Anzahl	Prozent
	trifft vollständig zu	68	59.65%	26	22.81%
	trifft eher zu	36	31.58%	10	8.77%
	trifft weniger zu	10	8.77%	5	4.39%
	trifft gar nicht zu	0	0.00%	0	0.00%
	kann ich nicht beantworten	0	0.00%	0	0.00%

114 LP

41 LP SSG mit Kind

[Fähigkeit zum Strukturieren von Gesprächen]	Antwort	Anzahl	Prozent	Anzahl	Prozent
	trifft vollständig zu	84	73.68%	31	27.19%
	trifft eher zu	28	24.56%	8	7.02%
	trifft weniger zu	2	1.75%	2	1.75%
	trifft gar nicht zu	0	0.00%	0	0.00%
	kann ich nicht beantworten	0	0.00%	0	0.00%

114 LP

41 LP SSG mit Kind

